

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ МИСТЕЦТВ

УКРАЇНА І СВІТ:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

17–18 травня 2023 року

Зареєстровано Інститутом модернізації змісту освіти МОН України

Лист від 19.01.2023 №21/08-53

КИЇВ 2023

УДК 327 (477+100)
ББК 66.4

Друкується за рішенням
Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв
(Протокол № 13 від 11 травня 2023 р.)

Голова редколегії:

Поплавський Михайло Михайлович, доктор педагогічних наук, професор (Україна).

Заступники голови редколегії:

Костиря Інна Олександрівна, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Білецька Оксана Олександрівна, кандидат культурології, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

Члени редколегії:

Безсмертний Роман Петрович, кандидат політичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Бойко Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Дікарев Олександр Іванович, кандидат політичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Лікарчук Дар'я Сергійвна, кандидат політичних наук, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Миценко Алла Борисівна, кандидат політичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Моравець Норберт, доктор наук, доцент, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Фуллер Себастьян, доктор наук, професор, академічний директор Лондонської школи бізнесу Apsley, Лондон (Великобританія); Чарнецький Павел, доктор габілітований, професор, МВА, Ректор Варшавської університету менеджменту «Collegium Nitaium», Варшава (Польща); Шевель Інна Петрівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

ББК 66.4 **Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин:** матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2023. – 300 с.

ISBN 978-966-602-375-2

У збірнику викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Тематика збірника має розділи, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії; міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології міжнародних відносин; соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій.

УДК 327 (477+100)

© Київський національний університет культури і мистецтв, 2023
© Автори, 2023

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

<i>Анісімов Вадим</i>	<i>Проблемні аспекти забезпечення міжнародної підтримки України у протистоянні російському вторгненню</i>	11
<i>Биркович Тетяна, Вільчинська Ірина</i>	<i>Роль дипломатичної служби України в процесі прийняття політичних рішень</i>	16
<i>Білецька Оксана</i>	<i>Україна як світовий бренд на тлі повномасштабної військової агресії РФ</i>	19
<i>Бузань Віталій</i>	<i>Політика США та СРСР щодо арабсько-ізраїльського конфлікту на початку Холодної війни</i>	22
<i>Вагабова Есміра Рагім Гизи</i>	<i>Міжнародне співпраця Азербайджану у сфері збереження культурної спадщини</i>	27
<i>Гончаренко Анатолій, Зьоменко Максим,</i>	<i>Позиція США у репараційному питанні на паризькій мирній конференції 1919–1920 рр.</i>	32
<i>Гордієнко Михайло</i>	<i>Депутінізація Московії як чинник реконструкції світоустрою</i>	37
<i>Дерев'янка Ігор</i>	<i>Російська агресія проти України як виклик і загроза міжнародній</i>	46

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

безпеці

<i>Коротков Дмитро</i>	<i>Центральна Азія: геополітична боротьба за вплив у просторі Хартленду</i>	52
<i>Костиря Інна</i>	<i>Культурна дипломатія як засіб подолання глобальних викликів перед Україною</i>	57
<i>Лікарчук Наталія</i>	<i>Міжнародний маркетинг як основа глобалізаційних процесів</i>	61
<i>Матвійчук Валентина</i>	<i>Мюнхенська угода в контексті міжнародних відносин європейських країн: історія та уроки для сьогодення</i>	64
<i>Міщенко Алла</i>	<i>Зовнішня політика України в період війни крізь призму суспільної думки</i>	67
<i>Мустафазаде Парвана</i>	<i>Роль Гейдара Алієва та Леонід Кучми у формуванні азербайджано-українських відносин (1993-2003)</i>	70
<i>Олійник Юрій</i>	<i>Міжнародна політика РФ: амбіції та реалії</i>	74
<i>Ропомarenko Daria</i>	<i>The violation of international environmental security due to the russian aggression as a possible catalyst for reforming the UN</i>	77
<i>Процюк Антон</i>	<i>Роль культурних зв'язків у зміцненні німецько-</i>	82

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

американських відносин

<i>Розумюк Володимир, Мудрієвська Ірина,</i>	<i>Трансформація національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах</i>	87
<i>Сторонянська Ірина, Беновська Лілія,</i>	<i>Напрямки зближення регіональних політик ЄС та України</i>	93
<i>Токарська Анастасія</i>	<i>Співпраця з діаспорою як форма публічної дипломатії</i>	96
<i>Фігурний Юрій</i>	<i>Україна і світ: міжнародні відносини під час російсько- української війни</i>	102
<i>Шатілов Євген</i>	<i>Протистояння СРСП і Великобританії на Олімпіаді в Мельбурні</i>	107
<i>Földvári Sándor</i>	<i>Навіщо вибрати Польщу замість Угорщини та які ризики Україні від Угорщини?</i>	113

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

<i>Гаврилюк Олег</i>	<i>Ринок праці та міграція з України: загрози та напрями вирішення</i>	123
<i>Зелінська Олена</i>	<i>Вплив українсько-російської війни на світову торгівлю та економічний розвиток</i>	128
<i>Калайтан Тетяна, Гримак Олег, Кушнір Леся</i>	<i>Іноземні інвестиції в сфері туризму: сучасні тенденції</i>	131

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

<i>Корольчук Леся</i>	<i>Сталий розвиток в умовах війни</i>	136
<i>Малюта Ольга</i>	<i>Європейське економічне партнерство і українська державність: симетрія чи асиметрія світового фінансового ринку?</i>	139
<i>Попик Олег</i>	<i>Еколого-економічна проблематика міграційних процесів</i>	144
<i>Ревенко Анатолій</i>	<i>Розвиток аудіовізуального сектору медіаекономіки зарубіжних країн (на прикладі теле- та кіноіндустрії)</i>	149

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

<i>Андрущенко Олеся</i>	<i>Захист прав людини: світовий досвід</i>	155
<i>Важна Катерина, Ластовський Валерій</i>	<i>Відповідальність держави за дії державних органів відповідно до чинного міжнародного права</i>	158
<i>Кузнецова Людмила, Маринич Данило</i>	<i>Міжнародна безпека та її складові</i>	164
<i>Лікарчук Дар'я</i>	<i>Інститут медіації: аспекти міжнародного досвіду</i>	167
<i>Шабалін Андрій</i>	<i>Застосування сучасних технологій в практиці загальноєвропейських судових інституцій</i>	170

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

<i>Штефан Олена</i>	<i>Окремі питання юрисдикції при захисті прав на торговельну марку в ЄС</i>	172
---------------------	---	------------

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

<i>Вінська Оксана</i>	<i>Гендерна рівність у міжнародних відносинах ЄС</i>	181
-----------------------	--	------------

<i>Гололобов Сергій</i>	<i>Державна політика у сфері культури: виклики глобалізації та шляхи їх подолання у міжнародному контексті</i>	185
-------------------------	--	------------

<i>Крисаченко Валентин</i>	<i>Євроінтеграційна стратегія України: подолання впливу тоталітаризму</i>	191
----------------------------	---	------------

<i>Кудряченко Андрій</i>	<i>Історична спадщина та сучасна політична культура ФРН</i>	196
--------------------------	---	------------

<i>Майструк Наталія</i>	<i>Європейські цінності та їх трансформація в контексті глобалізації й війни в Україні</i>	202
-------------------------	--	------------

<i>Наконечний Володимир</i>	<i>Культурна дипломатія Фондації дослідження Лемківщини (медійний аспект) Римська присутність в південній</i>	205
-----------------------------	---	------------

<i>Олійник Микола</i>	<i>Бессарабії: значення регіону в системі оборони нижньої Мезії</i>	211
-----------------------	---	------------

<i>Перга Тетяна</i>	<i>Глобальна зміна клімату та віртуалізація держав: яка доля</i>	217
---------------------	--	------------

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

чекає Тувалу?

Плецан Христина	<i>Проблеми та суперечності культурної дипломатії у пошуках креативних форм збереження культурної спадщини в Україні</i>	223
Самойлов Олексій	<i>Спін-диктатура в умовах глобалізованого світу</i>	231
Сіра Оксана	<i>Національно-громадянська консолідація як умова подальшого розвитку України</i>	235
Скус Ольга	<i>Ретроспективні сторінки міжнародних відносин: архівно-слідча справа Галини Збігневни Ягодзинської</i>	239
Солошенко Вікторія	<i>Пограбування і знищення євреїв у містах України під час Голокосту</i>	243
Шевель Інна	<i>Україна в стані перехідного, незворотнього періоду та порогових змін: зовнішні впливи в умовах європейської інтеграції</i>	248

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Antonivska Maryna	<i>Information Security of Ukraine in the Context of the Russian-Ukrainian War as a Component of International Relations System</i>	255
Данильян Олег, Калиновський Юрій	<i>Смислові війни у сучасному</i>	260

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

інформаційному просторі

<i>Kovalska Maryna</i>	<i>The challenges facing modern journalism amidst the risk society and global fragility</i>	266
<i>Мірзоян Катерина</i>	<i>Підвищення освітнього рівня населення як складова культурної дипломатії у питаннях збереження культурної спадщини</i>	270
<i>Печеранський Ігор</i>	<i>Феномен трансмедіа в контексті багаторівневої гібридизації аудіовізуальних форм</i>	276
<i>Прокопенко Лілія</i>	<i>Діяльність ІФЛА із збереження документальної спадщини</i>	280
<i>Рибаченко Віктор</i>	<i>Спічі президента як фактор покращення іміджу України</i>	285
<i>Сірий Євген</i>	<i>Сучасні волонтерські практики у викликах війни в Україні: самобутні вітчизняні вектори розвитку та закордонний досвід</i>	291
<i>Шум Ольга</i>	<i>Мова як засіб боротьби із ворожою пропагандою на міжнародному рівні</i>	296

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 327.5:351.865

Анісімов Вадим
молодший науковий співробітник
відділу природно-техногенної та екологічної безпеки,
Державна установа «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України»,
Київ, України

**ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ У ПРОТИСТОЯННІ
РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ**

Російське вторгнення в Україну, ставши справжньою війною з безпрецедентним, від часу останньої світової війни, за масштабністю ведення бойових дій та кількістю жертв і руйнувань зіткненням двох регулярних армій, на відміну від попередньої гібридної війни, що її РФ вела проти нашої держави, є тим чинником, який сьогодні істотно змінив політичну та економічну ситуацію в усьому світі. Відповідно, до справи наближення завершення цієї триваючої війни РФ в Україні долучаються все більше світових лідерів та керівників різних країн світу. Причому, якщо з боку групи найбільш розвинених країн зазначене бачиться шляхом покарання російського агресора, то багато країн, що розвиваються вбачають за потрібне пропонувати посередництво у припиненні вогню й навіть закликати Україну до територіальних поступок крані-агресору. Останнім на сьогодні вельми показовим прикладом щодо цього є пропозиція президента Бразилії Україні заради миру відмовитись від Криму та фактично й інших окупованих РФ територій, а також його засудження широкого залучення США та ЄС до військової допомоги нашій країні, що нібито не сприяє швидшому настанню миру [1].

Глибинні підстави існування вказаної позиції треба вбачати в тій ситуації на глобальному рівні, яка складається, а саме: на

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

сьогодні Західна цивілізація, що включає переважну більшість найрозвиненіших демократичних країн й яка відігравала безперечно лідируючу роль у світі протягом останнього пів тисячоліття, нині помітно втрачає це своє становище.

Передусім на сьогодні підваженими виявляються міжнародні позиції Заходу в економічній сфері. Так, маюче місце останнім часом значне посилення державно-капіталістичних компаній Китаю та інших східно-азійських країн поставило під запитання домінування на глобальних ринках транснаціональних корпорацій західних країн. Також відбулося переміщення центру глобальної економіки з євроатлантичного регіону в азійсько-тихоокеанський, що засвідчує недавнє створення найбільшої в світі зони вільної торгівлі – Всебічного регіонального економічного партнерства. Це найпотужніше у світі міждержавне економічне об'єднання фактично є очолюваним Китаєм, який ставши найбільшим у світі товаровиробником, також розпочав активне придбання боргових цінних паперів американського уряду, таким чином здійснюючи кредитування його витрат, будучи зацікавленим у існуванні величезного американського споживчого ринку та забезпеченні свого доступу на нього [2, 35, 83-84].

Разом із тим, незважаючи на це, Китай на сьогодні не є найбільшою економікою світу, а посідає в ній друге місце. Натомість найбільшою та найпотужнішою економічно країною залишаються США. При цьому має велике значення те, що американський долар являє собою найбільш використовувану міжнародну та резервну валюту світу. Другою такою валютою є євро. Отже, зберігаючи можливість для емісії найважливіших світових резервних валют, США та їхні найближчі союзники – країни зони євро, можуть встановлювати правила глобальної економіки.

Однак сучасні реалії є такими, що найпотужніші авторитарні режими – РФ та виступаючий на її підтримку Китай, в своїй агресивній політиці (виявом якої є й триваюча війна РФ в Україні) фактично узяли курс на підрив глобального лідерства США і

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

усього Західного демократичного світу, в тому числі й через підрив позицій американського долара як головної світової резервної валюти, на користь власних валют. І якщо стосовно російського рубля це видається нездійсненим (хоча має місце російська вимога РФ до імпортерів її паливних вуглеводних мінеральних ресурсів розплачуватись російськими рублями як спроба підірвати усталеність нафто-доларового еквіваленту доходів від експорту цих ресурсів), натомість китайський юань цілком має потенційні можливості конкурувати з американським долларом за статус провідної валюти світу.

У цьому зв'язку характерно, що й згаданий вище бразильський президент, під час свого нещодавнього візиту до Китаю, відзначився також зверненням до країн, які розвиваються, відмовитися від долара в міжнародній торгівлі на користь їх власних валют [3]. Примітно, що Бразилія разом з РФ та Китаєм входить до так званої групи країн БРІКС, яка об'єднує найбільші країни, що розвиваються, маючи найшвидше зростаючі національні економіки. Названі країни не приховують своїх амбіцій посісти домінуючі позиції у світовій економіці, витіснивши з них країни Заходу.

Виходячи із зазначеного, можливо констатувати те, що нинішня російська агресія є не тільки боротьбою за території – тобто має лише регіональне значення, а насамперед являє собою спробу позмагатись зі США та усім демократичним Заходом за домінуючу роль у світі, відчуваючи підтримку країн-членів БРІКС.

Але загарбання українських територій також не є остаточною метою РФ у її війні проти України. Адже, коли узяти до уваги, що ця держава-агресор має найбільшу у світі площу, велика частина якої до того ж ще не освоєна належним чином, то видається недоречним означеній державі вести війну за захоплення нових територій, піддаючи їх при цьому суцільному руйнуванню, а отже надовго роблячи непридатними для нормального цивілізованого життя.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Однак треба усвідомлювати, що агресивну війну проти України нинішня російська влада розпочала, виходячи з основоположного уявлення росіян про свою державу, яка, за культивованого російською імперською пропагандою бачення, виводиться з Київської Русі; відповідно Русь-Україна є основою всієї російської державності, а українці є частиною росіян. І для тих, хто сприйняв це уявлення (а таких зараз серед росіян, оброблених відповідною пропагандою, більшість) природно бачити Україну як нерозривно прив'язану до РФ. Вказане імперське уявлення ще могло якось змиритися з існуванням формально незалежної України, яка проте фактично зберігала підпорядкованість РФ. Але коли після 2014 року Україна розірвала відносини підпорядкованості з РФ і продемонструвала, що може бути як формально, так і фактично незалежною від неї, остання розцінила це як підриг фундаментальних основ існування російської великодержавності й отже, стала на шлях повного підкорення України, включно зі столицею Києвом, з подальшою інтеграцією більшої частини України в РФ, що вже було продемонстровано, включенням раніше Криму, а зараз й інших окупованих українських територій, безпосередньо в склад РФ як її нових суб'єктів. За Україною, згідно російського імперського бачення, тепер може залишитись хіба що її окремі західні території.

Тобто війна РФ ведеться на знищення України та відтак на максимальне послаблення західних демократичних країн, які допомагають нашій державі вистояти перед лицем широкомасштабної російської агресії. Тому якщо ця війна завершиться фактичним заморожуванням протистояння, коли російські війська залишаються на окупованих територіях, внаслідок перемир'я, до чого закликає зокрема й вищезазначений бразильський президент, то це надасть РФ перепочинок для підготовки до нової агресії. Загалом збереження агресивного авторитарного імперського режиму в РФ буде демонстрацією його життєстійкості (а також союзного йому китайського) та слабкості західних демократичних країн і, як наслідок, фактичну втрату

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Заходом своєї домінуючої ролі у світі. І лише безумовна перемога України у війні з РФ затвердить цінність свободи, забезпечить подальшу провідну роль західних демократі у світі та дозволить зняти загрозу нової агресії з боку авторитарних режимів внаслідок падіння їх престижу.

Загалом в західних найрозвиненіших демократичних країнах існує, хоча й не одностайне, розуміння безальтернативності досягнення повної перемоги України над РФ задля недопущення глобальної переваги авторитаризму в світі [4; 5]. Проте необхідними є спільні зусилля як нашої країни, так і наших союзників та партнерів стосовно повернення країн, що розвиваються на сторону боротьби зі світовим авторитаризмом шляхом підтримки України в її спротиві російським загарбникам.

Список використаних джерел:

1. Озтурк І. Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні. *Главком*. 2023. 16 квітня. URL: <https://glavcom.ua/news/prezident-braziliji-vihadav-jak-zakinchiti-vijnu-v-ukrajini-921046.html>
2. Роуч С. Несбалансированные. Совместимость Америки и Китая; пер. с англ. Москва: Издательство Института Гайдара, 2019. 520 с.
3. Озтурк І. «Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою. *Главком*. 2023. 14 квітня. URL: <https://glavcom.ua/world/world-economy/khto-virishiv-shcho-dolar-holovna-valjuta-prezident-braziliji-vistupiv-iz-skandalnoju-zajavoju--920554.html>
4. Шмідт Т. Навіщо світу українська перемога: історик з США навів 15 причин. *Главком*. 2023. 24 січня. URL: <https://glavcom.ua/world/observe/navishcho-svitu-ukrajinska-peremooha-istorik-z-ssha-naviv-15-prichin-903953.html>
5. Драчук С. Як після війни відбудувати Україну і весь світ? Цій темі присвятили конференцію в Гарварді. *LD.ua*. 2023. 13 лютого. URL:

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

https://lb.ua/blog/rebulding_ukraine/545741_yak_pislya_viyni_vidbuduvati_ukrainu_%20i.html

УДК 327(477):321.02

Биркович Тетяна,

докторка наук з державного управління, професорка,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

Вільчинська Ірина,

докторка політичних наук, професорка,
Київський культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

Дипломатична служба України відіграє важливу роль в процесі прийняття політичних рішень у формуванні вектора зовнішньої політики країни, є однією із ключових елементів у системі державного управління, взаємодіє між державами та іншими транснаціональними структурами, спрямована на побудову стосунків, зав'язків та взаємовигідної співпраці, пошуку компромісу та балансу в реалізації політичних цілей держави. А сама ж роль дипломатичного працівника (службовця) вважається як інструмент зовнішньої політики держави, який завжди був важливим для забезпечення «життєвих інтересів» України.

С. Федчишин зазначає, що «дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців є однією з особливостей, яка відрізняє дипломатичну службу від інших видів державної служби в Україні. Дипломатичні ранги не лише відображають місце дипломатичного службовця у службовій ієрархії (у поєднанні із дипломатичною посадою), свідчать про

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

рівень його професійної компетентності у сфері зовнішньополітичної діяльності» [3, 63].

Дипломатична служба України є інструментом дипломатів і офіцерів закордонних справ, що фінансується з бюджету держави для спілкування з урядами інших держав. Дипломатичний персонал України набуває дипломатичного імунітету, якщо вони акредитовані в інших країнах. Дипломатична служба України є спеціальним видом державної служби, регулюється окремими законами та підпорядкована Міністерству закордонних справ України.

Об'єктивно, що «про регулярні контакти між главами держав чи міністрами закордонних справ іноді мають ефект, зворотний очікуваному, коли внаслідок численних особистих бесід політичних керівників не досягається атмосфера довіри, а навпаки, виникає певна антипатія. У цьому випадку, як і в багатьох інших, настає час для дипломата проявити свою професійність» [1].

Важливість дипломатичної служби і, зокрема самого дипломата зростає коли він «обслуговує» міністра чи іншу посадову особу, призначену не з професійних, а з політичних мотивів, яка не є достатньо орієнтованою в міжнародних відносинах, дипломатичному протоколі та етикеті і дипломатії взагалі. Те ж саме стосується підготовки візитів високопоставлених політиків, які фізично не можуть бути постійно поінформовані про всі основні питання зовнішньої політики.

Дипломат займає важливе місце в системі дипломатичної служби, є представником державної еліти, в тому числі політичної, але найчастіше поза національною політичною кухнею. Наприклад, якщо говорити про британських дипломатів, то їх навіть можна назвати «представниками правлячого класу».

У дослідженні «Розвиток дипломатичної служби України в системі міжнародних відносин» Т. Биркович, зазначає, що «з «провідника» дипломат іноді перетворюється на «опікуна» і

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

супроводжувача офіційних осіб власної держави, які відвідують країну перебування. Він відповідає за те, щоб ці особи, зайняті нерідко суто внутрішньополітичними колізіями, отримали розуміння ключових для нього і його країни міжнародних питань. Виконання цієї функції дипломата полегшується, якщо керівна особа сама прагне бути поінформованою і має певний досвід спілкування з представниками інших держав» [2, 102].

В умовах повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, ключові зовнішньополітичні питання є справою глави держав, а не міністра закордонних справ, і тим більше не послів, а роль міністра та послів у дипломатичній службі знижується, проте лише до певної міри.

Сама ж дипломатична служба України має змогу дивитися на політику власної держави зі сторони і тому можуть помітити речі, приховані від безпосередніх авторів цієї політики. Отож попри всю лояльність до політичного курсу власної держави, дипломатичному службовцю необхідно дати право і можливість висловлювати в повідомленнях, які надсилаються до центру, свою думку, в тому числі й критичну.

Тобто, дипломатична служба України в процесі прийняття політичних рішень у воєнний період перейшла на зовсім інший режим роботи, однак цілі і засоби залишилися незмінними – допомагати фронту, послаблювати агресора, сприяти приєднанню до ЄС, НАТО і, допомога в переговорах щодо фінансової та військової допомоги.

Список використаних джерел:

1. Биркович Т. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, Націон. аграрний університет. 2007. 179 с.
2. Биркович Т. Розвиток дипломатичної служби в системі міжнародних відносин: монографія. *Донецьк: Юго-Восток Лтд*, 2008. 250 с.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

3. Федчишин С. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних службовців. *Публічне право*. 2020. № 2 (38). С. 55–66.

УДК 008:659.127 [477

Білецька Оксана,
кандидат культурології, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

**УКРАЇНА ЯК СВІТОВИЙ БРЕНД
НА ТЛІ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ
АГРЕСІЇ РФ**

У сучасному світі міжнародний діалог та міжнародна взаємодія спираються на публічну дипломатію, яка є невід’ємною частиною стратегічних комунікацій держави, системою заходів, ефективність яких залежить від здатності привабити та зацікавити іноземну спільноту своєю культурою, особливостями суспільства, інформацією про власну державу, для того щоб схилити думки мільйонів на власний бік. Тому, національний брендинг, мета якого полягає у формуванні позитивного сприйняття України, створенні її позитивного міжнародного іміджу та репутації, сьогодні виступає потужним інструментом просування зовнішньополітичних інтересів нашої держави за кордоном.

На початку 2021 року затвердило «Стратегію публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021–2025 рр.». Зокрема, Міністерство закордонних справ України серед основних підходів та понять зазначило, що «Міжнародний імідж і репутація країни – це сукупність факторів, що зумовлюють її сприйняття у світі крізь призму ідеалів і цінностей, реалій політичного устрою, соціально-економічної моделі та позиціонування на міжнародній арені» [1].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

В умовах військової агресії Росії, найважливішою цінністю українців стала сміливість/хорообрість. За підтримки Офісу Президента, уряду та креативного агентства Vanda стартувала відповідна рекламна компанія «Україна – це сміливість», основне завдання якої – донести світовій громадськості, що сміливість – це Україна. Місія проекту – сформуванати та поширити стійку асоціацію «Україна = сміливість», що «Ми можемо бути різними та ми однієї сміливості. І тепер нами захоплюється світ». Основними міжнародними слоганами проекту стали: «Be brave like Ukraine», «Bravery to be Ukrainian», «Made of bravery», «Bravery lives forever», «Fuelled by bravery», «Brave touch to be Ukrainian» [3].

Кампанія «Bravery to be Ukrainian» стала відомою від Лондона до Нью-Йорка: жовто-блакитні банери з'явилися у більш ніж 140 містах світу – на парковках, екранах ТРЦ та транспорті) [2]. У Сполучених Штатах українська реклама з'явилася на Таймс Сквер у Нью-Йорку, а також у таких американських містах як Сан-Франциско, Бостон та Вашингтон. У Європі креативну рекламу можна побачити у Лондоні, Мілані, Амстердамі, Берліні, Варшаві, Ризі та Таллінні.

Також, було запущено англо- та україномовний курс «How to Be Brave Like Ukraine», щоб кожен міг дізнатися, як творилася українська сміливість і наша ідентичність [5].

Про рівень сприйняття і вдале позиціонування нашої країни сьогодні свідчить рейтинг України у Global Soft Power Index 2023. За 2022 рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили, посівши 37 місце зі 121. Так, у 2021 році Україна займала 61 позицію, проте завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу. У рейтингу впливовості Україна посіла 45 місце, а за показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце [4].

Отже, після того, як мотив сміливості пролунав в одній із воєнних промов Зеленського, сміливість стала брендом України.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Якщо раніше багато іноземців навіть не були певні, де розташована Україна, то від початку нашого повномасштабного вторгнення російських загарбників у лютому 2022 року вже точно можуть вказати її на карті, зацікавилися українською історією та культурою, більше охоче вивчають українську мову, навіть у країнах, які розташовані далеко від зони конфлікту, таких як Аргентина, Японія та В'єтнам.

Список використаних джерел:

1. Кулеба, Д., Джапарова, Е., Липяцька, М., Червак, О., Турбіль, Я., Дадінова, М., Польова, А., Боровець, І., Джуринська, С., & Дробот, Є. (2021). (Упоряд.). *Стратегія публічної дипломатії МЗС України на 2021–2025 роки*. Міністерство закордонних справ України.
https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегія_public-diplomacy-strategy.pdf.
2. Мінцифри запускає курс How to Be Brave Like Ukraine. *Ukrinform*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3533404-mincifri-zapuskae-kurs-how-to-be-brave-like-ukraine.html>.
3. Сміливість. URL: <https://brave.ua/>
4. Україна у Global Soft Power Index. *Український інститут*. URL: <https://ui.org.ua/sectors/projects/ukraine-global-soft-power-index/>.
5. How to be brave like Ukraine. URL: <https://howtobe.brave.ua/>

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94: 327.5 (5-15: 569.4)

Бузань Віталій,
кандидат історичних наук,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна

ПОЛІТИКА США ТА СРСР ЩОДО АРАБСЬКО- ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ НА ПОЧАТКУ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

У часи Холодної війни арабсько-ізраїльський конфлікт не одразу став об'єктом американсько-радянського суперництва. На початку формування біполярного світу мав місце ситуативний збіг позицій наддержав з питання Палестини.

Після Другої світової війни євреї переселяються до Палестини маючи намір створити там власну державу. У Палестині поступово назріває конфлікт між арабами та євреями. Відповідно до мандату Ліги Націй Палестиною управляла Велика Британія, яка звернулася до новоствореної Організації Об'єднаних Націй (ООН) з проханням розв'язати питання Палестини. 29 листопада 1947 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 181, яка передбачала припинення британського мандату та створення на території Палестини арабської та єврейської держав. Єрусалим мав бути під міжнародний контроль. Представники США та СРСР підтримали цю резолюцію.

У керівництві США існували розбіжності з питання Палестини. Радники президента США Гаррі Трумена рекомендували зважати на позицію американської єврейської громади, яка підтримувала створення єврейської держави в Палестині. Демократична партія США планувала заручитися підтримкою американців єврейського походження під час прийдешніх президентських виборів та виборів до Конгресу. Радник президента Кларк Кліффорд вважав, що в умовах наростання американсько-радянського суперництва США не варто

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

самоусуватися від розв'язання питання Палестини [5, 60–61, 89; 8, 687–696; 9, 35; 12, 288; 13, 17–19].

Державний департамент, Міністерство оборони США, Центральне розвідувальне управління попереджали, що підтримка поділу Палестини на дві держави може мати негативні наслідки для економічних та стратегічних інтересів США на Близькому Сході. Арабські країни виступали проти створення єврейської держави в Палестині. США були зацікавлені в налагодженні відносин з арабськими країнами, які володіли нафтовими родовищами. У разі загострення ситуації у регіоні арабські країни могли припинити постачати нафту до країн Заходу. Під час обговорення близькосхідної політики американські високопосадовці починають брати до уваги фактор Холодної війни. На їх думку, США не варто псувати відносини з арабськими країнами в умовах початку протистояння з СРСР. Погіршення відносин США з арабськими країнами створить передумови для розширення радянської сфери впливу на Близькому Сході. СРСР спробує скористатися прорахунками американської дипломатії для власної вигоди. Ця група високопосадовців рекомендувала брати приклад з Великої Британії, яка підтримувала дружні відносини з арабськими країнами. Пентагон був проти можливого направлення американських військ на Близький Схід для реалізації рішення ООН про поділ Палестини, бо подібний крок міг викликати негативну реакцію з боку арабських країн. Держсекретар Джордж Маршалл вважав, що питання внутрішньої політики не повинні впливати на формування позиції США щодо Палестини [6, 751; 7, 1147–1159; 9, 37; 12, 250–252, 258, 282–284; 13, 17–19, 26–28; 14; 15, 162, 164].

Протягом 1946–1947 рр. СРСР виступав за скасування британського мандату, виведення з Палестини британських військ та передачу її під управління ООН. Згодом СРСР відмовився від ідеї опіки ООН над Палестиною, бо тамтешні араби та євреї прагнули національного самовизначення. Радянські дипломати під час обговорення питання Палестини в ООН послідовно

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

підтримували ідею створення арабської та єврейської держави [1, 241, 331–336].

СРСР хотів послабити позиції Великої Британії на Близькому Сході. Для реалізації цієї мети СРСР не міг використати арабські країни, бо вони мали непогані відносини з Великою Британією. Радянське керівництво сподівалося, що новостворена єврейська держава допоможе витіснити Велику Британію з регіону. У Москві сподівалися, що радянські євреї сформуєть панівну еліту майбутньої єврейської держави, яка буде проводити прорадянську внутрішню та зовнішню політику [4, 90–91; 11, 233].

Американські високопосадовці вважали, що СРСР підтримував створення єврейської держави в Палестині, бо хотів отримати потенційного союзника у регіоні. Вони припускали, що СРСР прагнув зменшити вплив Великої Британії на Близькому Сході та посилити свої позиції у регіоні після виведення британських військ. Американські експерти прогнозували, що в майбутньому СРСР підтримуватиме арабські країни з метою отримання політичних дивідендів та попереджали, що Москва зацікавлена у посиленні антиамериканських настроїв в арабському світі [7, 1081–1082, 1088–1089; 12, 215–216; 14].

У Палестині почастишали збройні сутички між арабами та євреями. У грудні 1947 р. США заборонили постачання своєї зброї на Близький Схід. СРСР не заперечував проти того, щоб євреї купували зброю у Чехословаччині та відправляли її до Палестини [7, 1249, 1300–1301; 12, 278; 13, 30].

У Держдепартаменті почали сумніватися, що ООН зможе реалізувати на практиці рішення про створення арабської та єврейської держав у Палестині. У березні 1948 р. представник США в Раді Безпеці ООН запропонував на певний час передати Палестину під управління ООН. На думку американських дипломатів, подібне рішення дозволить запобігти війні між арабами та євреями після виведення британських військ з Палестини та надасть додатковий час для пошуку мирного варіанту розв'язання проблеми [7, 1153–1159; 8, 637–640, 679–685,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

728–732, 742–744; 12, 289–292, 296, 301, 302; 13, 31, 32, 35; 15, 161].

Президенту Г. Трумену не сподобалось, що Держдепартамент змінив позицію з питання Палестини. У Білому домі вважали, що варто було спробувати реалізувати ідею поділу Палестини на дві держави. Згодом Г. Трумен пояснив, що йшлося не про відмову від ідеї створення двох держав у Палестини, а про відкладення її реалізації на потім. Опіка ООН над Палестиною мала бути не постійною, а тимчасовою [12, 289–295, 302–306; 13, 33–34; 15, 163].

1 квітня 1948 р. Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про скликання спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН для повторного обговорення питання Палестини. Проект резолюції був внесений американською делегацією. СРСР утримався під час цього голосування, відхилив ідею опіки ООН над Палестиною та наполягав на виконанні резолюції № 181 [2, 348–357] [3, 96–97]. Генеральна Асамблея ООН не прийняла резолюцію про опіку над Палестиною.

Радники президента Г. Трумена наполягали, що в разі проголошення єврейської держави США не варто зволікати з її офіційним визнанням [8, 974–976; 13, 37]. На їх думку, США слід було визнати Ізраїль раніше за СРСР. 14 травня 1948 р. Держава Ізраїль проголосила незалежність. Цього ж дня США визнали Ізраїль де-факто, а 31 січня 1949 р. – де-юре [10; 15, 165]. 18 травня 1948 р. СРСР офіційно визнав Державу Ізраїль та її тимчасовий уряд [3].

Отже, США та СРСР підтримали рішення ООН про створення арабської та єврейської держав у Палестині. Позиція США з питання Палестини була непослідовною через існування внутрішніх розбіжностей в адміністрації Г. Трумена. США запропонували передати Палестину під опіку ООН, бо сумнівалися у здатності ООН реалізувати план поділу Палестини мирним шляхом. СРСР спочатку планував використати новостворену єврейську державу для витіснення Великої Британії

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

з Близького Сходу, а потім переорієнтувався на підтримку арабських країн. У середині 1950-х рр. наддержави визначилися зі своїми союзниками в арабсько-ізраїльському конфлікті, а Близький Схід став ареною американсько-радянського протистояння.

Список використаних джерел:

1. Внешняя политика Советского Союза. 1947 год. Часть вторая: Документы и материалы. Июнь–декабрь 1947 года. М. : Госполитиздат, 1952. 456 с.
2. Внешняя политика Советского Союза. 1948 год. Часть первая: Документы и материалы. М. : Госполитиздат, 1950. 474 с.
3. Стрижов Ю. СССР и создание Государства Израиль. *Международная жизнь*. 1995. № 11. С. 94–97.
4. Тарасенко В. Я. В останні хвилини перед голосуванням. Біля витоків створення Держави Ізраїль. *Політика і Час*. 1997. № 5-6. С. 87–94.
5. Cohen M. Truman and Israel. Berkeley : University of California Press, 1990. 342 p.
6. Foreign Relations of the United States, 1945. The Near East and Africa. Vol. VIII. Washington : USGPO, 1969. 1339 p.
7. Foreign Relations of the United States, 1947. The Near East and Africa. Vol. V. Washington : USGPO, 1948. 1377 p.
8. Foreign Relations of the United States, 1948. *The Near East, South Asia, and Africa (in two parts)*. Vol. V. Part 2. Washington : USGPO, 1949. 1730 p.
9. Hahn P. Caught in the Middle East: US Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1945–1961. Chapel Hill : The Univ. of North Carolina Press, 2004. 398 p.
10. Press Release Announcing United States De Facto Recognition of the State of Israel, May 14, 1948. URL: <https://catalog.archives.gov/id/200612>
11. Pincus B. The Soviet government and the Jews. 1948-1967: A documented study. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. 612 p.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

12. Radosh R. A Safe Haven: Harry S. Truman and the Founding of Israel. N. Y. : Harper, 2009. 428 p.

13. Spiegel S. The Other Arab-Israeli Conflict. Making America's Middle East Policy, from Truman to Reagan. Chicago : University of Chicago Press, 1985. 522 p.

14. The Consequences of the Partition of Palestine, ORE 55, November 28, 1947. Central Intelligence Agency. URL: https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000256628.pdf

15. Truman H. Memoirs by Harry S. Truman: Years of Trial and Hope (Vol. 2). N.Y. : Doubleday, 1956. 638 p.

УДК 327.7

Вагабова Есмiра Рагiм Гизи
доктор філософії з історії, доцент,
Інститут історії ім. А. Бакіханова
НАН Азербайджану
м. Баку, Азербайджан

**МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ АЗЕРБАЙДЖАНА У СФЕРІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ**

Проведення самостійної зовнішньої політики азербайджанською Республікою після здобуття незалежності 1991 року. Ця політика, побудована на засадах міжнародних відносин, спрямована на систематичне зміцнення та розвиток державності та на захист національних інтересів, національну безпеку Азербайджанської республіки, і насамперед боротьби проти агресії, вчиненої проти неї з боку Вірменської Республіки. Одним із основних пріоритетів Азербайджанської зовнішньої політики є встановлення миру та стабільності на Південному Кавказі.

Азербайджан проводить активну зовнішню політику, розширюючи та поглиблюючи активність не лише на

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

регіональному рівні, а й на міжнародній арені, як самостійна держава, ставши членом низки міжнародних організацій – Організації Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, ЮНЕСКО (Спеціалізоване агентство Організації) Націй з питань освіти, науки та культури), ІККРОМ (Міжнародний дослідницький центр зі збереження та реставрації культурних цінностей), ІКОМОС (Міжнародна рада зі збереження пам'яток та пам'яток), КНіУТ (Культурна спадщина та стійкий туризм), CURE (Культура в питаннях реконструкції та відновлення міст (Culture in City Reconstrucon and Recovery)), Європейської Ради, Організації Ісламської Конференції, Організація Турецьких Держав, СНД та багатьох інших. Популяризація культурної спадщини, роль та її значення культурної в реалізації зовнішньої політики держави здійснюється за допомогою участі у численних ініціативах вищезазначених міжнародних організацій.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнята 17 жовтня 2003 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, виходячи з важливості нематеріальної культурної спадщини як фактору забезпечення культурної різноманітності та гарантії сталого розвитку. Попередньо це знайшло відображення у Рекомендації ЮНЕСКО про збереження фольклору 1989 р., у Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне розмаїття 2001 р. та у Стамбульській декларації 2002 р., прийнятій на третій зустрічі за круглим столом міністрів культури.

Конвенція передбачала насамперед охорону нематеріальної культурної спадщини; повага до нематеріальної культурної спадщини відповідних спільнот, груп та окремих осіб; привернення уваги на місцевому, національному та міжнародному рівнях до важливості нематеріальної культурної спадщини та її взаємного визнання; міжнародне співробітництво та допомога.

Значимість культурної спадщини для послідовного досягнення сталого розвитку підтверджується Підсумковим документом Конференції ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Жанейро у 2012 році. Роль культурної спадщини у досягненні сталого розвитку підтверджується в документі ООН-Хабітат (Програма ООН з населених пунктів) від 2017 року [1]. У «Новому Урбаністичному Порядку» (NewUrbanAgenda), прийнятому на Конференції ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 2012 році відзначалася важливість і необхідність включення фактора культурної спадщини як пріоритетного компонента міського середовища при розробці планів та стратегій міського будівництва.

Політика держави щодо збереження культурної спадщини. Співпраця з ЮНЕСКО - спеціалізованою установою Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури та створення у 1994 році Національної комісії Азербайджану при ЮНЕСКО. Меморандум про співпрацю 1996 р., підписаний між Азербайджаном та ЮНЕСКО, згідно з яким принципово важливим є захист матеріальної та нематеріальної культурної спадщини Азербайджану, його діяльність у галузі культури, науки, освіти та інших сферах, його особистий авторитет в організації, відданість гуманістичним ідеям ЮНЕСКО.

Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО були внесені пам'ятники матеріально-культурної спадщини Азербайджану: Історико-архітектурний заповідник – Фортечне місто Баку з Палацом Ширваншахов та Дівочою вежею (2000 р., № 958, XII-XV ст.), Гобустанський державний художній з наскальними малюнками (2007, № 1076, епоха мезоліту). До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини увійшли: Азербайджанський мугам, ашузьке мистецтво, свято Новруз, мистецтво килимарства, мистецтво гри на тарі, національна кінно-спортивна гра — човган, мистецтво келагаї, мідне ремесло сіл. Лагич, лаваш, азербайджанська долма та кеманча.

Гуманітарна та благодійна діяльність Азербайджану на міжнародній арені, що виразилася у відновленні зруйнованої культурної спадщини, спричиненої природними катаклізмами та за давністю років. Наприклад, Гаїті, Берлінський замок у

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Німеччині, стародавні пам'ятники у Версалі, Нижньонормандська церква та Музей Лувр у Франції, стародавні рукописи та катакомби святих Марчелліно та П'єтро, катакомби Сан Себастьяна у Ватикані, зал філософів у Капітолійському музеї Італії, Музей Трапе інших країн.

Включення історичних архітектурних пам'яток Азербайджану до «Списку Всесвітньої спадщини» та «Мережі творчих міст» ЮНЕСКО.

Розвиток відносин Азербайджанської Республіки з Європейським Союзом у різних напрямках, таких як підтримка економічних та політичних реформ, створення транспортно-комунікаційного коридору Схід-Захід, розвиток інфраструктури. Угода про партнерство та співробітництво, підписана 1996 року в Люксембурзі і набула чинності 1 липня 1999 р., що включає як взаємодію у сферах політичного діалогу, так і науки та культури, зокрема. Програма Європейської політики сусідства (ENP) та програма «Східне партнерство». Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Азербайджанською Республікою та Європейським Союзом (2006р.). «Європейська стратегія» для сфери культури (2007 р.) та її основні засади.

Відразу після розпаду СРСР та здобуття незалежності і Азербайджаном, і Україною між двома країнами 6 лютого 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. Обидві країни піддаються міжнародно-правовим нормам і принципам, і будують свою зовнішню політику на дотриманні територіальної цілісності та суверенітету у міжнародно-визнаних кордонах. При цьому важливо зауважити, що політика Азербайджану та України, які стали важливими акторами в системі міжнародних відносин, безумовно, впливає на розвиток регіональних процесів на теренах СНД. Хоча, слід зазначити, що відносини між двома країнами, що були у складі царської Росії, завжди були теплими. У Баку діяла українська громада, відкрито українське товариство «Просвіта» імені Т. Шевченка, яке проводило культурно-просвітницьку діяльність серед своїх земляків. І сьогодні створено сприятливі

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

умови для розширення взаємної рівноправної співпраці у військово-технічній, гуманітарній, культурній, економічній, освітній сфері. З 2021 року при посольстві України в Азербайджані було відкрито та функціонує Український центр культури.

Співпраця Азербайджану та держав-учасниць СНД у культурній сфері, і насамперед у збереженні культурної спадщини. Міждержавний фонд гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД (2011р.); Молодіжний форум «Волонтерство у справі збереження культурної спадщини на просторі СНД» (2018 р.); «Всесвітня спадщина країн СНД: культурна спадщина як фактор розвитку та нарощування співробітництва та діалогу» (2019р.).

Список використаних джерел:

1. Програма Организации Объединенных Наций по населенным пунктам URL:
<https://research.un.org/ru/docs/unsystem/unhabitat>

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94 (73) «1919/1920»

Гончаренко Анатолій,
кандидат історичних наук, доцент,
Сумський державний університет,
Суми, Україна

Зьоменко Максим,
Сумський державний університет,
Суми, Україна

ПОЗИЦІЯ США У РЕПАРАЦІЙНОМУ ПИТАННІ НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1919–1920 рр.

Проблема німецьких репарацій почала розглядатися на Паризькій конференції 23 січня 1919 р. На засіданні Ради десяти була створена експертна комісія з визначення розміру, форми сплати і часу внесення репарацій [2, 106-122]. Під час роботи комісії американська делегація зажадала, щоб до збитків було включено тільки шкоду, заподіяну цивільному населенню країн, які зазнали німецької агресії. У відповідь на це британська та французька делегації запропонували проект, який передбачав включення до збитків, що підлягають відшкодуванню, пенсій цивільному населенню, яке постраждало від війни, а також родинам убитих і поранених солдатів і офіцерів. США цю пропозицію відкинули, оскільки розуміли, що включення пенсій до суми збитків приблизно вдвічі збільшувало розмір репарацій [5, 61].

Гострі дебати щодо репараційного питання розгорталися не тільки на засіданнях експертної комісії, але і на Раді чотирьох, а також під час особистих бесід членів делегацій [4, 236-270]. Дискусії торкалися навіть малозначущих деталей. У спогадах полковника Е. Хауза можна знайти такі зауваження щодо цього: «Засідання були заповнені довгими роздумами вголос про незначні стилістичні тонкощі... Замість того, щоб малювати

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

картину сміливими мазками, ми займалися гравіюванням деталей» [1, 646].

Найважливішим питанням було визначення загальної суми репараційних платежів з боку Німеччини, яку необхідно було зафіксувати в мирному договорі. Американська делегація вважала за необхідне визначити конкретну суму репарацій, зафіксувати її в договорі і на цій підставі стягувати борги. Проте Велика Британія та Франція вважали неможливим назвати точну суму виплат. Причина протиріч була простою – США єдині з усіх учасників конференції, за допомогою комісії МакКінстрі, зробили розрахунок платоспроможності Німеччини. Проте сума, розрахована американцями, здавалася недостатньою у Лондоні, і образливою в Парижі. Однак з огляду на той факт, що альтернативних підрахунків представлено не було, конференція цілком могла прийняти американську пропозицію. Розуміючи це, британська та французька делегації наполягали, щоб точна сума не назвалася.

Опинившись перед об'єднаним британсько-французьким підходом, США змушені були відступити. Після декількох тижнів обговорень по одному з аспектів проблеми компроміс нарешті було досягнуто: було вирішено загальну суму репарацій до тексту угоди поки не включати, доручивши встановити її спеціальній репараційній комісії до 1 травня 1921 р. [4, 250]. Питання про те, на основі чого буде визначатися ця сума, як і раніше залишалось відкритим. Також потрібно було визначити термін погашення репарацій.

Американська делегація запропонувала зафіксувати в договорі точний термін, протягом якого Німеччина повинна була здійснити виплату репарацій. Після того, як союзники провалили пропозицію США щодо твердої суми репарацій, встановлення певного терміну сплати було для американської делегації єдиною можливістю обмежити те, що Німеччина мала сплатити союзникам [5, 71].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Велика Британія підтримала США у цьому. Однак пізніше, американські та британські експерти запропонували обмежити час сплати репарацій 30 роками [5, 501-502; 7, 249]. На засіданні Ради чотирьох цей пункт викликав гострі суперечки, оскільки Франція побоювалася того, що Німеччина, після підписання договору, почне саботувати виплату репарацій, сподіваючись на те, що після закінчення фіксованого терміну виплату боргів буде автоматично припинено.

Кульмінація розбіжностей у репараційному питанні збіглася з кризою в обговоренні проблеми Саару. Президент США Вудро Вільсон, не витримавши напруги, захворів, залишивши вирішення питання полковнику Едварду Хаузу, який ще раз ознайомився з французькими вимогами. Ж. Клемансо, спираючись на думку своїх радників, наполягав на декларуванні боргів Німеччини союзникам, якщо не у вигляді суми, то шляхом визначення категорій збитків, що підлягають відшкодуванню. Крім того, Франція вимагала залишити за нею право визначити необхідний час для стягнення платежів.

Можливо, американська делегація і далі продовжувала б наполягати на своєму розумінні проблеми репарацій, але тепер її фактично очолив чоловік, який зовсім по-іншому бачив саму сутність переговорів. По-перше, Хауз був налаштований якнайшвидше прийти до підсумкового рішення. У бесіді з американськими експертами Ламонтом і Девісом він зазначив, що більш важливо швидко укласти угоду, ніж торгуватися про її деталі: «Я б вважав за краще негайно укласти мир і встановити порядок у всьому світі, ніж затягувати обговорення заради укладення кращого миру» [1, 464]. По-друге, після тривалих дебатів, французьким представникам вдалося переконати прем'єр-міністра Великої Британії Д. Ллойд Джорджа відмовитися від фіксування терміну сплати репарацій і, внаслідок цього, США знову залишилися в меншості. Була ще одне, не менш важлива обставина, на яку вказує полковник Е. Хауз – наближався момент висування американських поправок до статуту Ліги Націй, і до цього моменту питання про репарації не повинне було залишатися

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

проблемною точкою у відносинах між союзниками, і між США та Францією зокрема.

Внаслідок цього, Едвард Хауз розробляє угоду, яка враховує практично всі побажання Франції: «...сума платежів повинна бути визначена міжсоюзною комісією на підставі всіх перерахованих у доданому списку певних категорій збитків, що підлягають відшкодуванню... Рішення цієї комісії щодо суми збитків повинні бути прийняті і повідомлені ворожим державам не пізніше першого травня 1921 р. Розклад термінів платежів, які повинні бути зроблені ворожими державами, має бути складено цією комісією з урахуванням їх платоспроможності під час визначення термінів платежів» [1, 644].

Після того, як текст угоди було підготовлено, Е. Хауз ознайомив з ним президента В. Вільсона, переконуючи його підтримати цей варіант. Незважаючи на стан здоров'я, останній намагався бути в курсі подій на конференції, хоча під впливом величезної фізичної втоми і хвороби у В. Вільсона часто виявлялося очевидна відсутність інтелектуальної гнучкості [3, 162]. Цю думку підтверджують слова державного секретаря США Р. Лансінга, який згадує, що в ці дні президент демонстрував «дивну суміш самовпевненості і нерішучості» [6, 205].

Аргументи Е. Хауза щодо необхідності вирішення репараційного питання до внесення американських поправок до проекту про Лігу Націй мали вплив. Президент підтримав проект полковника Хауза, запропонувавши незначні доповнення. Цей факт підтверджує думку багатьох дослідників про те, що надмірна загостреність Вудро Вільсона на питанні про Лігу Націй змушувала його приносити в жертву багато своїх принципів. Після декількох днів обговорення Рада чотирьох прийшла до підсумкової угоди – орієнтовно прийняти 30 років за основний термін сплати репарацій, але якщо Німеччина протягом цього терміну не виплатить установлену суму, репараційна комісія зможе продовжити термін сплати [7, 249]. Отже, проблема боргів Німеччини, нарешті, була закрита.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

В цілому, питання виплати Німеччиною репарацій на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. не було вирішене. Союзники не змогли домовитися ні про суму репарацій, ні про термін їх погашення, ні про способи внесення платежів, ні про санкції щодо Німеччини в разі невиконання нею мирного договору. Всі ці нюанси повинна була вирішити репараційна комісія. Якщо оцінювати позицію США у цьому контексті, то, безумовно, варто констатувати той факт, що вони були змушені піти на значні поступки. Більшість американських істориків серед причин цього виділяють, перш за все, недостатню наполегливість президента у відстоюванні американської точки зору, особисті якості В. Вільсона, Д. Ллойд Джорджа і Ж. Клемансо, а також те, що делегацію США в цьому питанні представляв Е. Хауз.

Всі ці фактори, безумовно, зробили свій вплив на підсумкове рішення, проте головним є все ж таки той факт, що на цьому етапі переговорів для американської делегації репараційне питання було менш принциповим, ніж ціла низка інших проблем, що обговорювалися. Вудро Вільсон та інші американські делегати вважали за можливе піти на поступки в питанні репарацій з боку Німеччини, сподіваючись досягти поступок з боку союзників у питанні про Лігу Націй, доктрину Монро та інших проблемах.

Список використаних джерел:

1. Архив полковника Хауза. Избранное в двух томах. Москва: Издательство Астрель, 2004. Т. 2. 744 с.
2. Индукаева Н. Политика США по вопросу о германских репарациях на Парижской мирной конференции (1919 г.). *Вопросы истории международных отношений*. 1972. Вып. 4. С. 106-122.
3. Романов В. В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая мысль США (1913–1921 гг.). Москва; Тамбов: Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. 504 с.
4. Тардьє А. Мир. Москва: Госполитиздат, 1943. 432 с.
5. Burnett P.M. Reparations at the Paris Peace Conference. From the Standpoint of American Delegation. In 2 vol. New York: Columbia University Press, 1940. Vol. 1. 1148 p.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

6. Lansing R. The Peace Negotiations. A Personal Narrative. Boston–New York: Mifflin, 1921. 328 p.

7. Tillman S.P. Anglo-American Relations at the Paris Peace Conference 1919. Princeton: Princeton University Press, 1961. 456 p.

УДК 327:57

Гордієнко Михайло,
кандидат політичних наук, доцент,
Яготинський інститут МАУП,
м. Яготин, Київська обл., Україна

**ДЕПУТІНІЗАЦІЯ МОСКОВІЇ ЯК ЧИННИК
РЕКОНСТРУКЦІЇ СВІТОУСТРОЮ**

Останнім часом у фокусі підвищеної уваги всього цивілізованого світу перебуває інвазія російського неоімперіалізму на терени суверенної України. Безпрецедентне за масштабами і варварське за своєю сутністю вторгнення аналізується в різному ракурсі й соціальному контексті. Ми акцентуємо увагу на глобальних загрозах поширення російського шовінізму. Актуальність цього дослідження обумовлюється тим, що імперія зла, акумульована путінським режимом, має бути утилізована якомога швидше. Основні аргументи у боротьбі з російським деспотизмом формулюються на полі бою. Однак паралельно проблему депутатизації необхідно об'єктивно рефлексувати та фахово аналізувати експертним середовищем як у вітчизняній, так і в міжнародній площині. Інакше російське варварство перетвориться на маніпулятивну технологію. Якщо не розвінчувати неоімперські фейки кремля раціональними аргументами, то вони будуть вправно використовуватися руснею у своїй брехливій пропаганді великодержавного шовінізму. Лише критична маса правдивих аргументів й верифікованої інформації

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

може здолати збочені наративи кремлівських маразматиків. Фізична утилізація російських агресорів має відбуватися синхронно з доланням ворожої пропаганди, яка формує викривлену свідомість громадян. Ми переконані, що ключовим алгоритмом приведення до тями московської орди є усунення ідеологів сучасного рашизму та його вождя. Тобто демократичну реінкарнацію російської імперії потрібно починати з депутатизації політичного режиму.

Ліквідація путінізму дуже непросте завдання, адже цей феномен не лише уособлює збочені ілюзії окремої людини, але він живиться настроями й підтримкою широких верств російського населення. На генетичному рівні московитів існує запит на війну, провідником якого є колективний путін, тобто більшість російського населення. Це обумовлено тим, що «збирати землі» за межами ерефії завжди простіше й прибутковіше, ніж витратити зусилля і час для облаштування і розвитку своїх територій. Зовнішня експансія стала наркотичною залежністю московитів. Їм потрібна весь час нова доза геополітичних експансій, перманентне розширення територій, захоплення чужих ресурсів. Всі проблеми примітивного буття російського соціуму їхня влада намагається вирішувати за допомогою зовнішнього подразника. Путінські пропагандисти активно мусують фейки про те, що західна цивілізація не лише заважає і шкодить їх динамічному розвитку, але й прагне розвалу російської державності та підкорення її народу. З'ясовуючи агресивну сутність «путінізму» В. Ткаченко зауважує те, що «Захід став фігурувати в російському інформаційному просторі як сила, що прагне поширювати свої цінності й образи на увесь «русский мир», зазіхаючи тим самим на те, щоб потоптати унікальну – і все більш консервативну – російську національну ідентичність. У ролі інструментів експансії Заходу стали зображати НАТО і Європейський Союз... Революційні події в Україні були інтерпретовані в Москві як державний переворот, інспірований Заходом на території «русского мира» [3, 156]. Одіозна зовнішньополітична доктрина

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

кремля спирається на ідеологічну маячню про месіанську роль «русского мира» в сучасній архітектурі світоустрою.

Соціальний простір під назвою «русский мир» путінський режим тлумачить як сакральну спільність, яку треба захищати різними засобами включаючи силові дії. Однак ставка на силу завжди зазнає фіаско. Досліджуючи теорію історичного розвитку А. Тойнбі доходить висновку, що ті держави, які свою політику базують на мілітарній силі й пошуку ворога приречені на деградацію й занепад. Класичним прикладом мілітарної держави був СРСР, який програв суперництво із Заходом й розвалився. Так само це протистояння із західною цивілізацією програє путінська росія, яка за своїм потенціалом значно поступається радянській імперії. Здійснюючи активну мілітаризацію своєї країни, путін проводить політику державного суїциду. Намагаючись утримати свою деспотичну владу російський диктатор прагне сублімувати суспільну увагу на зовнішні загрози. Традиційною загрозою для московитів є гегемонія американців, волелюбність українців, непокірність грузинів, демонізація натовських військ, що націлені виключно на загарбання їх територій. Кремль панічно боїться наближення країн демократичного світу до своїх кордонів, бо це загрожує пануванню чинного диктаторського режиму. Тому сам факт існування вільної й суверенної України, що прагне інтегруватися до європейського простору є найбільшим викликом для путінської системи правління. Доки путінізм зберігатиме свою соціальну базу всередині країни і знаходитиме союзників на міжнародній арені, доти увесь світ буде перебувати у стані протистояння та конфронтації.

Системне ігнорування міжнародного права путінізм виправдовує тим, що росія не належить до західного чи мусульманського світу, а репрезентує унікальну цивілізацію, яка виконує провіденціальну місію. Пріоритетна світоглядна система цінностей путінської деспотії визначається парадигмою війни із західною цивілізацією. Оскільки вести війну з країнами натовського альянсу російському диктатору не під силу, то він

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

затіяв спецоперацію із захоплення України, яку хотів підкорити за три дні. Гібридна війна ведеться не тільки мілітарними потугами, але передбачає значно ширший арсенал засобів для руйнування української державності. Агресія московитів на українські землі почалася не з віроломного нападу 24 лютого 2022 року, а десятки років раніше, коли їхня пропаганда вела інформаційне зомбування мізків широким верствам людей. Через розгалужену інформаційну мережу путінські пропагандисти активно поширюють неоімперській наративи, експортуючи політичну корупцію, розбрат і війну. Російська гібридна агресія передбачає використовувати у воєнних цілях те, що не має мілітарного призначення. Скажімо, в енергетичній сфері газ використовується як зброя. Відомий публіцист І. Яковенко стверджує: «В Україні триває війна з російським агресором, який у цій війні використовує не лише артилерію, але й інформаційну зброю, яка за силою дії перевершує все, що раніше було винайдено людством у цій сфері. Радянський агітпроп і пропагандистська імперія третього рейху відпочивають на тлі путінських інформаційних військ. Небезпеку і руйнівний характер російських медіа сьогодні визнають у всіх країнах, які піддаються їхнім атакам... Україна піддається російській інформаційній агресії незрівнянно більшою мірою, ніж країни Заходу, внаслідок того, що більшість громадян України говорить російською мовою. Тому російські інформаційні війська господарюють на території України, в головах частини українських громадян, як у себе вдома» [5, 27]. Найліпшим засобом ізоляції від російської токсичної пропаганди є зміцнення соціального імунітету українців і вигнання ворога із своїх територій та активізація політичних відносин на засадах демократії та плюралізму.

Ідея перманентної експансії на чужі території проростає на генетичному рівні московитів й тісно інтегрована в їх світоглядно-культурні традиції. З позицій російського імперіалізму українці – це аморфне, провінційне населення, маргінальні мешканці, а не самодостатні індивіди на історичній арені буття. Системне насадження цих стереотипів політичними режимами варягів привело до формування в української нації комплексу

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

меншовартості. Навіть після звільнення від радянської залежності цей соціальний атавізм присутній в свідомості багатьох наших громадян, що підживлювало неоімперські зазіхання Кремля на суверенне буття української держави. З іншого боку, сам путін, зрощений у радянському середовищі став наскрізь пронизаний його ідеологічними догмами. Він наївно вірить у перспективи радянського устрою і прагне його відродження. Радянська спадщина – найбільший подразник путіна, оскільки уособлює алгоритм реінкарнації імперської росії в межах СРСР. Вагомим соціальним субстратом для цієї реінтеграції є ліквідація України як держави й асиміляція українців як нації. Але події на Майдані та активізація зовнішньої політики України на інтеграцію в Європейський Союз зруйнували геополітичні амбіції путіна щодо відновлення великої держави. Однак диктатори рідко коли самостійно відмовляються від своїх намірів. Так чинить і російський фюрер приймаючи рішення про «спеціальну військову операцію».

Кремлівські пропагандисти невтомно горланять про те, що путін не захоплює чужі території агресивними методами, а повертає свої споконвічні землі, відновлює велич російської держави та історичну справедливість. Однак об'єктивна оцінка соціальних фактів і подій свідчить про те, що «історичне коріння агресивної політики росії сягає часів активного «збирання російських земель», оскільки Русь (руські землі) трактували як «споконвічні землі росії». А це – ключова підміна історичних і буттєвих реалій. Не помилка, а підміна. Русь це не стільки і не тільки росія. І далеко не вся росія – Русь. Логіка росії була і є донезмоги простою – якщо землі Русі не візьмемо ми, вони дістануться невірним «латинянам»; якщо Крим візьмемо не ми, він дістанеться НАТО. Тих, то противиться загарбницьким планам кремля, названо екстремістами і радикалами, що посягають, як свого часу «мазепинці», «петлюрівці», «бандерівці», на імперські традиції «славних петровських часів»... Однак немає жодного сумніву, що політичний аспект впливу рф на українські події полягає у поширенні «політичного хаосу» в країні з перспективами федералізації та недопущення її розвитку на

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

європейських цивілізаційних засадах» [3, 161]. На підставі цієї збоченої логіки формуються сучасні пропагандистські наративи священної війни росії з українськими «нацистами» та необхідності тотальної мобілізації гарматного м'яса.

Продовжуючи імперську політику сучасна росія формує свою ідентичність через нищення європейських цінностей. І могильником європейського алгоритму розвитку росії є політичний режим путінізму. Він насаджує негативну ідентичність росії, що спрямована виключно на підживлення ординських інстинктів захоплення, підкорення, анексії тощо. Розв'язавши криваву війну проти української нації путін розраховував повністю стерти її генетичний код й культурно-історичну самобутність. Але в часи екзистенційних випробувань інстинкти самозбереження нації ще більше згуртували українців, мотивували їх до пошуків нових орієнтирів, змусили швидко адаптуватися до нових реалій, щоб впоратися із смертельними викликами. Сьогодні відбувається формування української ідентичності на ґрунті власної історії, традицій, культури, віри, мови. Війна зробила антиросійський дискурс української ідентичності пріоритетним. Тепер наші громадяни ще більше прагнуть втечі від деспотичної московії до вільної Європи, що оперта на засадах свободи й повазі до прав людини. У післявоєнній реальності наше прощання з російською імперією буде незворотнім.

Звичайно, великодержавні амбіції путіна не можуть змиритися з тим, щоб постмодерна українська спільнота звільнилася від псевдоісторичних наративів московії як провідника слов'янського братства, християнської гегемонії та колоніального гноблення. Путін став заручником свого атавістичного мислення, в якому Україна асоціювалася як вотчина великої росії, що позбавлена власної ідентичності. У світоглядних химерах путінізму український простір розглядається як Малоросія, як дикі землі, як військовий полігон, де можна безперешкодно реалізовувати свої неоімперські проекти. Доки цей клептократичний режим буде при владі, доти будь-які демократичні реверанси політичної системи рф зведені нанівець. Чеський журналіст Я. Пешик вважає, що «путінізм – це спроба побудови імперії, яка не визнає, що має якісь кордони. «Путінізація»,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

наприклад, означає зомбування громадян, що веде до морального і духовного падіння всього російського суспільства» [2, 3]. Путінська росія і європейська спільнота – це антагоністичні субстанції. Вони приречені на ворожнечу і протистояння до тих пір, поки існуватиме путінізм як девіантне явище соціального буття. У разі захоплення України путінізм має шанс продовжити і зміцнити своє існування. Будь-яке потурання чи байдуже ставлення до агресора лише мотивує його загарбницькі амбіції.

Неоімперські стереотипи кремля заважають об'єктивно розуміти новітню модель світоустрою, а трактують її на свій лад. Зокрема, російське курівництво вважає, що Захід прагне відірвати Україну від росії шляхом підпорядкування своїм фінансово-економічним, політичним і військовим стандартам, прийняти її в НАТО та ЄС. У цьому стереотипі московити вбачають найбільший виклик своєму імперському буттю. Для протидії цим міфічним загрозам путін пішов війною на українську націю. Однак тріумфу путінізму не сталося. Українці мужньо тримають фронт завдяки генетичній свідомості того, що ми прагнемо вибороти цивілізовану парадигму буття для нинішніх та майбутніх поколінь. Наразі Україна є форпостом Європи й усього цивілізованого світу. Наші воїни ціною свого життя зупиняють подальше просування рашизму, який у перспективі прагне розширити ареал своєї експансії шляхом поглинання інших суверенних держав. «Зрештою, Росія час від часу погрожує Україні розпадом держави, – зауважує О. Пахльовська. А якщо подивитися на цю ситуацію з іншої точки зору? При всій своїй позірній міцності російська держава розвалилася в 1917-му, розпалася в 1991-му. Як імперія Чингізхана – наймогутніша у світі, а коли впала, то, здається, розпилилася в просторі під подихом власного ж витвору – випаленої пустелі народів. І тільки пісок носить над запалими в землю слідами тирана. А Україна – навпаки: скільки її не було знищено, щоразу відроджувалася, поставала знову і знову. І з попелу, і з руїн. Так буде і цього разу» [1, 633]. Ще можна додати: які б військові потуги не мобілізував путінський режим для підкорення українців,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

йому реалізувати цей задум не вдасться. Бо немає такої зброї у світі, яка б знищила дух нації, зупинила її потяг до свободи і демократії.

Після глобальних потрясінь часів Другої світової війни людство намагається створити ефективну модель колективної безпеки, щоб уникнути повторення подібних конфліктів. Однак всупереч безпековим трендам сучасної цивілізації путінський режим узяв курс на відродження російської імперії. Першим антизахідним меседжем росії стала мюнхенська промова путіна, проголошена в 2007 році. В ній визначено курс на розбудову утилітарної моделі російського соціуму, яка не завжди корелює з європейськими стандартами. Конкретні дії в цьому напрямку розпочалися у 2008 році з анексії частини території Грузії. Тоді світові держави-гегемони фактично проігнорували войовничі дії кремля. Безкарність злочину лише стимулює до нових злодіянь. Тому путін без вагань навесні 2014 року здійснює захоплення Криму. Реакція колективного Заходу на цю зухвалу агресію московського диктатора була знову занадто стриманою. Експансіонізм стає наріжним каменем імперського проекту відродження росії та її реваншу на пострадянському просторі. З початку повномасштабного вторгнення московії в Україну всі притомні люди відчували тенденції до початку Третьої світової війни, але інертна політика Заходу не завжди адекватна реальним загрозам. У цьому контексті нам видається слушною така ремарка: «Діями путіна стурбовані чи обурені європейські політики, американські конгресмени та сенатори, співробітники Держдепу й експерти... Проблема тільки в одному: розуміння є, а от можливостей впливу на путіна немає. З аналогічною проблемою демократичний світ зіткнувся у 1938-1939 рр. Всі розуміли, що в Німеччині при владі лиходії. Проте не знали відповіді на головне питання: що робити? Цивілізованих інструментів тиску на Гітлера не існувало, а для військового втручання не вистачало сил. Сьогодні, на відміну від 1938-1939 років, демократичний світ володіє військовим потенціалом, проте не має політичної волі використати хоча б мирні інструменти тиску (наприклад, санкції). Звичайний стабільний комфорт для Європи цінніший за ризики, принаймні поки що» [4, 328]. Агресора, що ігнорує правила і норми міжнародних відносин

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

може зупинити лише сила. Чим швидше цей алгоритм усвідомлять наші світові партнери, тим скоріше з'явиться можливість приборкати московську орду.

Таким чином, путінська агресія засвідчила, що незалежність України не є доконаним фактом. За неї треба вести перманентну боротьбу й системно виборювати наші національні інтереси. Приваблива геополітична локація України не дозволяє втрачати пильність і згуртованість суспільства, адже ми живемо поруч з політичним монстром – росією, яка експортує страх і ненависть. Московити вважають українську державність історичним непорозумінням і прагнуть це виправити в класичному для них сценарії – воєнною агресією. Путінська експансія – це тестування України й усього цивілізованого світу на спроможність демократії тримати удари тоталітарного режиму. Вже другий рік триває повномасштабне вторгнення московської орди в Україну. І попри неадекватне співвідношення сил на користь москалів, Україна не впала, наш народ не зламався і продовжує впевнено рухатися до перемоги над ворогом й утвердження своєї міжнародної суб'єктності. Українці гідно тримають екзистенційний виклик путінізму завдяки тому, що мають внутрішній стержень, національну свідомість, дух волелюбства й нескореності, який викарбуваний боротьбою та кров'ю в наших генах. Замість поневолення російські агресори пробудили духовні архетипи української нації, яка згадала про те, що ми нащадки славного козацького роду, для якого честь, сміливість і відвага були визначальними засадами життя. Ефективним засобом врегулювання найбільшої ескалації світоустрою після Другої світової війни є нанесення воєнної поразки рашизму, правове засудження ініціаторів і виконавців чисельних злочинів та здійснення депутатизації російської спільноти. Ми переконані, що усунувши ідеологію рашизму й покаравши суб'єктів путінізму, людство позбудеться носія сучасного варварства, локалізує екзистенційні загрози для свого безпечного існування й створить легітимний простір розбудови новітньої моделі світоустрою.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

Список використаних джерел:

1. Пахльовська О. Колись молоде серце Європи буде битися в Україні. *Ave, Europa!*: ст., доп., публіц. (1989–2008). Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. С. 631–635.
2. Пешек Я. Росія – це загроза. *День*. 2015. № 119. 9 липня.
3. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора: монографія. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 256 с.
4. Фельштинський Ю., Станчев М. ТРЕТЯ СВІТОВА: Битва за Україну. К.: Наш Формат, 2015. 408 с.
5. Яковенко І. «Чучхе», або Спроба депутатизації України. *День*. 2017. № 83-84. 19–20 травня.

УДК 327:355 (470)

Дерев'янку Ігор,

кандидат історичних наук, доцент,
Національний авіаційний університет,
Київ, Україна

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК ВИКЛИК І ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

Сьогодні міжнародне безпекове середовище, що становить складну багатовимірну систему, перебуває у стані кризи. Спостерігається руйнація базових засад світового порядку, порушення універсальних принципів міжнародного права. Для нового світового порядку характерна асиметрія силових потенціалів найбільш впливових акторів міжнародних відносин.

Переконання, що міжнародний порядок перебуває у кризі, є поширеним, але об'єктивні причини її виникнення досі неоднозначні. Для демократичного світу дестабілізація міжнародного простору безпеки вбачається в російській агресії проти України. Натомість в РФ розглядають рішучість Сполучених Штатів зберегти свою гегемонію будь-якими

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

можливими засобами як загрозу власним інтересам і міжнародному порядку.

Водночас посилення агресивності та конфронтаційності у поведінці та діях на міжнародній арені РФ та КНР направлене на радикальну трансформацію геополітичної конфігурації і зміни своєї ролі у світовому порядку. Росія як природна наступниця Радянського Союзу намагається відновити статус одного із глобальних центрів сили шляхом розв'язаної повномасштабної війни проти України. У цьому криється основна небезпека кризи світового порядку, а зміна співвідношення сил робить загрозу збройних конфліктів особливо значною.

Заява очільника Франції Е. Макрона виголошена ще до російського вторгнення в Україну демонструє французьке бачення нового порядку безпеки. На думку французького лідера «агресивна політика Кремля відносно України викликана не імперськими амбіціями, а є виключно симетричною реакцією Москви на розширення НАТО у бік російського державного кордону, а сама Росія, маючи спільні з європейцями цінності й світогляд, є важливим елементом безпеки у Європі» [6].

Повномасштабна російська збройна агресія проти України зруйнувала базові основи регіональної та глобальної стабільності та поставила під сумнів ефективність міждержавних безпекових організацій. Варварська війна кремля, яка несе не лише загрозу державності України, її суверенітету, але й єдності ЄС, це і екзистенційний виклик цивілізаційному світу та системі міжнародної безпеки.

Розв'язана РФ війна виступає показовим маркером масштабних трансформацій у міжнародних відносинах. Росія, проігнорувавши норми міжнародного права та зробивши ставку на військову силу та ядерний шантаж усього світу, вирішила досягти своїх геополітичних цілей шляхом варварської війни. В основі кризових ситуацій в українсько-російських відносинах лежить конфлікт цінностей – авторитаризму в РФ та ліберальної демократії в Україні.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Відсутність жорсткої реакції з боку міжнародних організацій та провідних держав світу щодо агресивної політики Росії у Придністров'ї, Грузії у 2008 р., анексії Криму у 2014 р., стала передумовою для відродження російського імперіалізму та значною мірою російсько-української війни.

Ці події не могли не стати тривожними сигналами зміни системи регіональної європейської та міжнародної безпеки на початку XXI ст. Широкомасштабна війна Росії проти України стала найсерйознішим викликом для системи європейської та глобальної безпеки.

Росія грубо порушила свої зобов'язання за Будапештськими меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 р., в рамках якого вона, зокрема, зобов'язалася «поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України» та «утримуватися від загрози силою та від її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України» [2].

«Будапештський меморандум довів, що жодні домовленості з РФ не працюють, якщо росія зберігає фізичну здатність і мотивацію їх порушувати. Зухвале порушення росією своїх зобов'язань підкреслює необхідність вироблення нової якісної системи безпекових гарантій для України та світу, які унеможливлять повторення російської агресії», – йдеться у заяві МЗС України з нагоди 28-ї річниці підписання Будапештського меморандуму [1].

РФ приймаючи політичні рішення на свій власний розсуд, ігнорує взяті на себе міжнародні зобов'язання. Росія як держава-гарант, виходячи з політичної доцільності, намагається штучно підлаштувати норми міжнародного права під свій агресивний зовнішньополітичний курс.

Війна чітко продемонструвала неспроможність безпекових інститутів вирішувати питання, що стосуються підтримки миру і міжнародної безпеки. У сучасному світі ефективна архітектура національної безпеки передбачає формування стійкої та надійної

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

співпраці з впливовими організаціями та державами. Для України міжнародна співпраця із структурами ООН, НАТО, Європейського Союзу, а також США, Великою Британією, Францією, Канадою, Німеччиною, Італією, Японією є найважливішим аспектом безпекової складової.

Процеси, пов'язані із закінченням «холодної війни» та завершенням епохи біполярності не гарантували людству стабільність і безпекове міжнародне середовище. У цьому світі людство і досі не створило формулу мирного співіснування, а мир і безпека як основоположні категорії міжнародних відносин гарантовані далеко не для всіх. Загалом система міжнародної безпеки, яка покликана стояти на захисті миру у світі, запобігати збройним конфліктам, позбавлена позитивних ефектів, оскільки відсутній дієвий міжнародний механізм, направлений на блокування міждержавних конфліктів [3].

Система міжнародної безпеки сформована таким чином, щоб забезпечувати стратегічні інтереси саме великих держав. Стати відкрито на захист суверенітету і територіальної цілісності держави, яка не входить до групи великих держав і гарантувати їй безпеку у боротьбі з одним із центрів сили – це і є захист загальних принципів світового порядку.

Американський державний діяч та експерт у галузі міжнародних відносин Генрі Кіссінджер стверджує: «Яку б політику ви не розробляли, мистецтво ведення закордонних справ країни полягає в пошуку того, що є найбільш вигідним для країни. Ми можемо говорити про міжнародну доброчесність і насправді мати на увазі те, про що говоримо. Але в кінцевому підсумку, уряд діє на благо країни, якою він управляє, і жоден уряд не наважиться робити нічого такого, що в короткостроковій або довгостроковій перспективі було б явно не на користь цієї країни [5].

Пряме зіткнення великих держав заради збереження суверенітету держави, яка не позиціонує себе як «центр сили» є малоімовірним і можливе лише на дипломатичному полі, де всі

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

зусилля будуть направлені на подолання кризи і пошуку консенсусу в основному за рахунок сторони, яка зазнала агресії.

Загалом кількість прямих збройних зіткнень між державам залишається на досить низькому рівні (якщо не брати до уваги внутрішньодержавних збройних конфліктів, що тривають у проблемних регіонах). Розв'язання РФ війни проти суверенної України викликало у цивілізаційного світу справжній шок. Відповідальність за мир, безпеку і стабільність як і раніше несуть великі держави. Від їх взаємодії і залежить розвиток нової архітектури безпеки світу.

РФ, яка досі ще мислить імперськими категоріями, становить екзистенційну загрозу світовому порядку і це вимагає консолідації зусиль і координації дій усіх держав світової спільноти.

Акцент на використанні силової політики, відсутність взаємної довіри, ігнорування існуючих міжнародних інструментів, страх перед посиленням гонки озброєнь матиме катастрофічні наслідки для всього світу. У цьому контексті країни завжди повинні зосереджуватись на обмеженні використання військової сили та більше покладатися на конструктивний діалог для мирного вирішення своїх суперечок [4].

Демонтаж біполярної конфронтаційної моделі безпеки здавалось мав закласти підвалини нової архітектури міжнародної безпеки. Але стандарти міжнародної поведінки держав щодо підтримання міжнародного миру і безпеки залишились незмінними та не однозначними. Держави виходять насамперед з власних інтересів, що не може гарантувати стійкий міжнародний порядок. Міжнародне безпекове середовище та існуюча дилема безпеки спонукали країн змістити акцент на посилення обороноздатності, щоб забезпечити свою стратегічну автономію, зменшивши свою залежність від зовнішніх сил у питаннях безпеки.

Криза ефективності системи міжнародної безпеки об'єктивно зумовлює необхідність докорінного переосмислення засад, принципів та механізмів їхньої діяльності та окреслення нових орієнтирів розвитку.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Список використаних джерел:

1. Заява МЗС України з нагоди 28-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. URL: [https://mfa.gov.ua > news > zaava-mzs-ukrayini-z-nag](https://mfa.gov.ua/news/zaava-mzs-ukrayini-z-nag).
2. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
3. Gilpin R. G. War and Change in International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 272 p.
4. Hussain M. E. Global Firepower 2023 Military Strength Ranking: A Global Comparison. *The geopolitics*. February 7, 2023. URL: <https://www.globalfirepower.com> > <https://thegeopolitics.com> >
5. Kissinger H. World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History). *Penguin Books, Limited*, 2015. 432 p.
6. President Macron on his vision for Europe and the future of transatlantic relations. *Atlantic Council*. February 5, 2021. URL: <https://www.atlanticcouncil.org> >

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 327(5-015)

Коротков Дмитро,

кандидат політичних наук, доцент,
Харківський національний економічний
університет ім. С. Кузнеця
м. Харків, Україна

ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ: ГЕОПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВ У ПРОСТОРІ ХАРТЛЕНДУ

Дипломат і колишній держсекретар США Г. Кіссінджер неодноразово наголошував про нову «холодну війну» між США та Китаєм, яка буде набагато небезпечнішою за першу з причин економічної рівноваги двох країн і головна боротьба вже ведеться за зони впливу. Центральна Азія стає важним геополітичним регіоном в контексті концепції Хартленду, яка еволюціонує з причини розвитку новітніх технологій та історичних подій, що відбулися в ХХІ ст. Засновник теорії Хартленду Х. Маккіндер прогнозував гнучкість інтерпретаційних можливостей своєї теорії. Історія Хартленду як єдиного і цілісного регіону почалася з імперії гунів і розгорталася через послідовну зміну геополітичних акторів: Тюркського і Хозарського ханств, Арабського халіфату, імперій сельджуків і монголів, імперії Тимура, Османської імперії та Сефевідської імперії, Російської та Радянської імперій [5]. У різні часи «осьова територія» розширювалася або звужувалася в межах імперій, які протягом кількох століть змінювали одна одну на її просторах.

Однією зі складових частин «осьової території» (Pivot Area) теорії Хартленду є Центральна Азія. Середньоазіатський регіон складається з п'яти колишніх радянських республік, які нині є незалежними державами. Центральна п'ятірка: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан [3].

Цей регіон став значущим в останні десятиліття через появу цих держав у пострадянську еру, які лише недавно отримали

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

незалежність на початку 1990-х років ХХ ст. До здобуття незалежності від СРСР ці держави не мали політичного впливу в регіональній політиці та були примусово керовані під правлінням СРСР. Після здобуття незалежності такі великі держави, як США, Китай, ЄС, США знову звернули увагу на регіон, підкреслюючи багатство його природних ресурсів.

Зазначимо, що рішення Х. Макіндера розташувати центральну територію майбутнього глобального порядку в Азії було насамперед зумовлене багатством сировини та величезним розміром регіону. Каспійські запаси енергії вважаються одними з найбільших і, отже, найцінніших у світі. Каспійські енергетичні запаси становлять приблизно 48 мільярдів барелів сирої нафти та 292 ТCF природного газу, відіграє вирішальну роль у постачанні світової енергії. Крім того, приблизно 20 мільярдів барелів сирої нафти та 243 ТCF природного газу залишаються невиявленими в Каспійському морі [4, 145]. Контроль над ресурсами, доступ до них і ринкові зв'язки з ними вважаються перевагами стратегічної зовнішньої політики щодо регіону.

Отже, контроль над ресурсами, доступ до них і ринкові зв'язки з ними вважаються перевагами стратегічної зовнішньої політики щодо регіону. До початку війни в Україні ця «опорна територія» була під політико-економічним впливом Росії. Велика увага російській геостратегії приділялася Казахстану. Інструментарієм впливу були створені організації - Митний союз (МС) та Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ). Юридично Митний союз (МС) між Росією, Казахстаном і Білоруссю почав існувати 1 січня 2010 року. У 2015 році до нього приєдналися Вірменія та Киргизстан [2]. Питання в тому, чи була можливість вдалого функціонування цього економічного союзу в контексті економічної конкуренції з Китаєм.

У травні 1992 року Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан підписали угоду про колективну безпеку, яка заклала фундамент для пізніше створеної Організації договору колективної безпеки [1]. У 2012 році Узбекистан

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

призупинив своє членство в ОДКБ. Цю організацію можна концептуалізувати як так званий режим мертвої букви, міжнародний режим, який характеризується високим рівнем формалізації його нормативної бази в поєднанні з низькими очікуваннями відповідних учасників щодо того, що встановлені норми справді будуть дотримуватись. По суті, країни-учасниці не потребують ОДКБ для досягнення своїх стратегічних цілей, хоча Організація виконує деякі залишкові функції в Центральній Азії. На нашу думку, з початком війни в Україні та величезною підтримкою Заходу нашої країни цей регіон виходить з під впливу Росії та відбувається стагнація цієї організації.

З точки зору політики, нейтралітет країн Центральної Азії щодо російсько-української війни вказує на зменшення впливу Кремля в регіоні. Жодна з держав Центральної Азії не схвалила анексію Росією частини України. Країни Центральної Азії розуміють, що залишатися в ОДКБ небезпечно для розвитку своєї економіки (потрапити під вторинні санкції США) і для політичного іміджу країни. 28 лютого 2023 р. американська делегація на чолі з Держсекретарем Е. Блінкеном була з візитом у Казахстані а потім в Узбекистані. Е. Блінкен та президент Казахстану К.-Ж. Токаєв «обговорили актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи казахстансько-американського співробітництва. Співпраця зі Сполученими Штатами розвивається в дусі поглибленого стратегічного партнерства». Підтвердженням цього є поживлення політичного діалогу, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва [7].

Зазначимо, що під час візиту Е. Блінкена відбулася історична подія, яка підбила підсумок долі «осьової території» Хартленду. Ця територія поза Хартлендом, а значить ця геополітична концепція не має практичного використання. Мова йдеться про зустрічі міністрів С5+1. Державний секретар США підкреслив, що «С5+1 стає все більш важливою платформою. Уряди країн Центральної Азії (Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану) є найсильнішими,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

коли вони працюють разом для вирішення спільних проблем і формування власного майбутнього. Сполучені Штати прагнуть бути постійними партнерами в цих зусиллях» [7].

Центральна Азія має сприяти послідовній геополітичній та економічній інтеграції великих і відносно ізольованих територій Євразійського континенту. Але питання під чиїм впливом - США чи Китаю? Зазначимо, що до 2020 р. Центральна Азія не входила до пріоритетів США, але зараз ми будемо бачити економічне всесвітнє протистояння між США та Китаєм, тому пріоритети США поступово змінюються. Питання тільки скільки грошей ці два актори будуть витратити у Центральній Азії? Аналітики американської корпорації RAND у 2014 р. вважали, що Китай не становить серйозної загрози для інтересів США в Центральній Азії [8], але у 2023 р. Китай намагатиметься замінити Росію в цьому регіоні. Дійсно, зробити це буде непросто, але географічна близькість до цих країн може допомогти Китаю. Головний інструментарій в цьому у Китаю - економічний.

Китай виступає у цьому регіоні як важлива економічна сила та інвестор у розвиток інфраструктури. Паралельно із занепадом Росії Китай проводив активну дипломатію, щоб посилити свій вплив у Центральній Азії. З початку російсько-української війни між Китаєм і країнами Центральної Азії були підписані нові економічні угоди разом із підтвердженням нової критичної інфраструктури. Збільшення торгівлі Китаю з Центральною Азією вказує на зростання впливу Пекіна: у першій половині 2022 року його торгівля з Казахстаном була втричі вищою, ніж у першій половині 2016 року, тоді як його торгівля з Узбекистаном у січні-липні 2022 року становила 32,5% вище порівняно з тим же періодом 2021 року. Тим часом угода Китаю з Узбекистаном на 15 мільярдів доларів і підтвердження будівництва залізниці Китай–Киргизстан–Узбекистан (СКУ) є двома віхами, які демонструють зростання економічного впливу Китаю в Центральній Азії. Залізниця СКУ, яка стане ключовою альтернативою російському

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

маршруту, є прикладом того, як Китай розширює свою владу за рахунок Росії [6].

Китай – це єдина країна, яка може мобілізувати величезні інвестиції в регіон, набагато більші, ніж можуть запропонувати США і Росія. Зростаюча участь Китаю в Центральній Азії є довгостроковим явищем і поворотним моментом в пострадянській історії та економічному розвитку Центральної Азії.

Геополітична концепія Хартленду має динамічний характер у просторі світової політики і боротьба за цей регіон не припиняється. Чи є ми свідками «холодної війни 2» між США та Китаєм час покаже. Після початку війни в Україні та послаблення впливу Росії на країни Центральної Азії змінилася їхня роль як «осьової території» Хартленду. Поступово концепція Хартленду стає історією теоретичного концепту або еволюціонує в більш реальну геополітичну концепцію Римленда. Але перебуваючи поза Хартлендом боротьба за вплив на країни Центральної Азії не припиниться. Змінюються лише актори цієї боротьби.

Список використаних джерел:

1. ОДКБ: що це за організація і чому там домінує Росія (2022) URL: <https://daily.rbc.ua/ukr/show/pochemu-rossii-poluchilsya-tamozhennyu-soyuz-1502383769.html>
2. Чернишов Р. Чому у Росії не вийшов Митний союз? URL: <https://daily.rbc.ua/ukr/show/pochemu-rossii-poluchilsya-tamozhennyu-soyuz-1502383769.html>
3. Ismailov E. The Heartland Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Central Eurasia. Rethinking Central Eurasia URL: https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/2010_
4. Kalanter S. Study of Caspian energy markets via a hybrid index for energy demand security in Caspian countries in years 2020 and 2030. International Journal of Energy and Water Resources. 2021. №5. P. 145-157.
5. Mackinder H. J. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal. 1904. Vol. 23, No. 4 , P. 421-437 URL:

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

https://web.uniroma1.it/disp/sites/default/files/Mackinder_Geographica1+Pivot+of+History.pdf

6. Sharifli Y. China's Dominance in Central Asia: Myth or Reality? URL: <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/chinas-dominance-central-asia-myth-or-reality>

7. Secretary Antony J. Blinken and Kazakhstan Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi At a Joint Press Availability. An official website of the United States Government. 2023. URL: <https://daily.rbc.ua/ukr/show/pochemu-rossii-poluchilsya-tamozhenny-soyuz-1502383769.html>

8. Scobell A., Ratner E China's Strategy Toward South and Central Asia. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR525.html

УДК 327

Костиця Інна,
доктор політичних наук, професор,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

**КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ
ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ**

Події 2014-го та 2022-го років завершили епоху геополітичної стабільності, що на деякий час запанувала після розвалу СРСР. Інколи цей період називають часом постбіполярності, інколи – багатополарності. Проте тепер очевидно, що вже йде процес формування нової міжнародної системи. Початок йому було покладено вторгненням Російської Федерації на українські території.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Як би не розгорталися події у подальшому, цілком очевидно, що перед Україною виникло ряд глобальних викликів, на які вона повинна відповісти і вирішити свою долю. Ці виклики постають у цілому ряді напрямів, зокрема, передовсім, у політичному, а також у економічному та соціально-культурному. Звісно, не варто сприймати, що якийсь із цих напрямів може відігравати провідну роль. Кожен з них тісно пов'язаний з іншими. І всі ці напрями та проблеми, які виникають в них, слід сприймати комплексно. При цьому, слід також розуміти, що всі майбутні ситуації не будуть однозначними з огляду на статус України як держави, що стала жертвою агресора і, відповідно, заслуговує на всебічну підтримку. Підтримка, звісно, буде, але вона спиратиметься виключно на наші спроможності і бажання досягти успіху. Зокрема, з повістки денної у внутрішньому та зовнішньополітичному просторі не зникне питання проведення декмократичних реформ.

Ми вже можемо окреслити цілий ряд проблем, які стоять перед нами: у внутрішній сфері – це питання, пов'язані із відбудовою господарства, відновленням соціальної інфраструктури, поверненням біженців, репатріацією звільнених територій, розмінуванням значної частини земель, подальшою демократизацією суспільства тощо; у зовнішній сфері – це входження до складу Європейського Союзу та НАТО, налагодження більш тісних зв'язків із країнами Африки, Азії та Латинської Америки, участь у реформуванні міжнародних структур, зокрема ООН, ОБСЄ тощо.

Разом з тим, всі внутрішні проблеми України у повній мірі пов'язані із питаннями, що виникають і будть виникати на світовій арені. Відновлення України після війни стане частиною зовнішньої політики передових країн і багатьох міжнародних проектів. Власне, про це вже зараз іде мова та обговорення можливого внеску ряду міжнародних акторів у відбудову внутрішнього простору України. Зокрема голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко заявила: «Україна може розраховувати на цілковиту підтримку ЄС. Ми готові взяти на себе провідну роль у міжнародних зусиллях із відновлення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

демократичної та квітучої України. Це означає, що інвестиції будуть іти пліч-о-пліч із реформами, які підтримають Україну в просуванні на її європейському шляху» [1]. Аналогічні заяви можна почути й від неєвропейських урядів. Зокрема, 22 квітня 2023 р. Уряд Японії оголосив про виділення ним 471 млн. дол. До Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Було заявлено міністром фінансів Японії: «Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб з ремонту критично важливої інфраструктури» [3].

Звісно, багато що буде залежати у досягненні поставлених цілей від дипломатичних зусиль також і української уряду.

Проте, відбудова України – це справа не лише політичних владних структур. Над цим повинне працювати все суспільство. Тому варто приділити увагу можливостям «м'якої сили», що зможе реалізуватися в рамках культурної дипломатії.

Як відомо, культурна дипломатія може достатньо ефективно себе проявляти у дуже багатьох питаннях, пов'язаних із підтримкою та забезпеченням зовнішньої дипломатичної діяльності, навіть сприяти вирішенню деяких безпекових питань. Відповідно, тут важливим моментом постає співпраця між державою та суб'єктами культурної дипломатії. Основа цьому вже закладена у нашому законодавстві. Зокрема, в статті 33 Закону України «Про культуру» (2010) йдеться: «Держава сприяє міжнародному культурному обміну, співробітництву закладів культури, професійних творчих працівників, працівників культури України із зарубіжними партнерами» [2].

І вже на сьогодні можна цілком впевнено говорити про певні успіхи, що завдяки культурній дипломатії почали проявлятися у міжнародному співтоваристві стосовно України. Так, у Нью-Йорку музей Метрополітен перейменував у лютому 2023 року відому картину французького художника Едгара Дега «Російські танцівниці» на «Танцівниці в українському вбранні». Тоді ж музей

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

змінив і визначення художників Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Іллі Рєпінаяк російських – на українських. Можна звернути ще й увагу на те, що впродовж 2022-2023 років інтерес до української культури постійно підігрівается різноманітними арт-проектами та культурними обмінами. Один із відомих таких арт-проектів – «The Wall». Він проходив у Австрії, Німеччині, Франції, Туреччині та Швейцарії.

Для налагодження і поглиблення впливу культурної дипломатії цілком можна використовувати самі різноманітні заходи і способи міжнародної комунікації. Серед них один із дієвих – це стосунки університетських спільнот. Як відомо, Україна на сьогодні є учасником цілого ряду міжнародних проектів, пов'язаних із забезпеченням якості університетської освіти та розвитком академічної доброчесності. Це немаловажний фактор у подоланні майбутніх глобальних викликів. Адже підготовка фахівців, що можуть бути конкурентноспроможними на ринку праці є запорукою й успіху держави.

Таким чином, культурна дипломатія, будучи одним із важливих інструментів впливу в міжнародному просторі, повинна стати і одним із фундаментів утвердження іміджу нашої держави та сприяти подоланню у стосунках з міжнародними партнерами тих проблем, які виникли внаслідок вторгнення Російської Федерації.

Список використаних джерел:

1. Відбудова України URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/reconstruction-ukraine_uk
2. Закон України «Про культуру» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>
3. Японія дає Світовому Банку \$471 мільйон для відбудови України URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3699394-aponia-dae-svitovomu-banku-471-miljon-dla-vidbudovi-ukraini.html>

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 339.138:351

Лікарчук Наталія,
доктор політичних наук,
професор кафедри державного управління,
Навчально-науковий інститут публічного управління
та державної служби
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

**МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

Глобалізація сучасної світової економіки є вирішальним чинником формування міжнародного маркетингу. Одна з найпоширеніших думок експертів полягає в тому, що в даний час відбувається трансформація від історичного періоду, метою якого є абсолютизація зацікавленості у власній національній економіці [3, 10]. У такий спосіб, що формується світова спільнота до кінця століття зможе гарантувати успішну основу формування у великому масштабі з відсутністю відповідних законодавчих й політичних рамок.

Французький політолог Д. Ліндон дає таке поняття маркетингу: «Міжнародний маркетинг є сукупністю теорій та дій, якими можуть скористатися міжнародні організації, а також органи влади з подвійною метою: поставити свої певні завдання та програми та впливати на поведінку громадян» [1, 2182]. Ще більш точне визначення дає політолог із Бельгії Габріель Товерн, який розглядає міжнародний маркетинг як певні технології, що дозволяють створювати міжнародний імідж, та сприяють популярності будь-якого діяча, залучаючи оточення до його ідей, програми.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Головними цілями міжнародного маркетингу є успіх у реалізації відповідних послуг та продукції населенню, зростання авторитету органів та представників державної влади, а також збільшення привабливості регіону. Вважається, що міжнародний маркетинг реалізує такі завдання:

- 1) розвиває певний спосіб розуміння залежно від ініціатив, що висуваються, і ідей;
- 2) визначає адекватність своїх реалізованих ідей державою чи політичними представниками;
- 3) виявляє політичну позицію на підставі іміджу держави, очікувань «політичного ринку» та присутності на ньому конкурентів [2, 13].

Організації, які займаються міжнародним маркетингом, повинні підходити до ратифікації рішень у цій галузі послідовно і комплексно.

По-перше, потрібно орієнтуватися у міжнародному маркетинговому середовищі та, зокрема, у специфіці системи міжнародних відносин. При аналізі конкретного закордонного ринку необхідно відштовхуватися з оцінки його економічних, суспільно-політичних та культурних особливостей.

По-друге, держава має ухвалити рішення, який відсоток сукупного обсягу свого видобутку вона розраховує реалізувати на зовнішніх ринках і чи функціонуватиме вона лише в одній або відразу в багатьох країнах.

По-третє, потрібно визначити, на які конкретні ринки керується вийти, а це вимагає оцінки потенційного рівня доходів на вкладений капітал у співвіднесенні зі ступенем існуючого ризику.

По-четверте, державі чи організації необхідно вирішити, як саме виходити на будь-який привабливий для неї ринок – за сприянням експорту, колективної діяльності .

По-п'яте, потрібна результативна організаційна структура, призначена на діяльність з міжнародного маркетингу.

Специфіка, властива технологіям маркетингу визначено в тому, що вони використовуються тільки для вирішення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

комплексних проблем у сфері державного управління. Процес впровадження технологій маркетингу має як внутрішній, і зовнішній зміст. У внутрішній зміст входить усе те, що безпосередньо стосується реалізації маркетингових технологій, наприклад, вибір типу маркетингових технологій, час і місце їх використання.

Зовнішній зміст має зіткнення із зовнішнім середовищем, наприклад, передвиборчі технології, технології іміджу, інформаційно-аналітичні та інформаційно-прогностичні технології.

Таким чином, сьогодні, у досить складних економічних та зовнішніх політичних умовах, значно зростає необхідність застосування маркетингових технологій у галузі державного управління з метою консолідації суспільства для вирішення актуальних соціальних економічних проблем.

Використання маркетингових технологій на міжнародній арені дозволяють виробити стійкі та взаємні вигідні відносини між владою та міжнародною спільнотою. При цьому значну роль у встановленні цих відносин грає правильно побудована система зв'язоків органами державної влади, що дозволяє запобігти виникненню вогнищ високої напруженості.

Список використаних джерел:

1. Armoudian, M., Milne, B. The politics of blame: Mass media messages and political violence during peace negotiations. *Journalism*, 2021. 22(9), P. 2182-2202.

2. Cervera, A., Mollá, A., & Calderóan, H. Market orientation: A framework for public institutions. *Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing*, 2000. P. 7(1), 3-23.

3. Likarchuk N., Andrieieva O., Likarchuk D., Bernatskyi D. Impression Marketing as a Tool for Building Emotional Connections in the Public Administration Sphere. *Studies in Media and Communication, Redfame publishing*, 2022. vol. 10(1), p. 9-16.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94(477)

Матвійчук Валентина,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
м. Вінниця, Україна

МЮНХЕНСЬКА УГОДА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ІСТОРІЯ ТА УРОКИ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ

Мюнхенська угода призвела до зміни розстановки сил у світі. Можна вважати, що Мюнхен – став прологом Другої світової війни. Угода стала наслідком амбіційних націоналістичних прагнень нацистської Німеччини під керівництвом А. Гітлера, який прагнув до аншлюсу Австрії та приєднання до Німеччини частини Чехословаччини, яку він вважав національною територією для німецького народу. Події 1938 р. позначили крах Версальсько-Вашингтонської системи, що сформувалась після Першої світової війни.

29–30 вересня 1938 р. у мюнхенському «Коричневому будинку», пройшла конференція за участі глав урядів чотирьох західноєвропейських держав, на якій обговорювалися питання поступок Судетської області Чехословаччини на користь Третього рейху [3, с.21]. Угода означала поділ Чехословаччини. Німеччина отримувала 20% територій та приблизно чверть населення. В поділі прийняли участь також Польща та Угорщина, яким було передано Тешинську Сілезію та південні райони Словаччини із Закарпаттям відповідно.

Характер зовнішньої політики після приходу А. Гітлера до влади можна простежити у програмі нацистської партії – «25 пунктів». У першому пункті програми зазначається вимога про об'єднання усіх німців у єдиній державі [5, с. 69]. Аншлюс Австрії

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

та приєднання території Судет повністю реалізували означений пункт.

Події переломного року у системі міжнародних відносин відігравали ключову роль для подальшої німецької експансії. Після розпаду Австро-Угорщини на чехословацькій території опинилася лівова частка промислового виробництва. Русійною силою у вирішенні судетського питання стала Судето-Німецька партія, яка прагнула довести політику гноблення урядом Чехословаччини німецького населення. Рух судетських німців, очолюваний К. Генлейном, висунув гасло: «Heim ins Reich» («Дім усередині імперії»). «Нова» партія почала вміло маскувати свої справжні цілі [4, с. 87].

Альтернативою дипломатичному вирішенню територіальних суперечок був збройний конфлікт. Але у німецьких урядових колах не було єдиного погляду на це питання. Й. Ріббентроп стверджував, що «варто діяти рішуче. Крім того, Г. Герінг побудував багато літаків, щоб ми могли подолати будь-якого противника» [1, с.144]. Інші представники військового керівництва «не прагнули до військових дій, оскільки не були добре підготовлені. Навіть Г. Герінг приєднався до прихильників мирного вирішення проблем» [1, с. 142].

Але поділ територій все-таки відбувся. Чи не найголовнішу роль тут відіграли західноєвропейські держави та їх позиція. Мюнхенська угода показала, що дипломатія може бути неефективною, якщо не дотримуватися принципів міжнародного права та справедливості. Для успішної дипломатії необхідно спиратися на міжнародні норми та домовленості, а також бути готовим до обговорень та компромісів.

Франція, послаблена кризою, не могла протистояти німецькому переозброєнню. Провину за це поклали на Народний фронт, який звинувачували в тому, що він витрачав гроші на соціальні інтереси, а не на оборону. Разом з тим, не варто забувати, що особливого поширення у Франції набув пацифізм.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

У Великобританії, з приходом до влади Н. Чемберлена, відбувається британо-німецьке зближення та продовження курсу «умиротворення агресора», розпочатого ще у 1935 р. підписанням британо-німецької морської угоди. «Чемберлен поставив перед собою задачу примирити Європу, через угоду з Німеччиною та Італією. Він погоджується з експансією у Центральній-Східній Європі, адже це менше зло, ніж війна з Німеччиною у найближчому майбутньому» [2, с. 91]. За поглядами британського прем'єр-міністра німецька зовнішня політика була в більшій мірі політикою реваншизму, ніж експансії.

Але не всі урядові особи дотримувалися думок прем'єра, який вважав, що Великобританії не можна мати ворогів одразу у трьох частинах світу (у Середземномор'ї – Італія, на європейському континенті – Німеччина, на Далекому Сході – Японія). Лідерами іншої групи були В. Черчилль та Е. Іден, які розуміли небезпеку усіх країн, не виділяючи однієї.

Мюнхенська угода відіграла важливу роль у реалізації зовнішньополітичного плану Третього Рейху. Перебіг подій та анексія територій стали можливі через нерішучу позицію західноєвропейських держав, які замість підтримки та допомоги віддали на поталу агресору Чехословаччину.

Реалії сьогодення наводять на думку, що Мюнхенська угода може служити прикладом того, як інтереси деяких країн можуть переважати над принципами справедливості та міжнародного права. Такі дії можуть призвести до загострення міжнародної ситуації та порушення територіальної цілісності і суверенітету держав.

Сьогодні перед Україною стоїть проблема збереження своєї територіальної цілісності та суверенітету через окупацію частини своєї території агресивним рашистським режимом. Україна зобов'язана боротися за відновлення своїх прав на території та захист своїх громадян. Міжнародні спільноти повинні підтримувати Україну в цій боротьбі та дотримуватися принципів міжнародного права та справедливості, що не було зроблено у переддень Другої світової війни.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Список використаних джерел:

1. Вайцзеккер Э. Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932–1945. Москва: Центрполиграф, 2007. С. 335
2. Документы и материалы перед Второй мировой войной 1937 – 1939 гг.: Том 1 (Ноябрь 1937 - декабрь 1939 г). Москва, 1981. 304 с
3. Павленко В., Кудрявська Я. Мюнхенська угода як наслідок чехословацько-німецького протистояння. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2010. №103. С.19-22.
4. Прасолов С.І. Чехословакия в период угрозы фашизма та гитлеровской агрессии (1933–1937). *Ученые записки Института славяноведения*. Москва, 1953. С. 5-144.
5. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. Москва : Воениздат, 1991. 653 с.

УДК 32.019.51+327

Міщенко Алла,
кандидатка політичних наук, доцентка,
Київський національний університет культури і мистецтв
м. Київ, Україна

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ КРИЗЬ ПРИЗМУ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

Повномасштабна агресія Росії суттєво змінила механізми, завдяки яким наша держава формує національну могутність на міжнародній арені. Окрім традиційних інструментів активної публічної діяльності та багатосторонніх переговорів, важливим фактором впливу на формування міжнародної коаліції партнерів, що підтримують та є солідарними з Україною, стала щоденна зовнішньополітична діяльність Президента.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Стратегічно Президент України використовує наступні види комунікації та взаємодії:

1. Двосторонні / багатосторонні зустрічі та переговори з лідерами держав Центральної та Західної Європи, Канади, США, Туреччини тощо;

2. Двосторонні / багатосторонні зустрічі та переговори з керівниками найвпливовіших міжнародних організацій: Велика Двадцятка, Велика Сімка, Європарламент, НАТО, ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест тощо.

3. Зустрічі та переговори з неурядовими організаціями, культурно-освітніми інституціями та їх керівниками: виступи перед університетською та бізнес-аудиторією, зокрема на вулицях міст, на відкритті футбольних матчів, на святкуваннях державних подій, на кінофестивалях тощо.

4. Публічні виступи та прямі діалоги з українцями, які відбуваються щодня протягом усього періоду війни.

Як підрахував Давиденко Б., за рік повномасштабної війни «Зеленський зробив щонайменше 563 виступи перед громадянами України та іноземною аудиторією. Загальний хронометраж цих виступів – понад 32 години та 20 хвилин. Не важко порахувати, що президент виступає 1,6 рази на день... 370 разів президент звітував перед українцями у своїх вечірніх зверненнях, а на початок повномасштабного вторгнення й протягом дня. Ще 32 виступи в Україні президент зробив у рамках подій, свят і т.д.» [1].

Суттєвим фактором цьому стала беззаперечна й стабільна протягом воєнного періоду підтримка дій Президента, Збройних сил та волонтерського руху громадянами України, які таким чином підтверджують право на реалізацію внутрішньої політики та підтримують напрямки й інструменти зовнішньополітичної діяльності.

Так, за останнім (23 березня 2023 р.) соціологічним опитуванням, проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (MPI) в Україні, довіра до Президента залишається стабільно високою – загалом схвалюють його діяльність 91% громадян.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Щодо підтримки діяльності зовнішньополітичного відомства, то варто зазначати, що громадян в основному схвалюють (76%) роботу як МЗС, так і чинного Міністра закордонних справ Д. Кулеби [3]. Ці показники беззаперечно свідчать про суспільну підтримку дій чинної влади щодо напрямків реалізації зовнішньої політики України, де Президент є важливим та дієвим актором міжнародних відносин.

Але це важливо й працює, допоки Президент і його команда користуються беззаперечною довірою громадян щодо здійснюваної політики. Зовнішньополітична активність має сенс, допоки міжнародні партнери розцінюють, що влада в Україні здійснює внутрішнє управління та зовнішньополітичну діяльність, користуючись легітимністю свого народу.

Попередні дослідження щодо впливу громадської думки на вироблення та реалізацію зовнішньої політики держави демократичного режиму (авторитарні та тоталітарні політичні режими не передбачають узгодження своїх дій із суспільною думкою) вказують, що «використання таких словосполучень як «довіра громадян до...», «ставлення громадян до...», «реакція суспільства на...» і т. д. стали повсякденними серед більшості державних службовців та політичних діячів з метою посилити позиції або виправдати певні кроки в процесі прийняття ними поточних й стратегічних рішень» [2].

Відповідно, для демократичної держави є вкрай важливим підтримка і громадян, і громадського сектору (аналітичних центрів, асоціацій, об'єднань, громадських організацій, експертів і т.д.) дій влади на міжнародній арені, що легітимізує її в обличчі міжнародних акторів. А зовнішня політика України в період війни, що втілюється як Міністерством закордонних справ, так і Президентом, підтримується суспільною думкою як ефективна та спряє реалізації визначеної мети – консолідації міжнародної підтримки України в боротьбі із зовнішнім агресором.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

Список використаних джерел:

1. Давиденко Б., Надельнюк О. Сила слова. Зеленський виступав з початку війни понад 560 разів. Як його промови вплинули на Україну та світ [Електронний ресурс]. *Forbes Ukraine*. 24.02.2023. Режим доступу: <https://forbes.ua/war-in-ukraine/sila-slova-zelenskiy-vistupav-z-pochatku-viyni-ponad-560-raziv-yak-yogo-promovi-vplinuli-ukrainu-ta-svit-24022023-11965>
2. Міщенко А. Зовнішня політика крізь призму громадської думки. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, (1), 53–62. <https://doi.org/10.31866/2616-745x.1.2018.133413>
3. Всеукраїнське опитування (2023). [Електронний ресурс]. Центр аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. 22.03.2023. Режим доступу: https://iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/IRI%20Ukraine%20Poll_March%202023.pdf

УДК 328

Мустафаде Парвана,
кандидатка політичних наук,
Інститут історії ім. А. Бакіханова
НАН Азербайджану
м. Баку, Азербайджан

РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛІЄВА ТА ЛЕОНІД КУЧМИ У ФОРМУВАННІ АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН (1993-2003)

Важливість дослідження азербайджано-українських відносин в контексті діяльності Гейдара Алієва та Леоніда Кучми зумовлено тим, що двосторонні відносини завдяки активній зовнішній політиці цих лідерів досягли рівня стратегічного партнерства. Саме тому їх основною заслугою було те, що ці відносини набули нового імпульсу, що стало важливим етапом у побудові міцної дружби. Сьогодні між двома державами є широкі

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

можливості у розвитку взаємовигідної співпраці у політичній, економічній, паливно-енергетичній сферах. Україна та Азербайджан завжди мали схожі позиції з багатьох міжнародних питань. Історично склалось так, що період президенства Гейдара Алієва співпадало з правлінням Леоніда Кучми. Обидва лідера мали хороші, дружні відносини про що свідчать зустрічі на офіційному рівнях, переговори та переписки.

Дипломатичні відносини між Україною та Азербайджаном були встановлені 6 лютого 1992 року. Посольство України в Баку функціонує з 5 травня 1996 року, а Посольство Азербайджану в Києві було відкрито 12 березня 1997 року.

Перший офіційний візит Леоніда Кучми до Азербайджану був здійснений ще у 1995 році, а Гейдара Алієва в Україну в березні 1997-го року. Саме тоді, глава азербайджанської держави був нагороджений орденом Ярослава Мудрого (в той час як цей орден був виданий Україною лише двом, трьом главам держав). В свою чергу, Леонід Кучма був нагороджений орденом «Істігляль». Під час виступу Гейдар Алієв зазначив: «У наших відносинах із республіками колишнього Радянського Союзу, які нині входять до Співдружності незалежних держав, Україна посідає особливе місце для Азербайджану. Ми завжди знали, що Азербайджан має дуже важливе значення для України» [2].

В результаті першого візиту було підписано 17 документів. Вони створили важливу базу для розвитку українсько-азербайджанських відносин в економіці та інших сферах.

Зустріч обох президентів у м. Ялта 1998 року на 60-ти річчя Леоніда Кучми на якій обговорювалась питання міжнародної конференція з розвитку транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія, яка мала відбутись 7-8 вересня того ж року в Баку під егідою Європейського Союзу в рамках програми ТРАСЕКА.

Гейдар Алієв підтримував Леоніда Кучму під час жовтневих виборів 1999 року про що зазначав під час бесіди з віце-прем'єром

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

України [1]. Це немало важливий факт, що підтверджує дружбу та довіру двох лідерів.

Загалом, до 2003 року було підписано 96 двосторонніх документів між Україною та Азербайджаном [4]. Така нормативно-правова база свідчить про перспективи успішної співпраці між державами [6].

Україна завжди підтримувала Азербайджан у війні з Вірменією. Насамперед, це проявлялось в офіційній позиції України. Леоніда Кучма неодноразово виступав за підтримання територіальної цілісності Азербайджану. Ця чітка позиція була основою історичної дружби двох народів. Слід зазначити і той важливий фактор, що Україна під час Лісабонського саміту на початку грудня 1996 р. повністю підтримала справедливі вимоги азербайджанської делегації, а президент Л.Кучма під час бесіди з Президентом Азербайджану Г.А.Алієвим, що відбулася в ці дні, особливо наголошував, що «Україна завжди засуджувала та засуджує агресію Вірменії проти Азербайджану».

Питання енергетичної співпраці також неодноразово обговорювались. Україна виявляє великий інтерес до нафтових та газових ресурсів Азербайджану. Гейдар Алієв зазначав: «Ми зацікавлені, щоб Україна брала участь у розробці родовищ як на суші, так і на морі, зокрема родовищ, розташованих в Азербайджанському секторі Каспійського моря. До нас звертаються багато нафтових компаній світу. Ми маємо низку досить перспективних родовищ. Україна, яка потребує енергоносіїв, природно хоче мати джерела для їх отримання. Ми запропонували Україні таку можливість» [3].

У жовтні 2001 року на базі Української недільної школи міністр закордонних справ України А.М.Зленко відкрив Український культурний центр, ознайомився з діяльністю школи. Відбулась зустріч з представниками української діаспори [5, 246]. Завдяки зусиллям Гейдара Алієва успішно розвивалась також азербайджанська діаспора в Україні.

Таким чином, відносини між Україною та Азербайджаном-це

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

дружні та стратегічні відносини, що були побудовані завдяки далекоглядній політиці Гейдара Алієва та Леоніда Кучми. Міцний фундамент дружби продовжує існувати навіть сьогодні, коли Україна переживає тяжкі часи у війні з Росією. Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Кожна держава має право на свою соборність, незалежність та мирне небо в цивілізованому світі.

Список використаних джерел:

1. From the conversation of the President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev with the Deputy Prime Minister of Ukraine Mikhail Gladi - Presidential Palace, June 23, 1999. URL: <https://lib.aliyevheritage.org/ru/6293746.html>
2. Speech by the President of the Azerbaijan Republic of Heydar Aliyev at a meeting with representatives of the Azerbaijan diaspora in Ukraine - Kyiv, March 25, 1997 URL: <https://lib.aliyevheritage.org/ru/9150722.html>
3. Speech by the President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev at a joint press conference with the President of Ukraine Leonid Kuchma - Presidential Palace, July 28, 1995. URL: <https://lib.aliyevheritage.org/ru/8944487.html>
4. Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы. Баку, 2006. 200 с.
5. Денисенко А., Туркевич В. Лідер двох епох. Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва. Київ: Планета, 2013. 323 с.
6. Vəxtiyarov H. Azərbaycan-Ukrayna iqtisadi və mədəni əlaqələri (XX əsrin 90-cı illəri). Dissertasiya işi, Bakı, 2006.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

УДК: 327

Олійник Юрій,
кандидат політичних наук
Недержавний аналітичний центр
«Українські студії стратегічних досліджень»,
м. Київ, Україна

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА РФ: АМБІЦІЇ ТА РЕАЛІЇ

В Російській Федерації днями оприлюднили нову Концепцію зовнішньої політики [1]. Документ очевидно несе декларативний характер, з майже повним ігноруванням навколишніх реалій (Україна згадується лише один раз, кілька разів НАТО, а більше десяти – співпраця з державами Африки, менше Китаю та інших регіонів). Також очевидне нормативне врегулювання так званого «повороту на схід» – по факту освоєння ролі китайського васала, що наводить порядок в окремих зонах впливу КНР.

Але на фоні пропагандивної риторики помітні окремі нюанси, на які варто звернути увагу.

Зокрема згадано про випробування на міцність системи міжнародних цінностей, яка не була узгоджена з усіма гравцями [1, 4]. Це пряма претензія на зміну не лише правил гри, але й засадничих цінностей. Далі як приклад однією з глобальних проблем наводиться використання сили для порушення міжнародного права, що звинувачує саму РФ [1, 5].

В пункті 13 [1, 5-6] країни Заходу звинувачують ся у розв'язанні нової гібридної війни через загрози з боку РФ для їхньої гегемонії. Буквально цитуючи *«США та їхні сателіти використали застосовані російською федерацією заходи з захисту своїх життєво важливих інтересів на українському напрямку як причину для загострення багаторічної антиросійської політики»*. Цікаво, що тут визнається реактивність дій Заходу на агресію РФ, що може стати готовим доказом у майбутніх міжнародних трибуналах.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Одним з завдань заявлено посилення представництва РФ у Світовому океані, що поряд з активним проговоренням африканської теми може свідчити на користь намірів таки завершити будівництво військових баз, насамперед на Червоному морі (в підконтрольному Судані) та в інших регіонах [1, 8].

Кілька окремих завдань присвячено посиленню позицій російської мови в гуманітарному світовому просторі, а також просуванню російського погляду в інформаційному просторі.

Серед альянсів, на розвиток яких сподівається РФ, вказані ООН (позиції якої слід укріпити – вочевидь з огляду на вагому долю нейтралів та прокитайсько-російських країн), ШОС, БРІКС, СНД, ОДКБ, Євразійський економічний союз. Це звичний з 2000-го року список. Але тепер сюди включений РІК (Росія-Індія-Китай) – майбутні формат трикутника, про перспективи якого останні кілька років посилено твердить росіянка дипломатія. Що як і у випадку БРІКС протирічить реаліям китайсько-індійської напруги.

Примітне уникнення згадок про Республіку Білорусь. Натомість кілька разів згадується так звана «Союзна держава», що може свідчить про плани остаточно позбавити Мінськ рудиментів суверенітету.

У документі зафіксовано і недавні напрацювання пропаганди – зокрема одним з пріоритетів поставлено запобігання поширенню засобів біологічної зброї у суміжних з РФ державах.

Проявляється тиск санкцій – одним з пріоритетів відзначено зниження залежності російської економіки від дій «недружніх» держав та розвиток непідконтрольних останнім платіжних систем, а також протидія регуляції доступу РФ до світових ринків. Це поєднується із «прагматичною співпрацею з діловими колами недружніх держав».

Слабкі перспеткиви отримання вимірюваних результатів змушують більше акцентувати на гуманітарному факторі, зокрема протидії так званій «фальсифікації історії» в контексті протистоянні «кольоровим революціям».

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Висловлені принципи були озвучені під час промови путіна 5 квітня 2023 р. на прийомі вірчих грамот від іноземних дипломатів, в тому числі від нового посла США в москві – Лін Трейсі. Під час промови путін традиційно звинуватив Вашингтон у нібито підтримці «перевороту в Києві», що став причиною «української кризи» (як називає влада рф агресію проти суверенної держави). Також порцію звинувачень був змушений слухати представник Європейського Союзу, який звинувачено у ініціації геополітичного протистояння з рф. Доволі образливо виглядало і одночасне прийняття грамот від посла США і Абхазії, яку майже ніхто в світі не визнає незалежною державою.

Натомість досить багато уваги приділено африканським державам, зокрема новому послу Гвінеї. путін побажав цій державі «швидкої стабілізації в конституційному руслі» з огляду на перехідний режим після військового перевороту 2021 року, коли був усунутий від влади проросійський президент Альфа Конде.

Підсумовуючи, ваиступи російських лідерів та програмові документи відстають від швидких змін реального місця РФ і все більше представляють пропагандивну, а не програмову цінність. Однак окреслені пріоритети, вочевидь, будуть на досяжному рівні дотримуватись, і їх слід враховувати у протидії планам кремля.

Список використаних джерел:

1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Указ президента российской федерации № 229. 2023. 31 березня. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70811>.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 341.24

Ponomarenko Daria,
master's degree in International Relations,
The American Chamber of Commerce in Ukraine
Kyiv, Ukraine

**THE VIOLATION OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
SECURITY DUE TO THE RUSSIAN AGGRESSION AS A
POSSIBLE CATALYST FOR REFORMING THE UN**

Currently, the United Nations is an embodied political landscape (a general situation in which certain activities take place). And the ideal political landscape is about reforming this international organisation. As is known, the UN was founded after two world wars, and the beginning of its activities fell on the "cold war" period. Its design, organs and daily work reflect the balance of power and international structures of that time.

According to the UN, the biggest global problem is climate change [6]. Along with other global environmental problems, it can affect society, economy and ecosystems and lead to extreme weather events, loss of biodiversity, increased health risks as well as forced displacement of people. Therefore, international environmental security is of great importance for stability in international relations.

On February 24, 2022, the Russian Federation (RF) launched a large-scale invasion on the territory of Ukraine. It is the first large-scale war of aggression in Europe after World War II. In the course of the Russian war against Ukraine, ecocide can be observed, which is the destruction of the environment. Damage can be caused both through the direct use of weapons and through the side effects on the environment. Even after a ceasefire, a large amount of hazardous waste, including unexploded ordnance remains for a long time in the area where hostilities took place. As a rule, the damage caused to the environment in the course of

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

war is limited to the area of hostilities. Indirect consequences are often manifested in larger areas: for example, floods caused by the destruction of dams, defoliation (the process of leave falling) of forests due to the use of chemical substances or air pollution caused by fire at various facilities. Overcoming such problems can take decades or even centuries of excessive effort. The Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, together with environmental activists, is recording environmental crimes caused by military actions in order to appeal to the International Court of Justice [4]. The environmental damage is also part of the world's environmental problems and will inevitably affect the global state of affairs.

The UN Security Council is, in our opinion, the most important body of this organisation as its decisions are binding. Of course, the resolution of the Security Council on tackling climate change and other global environmental problems would force all UN member states to act, and it would not be another recommendation. Nevertheless, the draft resolution of the UN Security Council regarding consideration of the problem of climate change as a "threat to international peace and security" was not passed due to Russia's veto [5].

There have been proposals to revise the UN Charter since the very beginning of its work [2]. Most of the UN member states support the idea of reforming this organisation. This statement is confirmed by the fact that back in 2004, at the 59th session of the UN General Assembly, representatives of 120 countries, including Ukraine, mentioned the problem of reforming the United Nations in their reports [1].

Ukraine has offered its ideas regarding the reform of the UN since the restoration of its independence, especially in the context of expanding the membership of the UN Security Council. For example, Ukraine participated in the Open-Ended Working Group that was persuading fair representation in the Security Council and expansion of its membership. In 1996, the Ukrainian delegation came up with a fundamentally new initiative, which was then actively discussed during official meetings and, of course, on the sidelines. The Ukrainian proposal became known as the "2+8" formula, providing for the expansion of the UN Security Council from 15 to 25 members.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Germany and Japan were allocated the seats of permanent members, but without the right of veto. 4 places were to be given to Asian and African countries, two – to Latin American countries, two – to Caribbean countries, one – to Western Europe, one – to Eastern Europe. The remaining seats (eight) were to be rotated among the 32 most influential countries outside the borders of the permanent members, chosen according to a special scheme. The Ukrainian proposal provided for the representation of 13 developing countries. If they all opposed a certain decision, it would mean a so-called effective veto. And developing countries could use their power at the UN to establish a mechanism for financing climate action by the developed countries. At the same time, the permanent members of the Security Council could use the right of veto only as a last resort, but not abuse it. However, the permanent members were not satisfied with this model, like other models, because they did not want to share the monopoly of permanent presence in the UN Security Council [9, p. 160–161].

From our perspective, the Ukrainian-russian war, threatening international environmental security, will be able to accelerate the process of reforms in this universal international organisation. The first step can be the exclusion of russia from the UN Security Council or from the UN system. Such a step would make it possible to pass the necessary environmental resolutions and, obviously, to stop the war launched by the russian federation with its negative effect on the environment, affecting both people's health and local ecosystems. There was a similar precedent in history: the USSR was expelled from the League of Nations in 1939 for its aggression against Finland; in 1971, the place of a permanent member of the Security Council was taken by the People's Republic of China instead of the Republic of China (Taiwan); in 1974, the majority of the votes of the General Assembly froze the membership of the Republic of South Africa for 20 years until the fall of the apartheid regime (South Africa formally remained a member state, but could not participate in the work of the United Nations because the UN General Assembly did not recognize the powers of South Africa for its annual session). But despite the fact

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

that the russian federation systematically violates the principles of the UN Charter, for which Article 6 provides exclusion (but this requires a recommendation of the Security Council [7]), there is no way to expel russia from the UN in this way.

It is possible to call into question the succession of russia regarding the international obligations of the Soviet Union within the framework of the UN. The admission of states to the United Nations is made by a decision of the General Assembly on the recommendation of the Security Council. Instead, Boris Yeltsin, the first president of russia, sent a letter to the UN Secretary General about russia's continued membership in this organisation with the support of the Commonwealth of Independent States (CIS). In 1991, the rf should have gone through the formal procedure of accession, like the Czech Republic, Slovakia, the countries of the former Yugoslavia, for example. Ukraine can appeal to the International Court of Justice regarding the legality of russia's membership in this entity. However, neither the Russian Soviet Federative Socialist Republic nor the russian federation has ratified the UN Charter [1], so there is the issue of extending the jurisdiction of the International Court of Justice to russia. It is worth adding that the latter was expelled from the Council of Europe due to the aggression against Ukraine [8].

Thus, russia, which violates the principles of international environmental law, cannot be considered a member of the UN. In addition, taking into account the precedent of replacing Taiwan's representation at the UN with the People's Republic of China, we can note the possibility of replacing russia's at the Security Council with Ukraine. At that time, in 1971, only the resolution of the General Assembly legally worked, which was supported by 76 countries, and opposed by 35 countries [3]. Such a step depends on the political will of the UN member states. It is apparent that they should realise the absurd situation: in the key body of this prestigious international organisation there is a country that undermines international efforts to ensure international environmental security, threatens to use nuclear weapons, and commits war crimes against the environment on the territory of the sovereign state of Ukraine. But at the same time it

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

possesses the exclusive right of veto. And even if Ukraine is offered the place of a permanent member at the UN Security Council, the problem of reforming the United Nations will remain relevant.

In conclusion, reforming the United Nations has been on the agenda for decades. It is obvious that successful reforms within the UN would have a positive effect on ensuring international environmental security. Having analysed some possible options for reforming the UN Security Council, whose decisions are binding on all member countries, we believe that the Russian aggression can be a catalyst for the beginning of the necessary reforms. In view of this, if the United Nations continues to be inactive when it comes to the formation of binding resolutions, then actors in international relations will need to consider the establishment of a new global organisation or the re-establishment of the UN, which would prioritise the issue of ensuring international environmental security in its work.

References

1. 59th session. The United Nations. URL: <https://www.un.org/en/ga/59/> (accessed 15 April 2023).
2. Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 1963. A/RES/1991 (XVIII).
3. Resolution adopted by the General Assembly on 25 October 1971. A/RES/2758(XXVI). P. 2.
4. Російські війська вчинили понад 200 злочинів проти українського довкілля: найбільше – на Київщині та Дніпропетровщині. *The Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine*. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39179.html> (accessed 15 April 2023).
5. The UN Security Council and Climate Security: Reflections on the Unsuccessful Draft Resolution. *OpinioJuris*. URL: <https://opiniojuris.org/2022/02/14/the-un-security-council-and-climate-security-reflections-on-the-unsuccessful-draft-resolution/> (accessed 15 April 2023).

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

6. Top 10 world problems and their solutions. *DevelopmentAid*. URL: <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/147458/top-10-world-problems-and-their-solutions> (accessed 15 April 2023).

7. UN Charter. *The United Nations*. URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (accessed 15 April 2023).

8. War in Ukraine. *Council of Europe*. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/war-in-ukraine> (accessed 15 April 2023).

9. Zlenko A. M. *Diplomacy and Politics. Ukraine in the Process of Geopolitical Changes*. Kharkiv: Folio, 2003. 559 p.

УДК 327.56(73)+327.8

Процюк Антон,
Державна установа
«Інститут всесвітньої історії НАН України»,
м. Київ, Україна

РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ЗМІЦНЕННІ НІМЕЦЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН

Відносини між Німеччиною та Сполученими Штатами є важливими для міжнародних відносин після закінчення Другої світової війни. Ці дві країни поділяють спільні цінності та довгу історію співпраці в різних сферах, включаючи політику, економіку, безпеку та культуру. Культурні зв'язки відіграють одну з ключових ролей у підтримці та зміцненні цих відносин, сприяючи взаєморозумінню та довірі. Нашою метою є дослідити роль культурних зв'язків у зміцненні німецько-американських відносин, на основі аналізу різних каналів, через які культурний обмін сприяє співпраці та взаєморозумінню між цими народами.

Важливість культурних зв'язків у міжнародних відносинах широко досліджується в науковій літературі. Наприклад, американський дослідник Дж. Най [3] представив концепцію

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

м'якої сили, підкресливши роль культури, політичних цінностей і зовнішньої політики у формуванні міжнародного впливу країни. Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідження на тему німецько-американських відносин в основному зосереджені на політичних, економічних аспектах і аспектах безпеки.

В українській історіографії тематиці німецько-американських відносин зокрема присвячена дисертація Д. М. Лакішика «Об'єднана Німеччина в європейській політиці США кінця 80-х – 90-ті рр. XX століття (2002) [6]. Серед робіт початку XXI століття, які висвітлюють ширшу тематику німецько-американських відносин, варто відзначити монографію член-кореспондента НАН України А. І. Кудряченка та професора А. Ю. Мартинова під назвою «Глобальні виміри зовнішньої політики Німеччини (2005–2021 рр.): калейдоскоп подій» [5]. Відносини між Сполученими Штатами Америки і Федеративною Республікою Німеччина за останні роки також проаналізовано у низці праць А. Ю. Мартинова, зокрема у статті «Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа», виданій у 2020 [7]. Проте дослідження ролі культурних зв'язків у відносинах обох країн залишаються обмеженими. Нашою метою є заповнити цю прогалину шляхом аналізу впливу культурного обміну на німецько-американські відносини.

Культурні зв'язки між ФРН та США підтримуються та розвиваються в різних сферах, зокрема освіта, мистецтво та медіа.

Фактор освіти грає ключову роль у культурних зв'язках між обома країнами. Програми освітніх обмінів, такі як Програма імені Фулбрайта та Німецька служба академічних обмінів (DAAD), сприяють мобільності студентів, науковців та спеціалістів між двома країнами, допомагаючи розвитку взаєморозуміння та співпраці. Ці обміни сприяють взаєморозумінню та співпраці, надаючи можливість випробувати різні освітні системи, розвивати мовні навички та брати участь у міжкультурних дослідницьких проектах [4].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Не менш вагомим є також фактор мистецтва і його роль у зміцненні німецько-американських культурних відносин. Культурні інституції, такі як «Гете-Інститут» («Goethe-Institut») та «Німецько-американський фонд спадщини» («German-American Heritage Foundation»), сприяють розвитку культурних зв'язків через популяризацію мистецтва, літератури та культурних подій, сприяючи діалогу та співпраці між митцями, письменниками та іншими діячами культури з обох країн [4, 121].

Також важливу роль відіграють засоби масової інформації та медіа. Зростання цифрових медіа та Інтернету сприяє обміну культурним контентом, уможливаючи взаємообмін новинами, фільмами, телевізійними серіалами та музикою, таким чином сприяючи культурному взаєморозумінню.

Важливо підкреслити, що міцні культурні зв'язки між Німеччиною та Сполученими Штатами сприяють зміцненню їхніх політичних, економічних і безпекових відносин цих країн.

У політичній сфері культурний обмін сприяє взаєморозумінню та довірі, допомагає налаштуванню дипломатичної співпраці та діалогу з різних питань, зокрема зміна клімату, права людини та міжнародна безпека. Так, Берлінський трансатлантичний форум, який об'єднує політиків, науковців і діячів культури з обох країн, служить платформою для обговорення та вирішення нагальних міжнародних проблем [1].

У економічному вимірі культурні зв'язки сприяють привабливості обох країн як торгових та інвестиційних партнерів, розвитку економічної співпраці та інтеграції. Німецько-американська торгова палата сприяє двосторонній торгівлі та інвестиціям шляхом організації ділових заходів, партнерству та обміну ресурсами між обома країнами.

Із точки зору безпекового фактору програми культурного обміну та співробітництва, зокрема в галузі освіти та досліджень, сприяють співпраці у сферах безпеки, таких як обмін розвідданими, боротьба з тероризмом та розробка оборонних технологій [4]. Зокрема, Європейський центр досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, німецько-американська установа,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

пропонує програми та курси, які зосереджені на трансатлантичній співпраці в галузі безпеки та мінімізації нових загроз, таким чином сприяючи спільному розумінню викликів безпеці та посилюючи спільні зусилля для їх подолання.

Потенціал для подальшого зміцнення німецько-американських відносин через культурну дипломатію та співпрацю є значним — зокрема у сферах розширення освітніх програм обміну, сприяння спільним культурним заходам та ініціативам, а також використання цифрових медіа.

Варто зазначити, що розширення освітніх програм обміну — розвиток та фінансування ініціатив як-то Програма Фулбрайта та DAAD надаватиме більше можливостей для студентів, науковців та спеціалістів з обох країн брати участь у спільних проєктах і сприяти взаєморозумінню. Ініціативи щодо розширення спільних дослідницьких проєктів, створення спільних програм отримання дипломів і сприяння обміну викладачами можуть допомогти поглибити академічну співпрацю та створити довготривалі професійні мережі.

У контексті сприяння спільним культурним заходам та ініціативам ідеться про організацію спільних культурних заходів та ініціатив, таких як кінофестивалі, художні виставки та літературні конференції, що сприятиме діалогу та співпраці між митцями, письменниками та іншими діячами культури з обох країн. Ці заходи також можуть слугувати платформами для вирішення та обговорення спільних суспільних проблем, таких як соціальна інтеграція, різноманітність та сталість, таким чином сприяючи розвитку спільної відповідальності та співпраці у вирішенні цих проблем.

Зрештою, напрям використання цифрових медіа для культурної дипломатії є перспективним у контексті використання цифрових медіа-платформ для просування культурного контенту, обміну новинами та сприяння діалогу між громадянами обох країн, що може надалі бути корисним для покращення культурного

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

взаєморозуміння між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Отже, доцільним є дослідження ролі культурних зв'язків у зміцненні німецько-американських відносин. Аналіз показує, що культурний обмін між ФРН та США здійснюється у різних сферах, включаючи освіту, мистецтво та ЗМІ. Ці культурні зв'язки сприяють зміцненню політичних, економічних і безпекових відносин між двома країнами, сприяючи взаєморозумінню, довірі та співпраці. Крім того, існує значний потенціал для подальшого зміцнення німецько-американських відносин через активізацію культурної дипломатії та співпраці.

Список використаних джерел

1. Berlin Transatlantic Forum — Aspen Institute Germany. 2019. URL: <https://www.aspeninstitute.de/transatlantic-program/berlin-transatlantic-forum/>.
2. Larres K. A Fragile Friendship: German–American Relations in the Twenty-First Century. *German Politics*. 2018. №27. С. 152–157.
3. Nye J. S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004. 191 с.
4. The United States and Germany in the Era of the Cold War, 1945-1990: A Handbook. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 608 с.
5. Лакішик Д. Об'єднана Німеччина в європейській політиці США кінця 80-х – 90-ті рр. ХХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія". Київ, 2002.
6. Кудряченко А., Мартинов А. Глобальні виміри зовнішньої політики Німеччини (2005 – 2021 рр.) : калейдоскоп подій. Монографія. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ, 2022. 560 с.
7. Мартинов А. Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа. *Американська історія і політика*. 2020. №9.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 321.011+327

Розумюк Володимир,
кандидат політичних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник,
Державна установа
«Інститут всесвітньої історії НАН України»
Мудрієвська Ірина,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Державна установа,
«Інститут всесвітньої історії НАН України»
м. Київ, Україна

**ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В
СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ**

Подібно до переважної більшості термінів соціально-гуманітарних дисциплін, поняття «суверенітету» не має загально визнаного чіткого й однозначного визначення, а різні його інтерпретації подекуди суперечать одна одній. Це, передусім, пов'язано з тим, що феномен «суверенітету» взагалі і «національного суверенітету», зокрема, ніколи не був статичним явищем, а його трансформація завжди була надзвичайно складним динамічним процесом, в межах якого держави створювали, втрачали та передавали іншим політичним акторам ряд своїх владних функцій. Відповідно, і теоретичні уявлення про суверенітет, і практика їх реалізації суттєво різнилися залежно від історичної епохи, цивілізаційної приналежності та існуючої моделі міжнародних відносин, тож при аналізі цього феномену будь-який дослідник завжди поставав перед небезпекою механістичної схематизації та надмірного спрощення. До того ж

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

виняткова увага юристів і політологів саме до інституту державного суверенітету та специфіки міждержавної взаємодії заперечується самою Історією, оскільки міжнародна політика ніколи не зводилась до примітивного зіткнення «держав – більярдних шарів», а недержавні актори завжди суттєво впливали на політичний курс провідних країн світу, постійно конкуруючи з ними в боротьбі за владу, визнання та матеріальні ресурси.

Зазвичай «суверенітетом» називають право (суверенітет де-юре) та можливість (суверенітет де-факто) «суверена» (монарха, держави, нації) самостійно визначати власну зовнішню і внутрішню політику, тобто незалежність «суверена» на міжнародній арені та його виняткову владу в межах певної території. Отже, «суверен» володіє всією повнотою влади та монополією на легітимне використання сили в межах своїх володінь, не визнає жодної вищої влади над собою та сам визнаний іншими «суверенами» як незалежна політична одиниця, що вільна від зовнішнього втручання в її внутрішні справи.

Вперше концепція суверенітету (в її сучасному вигляді) була чітко сформульована і теоретично обґрунтована інтелектуалами та державними діячами Західної Європи (Ж. Боден, Т. Гоббс, А.Ж. Рішельє) періоду пізнього середньовіччя водночас як філософсько-юридична та соціально-політична доктрина, проте було б помилкою вважати її суто європейським надбанням. Власне кажучи, суверенітет – це необхідна політична й юридична ознака держави, що тією чи іншою мірою була притаманна всім державам різних цивілізацій і епох, хоча реальний зміст та ідеологічне обґрунтування суверенітету, залежно від історичних обставин, могли суттєво змінюватися. Так, уже в першому з відомих нам письмових міжнародно-правових документів – договорі хетського царя Хаттушиля III і єгипетського фараона Рамзеса II від 1296 р. до н.е. – обидва монархи, ототожнюючи державу з особою володаря, визнавали легітимність влади одне одного та визначали лінію територіального кордону між країнами, зобов'язувалися не приймати політичних перебіжчиків і повертати їх назад разом з

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

майном, спільно воювати проти внутрішніх і зовнішніх ворогів та придушувати заколоти [1, 14-16.].

Можна сказати, що в різні історичні епохи своєрідні теоретичні аналоги європейської доктрини суверенітету завжди створювались у ґрунтованих на принципі «балансу сил» регіональних міжнародних системах з кількома основними учасниками. Ототожнюючи суверенітет із свободою, політичні лідери незалежних держав розглядали його як найвищу цінність, тоді як представники могутніх імперій з месіанськими універсалістськими претензіями послідовно заперечували концепцію суверенітету в теорії і на практиці. Видається цілком природним, що і в середньовічній Західній Європі ця доктрина була сформульована саме в період створення великих централізованих держав як відповідь національних монархій (передусім Франції й Англії) на гегемоністські амбіції правителів Священної Римської імперії германської нації, фінансово-релігійний шантаж Римських пап і традиційний феодалний сепаратизм. Відповідно і стверджувалася концепція суверенітету не стільки на сторінках багатотомних монографій чи в наукових диспутах, скільки в численних війнах і дипломатичних переговорах. Зрештою, після цілої низки кривавих конфліктів остання спроба Габсбургів підпорядкувати собі німецьких князів під час Тридцятилітньої війни провалилася, остаточно поховавши їх мрію про універсальну загальноєвропейську імперію, і Вестфальський мир 1648 р. затвердив право кожного монарха повновладно розпоряджатись у межах власних територіальних кордонів і вести самостійну зовнішню політику, ознаменувавши тим самим тріумф принципу суверенітету.

Якщо переважна більшість апологетів абсолютизму XVI – XVIII ст. наділяла суверенітетом державу в особі монарха, ототожнюючи їх (загальновідома фраза Людовика XIV «держава – це я»), то ідеологи Просвітництва (Руссо, Вольтер, Маблі) та діячі Великої французької буржуазної революції (Сійєс, Марат, Робесп'єр) звинуватили сам політичний інститут королівської

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

влади в егоїзмі та волюнтаризмі. Буржуазним публіцистам видавалося неприпустимим розглядати міжнародні відносини як взаємини між монархами, тож ідеям станового суспільства і божественної природи королівської влади вони протиставили ідеї нації та національного суверенітету – права «нації» на свободу вибору соціального ладу та політичного режиму, територіальну цілісність національної держави, незалежний курс зовнішньої політики. Відповідно, ідеологами Просвітництва вже не монарх, а нація проголошувалася сувереном – джерелом усієї влади і найвищою позаісторичною суспільною одиницею. Якщо ж відсторонитись від філософських метафізичних абстракцій, то конкретний політичний зміст цієї теоретичної доктрини полягав у протиставленні інтересів вузького кола дворянства інтересам верхівки буржуазії, яка під час боротьби за політичну владу прирівняла й ототожнила власні потреби з інтересами всієї нації, намагаючись здобути якнайширшу підтримку в політичній боротьбі з абсолютизмом (марксистські історики з неприхованою іронією говорили про суверенітет (одного) експлуаторського класу в капіталістичній державі).

Отримавши загальне визнання в Європі після укладення Вестфальського миру 1648 р., концепція суверенітету поступово набула світового поширення. Зрештою, у ХХ столітті кодифікація норм міжнародного права, створення Ліги Націй та ООН остаточно ствердили суверенітет як основний принцип побудови міжнародних відносин, проте практика світової політики також суттєво не змінилась. Хоча суверенітет прямо пов'язується з тим положенням, що всі держави є автономними та незалежними політичними акторами з рівними правами і обов'язками, які мають дотримуватися принципу невтручання у внутрішні справи інших, але формально-юридична рівність країн з точки зору міжнародного права не може приховати той факт, що всі вони суттєво відрізняються за кількістю населення, розмірами території, обсягом природних ресурсів, рівнем соціальної стабільності й технологічного розвитку, внаслідок чого у світовій політиці неминуче утворюється своєрідна ієрархічна

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

стратифікаційна піраміда, а національна могутність провідних держав світу робить їх суверенітет значно «більш рівним». Уже в наш час в численних міжнародних конфліктах чимало країн мали нагоду переконалися в справедливості думки, висловленої Фукідідом ще в V ст. до н.е.: «У людських взаєминах право має сенс лише тоді, коли при рівності сил обидві держави визнають спільну для тієї та іншої сторони необхідність. В іншому разі сильніший вимагає можливе, а слабший змушений підкоритися» [2, 347].

На початку XXI століття, як і кілька тисячоліть тому, непорушність суверенітету – це просто абстрактна теорія, яка реалізується лише за наявності у держави достатнього владно-силового потенціалу. Якщо ж країна ослабла... – існують й інші політико-правові концепції, зокрема несuverенних і напівсуверенних держав або неспроможних країн (Failure State). Теорія міжнародного права і практика світової політики в усі часи передбачали і допускали серйозні обмеження суверенітету слабких держав аж до повної їх ліквідації як незалежних політичних суб'єктів. Відповідно, хоча офіційно нерівноправні договори, сфери впливу та інститут протекторату, режим капітуляцій і кондомініуму, підмандатні території та колоніальні володіння залишились в далекому темному минулому, проте впродовж останніх десятиліть їм на зміну активно розробляються нові правові форми реалізації відносин залежності та васалітету, що повинні приховати фактичні обмеження державного суверенітету слабких країн. Так, відносно нещодавно з'явилися так звані «миротворчі операції», «гуманітарні інтервенції», «примушення до миру» та інші евфемізми втручання у внутрішні справи нібито суверенних держав.

У сучасному світі відбувається певна еволюція суверенітету, проте аргументи, що політичні, економічні, юридичні, військові та цивілізаційно-культурні його складники зазнали радикальних і незворотних змін, не витримують жодного критичного аналізу. Процес трансформації суверенітету й уявлень про нього за умов

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

глобалізації дуже складний, а його динаміка доволі суперечлива, оскільки сфера національного суверенітету розширюється і звужується водночас, переходячи на якісно новий рівень реалізації державою своїх функцій. Частково вимушена, частково добровільна видозміна суверенітету призвела до своєрідного «аутсорсингу», коли місце державних установ як виняткових постачальників певних послуг посіли (номінально) недержавні актори, краще підготовлені для їх виконання, а жорсткий дуалізм – державний/приватний сектори – змінився комплексним підходом до ефективного функціонування національної економіки. Що ж до фактів, на основі яких деякі дослідники роблять далекосяжні висновки про крах суверенітету і втрату державою своїх прав, властивостей і функцій, то їх доцільніше інтерпретувати як занепад конкретних країн та певних різновидів держав, адже ерозія їх суверенітету не означає кризи суверенітету взагалі. Провідні держави світу використовують надбання глобалізації та діяльність недержавних акторів для збільшення національної могутності та зміцнення своєї легітимності, слабкі країни потрапляють під додатковий тиск. Для багатьох держав у сучасній міжнародній системі очевидний брак владного потенціалу та національної могутності не дозволяє перетворити формально-юридичну незалежність у реально-політичну, причому, як переконливо свідчить Історія, з кожним поколінням розірвати замкнене коло, коли слабкість створює залежність, а залежність генерує слабкість, стає все складніше й важче.

Списоквикористаних джерел:

1. История дипломатии. Под ред. В. Зорина. Москва: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1959. Т.1. 896 с.
2. Фукидид. История. Москва: Ладомир. ООО «Издательство АСТ», 1999. 736 с.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 332.02

Сторонянська Ірина,
доктор економічних наук, професор
ДУ «Інститут регіональних
досліджень ім.М.І.Долішного НАНУ»
Беновська Лілія,
кандидат економічних наук,
старший дослідник,
ДУ «Інститут регіональних
досліджень ім.М.І.Долішного НАНУ»
м. Київ, Україна

**НАПРЯМКИ ЗБЛИЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИК
ЄС ТА УКРАЇНИ**

Попри значні розміри території України (співмірні з найбільшими європейськими державами), традиційно високий рівень економічної диференціації розвитку регіонів України та дезінтегрованість соціального простору регіональна політика ніколи не була пріоритетною в нашій державі з часів здобуття незалежності у 1990 році. Понад це, лише у 2006 році було вперше затверджено Державну стратегію регіонального розвитку і лише у 2015 році прийнято Закон України «Про засади державної регіональної політики». Чи не вперше питання розвитку громад та територій набули національного значення у 2014 році в контексті широкомасштабного обговорення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-фінансової децентралізації. Впродовж 2015-2021 років Україна активно і успішно формувала засади, механізми, інституції реалізації регіональної політики, які однозначно базувались на досвіді країн ЄС. Досвід нової регіональної політики ЄС та його імплементація у вітчизняну практику є особливо важливим для України в умовах сучасної соціальної та економічної дестабілізації, зумовленої російсько-

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

українською війною, її руйнуючим впливом на інфраструктуру, українські міста та села, господарські системи регіонів.

Починаючи з кінця 1980-х років в регіональній політиці країн Європейського Союзу відбулись парадигмальні зміни – на зміну парадигми старого регіоналізму прийшла парадигма нового регіоналізму. Остання передбачала зміщення від ресурсорозподільчої моделі до інноваційно-стимулюючої, в якій акцент ставиться на здатності прогнозувати потреби ринку праці у відповідності із змінами технологій, інформатизації суспільства, використанні соціального та інституційного капіталу регіону

Основи співробітництва України та ЄС у сфері регіональної політики були закладені у статті 446 Угоди про асоціацію, де зазначено, що сторони сприяють взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву щодо методів формування та реалізації регіональних політик, зокрема багаторівневого управління та партнерства з особливим наголосом на розвиток відсталих територій і на територіальному співробітництві, активізації співпраці між національними регіональними та місцевими органами влади тощо.

Нормативно-правове регулювання нової регіональної політики в Україні здійснюється через Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Закон України «Про засади державної регіональної політики» (2015 р.), Закон України «Про стимулювання розвитку територій» (2018 р.), Закон України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» (2021 р.) та ін. В останні роки зроблено чимало кроків спрямованих на зближення регіональних політики ЄС та України, що відобразилось у наступному [1]:

1. Відбулась синхронізація планувальних горизонтів розвитку ЄС та України: аналогічно до семирічних фінансових планів ЄС в Україні прийнята Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, регіональні стратегії розвитку та стратегії розвитку територіальних громад розробляються на семирічний період. Подібно до цілей політики згуртування ЄС стратегічною метою державної регіональної політики України до 2027 року

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

визначено розвиток та єдність орієнтовані на людину – гідне життя у згуртованій, децентралізованій, конкурентоспроможній, демократичній країні, а ціллю номер 1- формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.

2. На відміну від практики патерналізму і простого перерозподілу фінансових ресурсів між багатшими та біднішими територіями, європейська практика засвідчила ефективність реалізації регіональної політики на основі застосування типології функціональних типів територій, що спрямована на виявлення активів територій та включення їх ендогенного потенціалу в процеси розвитку. Аналогічно у Державній стратегії регіонального розвитку (ДСРР) України на 2021-2027 роки вперше було виділено функціональні типи територій: сільські території у несприятливих умовах, прикордонні території у несприятливих умовах, території, що потребують економічної реструктуризації (старопромислові території, мономіста), території з обмеженням розвитку (гірські, природно-заповідні території), регіональні полюси економічного зростання, зони впливу міжнародних транспортних коридорів, макрорегіон “Азов-Чорне море” та ін. Такий підхід за аналогом регіональної політики ЄС дозволяє посилити координацію між регіональною політикою та стимулюванням інвестиційної та інноваційної діяльності на рівні інтеграційних угруповань[2].

3. Аналогічно до створення та функціонування у Європейському просторі структурних фондів, які є основним фінансовим інструментом формування регіональної політики ЄС, основними принципами функціонування яких є принципи субсидіарності та принцип комплементарності (згідно з якими кошти структурних фондів лише доповнюють національні та місцеві фонди), в Україні створено Державний фонд регіонального розвитку(ДФРР), обсяги якого залежать від обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України та використовується на фінансування проектів місцевого розвитку. В

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Україні при розподілі коштів на фінансування проектів ДФРР аналогічно політиці згуртування в ЄС (при розподілі коштів структурних фондів), показник ВРП на одну особу є ключовим для прийняття рішень про фінансування проекту.

4. Відповідно до європейської практики в Україні реалізується реформа децентралізації з орієнтацією на ендogenous розвиток територій та зміну системи управління - замість традиційного підходу «зверху» до «низу» перехід до багаторівневого управління та перерозподіл функцій між рівнями влади.

Список використаних джерел:

1. Стратегічне оцінювання функціональних типів територій: потенціал та ризики розвитку: науково-аналітична доповідь. за наук. ред. І. Сторонянської. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долишнього НАН України». 2021. 137 с.

2. Нова регіональна політика. Для нової України. Аналітична доповідь під ред Я. Жаліла. Київ, Інститут суспільно-економічних досліджень. 2017. 36 с.

УДК 327.83

Токарська Анастасія,
Волинський національний університет
ім. Лесі Українки
м. Луцьк , Україна

СПІВПРАЦЯ З ДІАСПОРОЮ ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

В сучасних умовах глобалізації, міжнародне співробітництво чим далі, тим більш широко застосовує нові види міжнародних відносин, серед яких, вагоме місце займає публічна

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

дипломатія, що і обумовлює актуальність теми даного дослідження.

Не дивлячись на те, що термін «публічна дипломатія» виник ще у 19 ст., а набув сучасного змістовного значення наприкінці 20-го – на початку 21 ст., у наукового співтовариства ще відсутня єдина позиція щодо його трактування. У даному дослідженні ми не претендуємо на узагальнення існуючих наукових концепцій та формулювання власного визначення, тому вважаємо за доцільне запропонувати визначення поняття «публічна дипломатія», яким зараз користується офіційна українська дипломатія. Публічна дипломатія – це система заходів, за допомогою яких держава комунікує з громадськістю інших держав та впливає на формування суспільної думки населення інших країн для просування своїх національних інтересів і реалізації зовнішньополітичних цілей [4, 1]. На нашу думку, дане визначення достатньо повно і якісно відображає основні риси і характеристики досліджуваного поняття, що дозволяю автору використовувати його у якості ключового у рамках даного дослідження.

Отже, реалізуючи свої основні завдання, публічна дипломатія базується на таких джерелах, як: цінності внутрішньої політики і соціального порядку; культура країни; її зовнішня політика. Зазначені джерела, обумовлюють основні методи, які при цьому використовуються: щоденна комунікація із зарубіжною аудиторією для роз'яснення поточної внутрішньої та зовнішньої політики держави; просування бренду країни; проекти, спрямовані на побудову рівних взаємин між країнами [2, 6-7].

А на основі зазначених джерел та методів, створюються і форми публічної дипломатії, серед яких варто відзначити культурну дипломатію, іномовлення, цифрова дипломатія та ін.

Тут, як і у випадку із самою дефініцією «публічна дипломатія», немає єдності у розумінні кількості таких форм, їх видового складу, класифікації тощо. У даному дослідженні

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

коротко розглянемо основні підходи до вивчення форм публічної дипломатії.

Перший з таких підходів полягає у синхронізації форм публічної дипломатії з основними видами її діяльності, такими, як управління інформаційними потоками, їх наповнення, вибудовування відносин з громадськістю іноземної країни тощо [5]. Виділення форм при цьому варіанті має більш загальний характер і відбувається на основі спрямованості певного виду діяльності. Наприклад, такі форми, як: дипломатія культурних зв'язків, медійна дипломатія, цифрова дипломатія та ін.

Ще одним підходом, який на нашу думку, є більш застосовним, є підхід, що базується на концепції того, що кожна форма публічної дипломатії може бути реалізована за допомогою багатьох інструментів, які доцільно угруповувати в подібні блоки [6]. Наприклад, така форма, як «культурна дипломатія», може реалізовуватися за допомогою зарубіжних гастролей творчих колективів, участі в міжнародних кінофестивалях, організації виставок музейних експонатів та художніх галерей тощо. А така форма, як «іноземне мовлення» може реалізовуватися як в рамках трансляції вітчизняних телепередач на іноземних мовах, так і шляхом ведення акаунтів у соціальних мережах, теж мовами відповідних країн.

Якщо розглядати таку форму публічної дипломатії, як співпраця з діаспорою, то вона, на нашу думку, також може бути реалізована за допомогою множини інструментів. Проте, вважаємо за доцільне, спершу розглянути поняття «діаспора». Під діаспорою, у даному дослідженні, ми будемо розуміти спільноту українських мігрантів, яка матеріальні, культурні, емоційні та інші зв'язки з Україною, прагне зберегти свою національну самобутність, з одночасною адаптацією до умов приймаючої країни. Таким чином, діаспора виступає у двох іпостасях, з одного боку вона є невід'ємною складовою суспільства певної країни і, як така, може приймати активну участь у формуванні громадської думки країни проживання, цим самим стаючи провідником зовнішньої політики України. З другого боку, діаспора сама є

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

об'єктом спрямованості публічної дипломатії, оскільки від того, що і яким чином з інструментів публічної дипломатії вона сприйме, залежить і те, що вона зможе ретранслювати суспільству країни, у якій діаспора мешкає.

Вплив кожної конкретної діаспори на суспільство країни свого проживання залежить від її демографічних, культурних та інших особливостей. Так, українська діаспора в Канаді, значно більша від аналогічної у, наприклад, Греції; вона ж більш культурно виокремлена, чим така ж у США, що обумовлене історичними особливостями формування цих діаспор. Відповідно, впливовість зазначених діаспор на формування суспільної думки стосовно України, а також на прийняття рішень державними і громадськими органами відповідних країн, різна. Це, на нашу думку, украй важливо, оскільки своїх цілей діаспори досягають шляхом впливу на державні та суспільні інституції. При цьому, особливу роль відіграє еліта кожної конкретної діаспори, як, наприклад, свідчить досвід тієї ж Канади, представники української діаспори якої є парламентарями різних рівнів, які безпосередньо впливають на політику своєї країни шляхом підготовки і висування законодавчих і парламентських ініціатив. Для підвищення ролі діаспор вважаємо за доцільне застосовувати якнайширший набір інструментів

Серед множини інструментів, за допомогою яких може бути реалізована співпраця з діаспорою, варто виділити такі, як: гастролі відомих українських артистів і творчих колективів, демонстрації національних художніх і документальних фільмів, створення національних каналів, спрямованих на діаспору з двомовним мовленням на YouTube, відкриття і постійна актуалізація національних акаунтів у соціальних мережах Meta (Facebook) та Twitter.

Особливим інструментом, який з нашої точки зору, є основою співпраці української метрополії з діаспорою, є заходи сумісного спілкування. До таких, в першу чергу відносяться Всесвітні форуми українців. Дані форуми скликаються

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

періодично, раз на 4-5 років, за ініціативою українських громадських організацій за кордоном та за підтримки української держави, і є, на нашу думку, чи не головним інструментом такої форми публічної політики України, як співпраця з діаспорою. Ці заходи дозволяють донести до їх учасників позиції, потреби, проблеми, напрямки спільної роботи та інші питання, які обумовлюють зміст співпраці з діаспорою.

В рамках нашого дослідження, особлива увага приділяється такому інструменту співпраці з діаспорою, як освітня сфера. Це обумовлене в першу чергу тим, що без належної національної освіти представникам діаспори практично неможливо зберегти свою національну ідентичність. Також не слід забувати і проблеми з навчанням великих потоків тимчасово переміщених під час військових дій українців, більшість з яких є жінки та діти. Попри забезпечення практично всіма країнами, які приймають таких біженців, доступу до продовження освіти українських дітей в таких умовах, цей доступ не забезпечує національні особливості і йде не за українськими програмами, здійснюється національними мовами. Співпраці з українською діаспорою у даному напрямку, з нашої точки зору, може полягати у забезпеченні належних і якісних можливостей доступу українських дітей до української системи дистанційного навчання, а також більш широко і активно використовувати наявні ресурси діаспори (українські школи різних видів і типів), а українській стороні – сприяти їх подальшому розвитку. При цьому, варто прийняти додаткових заходів на рівні Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, інших державних органів, громадських організацій по дипломатичного, фінансового, організаційно-методичного та іншим видам забезпечення партнерів з діаспор різних країн світу, що, з нашої точки зору, стане вагомою складовою міжнародного співробітництва і, врешті-решт, безпосередньо публічної дипломатії України.

Підсумовуючи, вважаємо за доцільне зазначити, що сьогодні практично не можливо дати однозначну відповідь на загальні аспекти теорії і тенденції публічної дипломатії через

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

невідпрацьованість термінологічного апарату. Однак, такі приватні аспекти, як форми та інструменти публічної дипломатії України, з нашої точки зору, можна розглядати і класифікувати. Уявляється доцільним, при аналізі форм публічної дипломатії, зокрема такої, як співпраця з діаспорою, розглядати форми на основі як синхронізації з видами, так і на основі інструментарію, який застосовується. Залежно від завдань публічної дипломатії і ситуації, що складається із кожною конкретною діаспорою, і може варіюватися набір інструментів, який застосовується.

Серед таких інструментів, одним з украй вагомих, на нашу думку, є освітня діяльність, від якої на пряму залежить не лише збереження національної і культурної ідентичності представників української діаспори, але й сучасних українських біженців. Вважаємо, що запропоновані заходи зможуть піднести таку форму публічної дипломатії України, як співпраці з діаспорою, на новий рівень.

Список використаних джерел:

1. 100 років української культури в екзилі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: НАККіМ, 2021. 214 с.
2. Висоцький О. Публічна дипломатія: конспект лекцій. Частина I. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. 56 с.
3. Зарубіжні українці. К.: Вид-во «Україна». 1991. 252 с.
4. Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки. К., 2021. 9 с.
5. Leonard M., Stead C., Smewing C. Public Diplomacy. The Foreign Policy Centre, 2002. 192 p.
6. Cull N.J. Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. Vol. 616, № 1, PP. 31-54.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94 (477)

Фігурний Юрій,
кандидат історичних наук,
Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України,
м. Київ, Україна

УКРАЇНА І СВІТ: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Друга світова війна стала величезним випробуванням для цивілізації. Жахлива кількість людських жертв, поява нової ядерної зброї з допомогою якої можна було знищити всі живі створіння на планеті Земля, призвели до того, що у міждержавних стосунках стали превалювати дипломатія сили міжнародного права, а не право військової сили. Незважаючи на перипетії так званої «холодної війни» та воєнні конфлікти між західними демократіями і соціалістичним табором (корейська війна, карибська криза тощо), більшість проблемних питань, що виникали намагалися вирішити дипломатичними засобами, а не військовими.

Зрештою підсумком такої виваженої політики стало підписання 1 серпня 1975 р. у Гельсінкі Заключного акту наради з безпеки і співробітництва, який підписали уповноважені 33 країн Європи а також США й Канади. Базовими положеннями Заключного акту стали 10 принципів, що визначали норми взаємин і міжнародного співробітництва держав-учасниць: суверенну рівність, поважання прав, притаманних суверенітету; незастосування сили або погрози силою; непорушність кордонів; територіальну цілісність; мирне врегулювання спорів; невтручання у внутрішні справи; повага прав людини й основних свобод; рівноправ'я та право народів розпоряджатися своєю

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

долею; співробітництво між державами; виконання міжнародно – правових зобов'язань [1, 131].

Здавалося, у міжнародних відносинах стало нормою з'ясовувати будь-які проблеми дипломатично, а не мілітарно. Проте невдовзі СРСР порушив усі міжнародні зобов'язання й розпочав сумнозвісну афганську кампанію, яка тривала близько десяти років і зрештою, стало однією з причин його руйнації.

Дезінтеграція СРСР і поява півтора десятка пострадянських держав, спочатку дуже напружило міжнародну спільноту, але попри деякі ексцеси (Нагорний Карабаг, Придністров'я, Абхазія тощо) становлення молодих держав відбувалося за цивілізованими правилами гри. Україна заручившись гарантіями США, Великої Британії й Росії 5 грудня 1994 р. підписали у Будапешті Меморандум згідно якого вона відмовилася від ядерної зброї (стратегічної і тактичної), вкотре продемонструвавши усьому світові свою цивілізованість.

На противагу цьому, нова російська влада спочатку зупинила процеси демократизації та реальної федералізації своєї держави, а потім за допомогою армії та спецслужб упокорила Ічкерію. Опісля російські імперці розпочали проводити реваншистську політику по відношенню до своїх сусідів: України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Казахстану тощо. Зміна у російському істеблішменті (прихід до влади путлера), суттєве подорожчання енергоносіїв і надходження до федерального бюджету великої кількості нафтодоларів і газодоларів у рази посилює політичну, економічну, фінансову й військову потугу московитів. Знаковим став виступ кремлівського карлика у лютому 2007 р. на безпековому форумі у Мюнхені, на якому було заявлено про кінець однополярного світоустрою та повернення Московії статусу наддержави.

Наслідки не забарилися. Спочатку, російсько-грузинська війна 2008 р., а згодом, російсько-українська війна, яка розпочалася у лютому 2014 р. й триває наразі. Загарбання Криму та його офіційне приєднання на правах суб'єкта терористичної

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

держави стало глобальним порушенням багатьох міждержавних угод у тому числі й Заключного акту 1975 р. Такі агресивні дії рашистських імперіалістів вкотре показали, що нейтральна Україна, яка не була залучена до безпекових воєнних альянсів й не змогла себе самостійно захистити, стала жертвою агресивних дій сусіда-загарбника. «Раптово» українські дипломати й політики дізналися, що Будапештський Меморандум на який так сподівалася Україна, це демагогічні декларативні наміри не підкріплені жодними реальними зобов'язаннями (у тому числі й мілітарно) держав-підписантів, одна з яких до того ж виявилася агресором.

«Глибоко стурбована» західна демократія й передусім дипломатія Франції та Німеччини яскраво продемонстрували, що у сучасних міждержавних відносинах провідні дипломати керуються прагматичними принципами так званої «реальної політики» і «нічого особистого, тільки бізнес». Європейські ліберально-демократичні цінності, якими так пишаються західні політики, виявилися підваженими суто меркантильними інтересами. Дуже показовий і цинічний приклад – газогін «Північний потік 2».

Зрештою, ні так звані «мінські», а згодом і «нормандські» дипломатичні формати не змогли приборкати агресора й, врешті-решт, призвели до ескалації військового конфлікту. Повномасштабний наступ російських військ на територію України, що розпочався 24 лютого 2022 р., мав на меті остаточно вирішити «українське питання», а саме, повністю ліквідувати Українську державу й українську громадянську (політичну) націю. Кремлівський автократ сподівався, що ганебний провал двадцятирічної афганської кампанії США, яка коштувала Вашингтону великих втрат, передусім людських, фінансових, воєнних, статусних тощо, надовго відіб'є бажання в янкі насаджувати демократію в інших країнах. Щодо європейських лідерів то московити теж розраховували, що заради великих фінансових прибутків вони будуть мінімально реагувати на

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

російську пацифікацію України, а найвищим проявом їх незгоди буде «глибока стурбованість».

Проте всі ці експансіоністські сподівання були перекресленні відчайдушним спротивом українського громадянського суспільства. Поки центральна влада розмірковувала, що їй робити, Сили оборони України при підтримці пасіонаріїв, волонтерів і всіх небайдужих громадян організували потужну відсіч загарбникам, тим самим проваливши їх план по захопленню Києва за 2-3 доби, а України – за 2-3 тижні. Так розпочалися в Україні повномасштабні бойові дії, яких не бачила Європа з часів Другої світової війни.

Героїчний спротив українців російській агресії, нелюдська жорстокість загарбників по відношенню до цивільного населення, вбивства, знущання, гвалтування, викрадання дітей, захоплення ними Чорнобильської та Запорозької атомних станцій, безжальне нищення ворогом об'єктів критичної інфраструктури змусило західних політиків припинити політику «умиротворення» агресора та розпочати дієву програму політичної, дипломатичної, економічної, фінансової, військової, інформаційної, гуманітарної, моральної підтримки України у кровопролитній боротьбі з рашистами. Треба віддати належне політикам, урядовцям і дипломатам Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії та інших країн, які провели величезну фахову роботу задля згуртування світової демократії на підтримку України й українського народу.

Українська нація здолає окупантів і відновить територіальну цілісність Української держави. А після перемоги, як зазначає Л. Чупрій, всі воєнні злочинці і насамперед кремлівський автократ будуть обов'язково покарані, а те, що Міжнародний кримінальний суд, який розміщується у Гаазі, досить оперативно й фахово, буквально з перших днів повномасштабний вторгнення російських військ в Україну, розпочав кваліфіковане слідство, свідчить про його прагнення захистити норми міжнародного права і встановити справедливість [3, 252].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Врешті-решт, 17 березня 2023 р. президент Міжнародного кримінального суду Пйотр Гофманський оприлюднив заяву, що стала, без перебільшення, поворотною в історії міждержавного судочинства. Він оголосив у відеозверненні про рішення Палати досудового провадження схвалити ордер на арешт двох російських громадян: чинного президента Владіміра Путіна та уповноваженої президента з прав дитини Марії Львової-Белової [2].

Зрозуміло, що так просто заарештувати кремлівського злочинця не вдасться, але цей прецедент допоможе правосуддю покарати через деякий час ката українського народу, його найближчих і найвідданіших поплічників й посіпак та усіх тих хто вчиняв злочини супроти людяності на території Української держави.

Таким чином, проаналізувавши міжнародні відносини під час російсько-української війни ми прийшли до таких висновків: По-перше, понад сімдесят років на землях Європи, по завершенню Другої світової війни не відбувалося повномасштабних бойових дій. Недоторканість державних кордонів було зафіксовано у Заключному акті наради з безпеки і співробітництва, підписаного 1 серпня 1975 р. у Гельсінкі, столиці Фінляндії.

По-друге, дезінтеграція СРСР, попри побоювання західних політиків і дипломатів відбулася більш-менш мирно. Відновлена Українська держава у зв'язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, погодилася позбутися її стратегічних і тактичних запасів. Київські політики були переконані, що Будапештський Меморандум стане надійним захистом.

По-третє, російська влада зуміла не лише зберегти свою неоімперію, а використовуючи великі грошові надходження, передусім від продажу енергоносіїв, посилила свою армію й порушуючи всі міжнародні угоди розпочала проводити агресивну політику по відношенню до своїх сусідів.

По-четверте, незважаючи на повномасштабну російську агресію, українська нація змогла зупинити наступ ворога й при

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

допомозі західних демократій, які створили потужний антиросійський міжнародний альянс, метр за метром звільняє території від рашистів. Після перемоги всі воєнні злочинці, які скоїли злочини проти людяності будуть покарані.

Список використаних джерел:

1. Мінгазутдінов І. Гельсінкський процес. *Політична енциклопедія*. Київ: Парламентське видавництво, 2012. С. 131 – 132.
2. Суд замість трибуналу? Що дає ордер Гааги на арешт Путіна і чому цього замало. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2023/03/18/7158230/>
3. Чупрій Л. Формування нової геополітичної картини світу в умовах повномасштабної російсько-української війни. *Українознавство*. 2023. №1 (86). С. 242 – 256.

УДК 94.100:796(379.8):327.7

Шатілов Євген
Державна установа
«Інститут всесвітньої історії НАН України»
м. Київ, Україна

ПРОТИСТОЯННЯ СРСР І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА ОЛІМПІАДІ В МЕЛЬБУРНІ

Олімпійські Ігри у Мельбурні (1956) стали одними з найбільш політизованих за усю історію цих змагань. Найпівденніша Олімпіада стала ареною багатьох доволі жорстких політичних і, часом, навіть фізичних суперечок. У даній роботі ми розглянемо напруженість у сфері британо-радянських відносин навколо спортивних подій протягом 1945 – 1956 рр. і

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

зосередимось на апогеї цього протистояння – Іграх XVI Літньої Олімпіади у Мельбурні 1956 р.

Самій Олімпіаді в Мельбурні 1956 р. присвячено доволі багато наукових праць. Вони охоплюють різні аспекти цих Ігор: дослідники Бріан Чаклі [5] та Стівен Ессекс [6] розглядають Мельбурн як один з яскравих прикладів впливу проведення Олімпійських Ігор на містобудування та урбанізм. У роботах Кеті Лістон [7], Джозефа МакГваера та Тома Ханта [8] Олімпіада у Мельбурні постає апогеєм Британо-Ірландського конфлікту навколо створення незалежного олімпійського комітету, що було одним з наймасштабніших конфліктів в історії британського спорту, який тягнувся ще з XIX ст. Грем Девіс [4] та Девід Ісліп [9] обмірковують, як завдяки Олімпіаді Мельбурн і Австралія вцілому отримала можливість репрезентувати себе світові і виокремлюють інструменти і сфери цієї репрезентації. Для Джоани Меліс [11], Хаггаї Шаріфа [7] Олімпіада у Мельбурні є ареною для репрезентації нації – відповідно, угорської та Єврейської. Мельбурн у контексті інструменталізації спорту в одну з арен «холодної війни» розглядають Пітер Бек [2] і Джеймс Ріордан [13].

Для розуміння того, на чому базувався конфлікт ідеологій спорту в СРСР та Великобританії, потрібно коротко окреслити умови розвитку спорту у цих країнах після Першої світової війни. На перший погляд вони, як не парадоксально, є доволі схожими. У 1930-х рр. держави були у стані «спортивної ізоляції», яка переривалась більш чи менш системними контактами зі світом. Утім, якщо для СРСР це була вимушена обставина і міжнародні матчі, турне, заходи мали сприяти визнанню держави в цілому, то Велика Британія свідомо пішла на цей крок, вважаючи свою спортивну організацію досконалою і такою, якій складно буде скласти конкуренцію. Це у більшій мірі стосувалось традиційних ігрових видів спорту (зокрема футболу), менше – Олімпійських видів спорту. Ще однією обставиною, яка тримала британський спорт у ізоляції було бажання уникнути зайвої політизації. Справа у тому, що спортивні інституції в Британії виникали традиційно на

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

низовому рівні у вигляді асоціацій, які були повністю незалежними від держави. Розуміючи, що спорт стрімко інструменталізується держава уникала втручання у справи асоціацій і лише іноді прагнула корегувати їх рішення (як от відмовитись від заявки на проведення Олімпійських ігор 1940 р. на користь Токіо) [2, 627]. У СРСР, у той же, час спостерігаються процеси маргіналізації ідеї масового спорту, натомість усе більше починає культивуватись «спорт високих досягнень», який ставить за мету, насамперед, підготувати елітних спортсменів для виступів на міжнародних змаганнях.

Вперше дві філософії спорту зіткнулись у 1945 р., коли зусиллями великого прихильника «спортивної дипломатії» Філіпа Ноель-Бейкера було організоване турне футбольного московського «Динамо» Англією. Радянська команда зіграла з кількома провідними клубами з островів і не потерпіла жодної поразки [1, 590]. Наступного року футбольний клуб «Челсі» здійснив візит у відповідь і зазнав великої поразки [2, 630]. Спостерігаючи за цим протистоянням письменник Джордж Оруел «виніс вирок» об'єднавчій ролі спорту, назвавши його «війною, хіба що без стрільби». Регулярними стали і легкоатлетичні зустрічі Великобританії та СРСР на початку 1950-х рр., де тріумфували, знову ж, радянські спортсмени [3, 79]. Це, разом з кількома болючими поразками у футболі проти надзвичайно сильної у ті роки Угорщини, зародило у британських дипломатів скепсис щодо можливостей спортсменів давати гідну відповідь радянським атлетам. Усі ці процеси підсилювались контекстом «холодної війни», який усе більш посилювався: спортивні змагання із опонентами східного блока усе частіше сприймалися як протистояння систем [2, 635]. Тоді як Сполучені Штати «прийняли виклик» і почали позиціонувати Олімпіади і міжнародні змагання як «поле бою», Велика Британія до кінця не була впевнена, як їй у цьому контексті поводитись – уникати зустрічей, які могли підірвати престиж британського спорту, попре чималий інтерес до цих протистоянь серед публіки, чи

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

збільшити вплив держави, щоб спортсмени виступали краще [1, 591]. У Сполученому Королівстві спорт лишався приватної ініціативою, спілки та асоціації берегли свою незалежність. На думку окремих чиновників у випадку урядового втручання, спілки могли «піти війною» навіть через парламент [2, 633]. Між радянською моделлю державного спорту та американською комерційного спорту, британський намагався зберегти свою філософію – автономія спорту, гра заради гри, аматорство та чесна гра [2, 634].

Радянський Союз у той самий час не приховував, що використовує спорт для ствердження переваги комуністичної системи. На межі 1940-1950-х рр. це стало офіційно затвердженим постулатом, з яким радянські спортсмени повернулись на міжнародну арену, щоб взяти участь у Олімпійських іграх. Планка була поставлена настільки високо, що друге загальнокомандне місце на Олімпіаді в Гельсінкі 1952 року було визнано невдалим і потягнула за собою розформування багатьох базових команд для збірної [13, 353].

Мельбурнська Олімпіада у 1956 році стала апогеєм протистояння спортивних філософій. Їй передували кілька серйозні інцидентів, які суттєво вплинули на хід ігор. Насамперед, це спроба Великобританії, Франції та Ізраїлю відновити контроль над Суецьким каналом восени 1956 року. Чотири країни (Єгипет, Ірак, Камбоджа та Ліван) бойкотували ігри на знак протесту проти агресії. Радянські війська розпочали бойові дії в Угорщині з метою придушити прогресивний соціалістичний уряд та упокоїти його прихильників. На знак протесту проти дій СРСР ігри бойкотували Нідерланди, Іспанія та Швейцарія. І зрештою, у Лондоні, напередодні чергової радянсько-британської легкоатлетичної зустрічі олімпійську чемпіонку Гельсінкі Ніну Пономарьову спіймали на крадіжки кількох капелюхів з одного з магазинів на Оксфорд-Стріт. Це спровокували гучний міжнародний скандал на рівні урядів країн, який погіршив мікроклімат напередодні олімпіади [2, 638].

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Велика Британія здобула на Олімпіаді в Мельбурні 24 медалі з них 6 золотих. Натомість, радянські спортсмени здобули 98 медалей, з них 37 золотих. Насправді, якщо співставити біографії британських і радянських олімпійських чемпіонів, то стане зрозумілою різниця у спортивних системах. Багаторазові олімпіоніки Лариса Латиніна, Володимир Куц, Віктор Чукарін та багато інших майже усе свідоме життя провели у спортивних секціях, школах та інститутах, спорт став їхнім професійним заняттям [12]. Натомість Август Брашер, головна британська сенсація Ігор і олімпійський чемпіон на дистанції 3000 метрів – геолог за освітою, у майбутньому – спортивний журналіст, спорт для нього був лише хоббі [12]. Джилліан Шин, перша британська олімпійська чемпіонка у фехтуванні, почала займатись спортом під час навчання на лікаря, після завершення спортивної кар'єри відкрила свою практику [12]. Показовою для відмінностей у підходах до Олімпійського спорту є доля футбольних збірних СРСР та Великобританії. Британці відправили на ігри реальну збірну аматорів, яка поступилась Югославії ще на стадії чвертьфіналу [13, 352]. Тоді як СРСР теж відправила аматорів, але тільки на папері – збірну складала радянські та європейські футбольні зірки першої величини Лев Яшин, Едуард Стрельцов, Ігор Нетто та інші. Вони лише рахувались любителями, насправді отримуючи гроші за гру у футбол.

Олімпіада в Мельбурні стала визначною одразу у кількох аспектах – СРСР здобув першість у неофіційному командному заліку, а радянській спортивний підхід – повний тріумф над традиційним британським. Велика Британія також вийшла з ігор, втративши статус світової держави через провальну операцію навколо Суецького каналу. Пітер Бек відмічає, що невдачі «змусили Британію реально подивитись на свій післявоєнний статус», де вона вже не була «гравцем» першого розряду [1, 642]. Комплексні невдачі у спорті ініціювали широку дискусію, у рамках якої, у тому числі почали обговорювати запозичення з систем, які до того вважали неприйнятними – американської та

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

радянської. Десятирічне протистояння СРСР та Великобританії, яке завершилось на Олімпійських іграх у Мельбурні, запустило системні трансформації у британському спорті та остаточно утвердило радянську спортивну систему як одну з домінуючих у світі.

Список використаних джерел:

1. Beck P. New “auld enemies” on and off the field: British governments and the Italy–England games played in 1939 and 1948. *Soccer & Society*. 2021. № 22(6). P. 586–599;
2. Beck P. Britain and the Cold War's ‘Cultural Olympics’: Responding to the Political Drive of Soviet Sport, 1945–58. *Contemporary British History*. 2005. № 2(19). P. 169-185;
3. Beck P. ‘War Minus the Shooting’: George Orwell on International Sport and the Olympics. *Sport in History*. 2013. № 1(33). P. 72-94;
4. Davison Graeme. Welcoming the world: The 1956 Olympic games and the re-presentation of Melbourne. *Australian Historical Studies*. 1997. № 109(27). P. 64-76;
5. Essex Stephen, Chalkley Brian. Olympic Games: catalyst of urban change. *Leisure Studies*. 1998. № 17(3). P. 187-206;
6. Essex S., Chalkley B. Urban development through hosting international events: a history of the Olympic Games, Planning Perspectives. *Leisure Studies*. 1999. № 14(4). P.369-394;
7. Haggai H. ‘It is important that we beat the Gentiles’: the national significance of Israel's soccer matches against the USSR, summer 1956. *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*. 2009, № 12(8). P. 1038-1053;
8. Hunt T. ‘In our case, it seems obvious the British Organising Committee piped the tune’: the campaign for recognition of ‘Ireland ’in the Olympic Movement, 1935–1956. *Sport in Society*. 2015. № 18 (7). P. 835-852;
9. Islip D. 1956 Olympic Decorations: the final fling. *Fabrications: The*

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Journal of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand. 2000 № 11(1). P. 26-43;

10. Liston K., Maguire J. The 'Great Game' and Sport: Identity, Contestation and Irish–British Relations in the Olympic Movement. *Journal of War & Culture Studies*. 2020. P.1-21;

11. Mellis J. From Defectors to Cooperators: The Impact of 1956 on Athletes, Sport Leaders and Sport Policy in Socialist. *Contemporary European History*. 2019. P.1-17;

12. Olympic Games Melbourne 1956. *Режим доступу:* <https://olympics.com/en/olympic-games/melbourne-1956>.

13. Riordan J.. The USSR and olympic boycotts. *The International Journal of the History of Sport*. 1988. № 5(3). P. 349-359;

УДК 327 (439:477)

Földvári Sándor,
Dr. Ph., research fellow,
Debrecen U, Hungary

**НАВІЩО ВИБИРАТИ ПОЛЬЩУ ЗАМІСТЬ
УГОРЩИНИ ТА ЯКІ РИЗИКИ УКРАЇНИ ВІД УГОРЩИНИ?**

Розглянемо зазначену проблему з точки зору економіки. В Україні, на Донбасі й навколо Криму, є величезні родовища нафти й газу, а також на Заході України, недалеко від польського кордону [5]. Їх почала експлуатувати відома компанія Shell ще у 2013 році. Але в 2014 році Росія окупувала ті ж території, де розташовані родовища нафти та газу [16]. Тому, Крим важливий не тільки як стратегічне місце через потужну військову базу, а й в економічному аспекті. Друге величезне газове родовище розташоване під морем, навколо Криму. Третє нафтогазове

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

родовище розташоване під Закарпаттям та простягається на територію Румунії, а також у напрямку Львова та Тернополя.

Проте, жорстока війна з жахливими військовими злочинами (такими як тортури військовополонених та обезголовлення їх, а також депортація дітей) — почалася *не для того, щоб роздобути нафту й газ в Україні, а з метою знищити Україну та унеможливити її існування*, як нормальної держави й унеможливити існування української нації — як нації в цілому.

Західне родовище нафти і газу розташоване на кордоні з Польщею, поблизу Львова. Отже, Росія не може отримати до нього доступ, тому що величезна й сильна Польща може чинити опір російській експансії, в тому числі і у військовому аспекті. Але Угорщина теж розташована поруч із Західноукраїнським нафтогазовим родовищем.

Система правління Віктора Орбана сильно відрізняється від польської консервативної, правопартійної системи. По-перше, Польща все ще є парламентською демократією, тоді як Угорщина вже не є демократією за даними Freedom House [7]. Одна з істотних відмінностей між польською та угорською праворадикальною політикою полягає в тому, що польська держава ніколи не може бути дружньою до Росії, а от Угорщина навпаки є прихованим прибічником Росії. Добре відомо, що російські спецслужби багато працюють в Угорщині, й вони впливають на погляди звичайних людей. Погляди та настрої людей — це теж великий військовий потенціал.

Ференц Катрейн (Ferenc Katrein), який 13 років працював в угорській контррозвідці, в тому числі на посаді директора з операцій, як експерт угорської секретної служби, дав ексклюзивне інтерв'ю про те, що російське втручання триває вже багато років [13; 14]. З нього ми бачимо, що російські служби не соромляться тиснути на Угорщину, а державні ЗМІ траншують кремлівську пропаганду.

Наступальні дії секретних служб Росії відбуваються проти всього Європейського Союзу, і частиною цього є операції впливу, в яких росіяни володіють серйозними знаннями і традиціями.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Зокрема, Росія зацікавлена в поглибленні міграційного кризи і, перш за все, у використанні її для пропаганди і впливу на всі демократичні процеси в Європейському Союзі. Вона використовує дезінформацію. Це дані Спеціального комітету з іноземного втручання (INGE).

Цей комітет проводив розслідування іноземного втручання у всі демократичні процеси в Європейському Союзі. Доповідь була підготовлена колишнім міністром закордонних справ Латвії Сандрою Калнієте (Sandra Kalnietē), нині депутатом Європарламенту від Європейської народної партії (Християнські демократи) [4]. Протягом півтора року Комітет INGE Європейського парламенту збирав дані про іноземні (в основному російські) спроби вплинути на демократичні процеси в ЄС і посіяти розбрат між державами-членами. Звіт містить чіткі докази того, що Росія і Китай використовують незліченні інструменти для маніпулювання європейською громадською думкою, часто успішно [11].

Ми підняли це питання у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Угорщини Орбана до білоруського диктатора Лукашенка у 2020 році, коли було сфальсифіковано білоруські вибори, і всі цивілізовані держави світу відмовилися визнати цю людину президентом, але Угорщина визнала. Ми звернули увагу на спільні військові навчання в Білорусі за участю російської, сербської та білоруської арміями й вже очікували співпраці цих держав задовго до початку жорстокої війни проти України [7]. Між диктаторами, схоже, складається альянс: сербські солдати брали участь у білоруських подіях у складі місцевої поліції, про що свідчать фотографії білоруського журналіста. Це також було опубліковано в угорській пресі, що пов'язано з інтересом наших лібералів до білоруських подій [9]. Згадаймо це, оскільки це доводить, що угорський прем'єр Віктор Орбан вже був союзником цих диктаторів набагато раніше, ніж почалася війна в Україні. Таким чином, його прихильність була і залишається постійною і чіткою лінією [7].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Європейський союз засудив угорського лідера Віктора Орбана в червні 2020 року за його авторитарне зловживання пандемією, за ведення правління за допомогою урядових указів шляхом усунення верховенства парламенту і за ручне управління демократичною системою. Також Орбан також здійснив офіційний візит до авторитарного лідера Сербії. Це була, безсумнівно, зустріч проросійських сил, за словами колишнього радника ЄС, професора Центрально-Європейського університету, Петера Балажа (CEU, Péter Balázs).

Проти візиту В.Орбана до Білорусі виступила угорська Демократична Коаліція (Democratic Coalition англ, Demokratikus Koalíció угоською) і заявила, що він виступає проти Європейського Союзу [1]. Демократична коаліція – це та опозиційна партія, підтримка якої зараз становить 21% серед потенційних виборців, за даними незалежного ліберального інституту дослідження громадської думки. Важливо також, що після виборів у Білорусі 2020 року, коли там почалися трагічні події, в Угорщині ця демократична коаліція звернулася до парламенту та влади з проханням засудити жорстоку поведінку Лукашенка, але, на жаль, безрезультатно (DK Press-Office 2020). В «офіційній» же пресі угорського уряду про це нічого не було написано.

Більше того, поведінка Орбана вже на той час свідчила про його тісну прихильність до «московського царя», оскільки він протестував проти європейських санкцій проти Росії та Білорусі у 2020 році. Він був єдиним унікальним лідером серед країн Європейського Союзу, який забезпечив Путіна і Лукашенка своєю політичною прихильністю [2]. Тому не дивно, що його поведінка виявилася більш ніж двозначною й пізніше, під час російської агресії проти України у 2022 році.

Автор цієї статті звернув увагу на небезпечні наслідки, які очікувалися від стосунків між Орбаном і Лукашенком [6]. Отже, не дивно, що російські спецслужби вже давно і все більш інтенсивно працюють в Угорщині. Крім того, угорські секретні служби використовувалися не за призначенням, не в інтересах

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

безпеки країни. Правляча партія Фідес, використовує свої секретні служби для нагляду за політиками-опонентами [17], за журналістами і всіма тими, хто викликав підозри в очах правлячої еліти. Не дивно, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Угорщини через діяльність російського банку-шпигуна «Сбербанку» і через сприяння угорським урядом російським олігархам [12].

Однак поточні політичні проблеми повинні вирішуватися за допомогою дипломатичного підходу, та з емпатією – а не загостренням конфлікту, як писав колишній міністр закордонних справ, професор Геза Єсенський (Géza Jeszenszky) у своїх есе про помірне управління конфліктами. Він був творцем «Основного договору про основи добросусідства та співпраці між Угорщиною та Україною», який був підписаний 6 грудня 1991 р. і набув чинності 16 червня 1993 р. в Угорщині (Закон № 45 у 1995 р.), хоча в Україні він був ратифікований набагато раніше, 1 грудня 1992 року [3; 5]. Примітно, що ратифікація цього двостороннього контракту була відкладена в Угорщині на півтора року, і міністр закордонних справ Геза Єсенський відзначав в парламенті Угорщини, що відносини були прекрасними протягом цих півтора року і вже прийшов час прийняти цей закон членами парламенту [10].

Небезпека правлячого крила Угорщини стала ще більш очевидною зі слів ультранаціоналістичного історика, ідеолога сучасної еліти, доктора Ерно Раффай (Ernő Raffay), який вже опублікував понад два десятки книг проти масонства, євреїв, сусідніх народів, і, підтримуючи праворадикальні іредентні спроби Угорщини «повернути» колишню «велику Угорщину», тим самим прийняти з рук Путіна територію Закарпаття. Також цей історик сказав в інтерв'ю, зробленому ним у 2018 році, що Трансільванія не повинна залишатися частиною Румунії, вона повинна бути окупована збройними силами за підтримки якоїсь «великої держави» [15].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Яка ж велика сила може бути використана для зміни Тріанонського мирного договору, підписаного 100 років тому? Звичайно, залишилася тільки одна велика держава, яка здатна і навіть бажає це зробити – це Москва. Очевидно, що в інтересах Путіна було б дестабілізувати Східну Європу, змусити проамериканські країни-члени НАТО накинутися один на одного; щоб під прикриттям цього у нього були розв'язані руки в Україні. Таким чином, Угорська правляча еліта правого спрямування вже довгий час пропагує подібну ревізійську ідею, яка відповідає інтересам Путіна.

Більше того, є ще один особливий момент, який робить співпрацю з режимом Орбана небезпечним ризиком, особливо в регіоні Західної України. Це – зловживання питанням угорської меншини в сусідніх країнах.

І останнє, але не менш важливе, вже для польської економіки: значний польський капітал повинен бути інвестований в Україну. Коли українська економіка почне відновлюватися, польські інвестори та польські фірми повинні будуть вкладатися в українську економіку.

Відхилення Угорщини від групи Вишеград-4 і в цілому від європейських зобов'язань східноєвропейських країн вже вивчалось політичними аналітиками. Вони підкреслили відмінності між Польщею та Угорщиною і відзначили, що Польща є сильним бастионом Європи проти російської загрози, але Угорщина становить великий ризик для безпеки [8].

Польща має велику місію щодо України, щоб захистити Європу від російського нападу. Перед Східно-Центральною Європою під керівництвом Польщі стоять два завдання: зупинити Росію і зупинити молодшого брата Росії, угорського авторитарного лідера Віктора Орбана, який є троянським конем Путіна в Європейському Союзі і НАТО.

Список використаних джерел:

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

1. Ara-Kovács A. Megfáradt pávatánc Orbán fehéroroszországi látogatása. *Demokratikus Koalíció: Hírek – aktuális*. URL: <https://dkp.hu/hirek/5045/megfaradt-pavatanc-orban-feheroroszorszagilatogatasa>

2. Baczynska G, Chalmers J. Hungary's Orban says EU should reverse Russia sanctions, not push Cyprus on Belarus. *Reuters*. 2020. URL: <https://www.reuters.com/article/uk-hungary-orban-russia-belarus-idUKKCN26G2HR>

3. Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою (Договір ратифіковано Постановою ВР № 2527-XII від 01.07.92) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_004#Text

4. Expat, Shadow Cabinet Presented by DK MEP Dobrev in Hungary. *XPATLOOP: Hungary's Leading Expat Media*, 2022. URL: <https://xpatloop.com/channels/2022/09/shadow-cabinet-presented-by-dk-mep-dobrev-in-hungary.html>

5. Földvári S. The Relationship between People and Their Environment from the Point of View of Transcarpathia and Western Ukraine's Oil Fields. 2022. URL: <https://www.academia.edu/91444236/>

6. Földvári S. Союзники Путіна в європейських і пострадянських умовах. *Institute of Democratization and Development – Інститут демократизації та розвитку*, 2021. URL: <https://www.institutedd.org/blog/posts/soyuzniki-putina-v-jevropeiskix-i-postradyanskix-umovax>

7. Freedom in the World 2019. Freedom House: Washington, New York, 2019. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf

8. Gosling T., Inotai E., Szekeres E., Ciobanu C.: *Democracy Digest: Poland Focuses On Pegasus And Putin*. BIRN (Balkan Investigative Reporting Network): Bratislava, Budapest, Prague, Warsaw, 2022. URL:

UKRAÍNA I SVÍT:

teoreticni ta prakticni aspekti djalnosti u sfere mižnarodnih vidnosin, 2023

<https://balkaninsight.com/2022/01/21/democracy-digest-poland-focuses-on-pegasus-and-putin/>

9. Jabronka R. Egy feherorosz újságíró fotókat tett közzé olyanokról, akiknek nem kéne ott lenniük a tüntetéseken. 2020. URL: <https://ellenszel.hu/2020/08/15/egy-feherorosz-ujsgiro-fotokat-tett-kozze-olyanokrol-akiknek-nem-kene-ott-lenniuk-a-tunteteseken/>

10. Jeszenszky G. *Address of Minister of Foreign Affairs Géza Jeszenszky on the 292nd meeting of the Parliament on May 04, 1993, in the discussion of the Basic Treaty Between Ukraine and Hungary.* 1993. URL: <https://www.parlament.hu/naplo34/292/2920092.html>

11. Kalniete S. Draft report on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation (2020/2268(INI)). *Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation.* 2021, URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMI_TTEES/INGE/PR/2021/11-09/1241458EN.pdf

12. Morris L. CIA leak, sanctions highlight strained relations between U.S. and Hungary. The Washington Post. 2023. URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/12/hungary-bank-sanctions-orban/>

13. Panyi Sz. Egy magyar titkosszolga részletesen felfedi, mennyire súlyos az orosz fenyegetés 2017. URL: <https://index.hu/belfold/2017/03/21/titkosszolga-orosz-fenyegetes-ro-magyilkossag-interju>

14. Panyi Sz. Hungarian secret agent reveals in detail how serious the Russian threat is *index – English edition.* 2017. URL: https://index.hu/english/2017/03/21/hungarian_secret_agent_reveals_how_serious_the_russian_threat_is

15. Pataki T. Raffay Ernő: Erdély nincs elveszve. 2018. URL: <https://www.magyaridok.hu/belfold/raffay-erno-erdely-nincs-elveszve-3158857/>

16. Pratten M. The Russia-Ukraine Donbass conflict and the threats to the oil and gas industry: How the Donbas conflict between Russia and Ukraine impacts the oil and gas industry. *Intelligence*

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Fusion. 2021. URL: <https://intellfusion.medium.com/the-russia-ukraine-donbass-conflict-and-the-threats-to-the-oil-and-gas-industry-df6160e065ae>

17. Tharoor I. Hungary's spyware scandal is a crisis for Europe. *The Washington Post*, 2021. URL: <https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/20/hungary-spyware-democracy/>

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 339: 331.5

Гаврилюк Олег,
доктор економічних наук, професор,
ПВНЗ «Європейський університет»,
м. Київ, Україна

**РИНОК ПРАЦІ ТА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ:
ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ**

Війна стала потужним стрес-тестом для всіх сфер економіки, внутрішньої та зовнішньої політики багатьох держав. Чутливе питання подальших зовнішньополітичних взаємин та розвитку національної економіки складає проблема біженців. Міграція призвела до скорочення чисельності населення і відтоку кваліфікованих фахівців, що негативно вплинуло на динаміку багатьох галузей економіки. З початку російської агресії близько 15% населення залишило Україну, згідно даних ООН, в Європі станом на середину квітня 2023 р. перебувало понад 8,2 млн українських біженців [3]. Багато українців виїхало до США за програмою u4и або гуманітарним паролем. Переважну їх більшість складають діти та жінки, істотна кількість останніх не має наміру повернення в Україну і очікують на своїх чоловіків після відкриття кордонів.

Слід констатувати, що наразі Європа, куди спрямувалася переважна частина мігрантів, потребує інженерів, програмістів, медичних працівників, особливо із знанням іноземної мови та наявністю достатніх професійних навичок. До лікарів з колишнього СРСР існує насторожене ставлення – вимагається проходження принаймні однорічної практики і складання фахового іспиту. Існує гостра потреба в робочих спеціальностях, таких як електрики, сантехніки, будівельники. Але попри гідну зарплату їхній робочий день складає 10-12 годин і без наявності міцного здоров'я шанси на працевлаштування вкрай невеликі;

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

решті потрібно перевчатися і налаштуватися на життя із помірним достатком.

Алегорично проблему біженців можна порівняти з широко розрекламованим шампунем Head and Shoulders, тільки вже не двох, а трьох-чотирьох-п'яти і т.д. складників в одному. До завдань даного виступу віднесено окреслення проблем поствоєнного ринку праці в Україні внаслідок міграції та формулювання напрямів їх розв'язання, а також з'ясування мотивації мігрантів щодо повернення/неповернення.

Російська агресія детермінувала виникнення проблем у вітчизняному ринку праці внаслідок величезної кількості біженців, подальша доля яких перебуватиме в залежності від багатьох факторів. Вважається доцільним передбачити гіпотетичні сценарії перебігу подальших подій:

1. Головну загрозу складає повернення, яке з високою імовірністю може не відбутися. Світова практика підтвержує, що після влаштування в заможних і безпечних країнах лише невелика кількість біженців добровільно повертається до своїх домівок навіть після відновлення безпеки. Приміром, більша частина вихідців з України, які проживають у Польщі (2,3 млн. чол.), підтверджують значне підвищення рівня життя після переїзду. Змінилися й їх настрої щодо повернення на Батьківщину: майже половина хочуть залишитися за кордоном. Дані за березень 2023 р. свідчать, що 38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати до інших країн, а 55% – повернуться в Україну (82% – після перемоги). Причому число українців, які не планують повернення, за півроку зросло вдвічі, багато з них (переважно зі сходу та півдня країни) через знищення російськими окупантами позбавлені житла. Значна їх кількість вже адаптувалася – влаштувалися на роботу та віддали дітей до польських шкіл. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися.

Важливим фактором, що активно вплинув на наміри залишитися, стало відкриття українських бізнесів у Польщі: у 2022 р. – понад 10 тис. українських компаній, які готові

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

забезпечити співвітчизників роботою. Відтак висококваліфіковані фахівці, які через війну були вимушені працювати на простих роботах, отримали можливість обіймати гарні посади та отримувати зарплати на рівні поляків.

Більшість українців, що перебувають у Польщі протягом тривалого часу, вивчають або вивчили польську мову, що також сприяє працевлаштуванню: 10% володіють нею досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися, а 50% – ще вивчають [1].

Іншим прикладом слугує Німеччина, в якій близько 37% біженців з України хотіли б оселитися назавжди або на кілька років, 34% – планують залишитися до кінця війни, а 27% – ще не визначилися [2].

Чим тривалішим буде час перебування людей за кордоном, тим більшими стануть їхня адаптація та прагнення залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде завдано збитків вітчизняній інфраструктурі – як виробничій, так і соціальній, передовсім житловій. Зруйноване житло і відсутність роботи закономірно анулюють питання куди і для чого повертатися. Понівечена економіка, ризик затяжного конфлікту та значна невизначеність щодо його остаточного статусу підкріплюють аргумент щодо неповернення більшості біженців. Виходячи з цього, закономірно можна очікувати, що значна їхня кількість залишиться в європейських (і не тільки) приймаючих країнах.

2. Прийняття рішення про неповернення в Україну після війни з високою імовірністю спричинить прагнення до возз'єднання сімей: до жінок, чисельність яких складає переважну більшість біженців, можуть приєднатися їхні чоловіки, які залишилися воювати (за прогнозом автора 500 тис. – 1 млн чол.).

3. У випадку повернення постане питання щодо облаштування біженців, які втратили житло (3,5 млн чол.) і роботу із забезпеченням їх гідно оплачуваною працею.

4. У разі неофіційного неповернення – переходу біженців на нелегальний стан (криміналізація, торгівля людьми, органами,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

наркотрафік, проституція тощо) існує реальний ризик загострення і погіршення стосунків України з державами, які їх прихистили.

З метою мінімізації вищезазначених збитків вже зараз потрібно здійснювати моніторинг ринку праці, передбачити професії, які будуть у дефіциті з розробкою відповідної стратегії. Вважається доцільним сформулювати рекомендації задля повернення якомога більше українців після закінчення війни:

1. Співпраця з державами ЄС. Слід переконати європейських партнерів, що повернення біженців виступатиме в якості ще одного виду допомоги країні, оскільки чим більше їх повернеться, тим швидше зростатиме економіка. Це також сприятиме безпеці в Європі та скороченню витрат коштів ЄС на відбудову України.

2. Швидка відбудова зруйнованих регіонів. Людям, що виїхали за кордон із зруйнованих Росією міст, нема куди повертатися. Навіть за наявності вцілілого житла відсутність інфраструктури зробить місто непридатним для життєдіяльності. Отже, швидка та прозора відбудова сприятиме поверненню українців.

3. Надання допомоги біженцям з постраждалих регіонів. За підтримки (грошової чи за рахунок субсидування житла в безпечніших областях) українці готові повертатися навіть не в рідний регіон. Компенсація за зруйноване житло не в грошовій формі, а у вигляді сертифікатів та ігнорування проблем зруйнованого бізнесу сприймаються біженцями вкрай негативно. Виходячи з цього, Україна має докорінно змінити ставлення до своїх громадян.

4. Сприяння в пошуку роботи в безпечнішому регіоні та курси перекваліфікації. Можливість знаходження гідно оплачуваної роботи слугує важливим стимулом для повернення. Виходом може бути фінансуванні курсів перекваліфікації у відносно безпечних регіонах України з боку державних структур, наприклад, Служба зайнятості та органів Євросоюзу.

5. Відкриття ринку праці ЄС для українців у поствоєнний період. Це означитиме, що українцям, які виїхали через війну, не потрібно буде триматися за посвідку на проживання в Євросоюзі.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Наявність можливості в будь-який момент знову туди потрапити допоможе підвищити схильність цих людей до повернення на Батьківщину.

Резюмуючи, перед урядом України після війни постане проблема не лише повернення своїх громадян, а й наявності величезної кількості пенсіонерів і непрацевдатних верств, своєчасної виплати пенсій та інших видів допомоги. Причому вирішувати комплекс важких завдань доведеться насамперед самотужки, на масштабну допомогу зарубіжних країн краще не розраховувати.

Список використаних джерел:

1. Настрої змінилися. Скільки біженців повернуться в Україну з Польщі: опитування. 12 квітня 2023. URL: <https://www.rbc.ua/rus/travel/nastroyi-zminilisy-a-skilki-bizhentsiv-povernutsya-1681306811.html>
2. Reuters. Ukrainian refugees feel welcome in Germany, 37% keen to stay permanently: survey. December 15, 2022. URL: <https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-refugees-feel-welcome-germany-37-keen-stay-permanently-survey-2022-12-15/>
3. Ukraine Refugee Situation. URL: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

УДК 330.3(477)

Зелінська Олена,
кандидат економічних наук, доцент,
Волинський національний університет
імені Лесі Українки,
м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ НА СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Російсько-українська війна спричинила серйозні соціально-економічні наслідки, що є нині відчутними в усьому світі. Значні порушення функціонування глобальної продовольчої та фінансової системи, ланцюгів постачання, глобальних фондових ринків, посилення економічного протекціонізму та торговельні війни призвели до зростання цін на нафту, газ, товари першої необхідності й інші негативні економічні наслідки.

Глобальні ланцюги створення вартості (GVC) демонструють сильну реакцію на ендогенні та екзогенні фактори, шоки, відкриваючи шлях до можливих процесів деглобалізації та регіоналізації [1].

У відповідь на вторгнення росії в Україну більшість західних країн запровадили економічні санкції проти крайни-агресора, котрі спрямовані на чотири ключові сектори економіки країни: банківсько-фінансового, енергетичний, військовий та торговельний. Санкції у банківсько-фінансовому секторі стосуються обмежень у застосуванні російськими банками високо сек'юритизованої мережі SWIFT, яка дозволяє здійснювати міжнародні перекази між 11 000 фінансовими установами у понад 200 країнах світу. Приміром, в енергетичному секторі економіки, ФРН призупинила імплементацію російського проєкту газопроводу «Північний потік II», спрямованого на постачання енергії до Європи. Окрім того, США заборонили імпорт нафти й газу з росії, тоді як Єврокомісія схвалила рішення щодо заборони купівлі, передавання або експорту будь-яких технологій

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

переробки нафти. Більшість країн Європи у 2022 році відмовилися від використання російської нафти.

У *військово-оборонному секторі*, у відповідь на повномасштабне вторгнення, Нова Зеландія відмовилася експортувати росії продукцію військової та аерокосмічної промисловості (напівпровідники, засоби зв'язку, лазери, датчики, засоби авіоніки та навігації).

У *торгівельному секторі економіки*, країни ЄС ухвалили рішення заборонити експортувати літаки, комплектуючі, запасні частини та обладнання російським авіакомпаніям та космічному комплексу загалом. Канада скасувала усі діючі експортні ліцензії, пов'язані з країною-агресором. Економічні санкції, запроваджені США, ЄС та іншими країнами мають на меті значно знизити темпи економіки росії [2].

Згідно з останнім звітом Світового банку, російсько-українська війна спровокувала найзначніший енергетичний ціновий шок після нафтової кризи 1973 року [4]. Ціни на природний газ й нафту-сирець різко зросли через глобальні порушення ланцюгів постачання та введення в дію міжнародних санкцій. Так, у 2022 р. ціна на нафту-сирець й природний газ зросла на 35% та 50% відповідно,

Щодо продовольчих товарів, ціни на пшеницю зазнали негативного впливу та зросли на 40% у 2022 р. порівняно з довоєнним періодом, на пальмову та соняшникову олію – на 32% й 67% відповідно.

Країни Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Африки потерпають від порушення ланцюгів постачання як зернових так і олійних культур з України. Адже до війни, країни цих регіонів імпортували 75% пшениці з росії та України. Зокрема експорт української кукурудзи становив 13% , пшениці – 5%.

Ціна на метали також зазнали значного підвищення на світових ринках товарів, так ціна нікелю й алюмінію зросла на

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

52% та 16% відповідно. Однак, російсько-українська війна мала незначний негативний вплив на ціни олова, міді та свинцю [3].

Оскільки країни все ще перебувають на етапі відновлення після Covid-19, наслідки російського вторгнення, ймовірно, матимуть суттєвий фінансовий ефект. Російсько-українська війна завдала значної шкоди світовій економіці та призвела до невизначеності у міжнародній торгівлі, що суттєво вплинуло на зростання цін на стратегічні товари та товари першої необхідності по всьому світу.

Україна є одними з провідних гравців у світі за обсягами експорту сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та деяких видів гірничодобувної продукції. У результаті російсько-української війни уповільнилося глобальне постачання ключових товарів, зокрема пшениці, олії, кукурудзи, природного газу та нафти-сирцю. Це свідчить про те, що геополітичне та воєнне протистояння здебільшого зачіпають не лише країну, до якої застосовано економічні санкції й до того ж рідко мають ізолюваний економічний вплив.

Тому нині, державам доводиться приймати стратегії переходу до вуглецево-нейтральної енергетики, запроваджувати «нульові енергосистеми» та здійснювати пошук альтернативних шляхів імпорту продовольства, зернових та добрив.

Список використаних джерел:

1. Mariotti S.. A warning from the Russian–Ukrainian war: avoiding a future that rhymes with the past. *Journal of Industrial and Business Economics*. 2022. 49 (4). P. 761–782.
2. Pestova A., Mamonov M., Ongena S. The price of war: Macroeconomic effects of the 2022 sanctions on Russia. London: VoxEU, CEPR Policy Portal. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/price-war-macroeconomic-effects-2022-sanctions-russia>
3. Stern D.I.. Energy-GDP relationship. *The New Palgrave Dictionary of Economics*; Palgrave Macmillan: London, 2018.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

4. World Development Report 2022. Finance for Equitable Recovery. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022>

УДК 330.322

Калайтан Тетяна,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
Гримак Олег,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
Кушнір Леся,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
м. Львів, Україна

**ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ**

Туризм є одним з найбільш постраждалих секторів світової економіки в наслідок кризи COVID-2019. Якщо внесок туризму до світового ВВП в 2019р. склав 10,3%, то в 2020р. – 5,3%. У 2021р. внесок туризму до ВВП зріс до 6,1%. Динаміку розвитку туризму до і після COVID-2019 в Європі та світі демонструє рис.1. Відновлення туризму найбільшою мірою пов'язано із відміною карантинних обмежень. За даними Всесвітньої Туристичної Організації (UNWTO) станом на 1 червня 2022 року близько 46 напрямків (31 в Європі) не мали жодних обмежень, пов'язаних з COVID-19. Навіть в Азії все більша кількість дестинацій почали послаблювати свої обмеження на подорожі. Світові прибуття в

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

період з січня по березень 2022 року зросли майже в 3 рази (+182%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Причому лідером стала Європа - на цей регіон припало 50 мільйонів з 76 мільйонів додаткових міжнародних прибуттів, зафіксованих у першому кварталі року.

Рис. 1. Динаміка міжнародних прибуттів туристів та надходжень від туризму в світі та Європі за 2015-2022р.

Примітка: дані за 2022р. стосовно надходжень від туризму ще неоприлюднені.

Джерело: сформовано авторами на основі [1].

Тим не менш, хоча туристичні потоки збільшились і міжнародний туризм продовжує зростати, це не привело до відповідного відновлення інвестицій в цей сектор економіки. Дослідження даних UNWTO виявило, що хоча туризм демонструє ознаки відновлення, динаміка прямих іноземних інвестицій залишається негативною [2]. Прямі іноземні інвестиції в цей сектор залишались низькими в 2021р. і продовжували

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

знижуватись в першій половині 2022р. У 2021р. іноземні інвестори заявили загалом про 250 проєктів прямих іноземних інвестицій на суму близько 9,5 млрд. дол. у туристичному секторі, що на 8% менше, ніж у 2020 р. (271 проєкт на суму 17 млрд. дол.).

Зменшення глобальних проєктів прямих іноземних інвестицій і капітальних витрат у сфері туризму різняться за регіонами. Капітальні витрати на туризм у Західній Європі скоротилися лише на 2% у період з 2020 по 2021 рік, тоді як на Близькому Сході за той самий період зафіксовано зростання на 70%. Крім того, в Африці з'явилися перші ознаки відновлення інвестицій: у 2021 р. було оголошено про більш ніж удвічі більшу кількість інвестиційних проєктів, порівняно з 2020 роком. З іншого боку, політика Китаю щодо боротьби з COVID-19 перешкоджає відновленню в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а проєкти прямих іноземних інвестицій в регіоні скоротилися на 60% у 2021 році порівняно з 2020 роком.

Серед підсекторів сфери туризму найбільше інвестицій було залучено у секторі розміщування туристів (59%). Однак є й інші підсектори, що розвиваються, зокрема технології подорожей і програмне забезпечення, в яких зростають потоки капіталу. Наприклад, послуги з організації поїздок і бронювання, а також виробництво програмного забезпечення (окрім відеоігор) у сукупності становили 21% оголошених інвестицій.

Серед провідних інвесторів Marriott International є найбільш потужним іноземним інвестором в туристичному секторі. Ця компанія протягом 2017-2021рр. інвестувала в 97 проєктів у всьому світі. Крім того, американські готельні групи Hyatt International і Travel + Leisure Co посіли друге і третє місця, відповідно, у топ-10 іноземних інвесторів для проєктів у сфері туризму. Selina залишається єдиною латиноамериканською готельною групою в топ-10, а Minor International є єдиним представником Азіатсько-Тихоокеанського регіону серед найбільших інвесторів. У топ-10 також входять Assog,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

InterContinental Hotel Group, Barcelo, Melia Hotels International і TUI Group з Європи.

У 2017-2021рр. у Європі було залучено 909 прямих іноземних інвестицій у сферу туризму. За цей період було інвестовано понад 52,7 млрд. дол. та створено 99 800 робочих місць. У 2021 у Європі було залучено 128 інвестиційних проєктів у сфері туризму, що менше порівняно з 2020р. (137 проєктів). Незважаючи на це зниження Західна Європа мала зростання проєктів на 16% між 2020 та 2021 роками.

Рис.2. Динаміка кількості інвестиційних проєктів та створених робочих місць в Європі за 2017-2021рр.

Джерело: [2].

Пік прямих іноземних інвестицій в Європі припав на 2018 рік. У період 2018-2021рр. капітальні інвестиції в Європу знизились на \$21,7 млрд, а створення робочих місць скоротилося на 70%. Найкращі показники в Європі показала Великобританія, залучивши 162 проєкти (або частку ринку 18%). Великобританія також була найбільшим ринком-джерелом інвестицій (258 проєктів у сфері виїзного туризму).

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Іспанія та Німеччина посіли друге та третє місця за кількістю в'їзних проєктів відповідно. Разом ці дві країни залучили 242 проєкти, а їхня частка на ринку становила 27%. Провідним ринком призначення для капітальних інвестицій і створення нових робочих місць у 2017-2021 роках була Іспанія. Проєкти в цій країні сприяли залученню 21,2 млрд. дол. капітальних інвестицій та створили 22900 робочих місць. Найбільшим ринком призначення за кількістю стала Туреччина. За період 2017-2021рр. Туреччина отримала 45 інвестиційних проєктів, що становить загальну суму капітальних інвестицій 332,5 млн. дол. та 2200 новостворених робочих місць [2].

По мірі того як відновлення набирає обертів, туризм стикається з подвійним викликом: складні економічні умови у поєднанні з військовим вторгненням Росії в Україну. Конфлікт має значний глобальний економічний вплив, посилюючи високі ціни на нафту та темпи інфляції, а також порушуючи міжнародні ланцюги поставок, що призводить до підвищення вартості туристичного продукту [3]. Водночас інфляція та дефіцит робочої сили також є зростаючими викликами для туризму, які необхідно вирішувати. Оскільки ці поточні та триваючі виклики сприяли підвищенню вразливості туристичного сектору в процесі відновлення після COVID-2019, то інвестиції та інновації зараз важливі як ніколи [2]. Вони дозволять зміцнити туризм як потужний інструмент миру і дадуть змогу краще виконувати зобов'язання щодо досягнення цілей сталого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Global and regional tourism performance. *UNWTO*: [сайт]. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance> (дата звернення: 3.04.2023р.)
2. Tourism investment 2022. Global greenfield investment trends in tourism. FDI Intelligence in association with UNWTO. URL: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-11/fdi-tourism-investment-report->

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

2022.pdf?VersionId=98dQxobPihRCisznkNn7VSbB7OQ0Lsxe__ (дата звернення: 3.04.2023р.)

3. Калайтан Т.В., Гримак О.Я., Кушнір Л.П., Шурпенкова Р.К., Сарахман О.М. Аналіз факторів, що сповільнюють відновлення міжнародного туризму після COVID-2019. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.* Харків, 2022. №15. С.102-114. <https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-11>

УДК 339.9

Корольчук Леся,

кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна

СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІЙНИ

Сталий розвиток, згідно визначення Всесвітньої комісії з навколишнього середовища та розвитку, – це здатність задовольняти «потреби сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [6]. Згідно концепції, він у рівній мірі проявляється у трьох вимірах: економічному, соціальному та екологічному. Тим часом народи часто опиняються залученими у збройний конфлікт, який має тенденцію до виснаження економіки, природних ресурсів, екосистеми та здоров'я людини. Очевидно, що війна – прямо протилежна сталості [3].

Соціальний вимір сталого розвитку у широкому розумінні включає, серед іншого, хороше громадське здоров'я та справедливий розподіл життєвих благ. Альтернативна вартість військових витрат (а отже, і їхній вплив на економічний вимір сталого розвитку) є величезною. Озброєння та підготовка до

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

війни, робота військових навіть у мирний час відволікає ресурси від інших нагальних проблем.

Екологічну ціну війни складніше перерахувати, ніж її економічну вартість. Уряди 78 цивілізованих держав визнають шкоду навколишньому середовищу і розглядають її як загрозу для сталого розвитку, прийнявши у 1978 році Конвенцію про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (ENMOD) [5].

Держави-учасниці зобов'язуються не застосовувати у військових цілях або будь-яким іншим чином вороже використання засобів впливу на природне середовище, які мають широкомасштабні, довготривалі або серйозні наслідки, які б могли знищити, пошкодити або заподіяти шкоди іншій державі-учасниці.

З точки зору сталого розвитку, шкода, завдана війною навколишньому середовищу, як правило, складніша, ніж здається на перший погляд. Крім збитків екосистемам або сільськогосподарським землям, які можливо компенсувати, існує ще комплексний деструктивний ефект на екосистеми, культуру, політику і логістику в цілому. Такий складний взаємозв'язок між війною, громадянським суспільством, біженцями та навколишнім середовищем описує у своїх звітах Інститут світових ресурсів [2].

В світлі сказано вище, важливо не недооцінювати ситуацію в Україні та її вплив на довкілля. Погіршення стану навколишнього середовища матиме довготривалі та широкомасштабні наслідки. Галузі промисловості, які в разі військової загрози становлять серйозну небезпеку для національної безпеки, знаходяться в зоні ризику через конфлікт, що триває. Після припинення виробництва такі об'єкти, як шахти, хімічні заводи та ядерні об'єкти потребують ретельного довгострокового обслуговування, так як можуть завдати значної шкоди довкіллю.

Руйнівні наслідки конфлікту також виходять за межі України та неминуче впливають на сусідні країни через спільні екосистеми і водні шляхи, а також на країни, розташовані далі,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

через порушення глобальних ланцюгів постачання продовольства та втрату біорізноманіття [4]. Навколишнє середовище не повинно стати неминучою жертвою воєнного часу. Важливо врахувати, що оскільки екологічна безпека та безпека людини нерозривно пов'язані, війна в Україні загрожує довкіллю і після підписання будь-якої мирної угоди. Ключовим компонентом реакції міжнародної спільноти на кризу має стати подолання цих ризиків.

Україна уже тривалий час активно підтримує впровадження Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року – міжнародного документу, прийнятого у 2015 році задля подолання бідності, захисту планети та забезпечення миру та процвітання для всіх людей вже до кінця нинішнього десятиліття [1]. У 2019 році Президент України Володимир Зеленський ухвалив Указ про інтеграцію 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) у державну політику, як основу для досягнення сталого економічного та соціального розвитку для всіх українців за принципом «ніхто не залишиться без уваги».

Сьогодні, коли вже починають вести обговорення про відновлення країни та її економіки, Цілі сталого розвитку застосовуються як орієнтир заради забезпечення якомога більш ефективної відбудови України. За результатами роботи представників ПРООН, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу ЦСР та інших учасників у вересні 2022 року відомо, що План відновлення України враховує Порядок денний у сфері сталого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Цілі сталого розвитку – невід'ємна частина Плану відновлення України. ПРООН в Україні. Вересень, 2022. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/tsili-staloho-rozvytku-nevidyemna-chastyna-planu-vidnovlennya-ukrayiny>.

2. A Guide to World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of Life. World Resources Institute. April, 2000. 276 p. URL: http://pdf.wri.org/world_resources_2000-2001_people_and_ecosystems.pdf.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

3. Clark George E. War and Sustainability: The Economic and Environmental Costs. *Environment*. January/February 2008. Volume 50, Number 1. P. 3-4. URL: https://www.academia.edu/36347361/War_and_Sustainability_The_Economic_and_Environmental_Costs.

4. Chinonso Nwanevu. The War In Ukraine And Sustainability Concerns. International Student Environmental Coalition. URL: <https://www.isecoalition.org/single-post/the-war-in-ukraine-and-sustainability-concerns>.

5. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD). United Nations. URL: <https://www.un.org/disarmament/enmod/>.

6. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. *Oxford: Oxford University Press*, 1987. URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>.

УДК 339.92:(477)

Малюта Ольга,
кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму,
Київський міжнародний університет,
м. Київ, Україна

**ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО І
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: СИМЕТРІЯ ЧИ
АСИМЕТРІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ?**

Держави-члени Європейського Союзу поступово об'єднували суверенітет, спільно контролювали фінансову політику [5], але поступки в частині суверенітету держав-членів передбачили задля виконання на міжнародному рівні їхніх правил та рішень

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

наднаціональні організації – Європейський Союз, Світова організація торгівлі, ООН [4]. Поява Світового банку та Міжнародного валютного фонду спричинила нові обмеження. Ринкова інтеграція посилила вразливість фінансового ринку й ускладнила проблему контролю його діяльності [1, 112]. Суверенітет забезпечив визнання державам, доступ до міжнародних організацій, інколи – до міжнародних фінансів, але під впливом валютних союзів, урядових та неурядових організацій під загрозою опинилась ідея незалежності держав. Великі країни Європи відмовились від багатьох елементів суверенітету, у той час як США, Японія, Китай не мали наміру відмовлятися від внутрішньої автономії [3, 256 – 257]. Тісний взаємозв'язок між суверенітетом та державністю спричинив реакцію міжнародного співтовариства: несuverенну державу розглядають як квазідержаву (*de facto* державу). Право на суверенітет ґрунтується на визнанні та певних відносинах з іншими державами [3, 259].

Європа виграла від інтеграції до єдиного ринку: дев'ятивідсоткове річне зростання ВВП ЄС, але торговельні бар'єри створюють ризик до зниження ВВП національних держав. Економічна взаємопов'язаність держав-членів ЄС посилила їх вразливість до нестабільних потоків капіталу, недобросовісної конкуренції, дискримінації, але передбачила сильніший спільний захист громадян: загальні структури та інституції ЄС дозволили реалізувати суверенітет. Держави-члени ЄС мають загальний безперервний доступ до спільного європейського ринку: це зменшує контроль за добробутом їх громадян. Співпраця малих європейських економік дозволяє протистояти впливу великих економік, за умови відсутності власної ініціативи прийняття малими державами правил, стандартів великих, втім, це обмежує їх суверенітет.

Внутрішній ринок ЄС, що охопив 16,5 % світового економічного виробництва, є другим після Китаю. 15% світової торгівлі припало на торгівлю з ЄС (торгівля США становить 11% від світової). Євро є другою в світі міжнародною валютою за обсягом торгівлі, що захищає економіку еврозони від

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

нестабільного обмінного курсу. ЄС є головним торговельним партнером 80 країн світу. Існування великої кількості торговельних партнерів ЄС спричиняє підвищення стандартів праці та вироблення продукції за кордоном. Незалежна політика можлива поза членством в ЄС, але це не обов'язково призводить до збільшення суверенітету. «Брюссельський ефект» у виробництві товарів всіх країн-експортерів до ЄС передбачив застосувати регулятивні повноваження ЄС, de-facto встановити у багатьох сферах глобальні правила. Це дозволяє державам-членам ЄС здійснювати суверенітет у сферах оподаткування, захисту споживачів, трудових стандартів. Створення єдиної валюти в ЄС відновлювало суверенітет стосовно контролю обсягу грошової маси на ринку [6], але торгівля грошима спричинила величезні потоки непідконтрольних національним урядам «світових грошей»[1, 99]. Позаяк сім держав-членів ЄС, Болгарія, Данія, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Швеція не входять до європейської зони, розрахунки здійснені ними у національній валюті, спричиняють вразливість їх економік, оскільки наслідки волатильності в єврозоні не стримує європейський банківський нагляд. Результатом цього став захист власних економічних інтересів малими та середніми підприємцями на випадок коливань валютного курсу євро і, як наслідок, в Німеччині функціонують регіональні грошові знаки «регіо», «роланди», «чімгауери», «юстаси»[1, 98].

Фінансова інтеграція може зменшувати повноваження окремих країн регулювати, оподатковувати, підтримувати трудові стандарти. Переміщення потоків доходів і нематеріальних активів між юрисдикціями, арбітражні системи оподаткування, трудові стандарти можуть впливати на національні законодавства. Загальний регламент захисту даних забезпечує дотримання конфіденційності, дотримання і захист цінностей споживачів на європейському ринку (знижено плату за роумінг для споживачів послуг мобільного зв'язку в Європі, національні транзакції є максимумом оплати за транскордонними платежами в євро у

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

межах ЄС). Хартія основоположних прав ЄС зменшила можливість недобросовісної конкуренції з боку юрисдикцій з м'ягшим трудовим законодавством: підвищила стандарти праці в ЄС. У більшості європейських держав незалежність і суверенність у здійсненні фінансових зв'язків нетотожна [6].

Політизація суверенітету та ідентичності призвела до громадського спротиву інтеграції, загострила соціально-економічні проблеми, спричинила дезінтеграцію і скорочення ЄС (Brexit). Державний суверенітет обмежився інтеграцією до ЄС. Асиметричність системи суверенітету в економічній політиці спричинила криза єврозони (передувало приховування конфліктів) у момент утворення Економічного та валютного союзу (ЕВС) і, як наслідок, суверенні рішення стосовно бюджетів держав-членів ЄС та, водночас, наднаціональні обмеження фіскальної політики. Міжнародний валютний фонд і потужні країни-кредитори жорсткими умовами для фінансового порятунку шкодили суверенітету країн-боржників. Фіскальна відповідальність національних держав обмежувалась Пактом про стабільність і зростання (ухвалено 1997 р., переглянуто 2013 р.). Поглиблення економічної координації спричинило збільшення втручання інституцій ЄС у формування національних бюджетів і фіскальної політики [2].

Світовий фінансовий ринок самодостатній, саморегульований. Поширення фінансових проблем з однієї країни на іншу, уповільнене розростання фінансових інструментів впливали на процеси укрупнення, злиття, поглинання, переорієнтацію капіталу [1, 97].

Причинами світової фінансової асиметрії, на думку доктора економічних наук З. Лучишин, є глобалізація, диспропорції у фінансовому розвитку малозаселеного високорозвинутого центру і густонаселеної малорозвинутої периферії, неконтрольовані міжнародні фінансові операції випереджають контрольоване національними державами зростання міжнародної торгівлі товарами [1, 99], зростання провалля між доходами багатих та бідних, відтоку капіталу (наслідок – деградація економіки), відсутність швидкого механізму адаптування міжнародного регулювання економіки. Спрацьовує ефект інвестиційної

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

напруженості: невідповідності між наявними та потрібними фінансовими ресурсами [1, 101]. Результатом фінансової асиметрії є фінансові кризи.

Асиметрія інформації (фінансова грамотність учасників ринку різна)

Відмінності стандартів, зменшення повноважень країн ускладнює реалізацію ними основних цінностей та захист громадян, поліпшення їх добробуту. Захист споживачів та трудових стандартів в ЄС неглобальний, але сильніший, ніж у США та від інтеграційних проектів регіону NAFTA та США.

Європейське економічне партнерство спричинить виклики для української державності, можливість побороти які визначатиметься розвитком економіки, проте асиметричність фінансових відносин обумовлює потребу врахувати досвід держав-членів ЄС під час імплементації міжнародних положень до українського законодавства. Досягнути симетрії світового фінансового ринку малоймовірно, оскільки економічний розвиток учасників світового ринку різний, непередбачуваний обсяг фінансового капіталу імпортованого в національні економіки, сповільнена система реагування та механізм регулювання міжнародних фінансових операцій. Є ймовірність сповільнення асиметрії фінансових відносин за умови адаптивного механізму, розширення делегування в умовах європейського економічного простору та єдиного ринку, імплементації законодавства ознак суверенітету в фінансово-економічних питаннях наддержавному утворенню.

Список використаних джерел

1. Луцишин. З. Ассиметрія та парадокс фінансової глобалізації. URL: http://iepjournals.com/journals/8-9/2008_4_Lycushun.pdf

2. Brack N., Coman R., Crespy A. Sovereignty conflicts in the European Union Les Cahiers du Cevipol [2019/4 \(N4\)](#). URL: <https://www-cairn-info.translate.goog/revue-les-cahiers-du-cevipol->

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

2019-4-page-

3.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

3. Elizabeth A., Ozioko M. Effect of globalization on sovereignty of states. URL:

<https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/view/82410/72564>.

4. Hargrave M. What Is Supranational? Definition, Criticism, and Example. URL:

https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/s/supranational.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

5. Schmidt V. The Impact of European Integration on National Democracies: Democracy at Increasing Risk in the Eurozone Crisis. URL: https://www-bbvaopenmind-com.translate.goog/en/articles/the-impact-of-european-integration-on-national-democracies-democracy-at-increasing-risk-in-the-eurozone-crisis/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

6. Sovereignty in a globalised world. Speech by Mario Draghi, President of the ECB, on the award of Laurea honoris causa in law from Università degli Studi di Bologna, Bologna, 22 February 2019. URL:

https://www-ecb-europa-eu.translate.goog/press/key/date/2019/html/ecb.sp190222~fc5501c1b1.en.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

УДК 314.7:338

Попик Олег,

кандидат економічних наук,
ГО «НДЦ «ЕКОПРОЕКТ»,
м. Одеса, Україна

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Міграційні процеси, за своїми наслідками та масштабами, наразі набувають істотного соціально-економічного та

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

політичного значення. Інтенсифікація міграційних процесів обумовлюється з одного боку розширенням переліку факторів та передумов динаміки переміщення населення, а з іншого – певною мобільністю та подоланням психологічних бар'єрів щодо сформованого відчуття «місця», космополітизмом сучасного індивіда та соціальних груп.

Виникнення новітніх міграційних потреб населення диктує потребу розвитку інфраструктури ринку праці мігрантів, інституалізації регіонального міжкультурного менеджменту – важливого інструменту ефективізації усієї соціальної політики у державі. Еколого-економічна атрибутика міграційного питання повинна бути інклюзивно вмонтована в діючу регуляційну політику в першу чергу країн, що приймають до себе переміщених осіб, адже саме у їхніх просторово-територіальних межах інтенсифікується природоперетворювальна активність та екодеструктивні процеси [1].

Економічні показники міграційних процесів можуть бути визначені та виміряні на основі існуючих аналітичних та статичних видань, що дозволяє роботи певні висновки та імплементувати регуляторні заходи. Екологічні засади явища міграції є не в достатній мірі відстежуваними та залишаються в «сірій» зоні, що обмежує можливість реалізації природоохоронної кампаній в країнах акцепторах щодо мінімізації негативних екодеструктивних процесів, причинами яких є в той чи іншій мірі є саме міграція.

Для більш наочного розуміння потенційних негативних наслідків міграційних процесів доцільно представити їх у співвідношенні, зокрема в системі «передумови-наслідки», що відображено в Таблиці 1 представленою дослідження.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Таблиця 1

Передумови та потенційні негативні наслідки міграційних процесів

<i>Передумови міграційних процесів</i>	<i>Потенційні наслідки для країни акцептора</i>
<i>Політичні</i>	
Політичні переслідування, тиранія, расова, гендерна чи національна дискримінація, порушення прав та свобод індивіда та ін.	Політичне напруження в осередках переміщення населення, ускладнення міжнародних відносин
<i>Військові</i>	
Військові конфлікти, захоплення території постійного проживання тощо	Громадянські заворушення, тероризм
<i>Економічні</i>	
Економічна нерівність, безробіття, несприятливий інвестиційний клімат та податкова політика	Соціальна стратифікація, безробіття для аборигенного населення, інфляційні процеси, збільшення податкового тягаря
<i>Соціально-культурологічні</i>	
Потреба в рекреації та лікуванні, єднання з родиною (шлюб), етичні, расові, релігійні конфлікти і т. д.	Міжетнічні та релігійні конфлікти, соціальне напруження, розмивання національної ідентичності
<i>Екологічні</i>	
Кризові екологічні явища природного характеру (повені, сейсмічна активність, опустелюванням, тощо), довготривалі несприятливі фактори навколишнього середовища, техногенні катастрофи	Деградація компонентів навколишнього середовища, нелімітоване (нераціональне) природокористування, руйнування екосистемних атрибутів

Джерело: [1]

Як видно з представленої в Таблиці 1 інформації більшість передумов інтенсифікації міграційних процесів сприяють формуванню релевантних наслідків, що за своїми масштабами та динамізмом можуть спровокувати негативні соціально-економічні

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

умови та явища, а за найбільш песимістичним сценарієм – другу хвилю переміщення населення (в т.ч. аборигенного).

Екологічний тягар є цілком очевидним наслідком потреби мігрантів використовувати природні ресурси в новому місці перебування та посилення тиску на навколишнє середовище, викликаного потребою в задоволенні їхніх основних вітальних потреб, таких як питна вода, їжа, електрична енергія тощо, що відповідно призводить до необхідності вирішення питання утилізації стічних вод, відходів життєдіяльності, спалювання палива для опалення та інші подібні види діяльності. При відносно низькій кількості мігрантів, розосереджених по території даної країни, ці проблеми нівелюються, однак при більшій кількості мігрантів цей екологічний тягар може мати негативний довготривалий екстернальний еколого-економічний ефект.

З метою мінімізації ризиків реалізації сценарію загострення еколого-економічних проблем в районах інтенсифікації міграційної навали, доцільним є запровадження наступних заходів та кроків:

- чітке законодавче регулювання міграційної політики в частині врахування еколого-економічних аспектів перебування переміщених осіб на території країни акцептора (в т.ч. питання забезпечення природними ресурсами, поводження з відходами споживання, доступу до об'єктів природної інфраструктури, користування екосистемними послугами, екологічного оподаткування, тощо);

- проведення роз'яснювальних компаній, навчання та просвітницької діяльності серед мігрантів із загальних екологічних питань, а також діючих регуляторних вимог в регіоні переміщення;

- комплексна культурологічна інтеграція населення (історичний та етико-етнологічний контекст);

- формування системи стимулювання дотримання діючих еколого-економічних вимог та обмежень (наприклад, покращення соціального житла в довгостроковій перспективі перебування в

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

країні акцепторі в разі відсутності порушення природоохоронного законодавства з боку мігрантів);

- розбудова ефективної системи моніторингу та контролю дотримання вимог законодавства в сфері збереження та використання довкілля з боку переміщених осіб [1].

Міграція, зокрема й екологічна, наразі постає одним із істотних факторів та соціокультурних феноменів, що чинять безпосередній вплив на міжнародну економічну та політичну системи. Масштабні рухи населення є трансформаційним чинником усталених практик управління та господарювання в певних регіонах, а від так потребують глибинного дослідження та регулювання з боку влади, в т.ч. в контексті вирішення низки еколого-економічних питань, попередження природоперетворювальних та екодеструктивних проявів, що в довгостроковій перспективі можуть мати негативні соціально-економічні наслідки.

Релокація населення визначає рівень навантаження на природні компоненти навколишнього середовища в регіонах переміщення, а від так повинна розглядатися як один із потенційних екодеструктивних факторів, який наразі залишається недостатньо врахованим та висвітленим, в т.ч. і в ЗМІ.

Список використаних джерел:

1. Попик О. В. Еколого-економічні аспекти міграційних процесів. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 36. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-39>

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 654.1:070]:33-027.63

Ревенко Анатолій

кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

**РОЗВИТОК АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ
МЕДІАЕКОНОМІКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ
ТЕЛЕ- ТА КІНОІНДУСТРІЇ)**

Сьогодні усі сфери життя вимірюються рівнем інформаційно-технологічного потенціалу, саме тому нинішнє століття називають «століттям інформації». Інформаційна цивілізація детермінує соціальний досвід та знання людей, коли збільшується споживання медіа-контенту у структурі вільного часу, привертаючи все більшу увагу економістів, політологів, соціологів та представників інших наук. Вкрай важливо враховувати і технічний прогрес, оскільки комунікаційні потоки на базі нових мас-медіа перетинають міждисциплінарні межі, тим самим, утворюють різноманітні сектори та моделі, які і досі не вивчені належним чином. В даному випадку ми маємо на увазі медіа-економіку або ж, як її ще називають, «економіку ЗМІ» та «медіа-індустрію», що активно розвивається від тоді, коли вільний час все більше розглядається як один із найважливіших ресурсів, яким споживач розплачується за товари та послуги. Історія ЗМІ лише підтверджує той факт, що медіа-економіка як самостійна галузь економічного знання починає розвиватися паралельно зі збільшенням обсягів вільного часу та підвищенням рівня грамотності населення, в першу чергу, передових країн.

Одним з найбільших секторів медіа-економіки вважається аудіовізуальний, який поряд з традиційним ефірним телебаченням включає і супутникове, радіо, кабельні мережі, відео виробництво тощо. Звертаємо увагу на взаємозв'язок низки факторів і

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

тенденцій: вже згаданий нами технологічний розвиток (спільно з появою національних держав, політичною багатопартійною системою і становленням громадянського суспільства) зумовив становлення індустріального суспільства, яке сформувало інформаційно-комунікаційну інфраструктуру в галузі аудіовізуальних медіа, які, у свою чергу, породили масовий ринок покупців, тобто масову аудиторію TV і радіомовлення (broadcasting), що і визначила економічну специфіку аудіовізуальних медіа та пов'язану з ними індустрію.

В основі медіабізнесу знаходиться виробництво медіа контенту та у такий спосіб формування аудиторії, доступ до якої згодом надається рекламодавцям. У цій ситуації найбільш успішна бізнес-модель, що базується на продажі реклами, постає джерелом комерціалізації в ЗМІ. Американська модель передбачає інтеграцію інформації та розваг, сприйняття громадянина як споживача, а також визначення ідеї суспільного інтересу в ключі ринкової логіки. Західно-європейська модель, опираючись в основному на британську практику, зокрема BBC, бере некомерційну систему суспільного мовлення (PBS) за основу організації аудіо-візуальної індустрії [4, 22-27], що більш відповідає соціокультурній логіці демократичних суспільств, а з комерційної точки зору суспільне мовлення виявилось погано пристосованим до ринкової медіа-економіки і це потребувало додаткової підтримки цієї моделі з боку європейських держав як монопольної.

Усе змінив перехід медіа-індустрії Європи до діяльності в умовах ринку в рамках соціально-економічних трансформацій 1990-х рр., в результаті чого збільшився розважальний контент й суттєво зросли прибутки від реклами, що дало подвійні переваги медіа-компаніям, зокрема, і в очах нової політичної еліти за рахунок звуження критичного порядку денного. Іншим важливим аспектом, з одного боку, постає вплив на європейські медіа-індустрії транснаціональних корпорацій, тісно пов'язаних з інтересами та економікою США, а з іншого боку, вплив інвестицій з європейських та неєвропейських країн на національні медіа-

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

ринки. Це сприяло появі своїх медіа-гігантів, серед яких слід відзначити найбільш потужні: п'ять британських («Reed Elsevier», BSKyB, BBC, «Pearson», «Virgin Media»), дві німецькі компанії («Bertelsmann», ARD), дві французькі («Vivendi», «Lagardere»), одна італійська («Mediaset»).

На прикладі державного регулювання у сфері теле- і радіомовлення вчені виділяють дві моделі відносин ринку та держави – західну та східну. Західна поділяється на континентальну та англосаксонську, де остання передбачає превалювання приватного сектора над функціями держави та інтенсивний розвиток електронних комунікацій з метою зміцнення суспільно-політичних й культурних зв'язків. Важливим залишається вплив чинного законодавства на розвиток медіа-економіки, права інтелектуальної власності, соціального захисту населення. Вона максимально наближена до американської моделі, де роль держави обмежується ринковою конкуренцією в інформаційній сфері, а також важливу роль відіграє створення мереж та інформаційних супермагістралей, лібералізація ринку телекомунікацій та захист нових структур на інформаційних і медіа-ринках. Стосовно континентальної моделі, то головним тут є динамічне поєднання урядових та ринкових сил з урахуванням того, що роль кожної з них може змінюватися з часом, і це відповідає концепту «соціальна Європа». Разом з тим, ЄС приділяє велику увагу питанням приватизації та лібералізації ринку інформаційно-комунікаційних технологій. Чого не скажеш про східну модель, яка реалізує ідеологічну доктрину країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та базується на активній участі держави у створення національної інформаційної інфраструктури та прийняття рішень стосовно залучення коштів приватного капіталу [1].

Якщо говорити про сучасне TV, то серед основних тенденцій варто відмітити появу тематичних медіа, зростаючу різноманітність відеоформатів, так званих «альтернативних» чи «нових медіа», зростання телерекламного сегменту, незважаючи

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

на сильну конкуренцію з боку Інтернету, а також пошук нових джерел монетизації. Саме тому TV все ще залишається перспективним напрямом досліджень з позиції медіа-економіки та аудіовізуальних індустрій. У розвинених країнах все частіше говорять про міграцію класичного TV в Інтернет, їх симбіоз, що породив нову медійну платформу/інституцію, яка розмила традиційні межі контенту, коли класичне TV перестало бути «лінійним», сповнилося інтерактивністю (онлайнголосування, прямі діалоги з глядачами через соціальні мережі, прямі включення через мобільні пристрої) та опанувало новий формат – «відео на вимогу» [2, 35]

На рахунок кіноіндустрії, то вона залишається тією галуззю, продукція якої за обсягом світових продажів становить основу масової культури, є складовою елітарної культури та продовжує відігравати велику роль у розвитку економіки багатьох країн (робочі місця, збільшення податків, розвиток мережі підприємств малого бізнесу, позитивне сальдо торговельного балансу тощо). В умовах глобалізації стрімко зростає кількість гравців на світовому ринку кіноіндустрії, з'являються новітні технології (Hyper-Matrix, революційні стабілізатори та безпілотні апарати з камерами, лазерні проектори IMAX та ін.), світові центри кіновиробництва та дистрибуції кінопродукції. За прогнозами дослідників, прибутковість світової кіноіндустрії лише збільшуватиметься у найближчі роки, що перетворить її до 2040 р. на одну з п'яти провідних світових галузей економіки [3].

Після нетривалої паузи з березня 2020 р. кіновиробництво поступово стало запускатися і впродовж року було створено 1403 повнометражні фільми, а тому падіння порівняно з 2019 р. є некатастрофічним (30%). Покращилася ситуація і з відвідуваністю: якщо у 2018 р. в європейських країнах сумарні валові касові збори так і не подолали позначку 7 млрд євро вперше за чотири роки, то у 2020 р. вони виростили на 427 млн до 7,20 млрд євро (6,3%). Порівняно з 2017-2019 рр. показники відвідуваності трохи знизилася лише на семи, натомість зросли на дев'ятнадцяти з 28 ринків ЄС. І цей підйом відвідуваності зумовлений, в першу

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

чергу, показниками американських блокбастерів, які зайняли усі позиції в двадцятці касових фільмів.

Підсумовуючи вищезазначене, наголосимо що аудіовізуальний сектор, представлений теле- та кіноіндустрією, продовжує відігравати важливу роль у розвитку медіа-економіки зокрема та економіки зарубіжних країн в цілому на сучасному етапі. Стосовно ситуації з телеіндустрією на сучасному етапі, то поряд з появою тематичних медіа, зростанням палітри відеоформатів і телерекламного сегменту в рамках традиційного TV, сьогодні вже в якості доконаного факту фіксують міграцію останнього в Інтернет, їх тісний симбіоз, що породив нову медійну платформу/інституцію, яка розмила традиційні межі контенту. На рахунок кіноіндустрії зазначимо, що вона впевнено й стрімко розвивається, а її продукція за обсягом світових продажів перевершує інші галузі та креативні індустрії, продовжує відігравати велику роль у розвитку економіки багатьох країн (робочі місця, збільшення податків, розвиток мережі підприємств малого бізнесу, позитивне сальдо торговельного балансу тощо).

Список використаних джерел:

1. Палагнюк Ю. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна: монографія. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили. 2012. 118 с.
2. Pistryur V. The new golden age of television? The future television or the future of television URL: http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/pistryur_veronika_tezis_eng.pdf.
3. See the future. Top industry clusters [Електронний ресурс]. 2010. Режим доступу до ресурсу: https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/archive_seethefuture_en.pdf
4. Thussu D. K. News as Entertainment: The Rise of Global Infotainment. London: Sage. 2007. 185 с.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 341.231

**Андрущенко Олеся,
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна**

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Сьогодні права людини є невід'ємним складником конституцій, їх захист визнається як визначальна функція конституцій, але до Другої світової війни права людини в основних законах держав зазвичай або навіть не згадувалися, або сприймалися як такі, що не підлягають судовому захисту. Саме тоді розпочалося зародження інституту прав людини, який сягнув поза межі національних правопорядків та відобразився і на регіональному, і на універсальному міжнародних рівнях. З'явилися цілком нові, спрямовані на захист рівного громадянства та поваги до людської гідності й основоположних прав людини, юридичні механізми. Розпочалося сприйняття прав людини як вкрай значущого чинника міжнародної політики та міжнародних відносин на регіональному та універсальному рівнях, що спонукає держави до спільного вироблення та узгодженої реалізації юридичних заходів задля забезпечення загальної поваги та дотримання прав людини.

Права людини – це універсальна категорія, яка характеризує здатність особистості використовувати певні блага та цінності для забезпечення вільного та гідного життя в суспільстві та державі. У процесі формування та розвитку захисту прав людини наголошується на тому, що норми міжнародного права повинні бути включені в національні закони, в обсяг основних прав і свобод людини, що відповідає міжнародним стандартам, а також в обов'язки держави перед міжнародним співтовариством.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

До групи регіональних угод про захист прав людини входять міжнародно-правові акти, сила яких поширюється на країни Європи, Америки, Африки та Азії: Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Американська конвенція з прав людини, Африканська хартія прав людини і народів, Загальна ісламська декларація прав людини та інші.

Відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, до гарантій належать основні права людини: право на життя; заборона тортур і примусової праці; захист особистої свободи; основні права в судовому та адміністративному судочинстві; особливі права на свободу (захист приватного життя, свобода совісті та релігії, свобода вираження поглядів, свобода зібрань і асоціацій); сімейно-шлюбне право. Крім того, низка додаткових протоколів гарантує інші права, а саме: Протокол 1 захист власності, право на освіту та вільне виборче право; Протокол 4 про право на свободу пересування та заборону колективної депортації; 6-й Протокол про заборону смертної кари був доповнений 13-м Протоколом, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин [2, 386].

Американська конвенція з прав людини [1] є версією Європейської конвенції з прав людини. Інституційні гарантії конвенційних прав зосереджені в Міжамериканській комісії з прав людини (Вашингтон) і Міжамериканському суді з прав людини (Сан-Хосе, Коста-Ріка). Комісія та Суд діють в умовах політичної нестабільності, серйозних внутрішніх конфліктів, економічних труднощів та проявів індивідуальних авторитарних тенденцій у багатьох державах-учасниках Конвенції.

На африканському континенті загальні питання захисту прав людини регулюються Африканською хартією прав людини і народів 1981 року.

До найбільш яскравих відмінних рис Хартії, які одночасно представляють і концептуальні новації в галузі міжнародного права прав людини, відносяться визнання, поряд з правами людини, прав народів («третє покоління» прав людини) – африканських біженців, прав дітей, прав жінок тощо [4, 718]. Слід

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

відзначити, що Африканська хартія є, з одного боку, наймолодшою, а з іншого – вона є найбільш представницькою – 54 держави-члени Африканського Союзу. Також, на відміну від Європейської та Американської хартії, вона включає індивідуальні права, індивідуальні зобов'язання та низку колективних прав: право народів на самовизначення; право народів розпоряджатися своїми природними ресурсами тощо.

Стосовно ісламського правового регулювання прав людини доцільно зазначити про Загальну ісламську декларацію прав людини. Можна стверджувати, що Декларація цілком висвітлює загальноновизначені права та свободи людини, які відображені в Загальній декларації з прав людини ООН, але відмінності пов'язані саме з розумінням документа в полі релігійного тлумачення [3]. Проголошені в Загальній ісламській декларації прав людини права та свободи за своїм змістом і можливостями тлумачення пов'язані з шаріатом. Інтереси та права, які захищає шаріат, можна поділити так: а) належать Аллаху, б) належать індивіду, в) належать Аллаху й індивідам одночасно.

Таким чином, можна констатувати, що будь-яка правова держава починається з визнання людини як найвищої цінності та її природних невідчужуваних прав і позитивації їх на рівні основних нормативно-правових актів. Але слід зазначити, що у кожному регіоні світу по-різному сприймають сутність прав і свобод людини, а гарантія захисту деяких із них іде врозріз із звичаями, правилами поведінки до яких, наприклад, звикли в Європі.

Список використаних джерел:

1. Американська конвенція з прав людини. URL: <http://constituanta.blogspot.com> (дата звернення: 03.04.2023).
2. Гердеген М. Міжнародне право : підручник, пер. з нім. Р. Корнута. Київ: К.І.С., 2011. 516 с.
3. Malin Delling. Islam and Human Rights. School of Economics and Commercial Law, Goteborg University Department of Law. URL:

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

<https://core.ac.uk/download/pdf/16310495.pdf> (дата звернення: 03.04.2023).

4. Protocol to the African Charter on Human & Peoples Rights. The official site of African Union. URL: https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-treaty-0019_protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoples_rights_on_the_establishment_of_an_african_court_on_human_and_peoples_rights.pdf (дата звернення: 03.04.2023).

УДК 341.1/8

Важна Катерина,

кандидат юридичних наук,

Київський національний університет культури і мистецтв

м. Київ, Україна

Ластовський Валерій,

доктор історичних наук, професор

Київський національний університет культури і мистецтв

м. Київ, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Тема міжнародно-правової відповідальності держави за дії державних органів багато років досліджувалася Комісією міжнародного права ООН (далі – *Комісія* або *КМП*) у межах ширшого проекту з кодифікації міжнародно-правових звичаїв у сфері міжнародно-правової відповідальності держави. Результатом багаторічної роботи Комісії у вказаній сфері став документ під назвою «Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння». Даний документ у 2001 р. був прийнятий резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. У доктрині міжнародного права вказаний документ до сьогодні прийнято

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

називати «Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння» (далі – *Статті 2001 р.*). Приписи, що містяться у вказаному документі, мають обов'язкову юридичну силу для держав у якості міжнародних звичаєво-правових норм [2, 91-92; 3, 74].

У статтях 4-10 *Статей 2001 р.* викладені правила присвоєння (атрибуції) поведінки державі – тобто визначено поведінка яких суб'єктів вважається поведінкою держави і, отже, за діяння яких суб'єктів держава нестиме міжнародно-правову відповідальність [5]. Відповідно до *Статей 2001 р.* держава несе міжнародно-правову відповідальність за діяння: будь-якого органу держави (ст. 4); особи чи утворення, що не є органом держави, але уповноважених державою здійснювати елементи державної влади (за умови, що такі суб'єкти діяли у вказаній якості) (ст. 5); органу, наданого у розпорядження державі іншою державою, при здійсненні таким органом елементів державної влади (ст. 6) [5].

Принцип, відповідно до якого поведінка органу держави розглядається як діяння даної держави, є базовим принципом присвоєння поведінки для цілей міжнародно-правової відповідальності держави. Принцип, відповідно до якого держава несе відповідальність за поведінку своїх органів (які діяли у вказаній якості), уже давно визнаний і в міжнародній судовій практиці [5, 40].

За міжнародним правом поведінка будь-якого органу держави розглядається як діяння цієї держави незалежно від того, чи здійснює цей орган законодавчі, виконавчі, судові або будь-які інші функції, незалежно від положення, яке посідає цей орган в системі держави, і незалежно від того, чи є він органом центральної влади, чи адміністративно-територіальної одиниці держави (п. 1 ст. 4 *Статей 2001 р.*). Автором міжнародно-протиправного діяння може бути практично будь-який орган держави [5, 40]. В одному із своїх рішень Міжнародний Суд ООН заявив: «Відповідно до загальноприйнятої норми

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

міжнародного права, поведінка будь-якого органу держави повинна розглядатися у якості діяння такої держави. Ця норма... має звичаєвий характер...» [4].

Термін «державний орган» концептуально означає утворення, що складає частину інфраструктури держави. У міжнародному праві немає загальноприйнятого визначення того, що є державним органом. С.С. Андрейченко вказує, що під державним органом розуміють фізичну або юридичну особу, що здійснює державну владу, і за допомогою яких держава функціонує. Поняття «орган держави» охоплює всі індивідуальні та колективні утворення, які складають систему держави і діють від її імені [1, 183, 188].

Відповідно до п. 2 ст. 4 *Статей 2001 р.*: «Поняття «орган» держави *включає* будь-яку особу або будь-яке утворення, які мають такий статус відповідно до внутрішньодержавного права» [5, 40]. Термін «особа або утворення», що використовується в п. 2 ст. 4 *Статей 2001 р.*, має широке значення і охоплює будь-яких фізичних і юридичних осіб, у тому числі окремих посадових осіб, департаменти, комісії та інші структури, які здійснюють державну владу [1, 189].

У своєму коментарі до п. 2 ст. 4 сама Комісія міжнародного права пояснює, що у пункті 2 вказується на відносність внутрішньодержавного права при визначенні статусу того чи іншого органу як органу держави. У тих випадках, коли будь-яке утворення класифікується як орган відповідно до внутрішньодержавного права, ніяких труднощів не виникає. Проте, як зауважує Комісія, у внутрішньодержавному праві можуть бути відсутні вичерпні або взагалі будь-які положення, що визначають які суб'єкти мають статус «органів». У таких випадках внутрішньодержавне право саме по собі не буде давати відповіді на питання про те, як потрібно класифікувати те чи інше утворення, і все залежатиме від повноважень такого утворення і його статусу відносно інших структур відповідно до внутрішньодержавного права. У своєму коментарі Комісія наголошує, що «держава не може уникнути відповідальності за

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

поведінку суб'єкта, який діє у якості одного з її органів, лише з тієї причини, що він не має статусу «органу» відповідно до її внутрішньодержавного права. Це забезпечується шляхом використання у пункті 2 слова «включає» [5, 42].

Заслуговує на окрему увагу положення, згідно з яким поведінка органу розглядається як діяння держави за умови, що він діє «як такий», тобто в своїй офіційній якості. На складність визначення того, чи діє особа, яка є органом держави, як така, звернула увагу і Комісія міжнародного права ООН: «Хоча викладений у статті 4 принцип є ясным і беззаперечним, при його застосуванні можуть виникнути певні ускладнення. Одним із таких ускладнень є визначення того, чи діє особа, яка є органом держави, як така. В даному випадку не важливо, що ця особа може мати приховані або неправомірні мотиви і може зловживати державною владою. Якщо така особа явно діє як офіційна або під прикриттям наданих їй повноважень, її дії присвоюються державі» [1, 198; 5, 42; 3, 75].

Стаття 5 *Статей 2001 р.* стосується присвоєння державі поведінки органів, які не є органами держави у значенні статті 4, проте уповноважені здійснювати державну владу. Стаття 5 враховує «феномен напівдержавних органів», що здійснюють елементи державної влади замість державних органів, а також випадки, коли приватизовані державні корпорації зберігають перні державні функції чи регулюючі функції. Регулювання статті 5 охоплює широке коло суб'єктів, які, не будучи державними органами, можуть бути уповноважені правом держави здійснювати елементи державної влади. У кожному конкретному випадку такі утворення уповноважені правом держави здійснювати функції державного характеру, які (функції) зазвичай здійснюються державними органами при виконанні відповідних повноважень. Для цілей статті 5 утворення вважається таким, що здійснює державну владу, навіть якщо здійснення такої влади передбачає дії на власний розсуд або свободу дій. Для встановлення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

відповідальності держави за дії таких утворень (тобто для присвоєння державі поведінки таких утворень) немає необхідності доказувати, що такі дії були здійснені під контролем держави [5, 43].

Як приклади вказаних утворень (за змістом статті 5) Комісія наводить: приватні охоронні агентства, які в деяких державах залучаються до охорони тюрем; випадки, коли приватним авіакомпаніям делегуються повноваження, пов'язані із здійсненням імміграційного чи санітарного контролю [5, 43].

Держава повинна нести відповідальність за поведінку (діяння) державних органів, а також осіб чи утворень, які уповноважені здійснювати елементи державної влади, навіть якщо такі органи, особи або утворення діяли із перевищенням своїх повноважень чи порушуючи приписи (вказівки, накази) (ст. 7) [5, 45]

Одним із актуальних аспектів атрибуції державі поведінки державних органів є питання про присвоєння державі поведінки осіб зі складу збройних сил. Дж. Кроуфорд вказує, що дії збройних сил «за наявності збройного конфлікту у всіх випадках є присвоюваними державі і тягнуть за собою міжнародну відповідальність держави» [1, 233-234].

У міжнародному праві загально визнаним є принцип відповідальності держави за всі протиправні дії збройних сил, вчинені у воєнний час. Давно існуючою нормою звичаєвого міжнародного права, встановленою у ст. 3 Гаазької конвенції (IV) 1907 р. і підтвердженою в ст. 91 Додаткового протоколу, є норма, відповідно до якої держава несе відповідальність за «всі дії, вчинені особами, що входять до складу» її збройних сил. Збройні сили вважаються державним органом, як будь-який інший орган виконавчої, законодавчої чи судової влади [1, 234].

Держава несе відповідальність як за будь-яку протиправну поведінку державних органів, тобто за їх дії, так і за бездіяльність. Держава відповідає за бездіяльність своїх органів, якщо вони зобов'язані вчинювати дії, наприклад, командири та

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

інші начальники зобов'язані вжити заходів для запобігання військовим злочинам або покарання за їх вчинення [1, 239].

Список використаних джерел:

1. Андрейченко С. С. *Концепція атрибуції поведінки державі міжнародному праві*. Одеса : Фенікс, 2015. 578 с.

2. Важна К. А. *Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві*. Київ : Ліра-К, 2017. 292 с.

3. Важна К. А. Міжнародно-правова відповідальність держави за дії державних органів у мирний час та в умовах воєнного стану: важливий аспект тематики робочих програм навчальних дисциплін при підготовці вищими навчальними закладами фахівців у сфері дипломатії та державного управління : матеріали всеукр. наук.-педагог. підвищ. квал. «Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXI століття» (18 липня – 28 серпня 2022 р.). Одеса : Гельветика, 2022. С. 73-76.

4. Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, *I.C.J. Reports 1999*, p. 62, at p. 87, para. 62.

5. *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries* (2001) / United Nations. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 341.1/.8

Кузнецова Людмила,
кандидат юридичних наук, доцент,
Східноєвропейський університет
імені Рауфа Аблязова,
м. Черкаси, України
Маринич Данило,
Київський університет культури,
м. Київ, Україна

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Наразі Україна переживає період нової трансформації суспільства, події сьогодення засвідчують, що безпека держави здійснюється не лише військовими засобами, а політичними та міжнародними засобами. Наявна безпекова ситуація вимагає застосування нових підходів у відбудові міжнародної безпеки. Проблема становлення якісної системи міжнародної безпеки є актуальною, це пояснюється значенням її для збереження людської цивілізації та для стабільного функціонування світового співтовариства. Забезпечення миру і міжнародної безпеки є центральним питанням у сучасних міжнародних відносинах.

Політична безпека - це стійкий стан і ефективний розвиток політичної системи суспільства, який дозволяє адекватно реагувати на негативні внутрішні і зовнішні дії, зберігати цілісність соціуму і його сутнісні якості. Головною метою забезпечення політичної безпеки України є: з одного боку - формування і функціонування механізму вироблення і реалізації державної політики, що відповідає національним інтересам України, а з іншої - запобігання трансформації цієї політики під впливом зовнішніх і внутрішніх деструктивних чинників в небезпечний, загрожуючий демократичному розвитку і існуванню суспільства спосіб [4, 82].

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Міжнародна безпека – це сукупність правових та інших способів і методів, що відповідають основним принципам міжнародного права, а саме: принципу мирного співіснування держав, як необхідній умові для підтримання міжнародної безпеки; принципу рівної безпеки для всіх держав на міжнародній арені; принципу поваги до суверенних прав кожного народу; принципу зміцнення довіри між державами; принципу створення гарантій в усіх сферах для держав; принципу справедливого вирішення конфлікту або кризи [2, 92-93].

Міжнародна безпека формується на основі національної безпеки, вони тісно пов'язані між собою, адже держава може протистояти внутрішнім загрозам, то вона зможе втриматися на міжнародній арені.

У відповідності до Закону України «Про національну безпеку України» національна безпека - це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [5]. Національна безпека визначається рівнем її конкурентоспроможності в різних сферах життєдіяльності в межах світового простору. До складу національної безпеки входить правова безпека, яка включає в себе конституційну безпеку та визначає стан захищеності конституційного ладу, націлена на захист закріплених в ній базових цінностей, конституційних інститутів, захист конституційного ладу від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Складовою домінантою національної безпеки є економічна безпека, яка має гарантувати захищеність національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечувати соціально-економічну стабільність в державі, достатній оборонний потенціал, розвиток продуктивних сил та нормальні умови життєдіяльності суспільства.

Невід'ємною складовою міжнародної безпеки є регіональна безпека, тобто стан взаємин всередині й між соціально-територіальними спільнотами певного регіону, при якому для всіх

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

його держав і народів, громадянських інститутів і груп забезпечується захищеність їх життєво важливих інтересів і можливостей реалізації, надійне існування і сталий розвиток.

На думку О.Бетлій регіональна безпека України має спиратися на декілька стовпів: 1) двостороння співпраця з дружніми сусідніми державами; 2) багатостороння співпраця в інфраструктурних, економічних, культурних тощо проектах з країнами Центрально-Східної Європи; 3) двостороння співпраця з США, Німеччиною, Великою Британією; 4) двостороння співпраця з Японією та посилення за її підтримки присутності України в Азії [1].

Таким чином, міжнародна безпека є стійким і ненасильницьким світопорядком, який є сприятливим для вільного розвитку держав і в повному обсязі забезпечує дотримання прав і свобод людини та гарантує достойний рівень для життя.

Список використаних джерел:

1. Бетлій О. Регіональна безпека. URL: [http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11554/Betlii_Rehionalna_model_bezpeky\(rozdil\).pdf?sequence=1](http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11554/Betlii_Rehionalna_model_bezpeky(rozdil).pdf?sequence=1)
2. Дирда А. Поняття та принципи міжнародної безпеки. Грані права: XXI століття: *матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.92-93.
3. Коломієць О. Особливості системи міжнародної безпеки в умовах глобалізації: автореферат дисертації доктора політичних наук: Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2015. 38с.
4. Кравчук О. Політична безпека України як наукова і практична проблема. *Міжнародний науковий журнал*. 2016. № 6, т.3. С. 82-83.
5. Про Національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

№ 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>

УДК 347.91(4/8)

Лікарчук Дар'я,
кандидат політичних наук, доцент,
Київський національний університет
культури і мистецтв
м. Київ, Україна

**ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ:
АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ**

Медіація існує так само давно, як існують суперечки та конфлікти. Раніше для їх вирішення вдавалися до різних способів — це і переговори сторін конфлікту між собою, й залучення неупередженої особи, дії якої були спрямовані на врегулювання суперечок. З часом безумовно змінювалися принципи та способи процедури медіації, але незмінними залишалися її цілі — знайти шлях до примирення та досягти угоди й домовленості при повазі до всіх сторін [3, 46].

Процедура медіації є визнаною і затребуваною формою вирішення конфліктів за допомогою третьої, неупередженої сторони — медіатора, або, кажучи іншими словами - посередника.

Медіація є найбільш м'якою формою альтернативного вирішення конфліктів, і на сьогоднішній день інститут медіації створений та активно функціонує у різних країнах світу. До них входять США, Великобританія, Німеччина, Австралія, Японія, Китай, Індія. В даний час інститут медіації набув такої затребуваності у всьому світі, що виникла необхідність забезпечення належного його законодавчого регулювання.

Комісією ООН з права міжнародної торгівлі в 2002 році було прийнято «Типовий закон про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру» [2, 131] й охоплював питання

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

погоджувальної процедури. У 2018 році до нього було включено новий розділ, присвячений міжнародним мировим угодам та їх виконання. Тоді ж було і змінено його назву на «Типовий закон про міжнародну комерційну медіацію та міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті медіацію» [1, 286]. У цьому акті розглядаються важливі аспекти процесу медіації: призначення медіаторів, початок та закінчення процедури медіації, її проведення, зв'язок між медіатором та іншими сторонами й затребуваною формою альтернативного вирішення конфліктів. Створюється нормативно-правова база, яка регулює процедуру медіації, правила підготовки кваліфікованих кадрів у цій галузі.

У 2004 році в Австрії було ухвалено перший у Європі закон, що закріплює медіацію як особливий спосіб врегулювання конфліктів — Федеральний закон про медіацію у цивільній сфері та ухвалений відповідно до нього Регламент про освіту медіаторів у цивільній сфері. Згідно зі статтею 1 Закону про медіацію, медіація — це добровільна діяльність сторін, у якій професійно навчений медіатор, використовуючи визнані методи на систематичній основі, покращує комунікацію між сторонами з метою допомогти сторонам у самостійному ухваленні ними рішення щодо спору [3, 50]. Медіація, згідно з австрійським законодавством, є цілком добровільною процедурою й не може застосовуватись проти волі конфліктуючих сторін.

Досить популярною є процедура медіації у Великій Британії. У Великій Британії немає єдиного законодавчого акту, що регулює процедуру медіації. Інститут медіації закріплюється окремими частинами нормативно-правових актів та вдосконалюється у вигляді судової практики. Внаслідок цього складно сформулювати цілісне уявлення про регулювання медіації в Сполученому Королівстві на законодавчому рівні.

Інститут медіації як інструмент вирішення конфліктів має широке поширення й у Японії. В даний час в Японії діють три види медіації:

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

- Медіація, що проводиться судом (судове посередництво), що у свою чергу поділяється на дві групи:

- посередництво у цивільних справах (включаючи комерційні);
- посередництво у сімейних справах.

- Медіація, що проводиться та підтримується державними організаціями, крім суду (адміністративне посередництво).

- Широко використовується при вирішенні та врегулюванні споживчих спорів трудових спорів.

- Недержавна медіація (врегулювання спорів, що здійснюється приватними сектором) [2, 125].

Процедура медіації стрімко набирає обертів і використовується в багатьох країнах світу, причинами цього є ряд переваг медіації.

По-перше, будь-який конфлікт коштує чималих грошей, і врегулювання конфліктів за допомогою медіативних процедур дозволяє заощадити не лише гроші, а й час.

По-друге, сфера інтересів держави, які вдаються до медіації, повністю захищена, оскільки процес медіації є цілком чітким.

По-третє, медіація дозволяє легко підлаштуватися під інтереси та потреби конфлікуючих сторін, враховуються всі аспекти конфліктів.

Нарешті, по-четверте, процедура медіації переважно має на меті конструктивне вирішення конфліктів, пошук найбільш відповідного і задовольняючого інтереси суперечливих сторін рішення, а не на конкуренцію сторін й з'ясування того, хто у суперечці винен, а хто правий.

Список використаних джерел:

1. Likarchuk D. et al. Peculiarities of the use of political mediation in the Russian-Ukrainian war: principles of application and problems of solution. *Cuestiones politicas*. 2022. Vol 40. No.75. P. 285-298.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

2. Morris, Rosalind C. Mediation, the Political Task: Between Language and Violence in Contemporary South Africa. *Current Anthropology*. 2017. Vol. 58, No.S15, P. 123-134.

3. Park, Chang Sup. The mediating role of political talk and political efficacy in the effects of news use on expressive and collective participation. *Communication and the Public*. 2019. Vol. 4, No.1, P. 35-52.

УДК 341.64

Шабалін Андрій,

кандидат юридичних наук, старший дослідник,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

Набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу (надалі-ЄС) [1] ставить перед нашою державою необхідність приведення власної правової системи до європейських критеріїв. Це стосується і правового захисту. Опанування міжнародного досвіду в сфері захисту прав людини є гарантією дотримання основних прав і свобод в Україні як це передбачено у ст. 3 Конституції України [2].

Чиним українським законодавство передбачено застосування практики Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ). Так, наприклад, у ч. 4 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що застосування відповідної практики ЄСПЛ при розгляді та вирішенні цивільних справ [3]. Аналогічні положення містяться і в інших процесуальних нормативних актах (ст. 10 ГПК України). Подібний

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

підхід дозволяє більш активно застосовувати демократичні стандарти в правозастосовчу національну практику, виходячи із того, що рішення ЄСПЛ мають прецедентний характер. Це стосується різни сфер правового регулювання [4].

Одним із перспективних напрямків в сучасній юриспруденції є застосування сучасних цифрових технологій, наприклад, штучного інтелекту.

Електронне судочинство активно розвивається на тернах єдиної Європи, зокрема, у практиці загальноєвропейських правових інституцій до яких належить і ЄСПЛ.

Про цифровізації європейського правосуддя зазначалось ще у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи від 28 лютого 1984 р. R (84) 5 «Комітет міністрів державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення судової системи [5, с. 242–286.]. Наразі на загальноєвропейському рівні прийняти та діють: Єдиний Європейський порядок вирішення дрібних спорів (Регламент ЄС № 861/2007 від 11.07.2007 – з 2009 в усіх державах-членах ЄС, крім Данії). Означена процедура також може бути реалізована в електронній формі, комплексна програма спрямована на діджиталізації практично всіх сфер життя. Це стосується і правосуддя, як важливої складової забезпечення та реалізації основних демократичних засад єдиної Європи.

У ЄС розроблено понад 27 нормативних актів присвячених питанням використання штучного інтелекту.

Практиці ЄСПЛ відомий випадок щодо застосування штучного інтелекту. Мова йде про експеримент, але така перша спроба показала свою ефективність. У ході проведення експерименту штучний інтелект здійснив обробку природної мови та використав технологію машинного навчання, щоб передбачити, чи визнає суд в конкретній справі порушення відповідного положення Європейської конвенції з прав людини. Результат застосування штучного інтелекту показав 79% точності [6].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Дійсно, штучний інтелект ще не став працювати у повній мірі, але поступово цифрові технології набирають обертів, це стосується і судової практики. Також використання цифрових технологій у правовій сфері має і певні невирішені до кінця питання: 1) недосконалість математичних алгоритмів; 2) можливість втручання у систему людини (людський фактор); 3) неправомірне застосування цифрових технологій для фальсифікації доказової інформації тощо.

Але, зазначені проблеми не свідчать про недоцільність застосування іт-технологій в юриспруденції, у тому числі і діяльності ЄСПЛ.

На даний час практично всі рішення ЄСПЛ, так і як рішення Суду ЄС (Court of Justice of the European Union) приймаються безпосередньо суддями на підставі надання оцінки відповідної аргументації (доказів) сторін, проте цифрові технології вже широко застосуються у практиці вказаних судів. Наприклад, заявник може подати звернення до Європейського суду з прав людини шляхом заповнення відповідної форми на сайті Суду. Також сторони можуть подати і електронні докази на власну користь. Всі рішення ЄСПЛ розміщуються на порталі судової інстанції – база судових рішень, що підвищує відкритості та доступність до Суду, а також відкритості щодо формування єдиної практики [7].

У плані вищевикладеного слід зазначити, що е-правосуддя стало активно розвивається практично у всіх розвинутих європейських країнах, включає і держав-членів ЄС.

Наприклад, цивільне процесуальне законодавство Естонії визначає такий вид судової справи, як цифрова справа (цифрове дос'є). У цифровій справі зберігаються всі судові документи у цифровій формі. Документи на паперовому носіїв обов'язково скануються й зберігаються у цифровому судовому дос'є. Відповідна судова інформаційна система самостійно фіксує час, дата подання відповідних документів. – ст. 57 ЦПК Естонії [8].

Широке запровадження міжнародних стандартів в українське правосуддя у повній мірі відповідає завданням, що стоять перед

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Україною в світі виконання завдань щодо набуття членства в ЄС. І у цьому плані корисним представляється досвід застосування іт-технологій у практиці саме європейських судових інституцій.

Список використаних джерел:

1. План відновлення та розвитку України. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL : <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi> (дата звернення: 02.03.2023).

2. Конституція України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.03.2023).

3. Цивільний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 02.03.2023).

4. Шабалін А. В. Роль європейських стандартів у систематизації законодавства у сфері права інтелектуальної власності. *Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції*. Будапешт, 2022 року. С. 74-77.

5. European and international standards in the field of justice / ed. group: D. Vaughan, I. Zaretska, S. Suchenko, V. Valanchyus, Yu. Zemlitska (res. editor), K. Madoyan. Kyiv, 2015. P. 242–286.

6. Aletras N, Tsarapatsanis D, Preoțiuc-Pietro D, Lampos V. 2016. 'Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective', *PeerJ Computer Science* 2:93. URL: <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93> (дата звернення: 02.03.2023).

7. European Court of Human Rights. Site Echr.coe. URL : <https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/howitworks&c> (дата звернення: 02.03.2023).

8. Shabalin, A. Civil justice of Estonia: legislative review, comparative analysis. manuscript. Kyiv. 2021. 46 p.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 341.9(075.8)

Штефан Олена,
доктор юридичних наук, професор,
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України
м. Київ, Україна

**ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ПРИ ЗАХИСТІ
ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В ЄС**

Якщо звернутися до звітів ВОІВ за останні роки, можна спостерігати наявність великого відсотку транскордонних спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності, що пов'язані саме з торговельними марками. Такі спори торкаються низки питань міжнародного приватного права, серед яких – проблеми судової юрисдикції, вибору застосування норм матеріального права на певній території (країни ЄС) обсягу його застосування. При цьому питання компетенції (юрисдикції) того чи іншого суду розглядати справу виникає насамперед.

Зазвичай судовий захист прав на торговельні марки на рівні ЄС розглядається Генеральним судом ЄС, а потім це рішення може бути оскаржене у Європейських суд справедливості, рішення якого для національних судів країн-членів ЄС відіграють важливе значення як судового прецеденту, оскільки у них тлумачаться як норми Конвенцій, так й Директив ЄС та інших нормативно-правових актів ЄС, що врегульовують правовідносини у сфері реєстрації та використання торговельних марок.

Якщо виходити із порушень прав на торговельні марки в ЄС, то дії, які можуть визнаватися порушенням прав, захист від таких дій та відповідальність за їх вчинення, згідно із Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (далі – Регламенту № 44/2001), зазвичай, знаходяться у сфері регулювання цивільного права і на національному рівні (у державах-членах ЄС) судовий захист здійснюється в порядку цивільного судочинства. У той же час, за деякі порушення прав на торговельну марку країни-члени ЄС у своєму національному законодавстві можуть закріпити й кримінальну відповідальність.

Правове регулювання питань визначення юрисдикції щодо транскордонних порушень прав на торговельні марки у ЄС уніфіковано. Так, Регламентом № 44/2001 Ради ЄС про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 22.12.2000р. визначається юрисдикція усіх цивільних і комерційних справ в ЄС, що належать до транскордонних. Також питанням юрисдикції присвячена й Конвенція про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (Лугано, 30 жовтня 2007 р.), метою якої було розповсюдити правила Регламенту № 44/2001 на держави Європейської асоціації вільної торгівлі ЕФТА, які не є членами ЄС (Ісландія, Норвегія, Швейцарія). Правила, що містяться в Конвенції, ідентичні тим, що записані в Регламенті та у більшості випадків вони тлумачаться однаково.

Зупинимось на деяких проблемних питаннях реалізації зазначених міжнародних нормативно-правових актах. Так, наприклад, у разі виникнення деліктних спорів, відповідно до правил ст. 5 Регламенту № 44/2001 позов можна пред'явити до суду держав-членів ЄС, на території яких була завдана або може бути завдана шкода. При цьому поняття цього місця охоплює як місце, де було завдано шкоди (юрисдикція, пов'язана із місцем вчинення порушення (дії), так і місце самої події, що спричинила шкоду (юрисдикція, пов'язана із місцем завдання самої шкоди) [3].

У зв'язку із тим, що правова охорона на торговельні марки має територіальний характер відтак й виникнення деліктних правовідносин має свою специфіку. Відповідно до принципу

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

територіальності, виключне право на торговельну марку діє в межах держави, яка надала їй правову охорону, отже, порушення права може мати місце, лише якщо воно скоєно у цій державі. У цьому контексті, на підставі ст. 5 Регламенту № 44/2001, Європейським судом справедливості була сформована думка, що юрисдикція національних судів держави-членів ЄС розповсюджується лише на ті правовідносини, що виникли із порушень прав на торговельні марки, які отримали правову охорону у конкретній державі. Німецькі дослідники, аналізуючи практику Європейського суду справедливості щодо вирішення спорів, пов'язаних із порушенням прав на торговельні марки, дійшли висновку, що юрисдикція національних судів визначається за місцем порушення права на торговельну марку та застосовується лише у випадках, коли така марка отримала правову охорону в Німеччині [1, 171-172]. Слід зазначити, що дане правило відповідає положенням ст. 5(3) Регламенту № 44/2001. Науковці Словенії також стверджують, що через територіальний характер прав інтелектуальної власності, дії, що порушують права та завдана шкода не можуть виникнути в різних державах-членах відповідно до правил юрисдикції закріплених Регламентом № 44/2001 [6, 957].. Наведене твердження отримало свого розвитку у дослідженнях інших науковців, які розглядають принцип територіальності як такий, відповідно до якого право інтелектуальної власності не може бути порушено там, де воно не існує, що виключає можливість застосування правил юрисдикції, яке пов'язано із місце вчинення порушення (дії) [2, 105].

Розглядаючи та вирішуючи справи, що виникають із порушення прав на торговельні марки, Європейський суд справедливості, застосовуючи положення Регламенту № 44/2001 надав тлумачення, що слід розуміти під місцем вчинення порушення (дії). Так, суд вважає, що визначення місця вчинення порушення (дії), як підстава для визначення юрисдикції того чи іншого суду, не повинна збігатися із місця вчинення порушення (дії), що визначається нормами матеріального права [5, с. 160]. Тобто Європейський суд справедливості по суті підкреслив самостійний

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

характер правовідносин, що виникають у приватноправовій сфері та у сфері публічного права, коли необхідно визначити юрисдикцію того чи іншого суду з метою захисту порушеного права на торговельні марки.

Водночас виходячи із судової практики країн-членів ЄС існують й виключення із правил щодо юрисдикції судів із розгляду спорів, що виникають внаслідок порушень прав на торговельну марку, коли таке порушення відбувається в Інтернеті. Наприклад, у справі Wintersteiger, що була предметом розгляду і вирішення австрійськими судами, встановлено, що німецька компанія Products 4U зарезервувала для свого оголошення в системі контекстної реклами Google AdWords на німецькому сайті google.de ключове слово Wintersteiger, яке збігалось із торговельною маркою конкурента, яка охороняється в Австрії. Європейський суд справедливості підтвердив, що у контексті онлайн-порушень прав на торговельні марки поняття «місця, де була завдана або може бути завдана шкода (дія)», відповідно до ст. 5(3) Регламенту № 44/2001 також охоплює як місце, де було завдано шкоди, так і місце події, що спричинило заподіяння шкоди. Тому, позов про порушення права на національну торговельну марку може бути пред'явлений до суду тієї держави-члена, в якій вона зареєстрована, оскільки охорона в даному випадку обмежується територією цієї держави, і ця держава буде місцем, де імовірно було завдано шкоди. Питання, чи є дії відповідача порушенням, суд держави охорони знака повинен вирішити, виходячи із норм матеріального права. Також у своєму роз'ясненні Європейський суд справедливості зазначив, що територіальне обмеження охорони національної торговельної марки не позбавляє можливості звертатися в суди інших держав відповідно до правил міжнародної юрисдикції. Місцем вчинення дій, в результаті яких була заподіяна шкода, у таких випадках є місце активації передбачуваним порушником технічного процесу показу спірного рекламного оголошення. Такий технічний процес активується на сервері оператора пошукової системи,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

використовуваної рекламодавцем. Проте, місцезнаходження сервера є невизначеним, тому воно не може розглядатися як місце вчинення дії, в результаті якої була заподіяна шкоди. Тому місцем активації технічного процесу показу реклами, на думку Європейського суду справедливості, слід вважати місце знаходження рекламодавця [2, 38-39].

Таким чином, незважаючи на принцип територіальності виключних прав на торговельні марки, позов може бути пред'явлений та розглянутий не судом держави, в якій надана правова охорона торговельній марці, а у суді тієї держави-члена, яка є місцем знаходження відповідача, що теоретично також може призводити до несприятливих наслідків для відповідача.

Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що законодавство та судова практика ЄС містить різні підходи до встановлення судової юрисдикції у справах про порушення прав на торговельні марки, залежно від того, чи є товарний знак, що захищається, національним, чи унітарною маркою ЄС (EUTM). У разі, якщо, на думку позивача, порушення стосується використання національної торговельної марки, що охороняється на території однієї з держав-членів ЄС, юрисдикцію з розгляду такого спору матиме суд держави охорони, який повинен оцінювати, чи є дії відповідача порушенням виходячи із норм матеріального права на стадії вирішення спору по суті. Також, незважаючи на принцип територіальності охорони прав на торговельні марки, юрисдикцію матиме також суд тієї держави, де відповідачем був ініційований технічний процес, що спричинив за собою передбачуване онлайн порушення права на товарний знак.

Список використаних джерел:

1. Bettinger T., Thum D., Territorial Trademark Rights in the Global Village – international Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part One//ІІС. 2000.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

2. Boschiero N. Infringement of intellectual property rights. Comments on article 8 of the Rome II Regulation, 9 Yearbook of private international law 87. *Sellier European Law Publishers*. 2007.

3. Case C-21/76, Handels Kwekerij Bier. Mines de Potasse d'Alsace, 1976; совместные дела C-509/09 и C-161/10 eDate Advertising and Others [2011] ECR I-10269. p. 41.

4. Case C-523/10, Judgment of 19 April 2012, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:220, para. C. 38-39.

5. Lundstedt L. Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and United States: *Department of Law, Stockholm University*, 2016.

6. Mozina D., Kono T. (ed), Intellectual property and private international law: comparative perspectives. *Oxford: Hart Publishing*. 2012.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 339.926

Вінська Оксана,
кандидатка економічних наук, доцентка,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ЄС

Європейський Союз є об'єднанням держав, які поділяють спільні цінності та прагнуть утвердити їх у всьому світі. Згідно установчих договорів ЄС, однією з цих цінностей є рівність між жінками та чоловіками. Так, відповідно до ст. 3 Договору про Європейський Союз, сприяння гендерній рівності є одним із завдань ЄС. Натомість, в ст. 8 Договору про функціонування ЄС зазначається, що в усій своїй діяльності ЄС прагне усунути нерівності, а також сприяти рівності між жінками та чоловіками. У ст. 21 Хартії фундаментальних прав ЄС зазначено, що заборонена будь-яка дискримінація за ознакою статі [1-3]. У всіх своїх політиках ЄС здійснює гендерну пріоритезацію (gender mainstreaming), тобто гендерні питання завжди присутні в процесах підготовки, розробки, впровадження, моніторингу та оцінки політик, регуляторних заходів та програм витрат, адже всі вони мають сприяти утвердженню рівності між жінками та чоловіками та боротися з будь-якими проявами гендерної дискримінації.

Наразі гендерна нерівність є глобальною проблемою, адже немає жодної країни в світі, де її було б досягнуто. Саме тому, ЄС визначає гендерну рівність та розширення прав і можливостей жінок одним з пріоритетів своєї зовнішньої діяльності та виступає її апологетом в міжнародних відносинах. ЄС підтримує гендерну рівність та розширення прав і можливостей жінок у спільній зовнішньоторговельній політиці, угодах про асоціацію, політиці

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

розширення та в перемовинах про повноцінне членство, а також у зовнішніх діях щодо залагодження нестабільних, конфліктних та надзвичайних ситуацій.

З 2010 року ЄС розробляє Плани дій щодо гендерної рівності (Gender Action Plan - GAP), які визначають гендерні аспекти зовнішньої політики. Зокрема, в GAP I (2010-2015) - План дій щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у розвитку, ЄС прагнув утвердити свою провідну роль у сприянні гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок у процесі розвитку країн світу та забезпечити достатні людські та фінансові ресурси задля досягнення гендерної рівності в країнах, що розвиваються. Майже половина офіційної допомоги з розвитку ЄС мала сприяти гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок до 2015 року. В GAP II (2016-2020) – План дій щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок: зміна життя дівчат і жінок через зовнішні відносини ЄС, ЄС мав на меті сприяти фізичному та психологічному здоров'ю жінок, просувати їх соціальні і економічні права та можливості, а також посилювати їх участь у суспільному житті. В GAP III (2021-2025) – План дій щодо гендерної рівності: амбітний порядок денний за гендерну рівність та розширення прав жінок в зовнішніх діях ЄС, ЄС має на меті усунути структурні причини гендерної нерівності, а також боротися з множинною дискримінацією [4-5]. Слід зазначити, що структурна гендерна дискримінація утверджена на законодавчому рівні, тобто через ухвалені норми та практики, які створюють перешкоди в досягненні рівних можливостей для жінок. Зокрема, це може бути заборона жінкам працювати на певних роботах, голосувати на виборах, навчатися у вищих навчальних закладах.

В GAP III ЄС планує, що 85% всіх дій у сфері зовнішньої політики повинні стосуватися питання гендерної рівності, а всі програми зовнішньої допомоги, які фінансуються ЄС мають пройти гендерний аналіз. Тобто країна-отримувач допомоги має обов'язково збирати гендерно-сегреговані дані та проводити гендерне бюджетування. Такий гендерний підхід

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

розповсюджується на інвестиційну, торговельну, міграційну, гуманітарну та науково-дослідницьку політики ЄС. Зокрема, прикладом може бути обов'язкова наявність гендерних планів в університетів для участі у програмі Горизонт.

ЄС активно просуває гендерні питання як на регіональному рівні (політика сусідства), так і на багатосторонньому рівні в рамках механізмів ООН, Group 7, ОЕСР та виступає позитивним прикладом для партнерів. Зокрема, всі зовнішні структури Європейської Комісії, Європейська служба зовнішніх дій та представництва ЄС повинні мати гендерних експертів і щорічно звітувати про виконання планів заходів та підвищення обізнаності з питань гендерної рівності. Ключовими сферами GAP III на 2021-2025 роки було визначено:

- боротьбу з гендерним насильством,
- сприяння сексуальному і репродуктивному здоров'ю та правам жінок,
- розширення економічних та соціальних прав і можливостей жінок,
- просування рівної участі та жіночого лідерства,
- залучення жінок до вирішення питань миру та безпеки,
- залучення жінок до вирішення проблем і використання можливостей цифрової трансформації та зеленого переходу.

Важлива роль відводиться звітуванню щодо заходів та їх результатів, яке має містити кількісну та якісну оцінку, а також обов'язкові приклади передових практик для обміну досвідом з питань утвердження гендерної рівності.

Отже, Європейський Союз активно просуває свої цінності у світі. Однією з фундаментальних цінностей ЄС є гендерна рівність, яка є основою внутрішніх та зовнішніх відносин об'єднання. Гендерна пріоритезація в міжнародних відносинах ЄС закріплюється в Планах дій щодо гендерної рівності, які розробляються з 2010 року. Поточний План дій щодо гендерної рівності на 2021-2025 роки визначає, що 85% всіх дій у сфері зовнішньої політики повинні стосуватися питання гендерної

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

рівності, а всі програми зовнішньої допомоги, які фінансуються ЄС мають пройти гендерний аналіз. Ухвалення гендерного плану стало обов'язковою умовою для участі університетів у програмах Горизонт. Дослідження виконане в рамках проєктів EU FEMALE EMPOWERMENT FOR THE UNION OF EQUALITY 101077151-EUFEUE-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH та THE EU GENDER SECURITY 101078301-EUGENSEC-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH.

Список використаних джерел:

1. Consolidated version of the Treaty on European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT>
2. Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union. URL: <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF>
3. Charter of fundamental rights of the European Union. URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
4. Joint communication to the European Parliament and the Council: EU Gender Action Plan (GAP) III – An ambitious agenda for gender equality and women's empowerment in EU external action. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0017&from=EN>
5. Gender Action Plan – putting women and girls' rights at the heart of the global recovery for a gender-equal world. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 351+008(100):32

Гололобов Сергій,
кандидат наук з державного управління,
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія
Київського національного університету
культури і мистецтв»,
м. Миколаїв, Україна

**ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ:
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У
МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ**

У сучасному світі глобалізація стала необхідністю для розвитку культури кожної держави. Україна як держава не може залишатися осторонь цього процесу і повинна розробити власну актуальну стратегію розвитку культури саме в умовах глобалізації. Виклики глобалізації для культури України полягають у збереженні та просуванні унікальної культурної спадщини, забезпеченні доступу до культурних продуктів та послуг у вільному ринковому середовищі, розвитку культурного туризму, взаємодії з іншими культурами та відповідності міжнародним стандартам. Тому на сучасному етапі розвитку України важливим є усвідомлення викликів глобалізації для державної політики України у сфері культури та визначення шляхів їх подолання в міжнародному контексті.

Глобалізація є явищем, що суттєво впливає на розвиток суспільства та культури в цілому, включаючи і Україну. Однак, наслідки глобалізації не завжди є позитивними, особливо у випадку сфери культури. Одним з головних негативних наслідків глобалізації для української культури є загроза втрати своєї унікальності та ідентичності. Завдяки глобалізації, стає можливим вільний доступ до культурних продуктів та інформації з усього світу, що, в свою чергу, може призвести до асиміляції української

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

культури в глобальну культуру. Також, глобалізація може призвести до втрати мовної та культурної різноманітності, що є однією з основних характеристик культури України. Крім того, глобалізація може мати негативний вплив на розвиток мистецтва та культури в Україні. По суті, глобалізація передбачає головування великих культурних центрів у світі, що може призвести до втрати місцевих традицій та відчуження від національного мистецтва та культури [4]. Крім того, глобалізація може призвести до домінування культурних продуктів та ідей, що виробляються в розвинених країнах. Це може викликати зменшення видимості та популярності культурних продуктів України на світовій арені, що в свою чергу може призвести до зменшення інтересу до української культури та її забуття. Отже, негативні наслідки глобалізації для української культури можуть бути значними та спричинити втрату унікальності, ідентичності та культурного багатства країни.

Сучасна державна політика України у сфері культури націлена на збереження і просування української культурної спадщини в умовах глобалізації. Проте, існують певні виклики, які необхідно вирішувати у контексті глобалізації. Наприклад, одним з викликів є підриг місцевих культурних традицій під впливом західних стандартів і моделей, що може призвести до втрати культурної ідентичності та знецінення української культурної спадщини. Державна політика повинна забезпечити захист та розвиток місцевих культурних традицій і підтримку культурної різноманітності. Іншим викликом є конкуренція із закордонними культурними продуктами, яка може призвести до витоку інтелектуального та культурного потенціалу країни [1]. Державна політика повинна забезпечити створення умов для розвитку та підтримки вітчизняних культурних продуктів і індустрій, що сприятиме збереженню та розвитку української культури. Отже, сучасна державна політика України у сфері культури повинна долати виклики та вирішувати проблеми, пов'язані з глобалізацією, та забезпечувати захист і розвиток української

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

культурної спадщини в умовах конкуренції зі світовими культурними стандартами та продуктами.

Глобалізація створює низку викликів для державної політики України у сфері культури. Одним з таких викликів є те, що глобалізація може призводити до поширення масової культури та зниження ролі національних культурних цінностей [3]. У цьому контексті державна політика України у сфері культури повинна бути спрямована на підтримку та розвиток національної культури, а також на забезпечення доступу до культурних благ для всього населення. Одним з можливих шляхів подолання цих викликів є сприяння розвитку культурного розмаїття та поглиблення міжкультурного діалогу. Також важливою є співпраця з іншими країнами та міжнародними органами у сфері культури.

Серед низки наявних, до основних викликів глобалізації для державної політики України у сфері культури відносимо: зміни у сприйнятті культурних цінностей та конкуренцію на міжнародному рівні.

Щодо зміни у сприйнятті культурних цінностей, то варто зазначити, що глобалізаційні процеси сприяють швидкому розповсюдженню масової культури, що може призвести до зниження інтересу до національних культурних цінностей та спадкування культурних традицій. Наприклад, широке поширення інтернету та соціальних мереж може сприяти популяризації масової культури та зниженню інтересу до культури національної. Велика кількість інформації, що доступна в мережі, може спричинити перенасиченість культурною інформацією, внаслідок чого важко буде знайти та відрізнити національний культурний/креативний продукт від культурного/креативного продукту інших держав, адже він буде уніфікований та стандартизований [2]. Також, глобалізація може призвести до поширення культурної однорідності та зменшення культурного розмаїття. Суттєвим чинником у цьому може стати вплив глобальних корпорацій, які пропонують однакові продукти та послуги у всьому світі, що може призвести до втрати культурних

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

особливостей. Отже, для збереження та розвитку національної культури необхідно розробити державну політику, яка б сприяла збереженню культурних традицій та національних цінностей, забезпечувала їх популяризацію та збільшення інтересу до них серед населення.

Щодо конкуренції на міжнародному рівні, то варто зазначити, що глобалізація у сфері культури також призводить до збільшення конкуренції між країнами на міжнародному рівні. Це може мати негативний вплив на державну політику України у сфері культури, оскільки більші можливості для розповсюдження культурних/креативних продуктів можуть бути доступні для країн з більшими бюджетами та розвинутішими культурними/креативними індустріями [5]. Крім того, це може призвести до зниження інтересу до власної культури в Україні, оскільки вона може бути менш вигідною на міжнародному ринку порівняно з іншими культурами. Державна політика України у сфері культури повинна бути спрямована на збереження і просування української культурної спадщини на міжнародному рівні, а також на розвиток і підтримку культурних/креативних індустрій в Україні, що може допомогти зменшити нерівність у конкуренції на міжнародному ринку. Крім того, важливо й надалі пронизувати свідомість громадськості значенням власної культурної спадщини та її унікальністю, що може забезпечити підтримку інтересу до української культури в Україні та за її межами.

В якості основних пропозицій щодо вдосконалення державної політики України у сфері культури відносно подолання викликів глобалізації у міжнародному контексті пропонуємо до реалізації такі взаємопов'язані між собою системні положення:

1. Розвиток національної культури та підтримка мистецької творчості. Держава повинна сприяти розвитку та збереженню української культури, розповсюдженню та просуванню мистецтва та культурних цінностей України на міжнародному рівні.

2. Запровадження нових за формою заходів, які сприятимуть популяризації української культури за кордоном. Держава має

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

допомагати в організації та проведенні культурних заходів за кордоном, залучати закордонних експертів та учасників для обміну досвідом.

3. Розвиток культурного туризму. Держава має сприяти усесторонньому розвитку культурного туризму в Україні, підтримувати розвиток туристичної інфраструктури, просувати українську культуру та історію серед туристів з інших країн.

4. Сприяння збереженню та популяризації культурної спадщини. Держава має приділяти активну увагу збереженню та відновленню культурної спадщини України, розвивати музейну справу, підтримувати та сприяти реставрації пам'яток архітектури та історичних об'єктів.

5. Розвиток культурної дипломатії. Держава має залучати міжнародних експертів та організації до співпраці з українськими культурними установами, просувати українську культуру на міжнародному рівні.

Дані положення не є архіновими, однак, питання постає у якості їх реалізації.

До основних шляхів подолання викликів глобалізації у міжнародному контексті відносимо: сприяння культурному розвитку та співпраці і захист та поширення національної культурної спадщини. Усі вищезазначені аспекти набувають неабиякої актуальності у контексті російсько-українського протистояння.

Отже, глобалізація має значний вплив на культурну сферу країн, включаючи і Україну. Вона створює виклики для державної політики України у сфері культури, зокрема забезпечення захисту національної культурної спадщини та сприяння розвитку культурної/креативної індустрії. Для подолання викликів глобалізації у міжнародному контексті, Україні необхідно й надалі посилювати культурну співпрацю, сприяти розвитку національної культурної спадщини та культурної/креативної індустрії, а також заохочувати інвестиції у культурні проекти. Крім того, слід підтримувати розвиток національних мистецьких шкіл та активно

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

залучати молодь до культурних процесів. В цілому, варто зазначити, що успішна державна політика у сфері культури має бути спрямована на забезпечення збалансованого культурного розвитку, захисту національної культурної спадщини та сприяння розвитку культурної/креативної індустрії в умовах глобалізації.

Список використаних джерел:

1. Гудзь В., Нагорняк Т. Державна політика в сфері культури в контексті здійснення механізму соціального контролю за умов глобальних викликів. *Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 26 листопада 2021 р.)*. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. 2021. С. 169-171.

2. Дротянко Л., Ягодзінський С. Міжкультурна комунікація і толерантність перед лицем глобальних загроз. *Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія*. 2020. № 1 (31). С. 15-21.

3. Agbo O., Onyeka B., Madu N. Globalization, Cultural Diversity and the State: A Systematic Review of Literature on Cultural Policy in Global South Countries, 2000-2018. *Arts and Social Sciences Journal*, 2020. 3 (24), P. 47-59.

4. Karpati K. Cultural globalization and challenges for cultural policies. *Studia Politica : Romanian Political Science Review*, 2015. 4 (36), 163-178.

5. Pratt A., Mathews A. Globalisation, cultural policy and challenges for the creative industries. *International Journal of Cultural Policy*, 2011. 2 (12), 257-268.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 339.9234(477)

Крисаченко Валентин,
доктор філософських наук, професор,
Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України,
м. Київ, Україна.

**ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ:
ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ ТОТАЛІТАРИЗМУ**

Деструктивний вплив тоталітаризму відбувається у двох взаємопов'язаних вимірах: діахронному та синхронному. Перший або історичний вимір, спрямований на привласнення української минувшини та її використання в інтересах імперії. Синхронна або актуальна площина своїм центром має творення фантомної ідентичності представників «руського міра», нівелювання української самодостатності, заперечення самого онтологічного факту існування українства. Вкручені, імплантовані подібним чином у масову свідомість частини українського суспільства подібні стереотипи стають своєрідними **маніпулятивними регуляторами свідомості** громадян України.

Євроінтеграційна стратегія розвитку України передбачає унормування національного законодавства згідно стандартів ЄС, включаючи і вимоги щодо органічного входження її громадян до модерної європейської ідентичності. Її модель розроблялась і впроваджувалась паралельно з правовими та економічними змінами, і передбачала опертя на спільні загальноєвропейські цінності та інтереси: свободу пересування, місця проживання, місця працевлаштування, реалізації свого виборчого та представницького права в офіційних органах ЄС тощо [4]. Цілком очевидно, що наближення української громадянської ідентичності до європейського рівня потребує насамперед зламу внутрішніх стереотипів та упереджень, пов'язаних з побутуванням та агресивним нав'язуванням цінностей тоталітаризму.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

В автократичному політичному суспільстві ідентичність населення визначалась шляхом його **ідентифікації** за імперськими/владними лекалами. Вихідним критерієм при цьому виступав сам **статус індивіда як частини державної власності**. В царській Росії населення іменувалось «верноподданими», а за радянщини – «советским народом». Етнічна своєрідність сприймалася маргіналізовано, як неповноцінні, негідні уваги ознаки індивіда. Звідси і номінація таких людей як «іногородців», а власне українців – як малоросів, недолугих менших братів великоросів. Від радянщини також залишився синдром «совковості», котрий проявляється, свідомо чи під тиском інформаційної брехні, як потяг до чогось кращого, омріяного. Саме в ключі **конкуренції ідентичностей**, в якій одна із сторін використовує потужний арсенал заборонених засобів і прийомів, повинна розглядатися і повномасштабна агресія РФ проти України.

В демократичному суспільстві процедурі ідентифікації повертається її первісне значення: **співвіднесення суб'єкта чи спільноти з родовим субстратом (діяльністю, сферою тощо)**. Змінюється сама логістика ідентифікації, їй повертаються об'єктивні критерії визначення сутності об'єкта інтересів. Підсумком постає з'ясування ідентичності об'єкта ідентифікації, причому це повинно вчинятись насамперед самим індивідом.

Таким чином, в **політико-правовому вимірі євроінтеграція вихідним началом повинна мати опертя на екзистенційні пріоритети буття України**: з одного боку, визначення чітких стратегічних пріоритетів її розвитку у напрямку всебічного захисту та забезпечення національних інтересів, з іншого, - утвердження верховенства закону, зокрема рівності перед ним всіх суб'єктів відповідальності. Стратегічна прозорість траєкторій розвитку стає своєрідним індуктором та організатором сукупних зусиль по опрідметненню визначених проєктів. Законодавча підвалина стає запорукою досягнення соціальної справедливості щодо забезпечення добробуту та достатку всіх громадян, що супроводжується витісненням негідної практики корупції, тіньової

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

економіки, дискримінації за культурними, релігійними, віковими, статевими та іншими ознаками.

На **законодавчому рівні** проблема консолідації суспільства та євроінтеграція знаходила відображення в низці законів парламенту та указів президента, присвячених переважно гуманітарній проблематиці [Див. напр.: 2; 3]. На **суспільному рівні** засобом самозбереження та розвитку української нації, її оберегом, була і є **культура**. І це її високе призначення відіграло неоціненну роль в часи бездержавності, коли інших механізмів збереження ідентичності народу не існувало. Але в нинішніх умовах, коли в культури з'явився такий гарант і покровитель як українська держава, до її ролі в демократизації суспільства необхідно залучати й інші можливості, пов'язаних насамперед з діяльністю самих владних інститутів та громадянського суспільства.

Як стан політичного розвитку, **консолідована демократія передбачає високу ступінь внутрішньої зорганізованості суспільства навколо певних ідей, інтересів та цінностей**. Інші політичні форми держав також декларують опертя на відповідні духовно-практичні виміри, однак практична наповнюваність їх змістом, як правило, не співпадає з проголошеними деклараціями. Автократичні за вихідне начало обирають верховну владу однієї людини, легітимність якої підкріплюється або традицією, або силою. Тоталітаризм доповнює цю модель відповідною метафізичною ідеологією та суцільним примусом. І лише демократичний устрій постає як процесуальність особистого та колективного вибору, із заданістю на відстоювання прав та інтересів кожного громадянина.

Прикметно, однак, що в кожній із форм державного устрою непересічного значення набуває постать загально визнаного **лідера суспільства**, його пасіонарність і здатність заохотити громаду до скоординованих дій у певному напрямку. Але і в цьому випадку також принципового значення набуває сам зміст тих цінностей, які відстоює і транслює громаді провідник нації. Саме креативні

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

якості лідера демократичної країни повинні слугувати запорукою суспільної довіри до його діяльності. В цьому коріниться його принципова відмінність від авторитарних вождів, чий статус вождя держави досягається і підтримується тоталітарними засобами. Всі диктатори на кшталт ф'юрерів, дуче, каудільйо, генсеків є антиподами демократії, оскільки їхня влада забезпечується неконтрольованим та абсолютним обмеженням людських прав і свобод підданих.

Стан узгодженості та взаєморозуміння у зрілому демократичному суспільстві іменує **поліархією**, тобто множинністю народоправства [1]. Фактично поліархія являє собою уніфікований варіант консолідованої демократії, сутнісними ознаками якої є: виборність посадових осіб, вільні і чесні вибори, право на мирні протестні зібрання, свобода слова, незалежна саморганізація громадян (громадянське суспільство) та ін. Прикладними втіленнями принципів демократії в такому випадку постають наступні показники: відмова від насильницьких засобів завоювання влади; відсутність примусу у завоюванні прихильності електорату; плюралізм соціально-ціннісного розмаїття у суспільстві; конфліктна напруженість ліній розмежування та зон біфуркації урівноважується високою мірою толерантності; розвинене та структуроване громадянське суспільство з достатнім рівнем політичної культури. Для очільника держави фундаментального значення набуває прийняття означених стратегій розвитку як особистої позиції, світоглядних переконань і мотиваторів до практичних дій. Поліархія вимагає модифікації поведінки лідера згідно очікуванням громадянського суспільства. Український досвід не надто багатий позитивними прикладами щодо цього, оскільки лише один президент був обраний на другий термін (багато в чому, завдяки «провальному» конкуренту-комуністу), а ще один мусив податися навтьоки з України через державну зраду.

Руйнівний вплив справляють зовнішні дестабілізуючі чинники, насамперед з боку Російської Федерації. При цьому використовуються найрізноманітніші засоби та напрямки такого

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

впливу, зокрема інформаційні, політичні, дипломатичні, культурні, економічні та військові, які здійснюються шляхом тиску, шантажу, заохочення, підкупу та відвертого примусу. Об'єктами такого впливу постають владні, управлінські та професійні структури, ті чи інші партійні чи олігархічні групи інтересів, формування та організації громадянського суспільства, різноманітні соціальні, етнічні та територіальні спільноти тощо. Серед таких тривожних і небажаних явищ особлива увага звернена на наступні: загроза національній ідентичності; загострення суперечностей у сфері етнополітики; маніпуляції з історично пам'яттю; використання московського патріархату для суспільної дестабілізації в Україні Головною метою постає збереження тотального контролю над Україною та трансформація її в частину нового імперського геополітичного простору Росії.

Відповідаючи на зовнішні виклики та загрози, зокрема постійний шантаж, економічну блокаду та військову агресію Росії, Україна продемонструвала здатність чинити ефективний опір і зберегти державну незалежність, Безумовно, однак, що міра успіху залежить від здатності України протистояти зовнішнім впливам єдиним згуртованим цілим, що ми нині і спостерігаємо. А тому, пошук підвалин, шляхів та механізмів консолідації українського суспільства, єдності України з усім цивілізованим світом є запорукою і самого її існування, і подальшого успішного розвитку на шляху європейської інтеграції.

Список використаних джерел:

1. Даль Р. Демократичні трансформації. *ДЕМОКРАТІЯ: Антологія*. Київ: Смолоскип, 2005. С. 563-573.

2. Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері: Указ Президента України № 534 від 01.12.2016 р. URL: president.gov.ua/documents/5342016-20814.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

3. Про рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України № 392 від 14.09.2020. URL: president.gov.ua/documents/3922020-35037.

4. Цверде Э. Европа – христианская сверхнация в объединяющемся мире? *Европа*. 2002. Т. 2. № 1 (2). С. 129-151.

УДК 94 : 321. 02 (430)

Кудряченко Андрій,
член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, професор,
директор Державної установи
«Інститут всесвітньої історії НАН України»,
Київ, Україна

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ФРН

У ХХ столітті Німеччина пройшла довгий шлях від кайзерівської імперії до сучасної західної демократії. Багато поворотів у долі народу та країни залежали від зміни як національної політики держави, так і політичної культури мас. Німеччина зуміла за останні неповні 80 років не лише подолати негативну спадщину націонал-соціалізму, досягти єдності, а й побудувати ефективну парламентську демократію, сильну правову і соціальну державу. В цьому контексті особливий дослідницький інтерес, практичну та теоретичну цінність представляють питання національної політики та утвердження сучасної політичної культури у Федеративній Республіці Німеччина. Водночас слушним є концептуальний аналіз і погляд на ретроспективу, які мали важливе значення на кожному історичному етапі.

Німеччину більшість дослідників називають «запізнілою нацією» з огляду на те, що національна суверенна німецька

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

держава була створена лише в 1871 р., тобто значно пізніше провідних європейських держав. В силу цього держава та історичні чинники відігравали специфічну роль як у розвитку національної політики, так і політичної культури Німеччини. Зважаючи на довготривалу відсутність чітких політичних кордонів німецька нація визначалася як культурна нація (Kulturnation).

З часу об'єднання німецьких князівств у Німецьку імперію за «малонімецьким» варіантом, у неї з'явилися політичні кордони; формувалася німецька державна нація (Staatsnation). Проте в подальшому настанови народно-етнічного мислення отримали «великонімецьке» забарвлення, кульмінацією якого став націонал-соціалізм [2, 504].

Визначення терміну «нація» у сучасній німецькомовній та зарубіжній науковій літературі вважається усталеним, коли національна ідентичність визначається базовими якостями, як етнічна приналежність, спільна мова, культура, тощо. Питання формування німецької нації завжди було актуальним як для регіональної, так і для світової політики. Проблема вирішення німецького питання – самовизначення німців, подолання вікової роздробленості та формування єдиної німецької держави з чітко визначеними кордонами, в межах яких закріпився би мовний та культурний простір, – залишалася чи не найболючішою не лише для самих німців, а й для всієї Європи.

Розв'язання цієї проблеми, окрім іншого, тісно пов'язувалося зі смисловим навантаженням визначення нації. Дане поняття у сучасному його розумінні широко застосовується лише з XVIII ст. Французький історик, філолог та філософ Е. Ренан визначав націю як «велику солідарність, утворену почуттям жертв, які вже принесено й які є готовність принести в майбутньому». За його твердженням, нація вимагає спільного минулого, але для сучасності вона резюмується цілком конкретним фактором: «це рельєфно висвітлене бажання продовжувати спільне життя. Існування нації – це щоденний плебісцит». Для М. Вебера

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

важливим у нації було почуття солідарності, що проявляється у спільності мови, культури, свідомості, звичаїв, релігії та політичних цілях. Тобто нація – це спільнота, що прагне утворити власну державу. К.Дойч визначав народ та націю через ідею комунікації [6, 13].

Протяжний період німецьке розуміння нації було народоцентричним. Цю дополітичну німецьку націю розуміли не як носія певних політичних цінностей, а як культурно-органічну, мовну спільноту, тобто як самодостатню та самобутню народність (німецькою – Volksgemeinschaft). Таке розуміння нації є етнокультурним, а не політичним [1, 94].

Серед чинників, що витворили спільну німецьку культуру, можна виокремити три найважливіші: романтичний націоналізм, що культивував інтерес до вивчення німецької історії та мови; плеяда видатних діячів філософії, літератури, мистецтва; засади Реформації та протестантської етики. Протестантизм став для німців джерелом раціонального стилю життя, господарювання і виробництва, виховав у них педантичність та працелюбність.

Запізніла національна державність детермінувала появу провідної ідеї сильної держави та прагнення максимального підкорення їй всіх процесів формування нації. Відтак етатизм і романтизм – характерні риси німецького суспільства останньої третини XIX ст., призвели до концептуалізації особливої національної політики щодо особливого німецького шляху. Для Німеччини підсумком даної політики, яка прагнула до силового утвердження на континенті і не тільки, стало розв'язання двох світових воєн і крах держави.

Для повоєнної Німеччини тема національної політики та політичної культури була особливо чутливою і болючою. Це пов'язувалося із трагічними подіями, які привнесла Німеччина для Європи і світу в першій половині XX ст. Роз'ятреною раною була нацистська окупація Європи, коли викривлення національного сягнуло встановлення знаку рівності між нацією і расою, що призвело до величезних злочинів проти людства. Тому розгром

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

нацизму та денацифікація зруйнували тоталітарні структури та їх політичні традиції.

Формування на уламках Третього райху двох нових німецьких держав стало не тільки своєрідною відплатою, але й усвідомленням необхідності подолання «нового розколу», основою якого стали суттєві розходження в політичних традиціях Західної і Східної Німеччини. Пережиті глибокі «надломи» привносили значні зміни до національної самосвідомості німців. В тексті Основного закону ФРН зазначається, що німецький народ, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людьми, прагне бути рівноправним членом Європи, яка йде по шляху об'єднання, та покликаний служити загальному миру [3, 17]. Дані положення унаочнюють суттєві зміни всієї парадигми національного розвитку ФРН.

Для німецьких держав з урахуванням тяжкої спадщини про проведення повноцінної національної політики у її загальноприйнятних вимірах не могло бути й мови. Західна Німеччина визначила пріоритетним національний курс на воз'єднання із західноєвропейським світом, трансформацію національних традицій у загальноєвропейський контекст культурних цінностей.

Відтак «денацифіковані» у післявоєнні роки західні німці стали найчастіше говорити про себе як про європейців, як про космополітів і тільки потім як про німців. За визначенням П. Шульце, у європеїзмі німці ховали свою ідентичність, «скомпрометовану фашизмом» [4,180]. Також принципи федералізму, децентралізації та регіоналізму стали укоріненими у державне будівництво та політичну культуру західно-німецького суспільства. Загалом політична культура ФРН постала результатом демократичного політичного розвитку, взаємодії політичних установ і громадянського суспільства при одночасній трансформації успадкованих традицій. На Заході Німеччини не було офіційної політичної культури, що підлягала втіленню державними органами. Вона, навпаки, була спочатку різнорідною,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

а то й строкатою, і лише з часом стала базуватися на основних цінностях демократичного ладу.

Натомість очільники у Східному Берліні спочатку були прихильні до ідей об'єднання двох частин Німеччини на обумовлених засадах. А після врегулювання відносин з ФРН стали сповідувати теорію існування двох націй німецького народу: соціалістичної у Східній та буржуазної нації у Західній Німеччині.

У ФРН протягом 1980-х років все більш поширеною ставала концепція «конституційного патріотизму». Вона здебільшого передбачала прихильність до громадянських і демократичних цінностей не просто як головну, але й достатню основу національної та політичної ідентичності. Водночас чимало дослідників стверджували, що ФРН – це пост національна держава.

Возз'єднання Німеччини 1990 р. створило нове становище і для політичної культури. Відтоді німецька політика, а також її культура встала перед завданням пошуку шляхів зрощування двох політичних культур, що були віддаленими упродовж сорокарічного розколу німецького народу. Цей непростий період з часом набрав динаміки, але потребує ще подальших часових меж та розвитку, на відміну від більш прискореного вирівнювання умов життя у Східній і Західній Німеччині.

Німецька політична культура після возз'єднання відчутно зміцнила відповідні плюралістичні демократичні засади. Водночас дискусії серед інтелектуалів щодо відродження національного компонента проходять й досі. Проблеми інтеграції двох частин Німеччини на засадах Основного закону спричинені не тільки соціально-економічними труднощами, а й існуванням різного досвіду в утвердженні політичної практики та проведенні національної політики в різних регіонах країни [5,183].

Нинішній період характеризується кризою німецької національної ідентичності, обумовленої викликами консолідації етнічної нації (західні і східні німці, етнічні німці-переселенці), проблемами інтеграції іммігрантів в німецьке суспільство і формуванням загальної громадянської ідентичності. Виразними

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

постали проблеми історичної пам'яті і співвідношення різних рівнів ідентичності німців (регіональної, національної та європейської). Існують протиріччя у визначенні поняття «німецька нація»; неоднозначну роль тут відіграє держава, яка за умов поглиблення процесів європейської інтеграції та зміцнення європейської спільності, допускає певне послаблення почуття національної ідентичності; міжнародний фактор впливає на становлення національної ідентичності німців у контексті проблем подолання «минулого» і включення іммігрантів в німецьку громадянську спільність.

Таким чином, за результатами з'ясування засадничих підходів цієї теми, слід відзначити яскраво виражену історичну обумовленість процесу формування національної ідентичності та політичної культури німців, їх ще незавершений і суперечливий характер. Дані питання потребують подальшого вивчення, особливо формування відмінних рис східних і західних німців в період їх роздільного існування, а також проблематика співвідношення ідентичності і політичної культури за умов сучасного спільного демократичного поступу в одній державі та у складі Євросоюзу.

Список використаних джерел:

1. Данн О. Нация и национализм в Германии 1770–1990. Санкт-Петербург, 2003. 174 с.
2. Кудряченко А. Федеративна республіка Німеччина: засади демократичного сходження. Київ, 2020. 656 с.
3. Основной закон Федеративной Республики Германия. Обнародован Парламентским советом 23 мая 1949 г. (с последующими изменениями). Бонн. 1997. Основные права.
4. Шульце П. Немецкий поиск национальной идентичности. *Свободная мысль*. 2007. № 11. С. 177-184 с.
5. Sontheimer K., Wilhelm B. Grundzüge des politischen Systems Deutschlands. *Bundeszentrale für politische Bildung*. Bonn, 2003. P. 179-185.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

6. Weidenfeld W., Korte K-R. Die Deutschen. Profil einer Nation. Stuttgart, 1991. 275 p.

УДК 316.33

Майструк Наталія,

кандидат соціологічних наук, доцент,
Інститут соціології НАН України,
м. Київ, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Й ВІЙНИ В УКРАЇНІ

З кожним роком ми все більше і більше включаємося у глобалізаційні процеси, стаємо частиною глобального світу та глобальних взаємозалежностей, відчуваємо його турбулентність, крихкість та швидкоплинність. Цим проблемам присвячена увага більшості як американських, так і європейських соціологів останніх трьох століть. Н.Дж.Смелзер зазначав, що починаючи з XIX ст. переважна більшість світових соціологів аналізували соціальні зміни, які революціонізували сучасний їм світ, що перебував у процесі інтернаціоналізації та демократизації, й заклали підґрунтя однієї з найважливіших, ділянок соціології – глобальної соціології [1]. Так, провідними тенденціями сучасності стали формування (після катастроф обох світових війн) соціальних держав та глобалізація, яка створила нові соціальні зв'язки, відносини економічної, а потім і глобальної взаємозалежності в цілому, що перетинали національні кордони та призвели до формування наднаціональних об'єднань, зокрема Європейського Союзу. Перед обличчям цих системних трансформацій були зруйновані звичні відносини солідарності в межах окремих національних держав і виникла необхідність у їх реконструкції в інші національно-державні форми політичної інтеграції.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Слід зазначити, що і сам термін «Європа», і те, що означає «бути європейським» було і продовжує бути доволі неоднозначним. На загальнішому рівні термін «європейський» виступає додатковим значенням усього, що є цивілізованим, демократичним, сповненим гідності чи духу співпраці стосовно Західної Європи у політичних, економічних і культурних термінах. Також європейськість тісно пов'язана з коренями західної цивілізації: грецька філософія, римське право, християнські моральні принципи, Відродження, Реформа, Просвітництво тощо. Подібні інтерпретації притаманні і, наприклад, німецьким вченим – Ю.Габермасу, У.Беку та іншим. Так, Габермас зазначає, що європейські держави всезагального добробуту достатньо довго грали роль взірців та моделей. Християнство та капіталізм, природознавство та техніка, римське право та Кодекс Наполеона, громадсько-міська форма життя, демократія та права людини, секуляризація держави та суспільства розповсюдилися із Європи на інші континенти [2]. Складові західного габітусу, які відмічені індивідуалізмом, раціоналізмом та активністю, європейські нації поділяють із націями США, Канади, Австралії. Але з часів Першої світової війни почалася епоха тотальних війн, тотального гноблення, механізованого варварства та масового бюрократичного убивства. Війна руйнує сторони протиборства, зникають як суспільства, так і сама ідея Європи. Усвідомлюючи загрози тотальних війн, ще на початку ХХ ст. Г.Зіммель закликав зберегти за Європою місце центру світової політики та культури. Рятувати слід не кожен окрему країну, а континент загалом [3, 168]. Габермас на початку ХХІ ст. підкреслював, що вже давно усвідомлена «уразливість» нашої занадто складної цивілізації, а розкол *Заходу* (у широкому сенсі останнього слова) відбувався скоріше не по лінії базових політичних цілей, а у зв'язку із грандіозними зусиллями досягнути стану цивілізованості людського роду [2, 7].

Справжня «європейськість» передбачає здатність поєднувати в одне ціле те, що іноді здається взаємовиключним. Можна бути

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

мусульманином та демократом, цінувати баварські пейзажі та образ життя, але підтримувати міри проти притоку іммігрантів. Європейське розуміння людяності не передбачає доброти. Європейське громадянське суспільство, згідно У. Беку, виникає тільки там, де з приводу політичної реальності Європи ведуть боротьбу християни та мусульмани, демократи з білим та чорним кольором шкіри тощо. Європейська культура протягом багатьох століть відрізнялася існуванням численних конфліктів між містом і селом, між церковним і секулярним, конкуренцією між вірою та знаннями, боротьбою між політичними структурами та антагоністичними класами, у муках посягала як поєднати відмінне, інституціоналізувати суперечності та стабілізувати напруженості. В цілому, визнання відмінностей – взаємне визнання іншого в його інакшості, на думку Бека і Габермаса, може бути відмінною рисою європейської ідентичності.

Ідея Європи не проста для засвоєння і передбачає складну роботу, що пов'язано із прагненнями до універсальних смислів та значимостей, спільного існування, до практик взаємодії й обміну знаннями, компетенціями тощо. Відкритість стосовно наднаціонального депозитарію стає непорушною умовою соціальної реанімації й подальшої модернізації внутрішніх інституціональних і стратифікаційних порядків. І, навпаки, закритість пов'язана із стагнацією й руйнуванням соціального [3, 167-168].

Україна, знаходячись на перетині різних цивілізацій, зокрема поміж Сходом та Заходом, під впливом різних глобалізаційних, так і деглобалізаційних тенденцій, кризових явищ, перерозподілу сфер впливу поміж провідними глобальними та європейськими гравцями світової політики, відчувши на собі жахи та непомірні втрати від тотальних та глобальних війн, остаточно ствердила свій магістральний шлях – до Європи. Як зазначає Є. Головаха, згідно результатам соціологічних досліджень, що були проведені Інститутом соціології НАН України за рік великої війни, українці з високою імовірністю вийдуть із цієї війни інтегрованою європейською нацією, завдяки суттєвим змінам економічного,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

політичного, морально-психологічного характеру, які відбулися в їхній свідомості [4].

Список використаних джерел:

1. Maistruk N. Transnationalization and Transformation of Social Institutions in the Context of Globalization and War in Ukraine. *Development trends in social science in the era of the digitalization*. Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 220-235.

2. Habermas. J. *Der gespaltene Westen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004.

3. Макеєв С. Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*. 2022. №4. С.162-171.

4. Головаха Е. Міцний горішок: рік незламності України й українців. Київ, 2023. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9945>

УДК 39 (477.87) (437.6) (438)

Наконечний Володимир,
кандидат історичних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ФУНДАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ (МЕДІЙНИЙ АСПЕКТ)

В історії культурної дипломатії особливе місце належить різноплановій діяльності закордонного українства. Це зумовлено тим, що за часів бездержавності популяризацією цивілізаційної спадщини нашого народу займалися ініціативні лідери суспільства, які робили це здебільшого на створюваних ними

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

інституційних майданчиках. При цьому культурний чин закордонної народної дипломатії зазвичай відтворюють як одновимірне у проявах, формах і темпоритмах явище. Втім, при глибшому зверненні до культурно-дипломатичних практик закордонних українців у вічі впадає складність цього феномену, яку спричинила полікультурність численних хвиль нашої еміграції, починаючи з перших заробітчанських мандрів ХІХ ст. і аж до колапсу комуністичної імперії. Вказуючи на плідність осмислення практик народної дипломатії в її субетнічних складових, нижче реконструюємо русинський вимір вказаної проблеми на прикладі діяльності авторитетної діаспорної інституції – Фундації дослідження Лемківщини (далі – ФДЛ).

ФДЛ була заснована в США наприкінці 1976 р. з ініціативи визначних русинських інтелектуалів Івана Гвозди і Мирона Миця. Вже в березні наступного 1977 р. відбулися перші установчі збори, які номінували Раду Директорів у складі І. Гвозди, В. Майковича, П. Гарайди, Д. Барни, М. Шашкевича, М. Грицковяна, Ю. Котляра, І. Блихи, І. Полянського та М. Фарбанця. Першим головою ФДЛ став М. Мицьо, який очолював інституцію до 1993 р. Відтак головами з черги були В. Кікта, С. Гованський та А. Хомик. Вже на першому установчому зібранні були сформульовані головні завдання ФДЛ: зберігати ідентичність, культурне надбання і традиції лемків та Лемківщини, як невід'ємної частини України (по обох сторонах Карпат); забезпечувати фінансово і морально науковців чи студентів, які досліджують проблеми Лемківщини або спеціалізуються в ділянках, що посередньо чи безпосередньо відносяться до лемкознавства, як також інституції, які сприяють науковим дослідженням в таких ділянках; публікувати і поширювати публікації вищезгаданих напрямків; для забезпечення виконання прийнятих завдань – організувати збірки фондів у формі готівки, нерухомого й рухомого майна та приймати допомогу у вигляді матеріальних активів.

Щойно згадані завдання ФДЛ у комплексі відбивали розуміння засновниками інституції шляхів культурної промоції українського русинства за допомогою інструментарію народної

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

дипломатії. Медійним рушієм цієї праці мав бути спеціалізований часопис як трибуна оперативної комунікації із зацікавленою аудиторією та майданчик популяризації цивілізаційної спадщини мешканців Східних Бескидів. Таким періодичним виданням став журнал «Лемківщина», що йому судилося тривале медійне життя. Пресодрук почав виходити у 1979 р. і відтоді став одним із найбільш ефективних інструментів культурної дипломатії русинів-українців у діаспорі.

Про розуміння засновниками «Лемківщини» культурно-дипломатичної місії їхнього дітища промовисто свідчить звернення редакційної колеги до свого читача у першому числі часопису. У ньому, серед іншого, акцентувалося на необхідності об'єднання розкиданих багатьма діаспорними осередками представників русинської інтелігенції, які завдяки появі нового медійного майданчику повинні перетворитися на єдину організовану потугу для подолання багатьох непростих проблем, які випали на долю русинам. До таких важливих завдань було віднесено боротьбу «з ворожими польськими і москвофільськими облудними ідеями», творці яких ставили під сумнів українську приналежність лемків [1, 1]. У згаданому редакційному зверненні видавці «Лемківщини» акцентували також на нагальній потребі популяризації історії і культури русинів у вільному світі.

Окресленому завданню значною мірою сприяло важливе архітектонічне рішення видавців, а саме поява у 1980 р. англomовного дзеркала змісту видання. Про влучність такого маркетингового ходу свідчить заснування у 1981 р. рубрики «Англomовна кореспонденція». На її сторінках своїми враженнями про матеріали часопису могли ділитися не тільки земляки, але й іншомовні приятелі русинів. Ця ініціатива з популяризації змісту часопису англійською виявилася напрочуд успішною, адже англomовна складова «Лемківщини» збільшувалася від року до року, що було свідченням зростаючої зацікавленості змістом журналу з-поза кола українських читачів.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Прикметно, що в своїх зусиллях з розширення впливу на англомовну аудиторію видавці «Лемківщини» пішли ще далі. Йдеться про те, що на початку 1980-х рр. в структурі журналу з'явився чималий за обсягом англомовний дайджест як своєрідна вставка в журнал. У цьому дайджесті друкувалися переклади важливих для закордонної громадськості текстів того чи іншого актуального числа [2]. Серед таких англомовних статей домінували інформаційні повідомлення про головні події закордонного та материкового українства [3; 5; 7; 8; 19], а також нариси про важливі моменти національної культури [20] й історії [4; 14], повстанський рух у роки війни [17; 18], депортаційні акції [16] та ін.

Поряд зі щойно згаданими дописами культурно-дипломатичного характеру, зауважальними у журналі були історичні нариси, присвячені найбільш вагомим явищам і подіям минулого лемківського субетносу. Ці створені авторитетними знавцями проблематики тексти мали на меті виховання серед читачів як розуміння своєрідності лемківської субкультури, так і єдності історичної долі русинів з українським народом. Для прикладу згадаємо резонансні дописи Марії Остромири, Катерини Мицьо, Ореста Питляра, Михайла Брика-Дев'ятницького, Івана Радя, Юлії Саноцької, Гарасима Лемка, Павла Лопати, Василя Бородача. У їхніх текстах зазвичай йшлося про найбільші трагедії лемківського світу – руйнування поляками матеріальної культури у міжвоєнне двадцятиліття, героїчну боротьбу з ворогом у часи Другої світової війни та повоєнні депортації [6; 9; 15].

Чимало на шпальтах «Лемківщини» було опубліковано краєзнавчих текстів, що мали на меті плекати в середовищі українських переселенців зв'язок з їх малою батьківщиною. З часом ці дописи стали частиною окремої рубрики «З Лемківщини і про Лемківщину». Найбільшу популярність здобули історичні нариси про села Вільку, Лісько, Сянік, Нове село, Мушина, Пантна та ін. [10; 11; 12; 13]. Затребуваність цих нарисів серед західних читачів зумовила появу рубрики «Матеріали до історії Лемківщини».

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Доволі багато місця в журналі відводилося для популяризації знакових діячів лемківського руху. При цьому особливо цікавими для західної аудиторії були біографічні нариси про отця мітрата Василя Гриника, художника Никифора Дровняка, мистецтвознавця Дам'яна Гоняткевича, громадського активіста Петра Щербу, маляра-іконописця Лева Геца, журналіста Юліана Тарновича-Бескида, письменника Івана Филипчака, різьбяр Івана Стефаняка, мистця Василя Шалайду та інших визначних постатей лемківської культури.

Зрештою, чимало уваги видавці «Лемківщини» відводили захисту громадських і культурних прав русинів на території їх компактного проживання в Польщі. Ці дописи друкувалися в рубриці «Хроніка Лемківщини й Посяння», яка була поділена на дві підрубрики («На чужині» та «На рідній землі»). При цьому найбільше уваги було відведено інформуванню цивілізованого світу про асиміляційну політику соціалістичної Польщі. В той же час, з прихильністю автори журналу ставилися до польського опозиційного руху «Солідарність», лідери якого засуджували національні утиски русинів.

У підсумку відзначимо ефективність медійної складової політики культурної дипломатії, котру реалізовували співробітники ФДЛ в США та Канаді. В її основі було розуміння необхідності не тільки популяризації історії та культури русинів у західному світі, але й захисту їхніх цінностей цивілізаційної неповторності і загальноукраїнської соборності від шельмування радянської та польської комуністичної пропаганди. При цьому відмітимо різноплановість застосовуваних співробітниками ФДЛ практик культурної дипломатії, що охоплювала медійну справу науково-культурного та пропагандистського змісту. Саме численні дописи українською та англійською мовами на шпальтах «Лемківщини» уможливили популяризацію та плекання культурної самобутності лемківських емігрантів у мультикультурному західному світі й сприяли утвердженню їхньої єдності з українством.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Список використаних джерел:

1. Дорогі земляки, широка українська громадо!. *Лемківщина*. 1979. Ч. 1. С. 1.
2. «Lemkivshchyna». *Лемківщина*. 1988. Ч. 3. С. 20-23.
3. Appeal to Ukrainians of the World. *Лемківщина*. 1990. Ч. 3. С. 23.
4. Christianity of Ukraine. *Лемківщина*. 1988. Ч. 1. С. 21.
5. Duplak M. Ukrainian Lemko Museum of Stamford. *Лемківщина*. 1988. Ч. 2. – С. 21.
6. Dushnyck W. Death and devastation of the Curzon line: the story of deportations from Ukraine. New York : Committee Against Mass Expulsion in cooperation with the Ukrainian Congress Committee of America, 1948. 32 p.
7. Historical Congress of Ukrainian in Poland. *Лемківщина*. 1990. Ч. 1. С. 17-20.
8. Human Chain – a tremendous success. *Лемківщина*. 1990. Ч. 1. С. 20-21.
9. Lemkivshchyna – English edition. *Лемківщина*. 1989. Ч. 1. С. 17-20.
10. Lemkivshchyna (English). *Лемківщина*. 1989. Ч. 2. С. 15-19.
11. Lemkivshchyna (English). *Лемківщина*. 1989. Ч. 3. С. 18-21.
12. Lemkivshchyna. English edition. *Лемківщина*. 1989. Ч. 4. С. 22-24.
13. Lemkivshchyna. English edition. *Лемківщина*. 1990. Ч. 2. С. 22-26.
14. Lemkivshchyna: Ukrainian Christianity 988-1988. *Лемківщина*. 1988. Ч. 2. С. 18.
15. Matlaszek P. Dr. A day and a half in Polish – occupied Ukraine. *Лемківщина*. 1990. Ч. 3. С. 20-22.
16. Operation Wisla! Lest we forget. *Лемківщина*. 1988. Ч. 1. С. 23.
17. Potichnyj P.J. The Lemkos in the Ukrainian National Movement during and after WWII. *Лемківщина*. 1991. Ч. 3. С. 20-21.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

18. Potichnyj P.J. The Lemkos in the Ukrainian National Movement. *Лемківщина*. 1991. Ч. 2. С. 25-29.

19. Ukrainian Diaspora Forum. *Лемківщина*. 1990. Ч. 3. С. 22.

20. Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians. *Лемківщина*. 1988. Ч. 2. С. 22.

УДК 94(37)“00/02”

Олійник Микола,
кандидат історичних наук, доцент,
Українська академія друкарства,
м. Львів, Україна

**РИМСЬКА ПРИСУТНІСТЬ В ПІВДЕННІЙ БЕССАРАБІЇ:
ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ОБОРОНИ
НИЖНЬОЇ МЕЗІЇ**

Як і все Північне Причорномор'я, територія Південної Бессарабії була периферією античного світу. Відомо, що ще з часів Августа римські гарнізони починають дислокуватися на північному березі Дунаю. При виборі місць дислокації велике значення мали особливості рельєфу та їх придатність до оборони та зручність і функціональність при побудові укріплень (тут – включення певної території у систему лімесу). Це міг бути захист переправ, важливих торгівельних шляхів або забезпечення зручного причалу для кораблів. Таким пунктом був *castellum* в урочищі «Кам'яна Гора» поблизу сучасного села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області [14, 987; 14, 994]. Завдяки знахідкам штапованої черепиці та фрагментарно збереженого напису ми знаємо, що тут розміщувалися солдати V Македонського і I Італійського легіонів, а також моряки Мезійського Флавієвого флоту (*classis Flavia Moesica*) [1, 32; 2, 154; 12, 200; 15, 8–9; 14, 989–991]. На 1965 р., в ході розкопок,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

знайдено 29 черепичних клейм, більшість з яких (22 з 29) належали *legio I Italica*. В цьому урочищі археологами були виявлені унікальні речі, які практично не зустрічаються у Північному Причорномор'ї і трапляються, переважно, на території західних провінцій Римської імперії. Це, зокрема, елементи кавалерійської амуніції та медичний пінцет, що доводить перебування в тій місцевості регулярних кінних підрозділів римської армії (*alae*) та професійних військових лікарів [4, 22; 6, 79].

Урочище «Кам'яна Гора» більшість дослідників ототожнює з Птолемеєвим Аліобріксом (*Ptol. Geogr. 3.10.5*) [11, 69–70; 14, 993]. Як припускає Віталій Зубар, будівництво римського опорного пункту на лівому березі Дунаю було пов'язане з воєнною політикою імператора Веспасіана, а точніше зі стабілізацією військово-політичної обстановки на північно-східних кордонах імперії після набігів на Мезію даків та сарматів в 68-70 рр. н. е. Значне збільшення чисельності римської армії на Дунаї дозволило ліквідувати на певний час загрозу варварських навал і призвело до укріплення Нижньомезійського лімесу. Саме римське укріплення в Аліобріксі могло постати на місці гето-дакійського укріпленого поселення, – але це лише теорія [1, 32; 7, 543; 14, 989]. Те, що *castellum* біля с. Орлівка збудували за Веспасіана, підтверджують знахідки римських монет, безперервний ряд яких розпочинається саме з періоду правління цього імператора. Зведення такого опорного пункту надавало римському військовому командуванню можливість швидкого перекидання військ за Дунай для нанесення блискавичних контрударів по варварах, які загрожували Риму. В. Зубар робить припущення, що ініціатива створення цього укріплення належала легату Мезії Рубрію Галлу (70-71 рр. н. е.), який не лише розгромив сарматів у 70 р. н. е., а й доклався до укріплення кордонів провінції [10, 136–137]. Римма Бондар та Олександр Дзиговський вважають, що будівництво кастелю поблизу с. Орлівки, як і частини Нижнього Бессарабського валу між р. Прут і оз. Ялпуг, пов'язано з іменем Плавтія Сильвана – легата Мезії в 61-66 рр. н. е. (СІЛ. XIV. 3608) [7, 543; 8, 131–133].

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

Та, усі вітчизняні дослідники сходяться на тому, що будівництво римлянами свого передмостового укріплення на лівобережжі Дунаю у другій половині I ст. н.е. відповідало римській військовій присутності у Північно-Західному Причорномор'ї [3, 10; 5, 129; 7, 544; 8, 132]. Вже за Траяна відбувається розширене будівництво оборонних споруд на лівому березі Дунаю, що може свідчити про важливе значення цієї місцини для захисту переправи.

Римський *castellum* біля с. Орлівка складався з укріпленої частини, що розташовувалася на «Кам'яній Горі» та передмістя (посаду), розміщеного на мисі, на північний схід від останньої. Площа цитаделі складала 2-3 га, а посаду – до 8 га [7, 545]. З трьох боків *castellum Aliobrix* омивається Дунаєм, а зі східної сторони захищений ровом [1, 31; 12, 199–201; 14, 990]. У ньому дислокувався гарнізон з, приблизно, 300 вояків [8, 190]. Цей римський форт припиняє своє існування в середині III ст. н. е. внаслідок «готських» або «скіфських» воєн 238 чи 248 років [7, 552]. Як відзначає Ніна Чаплигіна, Аліобрікс слугував не лише опорним пунктом у системі дунайського лімесу, а й був місцем, звідки здійснювалася економічна експансія римлян на варварську периферію [13, 108].

Неподалік «Кам'яної Гори», де знаходиться *castellum*, виявлено сліди ще одного укріплення – біля озера Картал, яке служило прикриттям місця переправи через Дунай. Тут археологи виявили бруковану дорогу, що вела від переправи до згаданого укріплення, мармуровий уламок з латинським написом кінця II – початку III ст. н.е. (мабуть, надгробок), а також денарій 227 р. н.е. – часу правління Олександра Севера. На березі ще одного озера – Ялпуг, неподалік с. Новосільське (городище Новосільське II), міг знаходитись спостережний пункт (*turris*), оскільки тут виявлено фрагмент мармурового надгробку, поставленого римським військовим (можливо, центуріоном) на могилі свого сина [11, 181]. О. Дзиговський, досліджуючи довоєнні румунські та радянські мапи припускає, що вздовж Дунаю існувала вал-дорога між Новосільським та Орлівкою, яка

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

зв'язувала обидва городища між собою. Незважаючи на те, що вал між Дунаєм та оз. Кагул, був начебто в тилу, він не міг не мати оборонного значення, оскільки в зимовий час озеро Картал, як і всі протоки, покривалося льодом, по якому можна було вийти до переправи безпосередньо, в обхід оборонних споруд городищ. Крім того, з цього валу-дороги могли безперешкодно перекидатися підкріплення з однієї ділянки оборони на іншу [9, 178–179]. Як стверджує Валентин Дорошко, усі ці укріплення були продовженням нижньодунайського лімесу та слугували прикриттям підготовленої переправи на протилежний берег з боку Новіодуну. Це припущення підтверджує й археолог Ілля Булкін, який пише про існування цілого ряду пам'яток римського часу біля Ізмаїлу, Кілії та інших населених пунктів лівобережного Придунав'я. Він говорить про ймовірність існування між Орлівкою та Новосільським сигнально-сторожового посту для зв'язку між цими пунктами оборони (див. вище), так як їхньою основною метою був захист переправи, а через особливості рельєфу візуальний зв'язок між ними був ускладнений. Замикав оборонну лінію кордону Нижньої Мезії римський сторожовий пост на острові Зміїний (Левке), де також знаходять легіонні клейма на черепиці [8, 175–176]. Будуючи укріплення на лівому березі Дунаю, римляни мали за мету створити додатковий захисний рубіж в системі *Limes Moesiae*. Передній край оборони римського кордону – Нижній Траянів вал, який будувався протягом I–II ст. н. е. [2, 153–155; 8, 130–131; 9, 181]. Він був продовженням оборонного валу, який тягнувся від території румунської Молдови і ріки Прут до озера Сасик [2, 151]. Таким чином, тут функціонував потужний, глибоко ешелонований вузол оборони, організаторами чи творцями якого, судячи з такого, безперечно, добре продуманого інженерного проекту, були римські військові інженери. Він складався з усіх категорій фортифікацій, які тоді існували – *castrum, castellum, turris (burgus), vallum, fossa* [3, 18; 9, 180]. Безсумнівно, що під час спорудження лімесу та валів проводилися контакти з місцевим населенням, а представники римських допоміжних з'єднань могли бути

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

присутніми на племінних зібраннях [3, 19; 11, 139–140; 12, 199]. Також через Аліобрікс і район Новосільського, з Новіодуну, проходила військова дорога (*via militaris*), яка тягнулася у напрямку до Тіри і Таврики, де знаходилися римські гарнізони [9, 136–137]. На землях між Дністром та Дунаєм, передові рубежі оборони нижньодунайського кордону становили Тіра з римським гарнізоном та, ймовірно, Ніконій і Нижній Траянів вал. Наступним ешелonom виступав ланцюжок лівобережних укріплень, що призначалися, насамперед, для захисту підходів до Дунаю та місцям переправи через нього (Орлівка, Нововосельське, римські опорні пункти в районі Ізмаїлу та Кілії). Завершувалася ця оборонна система цілим рядом потужних каструмів (Новіодунум, Трезміс, Дуросторум та інші), розташованих на правобережжі, тобто на, власне, римських територіях. Особлива увага приділялася переправам, а Дунай контролював *classis Flavia Moesica* [2, 154; 9, 182]. Ймовірно, вже за часів Адріана (117-138 рр. н. е.), Нижнє Подністров'я було офіційно приєднане до Римської імперії як частина Нижньої Мезії, хоча Р. Бондар доводить, що це сталося за Доміціана [2, 158; 3, 10–11; 13, 105].

Список використаних джерел:

1. Бондарь Р. Городище у с. Орловка. *Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья*. Москва: Наука, 1984. С. 31–32.
2. Бондарь Р. Некоторые проблемы истории нижнедунайского лимеса. *Вестник древней истории*. 1973. № 2. С. 144–159.
3. Бондарь Р. Строительное дело нижнедунайского лимеса (привинции Нижняя и Верхняя Мёзии, Дакия) в I – сер. III вв. н. э. : автореф. дис. ... к-та ист. наук : 07.00.06. Москва, 1974. 22 с.
4. Бруяко И. Медицинский пинцет (*vulsella*) из городища Каргал. *Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: Сб. ст. к 60-летию А. Н. Дзиговского*. Киев : Олег Филюк, 2013. С. 19–25.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

5. Бруяко И. Форма *Dragendorf 30* из раскопок римского форта в Картале. *Археологические вести*. 2020. № 27. С. 125–130.

6. Бруяко И. В. Miscellaneous Romani (несколько редких находок римского времени из Картала). *Археологические вести*. 2022. № 35. С. 73–80.

7. Бруяко И., Дзиговский А. Городище Картал (римский кастель у с. Орловка). *Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (к 95-летию Национальной академии наук Украины)*. Одесса, 2013. С. 543–553.

8. Дзиговский А. *Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель*. Одесса: Гермес, 2003. 240 с.

9. Дзиговский А., Сапожников И. Древние оборонительные сооружения переправы через Дунай у озера Картал. *Археологія і давня історія України*. 2018. Вип. 1 (26). С. 177–189.

10. Зубар В. Про нижню дату латинських клейм з назвою Мезійського Флавієвого флоту. *Археологія*. 1995. № 4. С. 134–138.

11. Надвирняк А., Погорелец О., Надвирняк А. К вопросу о римском военном присутствии и некоторых аспектах возникновения и формирования Черняховской культуры в междуречье Среднего Поднестровья и Южного Побужья. *OIUM*. 2014. № 4. С. 136–150.

12. Рикман Э. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. Москва: Наука, 1975. 336 с.

13. Чаплыгина Н. Население Днестровско-Карпатских земель и Рим в I – начале III в. н. э. Кишинев: Штиница, 1990. 180 с.

14. Gostar N. Aliobrix. *Latomus*. 1967. T. 26. Fasc. 4. P. 987–995.

15. Jarzęcki K. Rzymianie w Dolnym Naddniestrzu i Budżaku. *Acta Archaeologica Lodziensia*. 2016. Nr. 62. S. 7–18.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94:504(931/96)

Перга Тетяна,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
м. Київ, Україна

**ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЯ
ДЕРЖАВ: ЯКА ДОЛЯ ЧЕКАЄ ТУВАЛУ?**

У ХХІ ст. світ стикається з безпрецедентними викликами, пов'язаними зі зміною клімату, серед яких – екологічна міграція. За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (UNHCR), з 2008 р. в середньому 21,5 млн.чол. були вимушено переміщені через погодні умови, такі як повені, шторми, лісові пожежі та екстремальні температури. Очікується, що в найближчі десятиліття ці цифри зростуть і до 2050 р. через зміну клімату та стихійні лиха 1,2 млрд. чол. можуть бути переміщені по всьому світу [1]. Вказані особи є екологічними мігрантами, яких Міжнародна організація з міграції (ІОМ) визначає як «...осіб, які переважно з причин раптової або прогресуючої зміни навколишнього середовища, що негативно впливає на умови їхнього життя, змушені залишити свої звичні домівки, або вирішують зробити це, тимчасово або назавжди, і які переїжджають або в межах своєї країни, або за кордон» [2].

Серед регіонів, де загроза екологічної міграції невпинно зростає – Океанія. Це зумовлено великою уразливістю країн регіону до негативних наслідків глобального потепління, що створює виклики миру і безпеці в регіоні. Кейс держави Тувалу яскраво демонструє національні, регіональні і глобальні наслідки

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

кліматичного впливу, ставлячи на порядок дня низку завдань, які міжнародна спільнота має розпочати вирішувати вже сьогодні.

Тувалу є однією з найбільш ізольованих острівних держав у світі, яка складається з дев'яти населених атолів і рифових островів, загальна площа суші яких складає 26 км². Зміна клімату викликає занепокоєння в уряді Тувалу через те, що середня висота атолів є меншою 2-х метрів (6,6 футів) над рівнем моря, а найвища точка одного з островів становить близько 4,6 метрів (15 футів) над рівнем моря. Вже сьогодні під час припливу до 40% столичного району знаходиться під водою, і за прогнозами, вся країна може опинитися під водою до кінця століття. Тому Тувалу може стати однією з перших держав, яка відчує наслідки підвищення рівня Світового океану.

Держава Тувалу дуже вразлива до небезпек, спричинених зміною клімату. У Тувалу немає струмків і річок й основними джерелами води є водозбірники, колодязі підземних вод, які потрапляють у прісноводну лінзу, та опріснення. Країна має жаркий і вологий тропічний клімат із сезоном дощів з листопада по квітень і сухим сезоном з травня по жовтень, у періоди посухи прісноводна лінза часто виснажується. Сільське господарство та рибальство є основними видами економічної діяльності на які разом припадає 60 % ВВП країни [3].

Постійне підтоплення території, вторгнення на сільськогосподарські угіддя солоної води завдає шкоди посівам, знищує глибоко вкорінені продовольчі культури, такі як кокос, пулака і таро, руйнує інфраструктура та дерева. Низинна географія Тувалу та обмежені індивідуальні й державні можливості керувати, запобігати та реагувати на катастрофи посилюють цю вразливість.

Стихійні лиха можуть безпосередньо вплинути на безпеку спільнот і окремих осіб, завдаючи їм та державі економічні збитки, одночасно збільшуючи ризики негативного впливу на здоров'я громадян країни та гендерну рівність. Якщо готовність до стихійних лих, реагування та відновлення є неефективними або несправедливими, сприйняття уряду та довіра до нього можуть

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

бути підірвані. Усе це створює тиск на коротко-, середньо- та довгострокову соціальну та політичну стабільність регіону і впливає на кліматичну мобільність жителів Тувалу [3].

Емпіричні дані свідчать, що небезпеки, пов'язані зі зміною клімату, уже впливають на домогосподарства та засоби існування жителів Тувалу. Згідно до даних опитування місцевого населення, здійсненого в 2015 р. у рамках проекту «Tuvalu: Climate change and migration – Relationships between household vulnerability, human mobility and climate change», 97 % домогосподарств країни постраждали від стихійних лих протягом десяти років, що передували опитуванню. Посухи та нерегулярні дощі були найпоширенішою небезпекою, з якою зіштовхнулось 86-91% домогосподарств в залежності від острова проживання. Значна частина населення постраждала від таких екстремальних погодних явищ як циклони (74-72%) та підвищення рівня моря (79-64%). Ці та інші наслідки зміни клімату в тій чи іншій мірі вплинули на екологічну міграцію тувальців.

Дослідження домогосподарств продемонструвало, що в період з 2005 по 2015 рр. відбулося загалом 3901 переміщення населення. Й хоча основними причинами міграції є освіта (41%) та робота (32%), поступово зростає вплив кліматичних факторів. Понад 3000 жителів Тувалу вже покинули свої місця проживання з екологічних причин. Дві третини цієї групи мігрантів переїхали жити у столицю, на острів Фунафуті, незважаючи на його деградоване, перенаселене середовище. Це свідчить про те, що майбутня зміна клімату, ймовірно, посилить існуючі соціальні та екологічні проблеми в столиці. За кордоном найбільша спільнота екологічних мігрантів країни знаходиться в Новій Зеландії.

Існуючі прогнози зміни клімату пропонують два різних сценарії впливу зміни клімату на територію Тувалу. Один, найбільш сприятливий, передбачає мінімальний вплив при умові, що глобальне потепління утримується нижче 2°C; інший сценарій, навпаки, розглядає варіанти значно більшого впливу глобального потепління [2]. Реалізація другого сценарію стане катастрофою

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

для країни, вона кидає виклик традиційній концепції державності Тувалу та національній ідентичності країни.

Згідно до цієї моделі впливу зміни клімату на Тувалу, кількість тропічних циклонів може зменшення, проте збільшиться максимальна швидкість вітру. Кількість метеорологічних посух також може зменшитися, але вони можуть стати більш екстремальними та інтенсивними порівняно з періодом 1986-2005 рр. Водночас очікується, що підвищення рівня моря в майбутньому збільшить хвилеподібні повені, спричиняючи посилення берегової ерозії і їхню частоту, починаючи з 2050 р. Такі затоплення значно збільшать солоність ґрунтів і лінз підземних вод і загрожуватимуть доступності ресурсів прісної води. Багато низинних острівних держав у Тихому океані стануть непридатними для життя до 2060-2070 рр. за сценарієм з високим рівнем викидів парникових газів у світі внаслідок щорічних повеней [3].

Спираючись на цей прогноз і найгірший сценарій, уряд країни почав пошук альтернативних рішень для виживання Тувалу. Крім спроби фізичного підняття рівня островів, він почав реалізацію інноваційного проекту оцифрування нації та розміщення її в метавсесвіті.

Саймон Кофе, міністр юстиції, комунікацій і закордонних справ Тувалу презентував його у зверненні до лідерів Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату COP27, що відбулась у листопаді 2022 р. Він заявив: «Наша земля, наш океан, наша культура є найціннішим надбанням нашого народу, і щоб захистити їх від шкоди, незалежно від того, що відбувається у фізичному світі, ми перемістимо їх у хмару» [4].

Тувалу стане першою країною, яка спробує відтворити себе в метавсесвіті. Ідея цього проекту полягає в тому, що створення цифрової нації дозволить Тувалу продовжувати функціонувати як держава, навіть якщо вона повністю зникне під водою і втратить територію суші. Передбачається, що «цифровий двійник» збереже національну ідентичність країни – територію, культуру та суверенітет. Кофе припускає, що в метавсесвіті можуть бути

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

відтворені три аспекти національної приналежності Тувалу: територія, що має природну красу та унікальність, з якою можна буде взаємодіяти у віртуальному світі; культура, яка уособлює здатність народу Тувалу взаємодіяти один з одним таким чином, що дозволить зберегти спільну мову, норми та звичаї незалежно від місця знаходження її носіїв; суверенітет – земна поверхня, що є територією країни та яка може трансформуватися у віртуальний простір [4].

Технічно ідея поєднання цих технологічних можливостей з особливостями управління «цифрового двійника» Тувалу здійсненна, адже з допомогою сучасних технологій досить легко створювати красиві, захоплюючі пейзажі та території країни. Більше того, тисячі різних онлайн-спільнот і 3D-світів (наприклад, Second Life) демонструють можливість існування повністю віртуальних інтерактивних просторів, які можуть підтримувати власну культуру. Але існує багато інших проблем, наприклад, з пропускнуою спроможністю та потужністю технологій, несприйняттям деякими користувачами віртуального світу. Крім того, існують певні проблеми, пов'язані з об'єднанням й оцифруванням елементів, які визначають не окрему спільноту, а цілу націю, країну, в якій проживає близько 12000 громадян, що співдіють між собою та державними інституціями. На даний час позитивний досвід перенесення цілої держави у віртуальний світ і її функціонування в режимі онлайн відсутній.

Цей, на перший погляд, провокаційний проект ставить принципово нові з перспективи сьогодення правові та політичні питання, зокрема: чи може країна зберегти свою державність та суверенітет, якщо її територія зникне (у даному випадку буде затоплена) або її населення було змушене переселитися в інше місце? Чи можливо відновити Тувалу як «цифрову націю» без фізичної території? Чи може у такому випадку вона зберегти свої морські зони та кордони?

Фактично уряд країни пропонує два шляхи вирішення цих питань: 1) переосмислення існуючого міжнародного права та

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

державної практики таким чином, щоб врахувати фундаментальні кліматичні зміни, викликані надзвичайною ситуацією, і таким чином дозволити зберегти уразливим країнам державність і морські зони, 2) і /або зміну рамок міжнародного права для врахування у перспективі таких ситуацій.

Водночас очевидно, що метавсесвіт не є відповіддю на проблеми Тувалу. Навряд чи перехід у віртуальний світ є життєздатною відповіддю держави на негативні наслідки зміну клімату. Метавсесвіт, безсумнівно, може допомогти зберегти спадщину та культуру як віртуальний музей і цифрову спільноту, однак розв'язання проблеми, що постають перед Тувалу та її жителями можна лише з допомогою зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на утримання глобального потепління на рівні не вищому за 2°C. Очевидно, що ця своєрідна провокація є певним посланням світу, що у найближчій перспективі зіштовхнеться з новою реальністю – зникнення деяких малих острівних держав унаслідок зміни клімату. Проблеми, які піднімають ці країни протягом багатьох Конференцій ООН зі зміни клімату, спрямовані на формування глобальної відповідальності держав світу за реалізацію такого сценарію, а отже – і на посилення глобальних зусиль щодо мінімізації негативних наслідків зміни клімату.

Ставлячи питання про віртуалізацію національної держави, уряд Тувалу пропагує національні цінності *olaga fakafenua* (системи спільного життя), *kaitasi* (спільна відповідальність) і *fale-rili* (бути добрим сусідом), у надії, що вони спонукатимуть розвинені держави зрозуміти свою спільну відповідальність за вирішення проблеми зміни клімату та підвищення рівня Світового океану.

Список використаних джерел:

1. Frequently asked questions on climate change and disaster displacement. URL: <https://www.unhcr.org/uk/news/latest/2016/11/581f52dc4/frequently->

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

asked-questions-climate-change-disaster-displacement.html (дата звернення 15.03.2023)

2. Milan A., Oakes R., Campbell J. Tuvalu: Climate change and migration –Relationships between household vulnerability, human mobility and climate change. Report No.18. Bonn: United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). 2016.

3. Tuvalu climate security risk assessment profile. URL: <https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbd11411/files/documents/Tuvalu%20-%20Climate%20Security%20Risk%20Assessment%20Profile.pdf/> (дата звернення 15.03.2023)

4. Tuvalu turns to the metaverse as rising seas threaten existence. URL: <https://www.reuters.com/business/cop/tuvalu-turns-metaverse-rising-seas-threaten-existence-2022-11-15/> / (дата звернення 15.03.2023)

УДК 341.76:008]:330.111.4-026.15(477)

Плецан Христина,
кандидат наук з державного управління, доцент,
Київський національний університет
культури і мистецтв
м. Київ, Україна

**ПРОБЛЕМИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У
ПОШУКАХ КРЕАТИВНИХ ФОРМ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ**

Культурна спадщина України є основою державності й унікальності українського народу. Її велич у колоритності, автентичності, прадавній історії, різноманітні цінних пам'яток архітектури, мистецтва, творчості, історії, звичаїв і традицій,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

креативних культурних практик. Проте, в умовах сьогодення саме культурна спадщина зазнає непоправних втрат через російсько-українську війну. Як зазначено на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, станом на квітень 2023 року понад 550 об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено. Саме тому, нині культурна дипломатія в Україні це не лише форма, елемент «м'якої сили» інструментарію міжнародних відносин, а дієвий механізм державності, щоб вистояти, зберегти, відновити і перемогти!

Власне, росія уже понад триста років привласнює українську культуру, культурні цінності видає за свої, переписує історію. І саме сьогодні, на жаль, у такій трагічній ситуації, ми (український народ) маємо унікальний шанс відновити, відтворити й переписати справжню історію культури і держави як для українців, так і для всього світу, формуючи дієву культурну політику. Важливо й те, що саме у сьогоднішніх реаліях, коли світова спільнота цікавиться українською культурою, українською історією, українською автентичністю є безпрецедентною можливість популяризувати культурно-креативний простір України у міжнародному середовищі.

Виходячи з узагальненого поняття, проблемі творення унікального культурного контенту для презентації країни за кордоном та здійснення комунікацій розпочинається з відповіді на питання: «Як презентувати Україну у світі?» і «Чим це робити?». Зокрема, першочергове завдання полягає у тому, щоб створити власний оригінальний національний культурний продукт. Тому сфери культурної політики і культурної дипломатії є доволі взаємопов'язаними. Одна з них вирішує проблему наповнення української культури неординарним і глибоким змістом, а інша відповідає за імплементацію цього змісту до системи міжнародних культурних комунікацій [5]. Проблема розвитку та інституалізації культурної дипломатії в Україні та її регіонах засобами збереження культурно-історичної спадщини, налагодження міжкультурної комунікації, створення унікального культурного контенту для презентації країни чи регіону, просування історико-

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

культурної спадщини за принципом особистої ініціативи, небайдужості до питання іміджу України в світі, у тому числі завдяки позадержавній фінансовій підтримці, є на сьогодні надзвичайно вагома [1, 23]. Відповідно, ефективна культурна дипломатія є одним з важливих інструментів збереження культурної спадщини як культурна взаємодія і взаєморозуміння між різними країнами для нової хвилі підтримки, збереження і відновлення мистецтва, науки, музики, театру, літератури, культури загалом.

Завдяки співпраці з міжнародними спільнотами, інституціями, що підсилюють стійкість і незламність української культури, українського народу реалізується принцип об'єднання демократичного світу проти загарбницьких дій росії з перших днів. Так, 48 країн членів ЮНЕСКО, серед яких 27 країн ЄС, США, Великобританія, Канада та інші країни демократичного світу, засудили агресію росії проти України та закликали її негайно покинути територію України під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку – MONDIACULT 2022. Слід відзначити, що ЮНЕСКО є однією з найбільших міжнародних організацій (спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй), що відіграє провідну роль у збереженні культурної спадщини України. Зауважимо, що на території України є чимало об'єктів і елементів, які включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, такі як: Софіївський Собор (внесено у 1990 р.), Ансамбль Києво-Печерської лаври (внесено у 1990 р.), Ансамбль історичного центру Львова (внесено у 1998 р.), Геодезична дуга Струве (внесено у 2005 р.), Букові праліси і давні ліси Карпат (внесено у 2007, 2013, 2017 рр.), Резиденція митрополитів Буковини та Далмації м. Чернівці (внесено у 2011 р.), Дерев'яні церкви Карпатського регіону (внесено у 2013 р.), Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора (внесено у 2013 р.), Історичний центр Одеси (внесено у 2023 р.) [3]. Загалом ЮНЕСКО надає технічну та фінансову підтримку Україні для збереження об'єктів культурної спадщини.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Гранично вагомим для збереження культурної спадщини є й те, що Україна має багато культурних об'єктів, які відіграють велике значення для європейської культури. Відтак Європейський Союз є важливою інституцією, що надає фінансову і технічну підтримку Україні для збереження цих об'єктів та підтримки розвитку культурного туризму, до прикладу, в рамках програми ЄС «Культурний і креативний сектор» реалізовано цікаві культурні проєкти збереження і популяризації культурної спадщини. Не можемо оминати увагою також і міжнародний благодійний фонд «Відродження», що здійснює реставрацію, консервацію культурних об'єктів, сприяючи збереженню культурної спадщини та історичних пам'яток в Україні та інших країнах Східної Європи.

Водночас у пошуках креативних форм збереження культурної спадщини в Україні в умовах сьогодення, культурна дипломатія зіштовхується з низкою суперечностей. Якщо в мирний час це недостатнє фінансування культурних центрів як для збереження і реставрації експонатів й артефактів, так і для популяризації; відсутність єдиного стратегічного плану збереження культурної спадщини в Україні, що призводить до розбіжностей і неефективності використання ресурсів в регіональному аспекті; не врахування різноманітності та специфіки культурних традицій різних регіонів України, використання стандартизованих підходів та ідей у культурній дипломатії часто призводить до втрати традиційних форм вияву культури; неефективне або ж відсутність використання маркетингових інструментів для популяризації культурної спадщини; нівелювання потребою й вимогами часу розробки і застосування інноваційних форм культурної дипломатії через використання сучасних технологій та засобів комунікації тощо. Одним із таких наріжних каменів є те, що дипломатія часто сприймається як інструмент зовнішньої політики, а не як пріоритетний важіль культурної політики держави. Для вирішення вищезазначених проблем і суперечностей необхідно реалізовувати комплексний принцип, в основі якого використання різноманітних підходів та інноваційних ідей, врахування специфіки й унікальності культурних традицій різних регіонів України, забезпечення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

належного фінансування. Саме в умовах війни можливість ефективної реалізації культурної дипломатії сприяє і забезпечує можливість почути український народ, можливість зберегти і відновити культурну спадщину України.

Креативні індустрії, такі як музика, кіно, дизайн, література і мистецтво є важливим інструментом культурної дипломатії. Вони можуть використовуватись для зміцнення взаєморозуміння та взаємовідносин між країнами а також для просування культурної різноманітності та розвитку культурного обміну. Загалом, представниками креативних індустрій здійснюється кроскультурна діяльність, щодо створення «бренду України», а також популяризації української культури, креативного потенціалу, української історії і самобутності, унікальності через різні креативні форми й інструменти. Культура – головна ціль рф. Саме тому, представники креативних індустрій, громадські активісти і державних органів об'єднали зусилля у співпраці й підтримці з міжнародними партнерами, щоб протистояти російській навалі. До прикладу, у співпраці з організаторами Євробачення 2023, у Ліверпулі за допомогою спеціальної карти «співочого птаха Соловейка» запрошують познайомитись з Україною через креативний і, водночас, автентичний інструмент – Соловейка, що є національним птахом України, символом пісні і щастя. Дванадцять Соловейків (які створили художники за допомогою скульптур, освітлення, творчої анімації) з різних регіонів України (Крим, північний захід України, Одеса, Харків, Київ, Українські Карпати, Схід України, Центральна Україна, Донецька область, Чернігів, Львів, Південь України) приїхали до Ліверпуля і допоможуть усім познайомитись з піснями та історією, міфологією, унікальністю краси країни України [7]. Цікавим прикладом реалізації культурної дипломатії через креативні індустрії є масштабні події театральної діяльності. Зокрема, театральна культурна дипломатія після початку повномасштабного вторгнення за допомогою креативних інструментів (синергії, резиденцій, створення вистав, участь у конкурсах і фестивалях) завдяки ініціативам міжнародних партнерів орієнтувались на вектор

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

розвитку провідних перформативних формацій України. Представники українського театру створили оригінальні і потужні проекти, які представили на світових сценах. До прикладу, «Вторгнення» (режисерка Тамара Трунова), «Саша, винеси сміття» (режисер Стас Жирков), «Земля Укрів» (режисер Юрій Радіонов), «Імперія має впасти» (режисер Дмитро Захоженко) та інші.

Актуалізується платформа для здійснення культурної дипломатії через креативні індустрії, що може забезпечити Україні ряд можливостей, а саме: культурні обміни та програми стажувань для митців, викладачів студентів, архітекторів та інших фахівців для обміну знаннями та досвідом в збереженні культурної спадщини; розробка культурних та туристичних маршрутів після Перемоги, які відобразатимуть ганебні, злочинні, варварські дії РФ та стійкість, незламність, відновлення української культури і українського народу загалом і зокрема ситуацію з культурною спадщиною, привертаючи увагу до історичних та культурних пам'яток; реставрація, реконструкція і відновлення культурних об'єктів, зокрема пам'яток архітектури та історичних місць; організація культурних заходів (проведення виставок, перформансів, фестивалів, вистав, концертів тощо) для просування культурної спадщини та сприяння міжнародному розумінню й визнанню; культурний туризм як інструмент привабливості і залучення туристів до відвідування і вивчення культурної спадщини України; культурні центри як драйвери збереження культурної спадщини, що пропонуватимуть культурні програми, курси, кейси, воркшопи, які сприяють відновленню, розвитку і збереженню культурної спадщини; міжнародні конференції як інструмент науково-практичний, що є сприяє залученню уваги до проблем збереження культурної спадщини, розробки нових стратегій, дослідження та аналіз історії й культурної спадщини; публікації та інформаційні матеріали для розповсюдження і популяризації тощо.

Домінантний акцент на цифрових трансформаціях креативних індустрій. Адже сьогодні «цифрова дипломатія перетворюється на потужний інструмент реалізації значної

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

кількості публічної дипломатії. Вперше в історії традиційної дипломатії цифрові технології стали відігравати основну, а не допоміжну роль» [4, 20]. Оскільки живемо в цифрову еру, представники креативних індустрій мають вміти промотувати український наратив у світовому інформаційному просторі експертно і швидко для можливості збереження і відновлення культурної спадщини. Зокрема, максимальна долученість до збереження культурної спадщини через креативні форми такі, як: віртуальні тури (можливість відвідати історичні та культурні пам'ятки за допомогою digital-інструментів), аудіовізуальні проекти (створення відео- та аудіо матеріалів про культурну спадщину для популяризації серед широкої аудиторії, до прикладу VR-застосунки), муралів та стріт-арт (створення різноманітних мистецьких робіт на вулицях та будівлях міст, які відображають культурну спадщину регіону), фестивалі (організація фестивалів, які включають в себе різноманітні культурні події, виставки, майстер-класи, концерти, презентації та інші активності для популяризації культурної спадщини), інтерактивні експозиції (створення музейних експозицій, які дозволяють відвідувачам брати участь у взаємодії з експонатами, що сприяє кращому збереженню та розумінню культурної спадщини). Все перераховане сприятиме відновленню культурної спадщини України, забезпечить можливість формування «бренду України», зміцнення міжнародних позицій та просування української культури на міжнародному рівні.

Підкреслимо, що важливо вже сьогодні розробити дієвий механізм збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь через інноваційні формати digital, підтримку діяльності етнофестивалів на регіональному та державному рівнях як осередків, що сприяють збереженню і відтворенню історико-культурної спадкоємності і традицій української нації та реалізація міжнародних програм культурної дипломатії в Україні. З акцентом на локальні ініціативи креативних індустрій, що сприятиме просуванню українських наративів. Адже, збереження

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

культурної спадщини в Україні є важливою складовою національної ідентичності, відновлення й можливості української державності після великої Перемоги над російськими загарбниками.

Список використаних джерел:

1. Демкура Т. Посланці культурної дипломатії. *Культурологічний альманах. Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями*. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, Випуск 5. 2017. 188 с.
2. Експертний центр «Дипломатія: міжнародні відносини, етикет, протокол»: *офіційна сторінка*. URL: [Diplomacy: international relations, etiquette, protocol. Expert center](https://diplomacy.gov.ua/) (дата звернення: 10.04.2023).
3. Культурна спадщина. *Офіційний сайт Міністерства культури і інформаційної політики*. URL: <https://mkp.gov.ua/content/kulturna-spadshchina.html> (дата звернення: 10.04.2023).
4. Поплавський М. Культурні проекти як інструменти цифрової дипломатії. *Український інформаційний простір*, 2020. (2(6), 12–22. URL: [https://doi.org/10.31866/2616-7948.2\(6\).2020.219752](https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(6).2020.219752) (дата звернення: 10.04.2023)
5. Розумна О. П. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи: аналітична доповідь. *Національний інститут стратегічних досліджень*. 2016. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-09/kultu_dypl-26841.pdf (дата звернення: 10.04.2023).
6. Kostyrya I. The European Union as a supranational association and the problem of state sovereignty. *Cuestiones Políticas*. 2023. Vol. 41 Issue 76, 172-185.
7. Where to find the Soloveiko Songbirds : *official site Visit Liverpool*. URL: <https://www.visitliverpool.com/blog/post/where-to-find-the-soloveiko-songbirds/> (дата звернення: 10.04.2023)

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 327.9

Самойлов Олексій,
кандидат історичних наук, доцент,
Київський міжнародний університет,
м. Київ, Україна

**СПІН-ДИКДАТУРА В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ**

2017 року на кафедрі міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету автор видав монографію «Номо dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті», де вперше у вітчизняній історіографії було комплексно досліджено феномен диктатури у другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття на прикладі 10 малодосліджених чи недосліджених у вітчизняній історіографії взагалі вождів різних держав світу [6]. У ній, ми, зокрема, з'ясували, що класичні диктатори на кшталт садиста-м'ясника Іді Аміна правили шляхом насильства, страху та ідеології [6, 110–128].

Метою даної роботи є дослідження феномену спін диктатури в умовах глобалізованого світу, насамперед, – у другій половині ХХІ століття та спробувати зрозуміти, чим спін диктатура відрізняється від класичної диктатури та чому сучасні диктатори мали (або продовжують мати) любов і підтримку народу.

З історичних хронік нам відомо, що спочатку диктатурою іменувалася вища екстраординарна магістратура в Римській республіці. Диктатура встановлювалася постановою сенату, згідно з яким вищі ординарні магістрати республіки – консули – призначали диктатора, якому передавали всю повноту влади. У свою чергу, диктатор призначав свого заступника – начальника кінноти. Диктаторам належало мати супровід 24 лікторів з

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

фасціями – символами влади, тоді як консулам належало по 12 лікторів.

Диктатори мали майже необмежену владу і не могли бути притягнуті до суду за власні дії, проте в обов'язковому порядку складали власні повноваження після закінчення терміну. Спочатку диктатура встановлювалася на термін 6 місяців, або на час виконання доручення сенату, як звичайно, пов'язаного з усуненням загрози державі. Однак 82 року до н. е. був обраний перший безстроковий диктатор Луцій Корнелій Сулла (формально – «для проведення законів і для приведення республіки в порядок»). 79 року Сулла, проте, склав свої повноваження диктатора. 44 року, за місяць до загибелі від рук змовників, безстроковим диктатором став Гай Юлій Цезар, який до цього вже кілька разів обирався диктатором під час громадянської війни за звичайною схемою. Посада диктатора була скасована 44 року до н.е., незабаром після вбивства Цезаря.

Основоположником і теоретиком теорії тоталітаризму вважається політичний теоретик та історик Ханна Арендт, яка виклала власні погляди на цей феномен у своїй, безумовно, найвідомішій роботі «Джерела тоталітаризму» [1].

Диктатура (лат. *dictatura* – необмежена влада) – нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада в державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

На початку ХХІ століття глобальна політика досягла важливої віхи. Уперше кількість демократій у світі перевищила кількість авторитарних держав. На піку так званої третьої хвилі демократизації експерти визначили 98 (дев'яносто вісім) держав із вільно обраною владою проти 80 (вісімдесят), де влада донині контролюється диктаторами. Нові інформаційні технології, глобалізація та економічний розвиток ознаменували кінець правління, заснованого на насильстві [9].

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Однак, глобальна фінансова криза 2008 року, яка зародилася у США, призвела до краху світової економіки та підірвала віру у західний устрій правління. До 2019 року кількість демократій у світі скоротилася до 87 (восьмидесятисемі), а кількість диктатур зросла до 92 (дев'яностодвох). З'являється термін «демократична рецесія» [4].

Останніми десятиліттями нові лідери, які обізнані з медійними технологіями, переробляють авторитарне правління під реалії глобальних зв'язків світу. Замість жорстких репресій сучасні диктатори маніпулюють інформацією. Спираючись на політичні технології, які застосовує демократія, вони перетворюють засоби масової інформації на інструмент власної підтримки. Такі диктатори отримали назву *спін-диктаторів* (від *англ.* spin – веретено; крутитися; розкручувати).

Зауважимо, що багато сучасних спін-диктаторів – від Реджепа Ердогана до Віктора Орбана – використовують спільний набір прийомів та методів управління, піонером яких є батько сучасного Сінгапуру Лі Куан Ю. Починаючи з 1960-х років, багаторічний лідер Сінгапуру сформував у країні жорстку модель політичного контролю [5, 203–215]. У загальноприйнятому уявленні, Сінгапур є демократією, де проводяться вибори. Проте, ключовою ознакою сучасних диктаторів є те, що вони претендують на демократичність, культивуючи імідж компетентності, приховуючи цензуру та використовуючи демократичні інститути для підриву демократії [2, 20].

Сучасні диктатори, зокрема Володимир Путін, також використовують прийоми так званої авторитарної «демократії», у чому неодноразово могли переконатися українці – російські агресори проводять на захоплених теренах так звані референдуми, які мали б прикрити факт окупації. Так було в Криму в 2014-му, потім на Донбасі та на території Херсонщині і Запоріжжя 2022-го. Тобто, мова йде про те, що попри brutальне порушення усіх міжнародно-правових норм і навіть правил ведення війни, для

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Кремля важливо оформити свої дії у псевдодемократичні процедури.

Створена Путіним у Росії система є чітко авторитарною. Однак, на відміну від, скажімо, путінського кумира Сталіна, нинішній хазяїн Кремля не вбивав і не ув'язнював мільйони людей. Режим Путіна, якому зараз вже майже чверть століття, інший. Він не використовує радянські методи цензури. Ви можете видавати ЗМІ, у яких будете називати Путіна диктатором, але парадокс у тому, що майже ніхто у Росії не хоче їх читати, а навпаки приймають викривлене бачення реальності, яке формують путінські ЗМІ – тобто, чимало росіян проявляють згоду з ілюзіями [10].

І, зрештою, остання риса спін-диктаторів – диктаторський режим дуже легко перетворюється на клептократію (політична влада, яка базується на корупції і фінансових зловживаннях) [11].

Отже, ми з'ясували, хто такі спін-диктатори, чим вони відрізняються від класичних тоталітарних правителів та чому сучасні диктатори мають любов і підтримку народу.

Список використаних джерел:

1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. Київ: Дух і літера, 2005. 540 с.
2. Гурєєв С., Трейсман Д. Спін-диктатори. Як змінюються обличчя тиранії в ХХІ столітті. Київ: BookChef, 2023. 432 с.
3. Ердоган показав світові президентський палац вартістю €270 млн. URL: https://lb.ua/world/2014/10/30/284437_erdogan_pokazal_miru_prezidentskiy.html (дата звернення: 31.03.2023)
4. Індекс демократії. [Електронний ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20190907193456/http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf (дата звернення: 25.03.2023)
5. Лі Куан Ю. Із третього світу в перший. Історія Сингапуру. 1965-2000 рр. Київ: КМ-Букс, 2016. 760 с.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

6. Самойлов О. *Homodictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті: монографія*. Київ: КиМУ, 2017. 160 с.

7. Самойлов О. «Подружня диктатура» як феномен міжнародних відносин (на прикладі Філіппін). *Проблеми міжнародних відносин*. Київ: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 233–252.

8. Самойлов О. Африканська диктатура як феномен міжнародних відносин на прикладі ДР Конг). *Проблеми міжнародних відносин*. Київ: КиМУ, 2018. Вип. 14. С. 57–77.

9. Тоффлер, Елвін. Третя Хвиля. 3 англ. пер. А. Євса. Київ: Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.

10. Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине. URL: https://t.me/vzglyad_ru/74718 [Електронний ресурс]. Режим доступу: tromaktiko-ktypima-se-120-metra-vathos-me-rosiko-yuper-yperixitiko-vlima-kinzhal-sto-kentro-dioikisis-tou-nato-stin-oukrania/ (дата звернення: 31.03.2023)

11. Чи зникнуть диктаторські режими. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert_fut/2015/10/151012_vert_fut_will_dictators_disappear_vp (дата звернення: 30.03.2023)

УДК.351.858

Сіра Оксана,
кандидат філософських наук,
Український державний університет
ім. Михайла Драгоманова,
м. Київ, Україна

**НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКА КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК
УМОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ**

Тривалий час в Україні існували розбіжності серед громадян щодо зовнішньо-політичного вектора розвитку країни. Однак починаючи з 2014 року, з початком військової агресії росії проти нашої держави, почалася їх стійка переорієнтація на інтеграцію з

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Європейським союзом (про що, зокрема, свідчать результати численних соціологічних опитувань). А у 2022 році після повномасштабного вторгнення питання євроінтеграції, як видається, вирішене уже остаточно.

Така орієнтація на повернення до європейського простору безперечно порушує питання інтеграції не лише економічної, а й орієнтації на відповідні цінності та ідентичності. Проблема полягає в тому, що цей процес відбувається на фоні незавершеності формування національної ідентичності в Україні, на відміну від багатьох країн Європи. Питання ідентичності для українського суспільства є надзвичайно важливим, адже саме зараз ведемо національно-визвольну війну за право бути й називатись українцями. І в цій боротьбі демонструємо надзвичайну консолідацію довкола захисту національних інтересів. Національну консолідацію розуміємо як єдність соціуму як на основі спільної мети, так і спільних цінностей. Останнім же і диктується необхідність чіткого окреслення ідентифікаційного простору в Україні.

Певними кроками у цьому напрямку є прийняття у грудні 2022 року Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», відповідно до якого метою державної політики у зазначеній сфері є досягнення єдності в українському суспільстві шляхом подолання суперечностей соціокультурного, мовного, регіонального характеру на основі європейського та євроатлантичного курсу, забезпечення дотримання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина [1]. Варто також зазначити, що для досягнення даної мети серед основних завдань, зокрема визначено формування та збереження української національної ідентичності у громадян України, які усвідомлюють свою належність до української нації, та формування громадянської ідентичності в усіх громадян України (при цьому зберігаючи національну ідентичність національних меншин).

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Цим вкотре підтверджено, що підняття рівня духовно-національної культури українців, їх національної свідомості, формування цілісної громадянської позиції, як почуття належності до українського народу, української нації, країни, гордості за державу, формування відповідальності за її долю є актуальними для національної безпеки та подальшого розвитку України. Адже сьогоднішню війну маємо й через те, що владою недостатньо уваги приділялось для консолідації країни (в тому числі й у протидії проведення різного роду діяльності в інтересах сусідніх держав), сприяння формуванню загальнонаціональної ідентичності. Ще донедавна в окремих частинах країни (особливо на сході та півдні) переважали локальні чи регіональні ідентичності.

Саме тому досить важливо акцентувати увагу на суб'єктах сфери національно-патріотичного виховання (в тому числі через діяльність яких здійснюватиметься реалізація новоствореної державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності), діяльність яких формує базові світоглядні засади молоді, її бачення в контексті розбудови майбутнього країни. Ключовим фактором їхньої роботи в патріотичній царині виступає здатність адекватно реагувати на виклики теперішнього часу та вміти вдало реалізовувати інформаційно-просвітницьку, а також виховну функції з метою протидії зазіханням на українську ідентичність загалом. Особливо за умов коли в результаті проведення процесу децентралізації влади утворились місцеві територіальні громади, лишається актуальною побудова ефективної системи протидії ризикам у подрібненні загальнонаціональної ідентичності на локальну та регіональну, попередження утворень національно-культурних анклавів. Фахівці, що відповідають за питання національно-патріотичного виховання в таких громадах мають чітко розуміти, що проведення заходів історичного, краєзнавчого тощо спрямування попри ознайомлення дітей та молоді з місцевими історичними подіями, традиціями і т.д. має бути обов'язково

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

вплетене в загальнонаціональний контекст, демонструвати їх пов'язаність.

Варто зазначити, що повномасштабна війна спричинила консолідацію регіональних ідентичностей і більшість наших співвітчизників вважають себе в першу чергу громадянами України. Зокрема, згідно з результатами опитування громадської думки в Україні після 10 місяців війни [2] (респонденти відповідали на запитання: «ким Ви себе перш за все вважаєте?») таких було - 79,7% (проти 62,6% у листопаді 2021 року). Наступними дома позиціями були - «мешканцем села, району чи міста, в якому Ви мешкаєте» - 7,9% (проти 20,8%) та «представником свого етносу, нації» - 3,9% (проти 2,7% відповідно). Як бачимо громадянська та національна ідентичності зміцнюються свої позиції, тоді як регіональна – значно послаблюється. Задання ж фахівців на місцях провадити свою діяльність в тому числі й на збереження цих тенденцій й після нашої перемоги. Адже проєвропейський курс України, становлення та пробудження громадянської ініціативи, розповсюдження волонтерської діяльності поряд з реалізацією заходів національно-патріотичного спрямування матимуть не лише вплив на громадську думку, але й загалом на соціалізацію молоді.

Нині закладаються підвалини новітньої національно-патріотичної свідомості, що формується в умовах війни, спричинених нею міграційних тенденцій та ідентифікаційних процесів особистісного розвитку сучасного українця, що так чи інакше призведе до відродження культових проявів патріотичних почуттів і сплеску інтересу до переосмислення історії та культури українського народу, її релігії, традицій і звичаїв.

Список використаних джерел:

1. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Закон України, 2022. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

2. Громадська думка в Україні після 10 місяців війни. Презентація результатів соціологічного моніторингу «Українське суспільство» за 2022 рік. Інститут соціології НАН України. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A7XvTkzsvY8>.

УДК 94(477:438):930.253(438)(092)Яго(06)

Скус Ольга,
кандидат історичних наук, доцент,
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини,
м. Умань, Україна

**РЕТРОСПЕКТИВНІ СТОРІНКИ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН: АХІВНО-СЛІДЧА СПРАВА ГАЛИНИ
ЗБІГНЕВНИ ЯГОДЗИНСЬКОЇ**

Архівно-слідча справа № 1045 Ягодзинської Галини Збігневни та 26 інших жителів міста Умань розкриває окремі аспекти діяльності «Уманської пляцувки» на Київщині у 1921 р. В обвинуваченні зазначено, що «...«пляцувка» влітку – восени 1921 р. за підтримки 2-го відділу генштабу 6-ї Польської армії поширювала свій вплив на території Південно-Західної України, підтримувала зв'язки з петлюрівськими й савіновськими повстанськими загонами, займалася шпигунством» [4]. Дослідниками встановлено дійсні зміни в інформаційній роботі польського генерального штабу у даний період, насамперед щодо структури і методів «ведення роботи на Україні зі шпигунства» [3]. З метою пришвидшення з'ясування військового потенціалу УСРР систему певним чином оптимізували і розвідку здійснювали резидентури, експозитури та територіальні розвідпункти, так звані пляцувки. Останні відігравали основну і найбільш дієву роль.

Осередки польської розвідки проводили роботу в наступних українських містах: Тернополі, Рівному, Києві, Умані, Харкові та

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

ін. Активна діяльність сприяла розширенню їхньої мережі й значному зміцненню. Так, розвідувальне відділенні 2-го відділу Генштабу діяло через військових аташе, дипломатичні місії, агентів тощо.

Уманський розвідувальний осередок розпочав свою діяльність після налагодження співпраці Г.З. Ягодзинської з офіцером польської армії Жайковським, який приїхав з переговорною місією до Умані навесні 1921 р. Як засвідчують архівні документи, до складу «пляцувки» входило 5 осіб, комендантом якої призначили Г.З. Ягодзинську [4]. У період з травня до вересня 1921 р. членами цієї групи було зібрано й передано польській стороні 5 зашифрованих зведень зібраних відомостей щодо стану й чисельності військових частин більшовиків в Уманському районі, переміщенні військових ешелонів та ін. На початку вересня під час передачі шостого зведення двох кур'єрів було заарештовано і діяльність «Уманської пляцувки» розкрито.

За вироком Військової колегії Верховного трибуналу ВЦВК від 4–7 листопада 1922 р. до розстрілу засуджено Ягодзинську Галину Збігневну, Сосновського Антона Антоновича, Глинчанку Марію Гнатівну, Лютовського Антонія Олександровича, Павлюковського Тадеуша Людвиговича. До ув'язнення в концтаборах на різні терміни (від 2-х до 10 років) постановою Надзвичайної трійки особового відділу Київського військового округу від 6 лютого 1922 р. засуджено наступних осіб: Бардецьку Софію Іванівну, Сосновську Ванду Казимирівну, Павліковського Олександра Йосиповича, Бутинця Калліката Антоновича та Верса Антона Івановича. Решту заарештованих по справі «Уманської пляцувки» було звільнено з-під варті за відсутністю складу злочину.

Після повідомлення Народного комісаріату закордонних справ (НКЗС), виконання вироку вищої міри покарання призупинилось з метою передачі засуджених польській владі для обміну згідно з ст.1 Додаткового протоколу від 24 листопада 1921 р. (м. Рига). НКЗС 21 листопада 1922 р. звернувся в Президію

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

ВЦВК з проханням передачі їм засуджених. Саме таке розпорядження ВЦВК 21 лютого 1923 р. надав Верховному Суду, який направив телеграму начальнику Московської Бутирської в'язниці. Проте, з урахуванням того, що вирок був остаточний і оскарженню не підлягав, можемо припустити, що він був поспішно виконаний, оскільки архівно-слідча справа № 1045 не містить відповіді з в'язниці, або інших відповідних документів щодо обміну, подальшої долі засуджених.

Згідно з висновком прокуратури Черкаської області від 8 грудня 1999 р. за підписом заступника прокурора, державного радника юстиції 2 класу П.Г. Кушніра 4-х фігурантів справи реабілітовано, а саме: М.В. Домбровську, О.Й. Павліковського, К.А. Бутинця та А.І. Верса [1]. Відсутність об'єктивних доказів «шпигунської діяльності на користь Польської держави» засвідчила необґрунтованість обвинувачень, засудження з політичних мотивів. Крім того, у карній справі відсутні постанови про арешт, протоколи затримань і допитів та ін. На зазначених осіб поширювалися вимоги ст.ст. 1 і 2 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. [5]

Інших учасників процесу визнано обґрунтовано засудженими й такими, що реабілітації не підлягають. Звинувачені визнали свою вину й «заявили, що шпигунством на користь Польської держави займались з патріотичних міркувань, з метою надати їй необхідну допомогу» [2]. На них поширюється дія ст. 2 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. та п. 13 Постанови Верховної Ради України «Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»» від 24 грудня 1993 р.

У наступні роки діяльність польської розвідки або ймовірна дотичність до її агентури стане зручним обґрунтуванням для фальшування обвинувачень НКВС УСРР проти різних соціальних верств польського населення української республіки у 1930-х рр. Так, серед «розкритих» польських «шпигунських формувань»

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

стали відомими «Справа про польську контрреволюційну і шпигунську організацію на Правобережній Україні» (обвинувачення римо-католицького духовенства у 1930 р.), «Справа польських учителів» (1930–1931 рр.), а також справи «Польської організації військової» (1932–1933, 1937–1938 рр.). Не дивлячись на те, що польська військова організація таємно діяла на території України ще під час Першої світової війни, а «пляцувки» також припинили свою діяльність початку 1920-х років, Головне політичне управління (ГПУ) УСРР активно використовували ці назви та сам факт їхньої діяльності.

Список використаних джерел:

1. Висновок щодо Домбровської М.В., Павліковського О.Й., Бутинця К.А. та Верса А.І. за матеріалами архівно-кримінальної справи № 1045 (8 грудня 1999 р.). *Державний архів Черкаської області (Далі ДАЧО)*. Ф. «Основний». Спр. 9817. С. 273–274.
2. Висновок щодо Ягодзинської Г.З., Глинчанки М.Г., Лютовського А.О., Павлюковського Т.Л., Сосновського А.А., Бардецької С.І. та Сосновської В.К. за матеріалами архівно-кримінальної справи № 1045 (8 грудня 1999 р.). *ДАЧО*. Ф. «Основний». Спр. 9817. С. 275–280.
3. Вронська Т.В. Діяльність польської розвідки на теренах УСРР у 20-ті роки ХХ ст. *Ucrainica Polonica*. Т. 2. Київ-Житомир, 2008. С. 85–98.
4. Дело № 1045 по обвинению Ягодзинской Г.З. и др. 6 т. 1921–1922 гг. *ДАЧО*. Ф. «Основний». Спр. 9817. 282 с.
5. Закон УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 22. С. 262.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 94:008 (= 411.16'477) "1933/1945"

Солошенко Вікторія,
кандидат історичних наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи
Державна установа «Інститут
всесвітньої історії НАН України»,
м. Київ, Україна

**ПОГРАБУВАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ЄВРЕЇВ У МІСТАХ
УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ**

Однією з центральних проблем сучасної історії, про яку досі ще мало відомо, є пограбування культурних цінностей в українських євреїв під час Голокосту та пошуки награбованого. Під час нацистської окупації України єврейське майно систематично конфісковувалося і грабувалося: під час захоплення міст і селищ, коли євреїв виганяли з домівок у гетто, під час численних акцій знищення чи після них. Існує широкий попит на ґрунтовні та різнобічні студії. Важливо також відзначити, чому дослідження даної проблематики не проводилися. В СРСР багато чого було оголошено державною власністю. Євреї часто були таємними приватними власниками різноманітних колекцій, сліди яких можна знайти по всьому світу. До початку Другої світової війни євреї вже зазнавали багатьох способів експропріації.

Ізраїльський дослідник Іцхак Арад виявив, що пограбування культурних цінностей у євреїв під час Голокосту продовжувало бути як «офіційним» (тобто відповідно до дискримінаційних законів), так і «приватним», тобто руками місцевого населення чи представниками нацистських поплічників [1, 119-120]. У цьому зв'язку важливо проаналізувати конфіскацію культурних цінностей українських євреїв під час Голокосту, наслідки цих культурних крадіжок та проблеми реституції. На прикладі деяких українських міст важливо з'ясувати та проаналізувати цю трагічну

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

сторону єврейської історії. Євреїв регулярно обшукували німецькі окупанти, вилучали, а то й просто, викрадали у них гроші та культурні цінності. У відповідь на це єврейські родини намагалися сховати свої коштовності, деякі з яких після війни знаходили в підвалах, на горищах будинків і на цвинтарях. Але окрім німців і їх влади, до Голокосту у Східній Європі було причетно багато місцевих жителів, які часто бачили, як і де ховали майно. Ці складові, окрім іншого відрізняють історію Голокосту Східної Європи від Західної Європи [5]. До і після знищення євреїв під час Голокосту їх грабували не лише нацисти, а й добровольці, які належали до неєврейського населення окупованої України. За допомогою шантажу і шахрайства примусово конфісковували єврейське майно та різноманітні цінності. Але є ще одна відмінність від Західної Європи, яку слід враховувати. У той час як банківські вклади та нерухомість під час Голокосту були вилучені у євреїв, цінності євреїв в СРСР вже були значною мірою експропрійовані радянською владою після революції 1917 року.

Київ. Бабин Яр. Під час нацистського вторгнення у євреїв викрали останнє, що вони мали: особисті речі в їхньому домі. Те, що вони (київські євреї в Бабиному Яру) залишили, сортувалося, особливо золото та інші цінності збиралися окремо. Переживша те пекло Пронічева Діна Михайлівна згадувала: «Почали ходити по трупах і розстрілювати тих, хто ще подавав хоч якісь ознаки життя. Інколи стояли біля померлих довше – помічали не зняті раніше сережки чи каблучки, зривали їх і йшли далі» [3, 107, 110]. Але багато чого також залишилося у сусідів, які після вбивства єврейських сімей грабували квартири та забирали з собою предмети мистецтва чи побуту. Як нацисти поводитися з речами євреїв, які залишилися після їх розстрілу? Ми мало знаємо про те, що потім сталося з награваним майном. Виникає також питання: що потрібно зробити, щоб у разі можливості можна було повернути предмети з обтяжливим минулим? Зараз ця проблема є предметом багатьох дискусій. Відтак слід рухатися поетапно. Перш за все, важливо розкрити та оприлюднити крадіжки, підтвержені архівними джерелами, спеціальною літературою,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

добре задокументованими прикладами та фактами. Далі, йдеться про пошук власників чи їх спадкоємців. Кому належать культурні цінності? Це награбоване майно конфісковане внаслідок нацистських переслідувань? Які культурні цінності Україна втратила, що вже повернуто Україні, які повернення ще можливі? Тут також необхідно розглянути юридичні питання, але спочатку важливо знайти документи. Історик мистецтва Бенедикт Савуа переконана: «Жити в Берліні сьогодні, на початку ХХІ століття, означає постійно стикатися з всюдисущими слідами націонал-соціалістичного минулого Німеччини»[6, 58]. Вона стверджує, що для пошуку слушних рішень щодо реституції культурних цінностей необхідно створити нові правові структури та нові партнерства. Аналіз особливостей пограбування українських євреїв: як їх грабували, що сталося з об'єктами і де їх шукати сьогодні. Що розповідають про злочини та культурну крадіжку ті, хто вижив, очевидці?

Євреїв регулярно обшукували німецькі окупанти, вони беззастережно вилучали у них гроші та культурні цінності. Знаючи це, єврейські родини намагалися сховати свої цінності. У Києві, на вулиці Некрасовській, на місці колишньої школи №38, німці розмістили склад. Величезна чотириповерхова будівля була завалена здобиччю, привезеною з Бабиного Яру. Перший поверх використовувався для їжі, другий – для білизни, третій – для зберігання верхнього одягу, четвертий – для прикрас. Все було ретельно розкладено і пронумеровано [2, 15-16]. Часто євреї, що залишилися в живих, повинні були перебирати речі закатованих. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, а також твори мистецтва та предмети розкоші (картини, прикраси тощо) були відправлені до Німецького державного інституту дорогоцінних металів у Берліні. Меблі та інші предмети інтер'єру, техніка, столова, постільна та кухонна білизна, якщо вони підходили, направлялися для оформлення бюро та німецьких квартир; інші предмети, такі як одяг, білизна тощо використовувалися для заохочення нацистів нижчого рівня та поплічників .

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Рівне. «Рівне назвали другим Бабиним Яром. Ті, хто пережив той день 7 листопада 1941, ніколи не зможуть стерти його зі своєї свідомості та серця». Це свідчення рівнянина Абрама Кіршнера, який пережив Голокост. У Галицькому повіті в той час окупантами було видано розпорядження про облік усього майна, враховуючи не тільки цінності, а й одяг, особисті речі.

Бердичів. До Другої світової війни українське місто Бердичів вважалося важливим релігійним і культурним центром єврейського життя Східної Європи. Більше третини міста, яке налічувало близько 65 тис. жителів, становили євреї. Лише чотири місяці після того, як німецькі війська вторглися в Радянський Союз, тільки кілька сотень із числа євреїв – мешканців міста були ще живі. На відміну від переважної більшості євреїв Західної Європи, більшість з українських євреїв загинули під час масових розстрілів на відкритих полях у безпосередній близькості від рідних міст та місць їх проживання. Тільки до весни 1942 року на околицях українських міст і сіл було вбито та поховано в ямах близько 300 тисяч єврейських жінок, дітей і чоловіків. За це відповідали оперативні групи та батальйони поліції. Майже всюди, де в Україні з'являлися німецькі окупаційні війська, більшість євреїв було вбито протягом дуже короткого часу. Загалом близько 1,5 мільйона з них стали жертвами німецької окупації України. Після закінчення війни кілька тисяч єврейських біженців, яким вдалося втекти від німців, повернулися або вийшли з окопів навколо Бердичева, де вони вижили завдяки допомозі українських рятувальників [4, 5-6].

Ружин. У Ружині, що на Житомирщині, лише 20 липня 1941 року на квартирах і на вулиці було схоплено 45 осіб. І, як повідомив один із переживших катастрофу, їх відвели до річки біля колгоспу «Новий світ», там штовхали у воду і змушували танцювати. Після цього їх поставили на стіну біля стаєнь і обшукали. Потім, як це знущання закінчилося, нацисти повели всіх під гору, дали їм лопати і змусили копати собі могили. Не менш brutальним було явище, коли один із поліцаїв, якому

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

сподобалися сережки жертви, зірвав їх разом із мочками вух [3, 110].

До цієї проблематики пограбування майна українських євреїв та суміжних питань повинна бути прикута увага дослідників. Дані проблеми та результати досліджень потрібно виносити у публічний простір і тим самим сприяти подоланню наслідків минулого.

Список використаних джерел:

1. Арад І. Разграбление нацистской Германией еврейского имущества на оккупированных территориях СССР. *Яд Вашем: Исследования*. Выпуск 1. 2009. С.119-120.

2. Дубина К. Злодеяния немцев в Киеве. Москва, ОГИЗ: 1945. 48 с.

3. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944). Сборник документов, Яд Вашем. Иерусалим, 1992, 424 с.

4. Michaela Christ Die Dynamik des Tötens: Die Ermordung der Juden von Berditschiw. Ukraine 1941-1944. *Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag*, 1973. С. 5-6.

5. Michael Hanusiak «Lest we forget». New York, NY: Dunellen, 1976, 188 p.

6. Benedicte Savoy Die Provenienz der Kultur. Von der Trauer des Verlusts bis zum universalen Menschheitserbe Mathes & Seitz, Berlin 2018, 58 p.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 321:339.9

Шевель Інна,
кандидат соціологічних наук, доцент
Київський національний університет
культури і мистецтв
м. Київ, Україна

УКРАЇНА В СТАНІ ПЕРЕХІДНОГО, НЕЗВОРОТНЬОГО ПЕРІОДУ ТА ПОРОГОВИХ ЗМІН: ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Україна на етапі перехідного періоду відчуває великий інтерес з боку міжнародної спільноти. Це обумовлено не лише геополітичним положенням України, а й широким спектром реформ, які запроваджує країна. Міжнародна підтримка України в реалізації реформ стала одним з найважливіших факторів її подальшого розвитку.

Україна займає активну позицію на міжнародній арені сьогодення, що дозволяє країні вести ефективну зовнішню політику та залучати підтримку партнерів з усього світу. Наприклад, в рамках співпраці з ЄС Україна залучає фінансову, військову, гуманітарну, економічну допомогу, підтримку в проведенні реформ та поглиблення відносин у різних сферах, включаючи торгівлю, енергетику, науку і технології, транспорт та інфраструктуру [6].

Крім того, Україна є важливою складовою міжнародної підтримки, міжнародної фінансової та військової та гуманітарної допомоги в умовах збройного вторгнення, також активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, Червоний Хрест, UNICEF, МАГАТЕ, НАТО та інші. Ця співпраця дозволяє країні залучати необхідні ресурси, в тому числі фінансові, технічні та

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

консультативні, для наближення завершення війни та успішної реалізації реформ [2].

Загалом, міжнародна підтримка України на етапі перехідного періоду є надзвичайно важливою для успішної реалізації реформ та створення стабільного та процвітаючого суспільства. Водночас, Україна повинна продовжувати зміцнювати свої позиції на міжнародній арені та залучати більше інвестицій та технологій для підтримки безпекового, мирного, економічного розвитку країни [5].

Методологія дослідження базується на використанні різних джерел та даних, таких як офіційні статистичні дані, аналітичні звіти та дослідження, інформація з мас-медіа, а також експертні оцінки та коментарі, інтерв'ю зі стейкхолдерами, представниками влади, щоб отримати додаткову інформацію та оцінки від різних сторін та аналіз динаміки та трендів, прогнозування.

Європейське бачення України полягає у підтримці та зміцненні демократичних інститутів, розвитку громадянського суспільства та ринкової економіки, забезпеченні прав людини та основоположних свобод, боротьбі з корупцією та зміцненні правової держави, потребує активної співпраці з європейськими країнами та інституціями, а також з внутрішніми громадськими організаціями та бізнесом. Важливим аспектом європейського бачення України є забезпечення її безпеки та захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Україна має потенціал для досягнення європейських стандартів та наближення до Європейського Союзу, що сприятиме розвитку країни та забезпеченню її місця в європейському та світовому співтоваристві [2;5].

Україна продовжує змінюватися у соціальному просторі.

Україна є стратегічним партнером Європейського Союзу, який підтримує її європейську інтеграцію та реформи.

Для досягнення європейських стандартів Україні необхідно продовжувати реформи, зокрема в сфері правосуддя, економіки та державного управління.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Вітчизняні експерти та політики зазвичай розглядають перехідний період в Україні з точки зору реформ та змін в економіці, політиці та суспільстві. Вони акцентують увагу на необхідності проведення реформ для забезпечення сталого економічного зростання та покращення життя громадян [1].

Щодо міжнародної спільноти, більшість країн вважає Україну важливим партнером в регіоні та підтримують її реформи. Європейський Союз, наприклад, надає значну фінансову та технічну допомогу для здійснення реформ в Україні та сприяє її інтеграції в європейські структури [1].

Загалом, вітчизняні та міжнародні експерти згодні, що Україна перебуває на етапі перехідного періоду, який потребує проведення реформ та змін. Однак, думки розходяться щодо того, які саме реформи та зміни потрібні, які мають бути пріоритетними та як їх впроваджувати.

Отже, Україна сьогодні перебуває на етапі перехідного періоду, який характеризується важливими змінами та реформами в економіці, геополітиці, політиці та суспільстві. Цей період є незворотнім та вимагає від українського суспільства та держави значних зусиль для забезпечення сталого економічного зростання, політичної стабільності та покращення якості життя громадян.

Успіх реформ та змін в Україні значною мірою залежить від підтримки міжнародної спільноти та розуміння її геополітичних та економічних інтересів. Тому, важливо продовжувати розбудову партнерських відносин з країнами-партнерами, розширювати співпрацю та залучати інвестиції для здійснення реформ та забезпечення сталого розвитку.

В цілому, Україна має потенціал стати важливим гравцем в регіоні та в світі, якщо вона буде продовжувати здійснювати реформи та зміни відповідно до вимог сучасного світу та розвивати партнерські відносини з міжнародною спільнотою [3].

На жаль, російсько-українська війна 2022 року має значний вплив на перехідний період та порогові зміни в Україні та вимагає від української держави великих зусиль для забезпечення безпеки національної території та захисту прав людей.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

У зв'язку з російською агресією, Україна змушена витратити значні ресурси на військову сферу, що може затримати проведення необхідних реформ в економіці, політиці та суспільстві. Крім того, війна також призвела до загострення економічних та соціальних проблем, зокрема зменшення інвестицій та зростання безробіття [4].

У таких умовах, успіх реформ та змін в Україні ще більше залежить від підтримки міжнародної спільноти та від реалізації стратегії поступового відновлення та розвитку національної економіки та соціальної сфери.

Також, варто звернути увагу на розвиток гуманітарної сфери та зміцнення національної ідентичності, щоб відбудувувати довіру та єдність українського суспільства. У цьому процесі важливо враховувати глобальні тенденції та розвиток технологій, щоб бути конкурентоспроможними на міжнародному рівні. Фактори змін:[3]

1. Політична нестабільність України відображається в загальному настрої суспільства та економічних показниках країни. Наприклад, підвищення рівня інфляції та курсу гривні на фоні виборів.

2. Суспільство України знаходиться на перехідному етапі з традиційних цінностей до європейських стандартів. Наприклад, зростання популярності англійських книжок та фільмів серед молоді.

3. Україна має багато перспектив для розвитку відносин з країнами Європейського Союзу та США. Наприклад, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та співпраця з НАТО.

4. Україна повинна зосередитися на розвитку власного виробництва та підтримці малого та середнього бізнесу. Наприклад, державні програми підтримки малого та середнього підприємництва.

5. Україна знаходиться на перехідному етапі розвитку, що характеризується змінами у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

6. Однією з головних проблем, яка впливає на стан країни, є корупція. Україна зобов'язана продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати рівень довіри між владою та громадянами.

7. Україна має потужний потенціал у сфері інновацій та ІТ-технологій. Розвиток цих галузей може стати драйвером економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країни.

8. Україна має великий потенціал у розвитку аграрного сектору. Створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства та вивезення українських сільгосппродуктів на міжнародні ринки може стати важливим джерелом експортних доходів країни.

9. Україна має великий потенціал для розвитку туризму, який може стати важливим джерелом доходів для державного бюджету та забезпечення робочих місць в туристичній галузі.

10. Україна повинна продовжувати інтегруватися у світову спільноту та підтримувати свої європейські та атлантичні амбіції [3].

Усі ці фактори підтверджують те, що Україна перебуває на порозі важливих змін та потребує ретельної стратегії розвитку на майбутнє. Варто звернути увагу на внутрішні та зовнішні виклики, щоб забезпечити стабільний та стійкий розвиток країни.

Список використаних джерел:

1. Енергетична стратегія України на 2020-2030 роки. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13#Text>

2. Європейський Союз у мінливому світі: Монографія. За ред. В. Копійки. Київ: О.Зень, 2022. 219 с. URL: https://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5230/mod_book/chapter/1110/EU%20in%20a%20Changing%20World_monographia.pdf

3. Концепція зовнішньої політики України: URL: <https://mfa.gov.ua/en>

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

4. Програма підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 2022. URL:

<https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva>

5. Бураковський І. Україна: очікування від 2023 року. Інститут світової політики. 2023. URL:

<https://interfax.com.ua/news/blog/894284.html>

6. Україна 2022-2023: перехідний період та порогові зміни. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: <https://niss.gov.ua/publikacii>

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 342.9.004.056

Antonivska Maryna,
lecturer, Foreign Philology Department
Kyiv National University of Culture and Arts

**INFORMATION SECURITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR AS A COMPONENT OF
INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM**

*The peculiarity of communication warfare is
that it minimizes the space for neutrality
in actions and assessments.
Equidistance becomes a noble, but marginalized cause.
War has its own language, and no matter how you slice it,
it will work for war, not against it,
even in places where people traditionally talk about peace.
At the same time, the communicator can balance this by
calibrating it,
depending on where he wants to hit.
Dmytro Kuleba,
Minister of Foreign Affairs of Ukraine*

February 24, 2022, will forever remain in the history of the entire world, and Europe in particular, as the darkest day of Russia's military invasion of Ukraine, a day that changed the lives of not only the Ukrainian nation but the whole world.

An analysis of the armed conflicts of the last decade, including Russia's war against Ukraine, shows that non-military methods of achieving strategic goals in war are increasingly coming to the fore. One of the most authoritative national experts in the field of security and defense, V. Horbulin, aptly noted: "Russia's war against Ukraine has demonstrated the absence of a clear front line - combined models of influence are increasingly used to fight and achieve political goals and any advantage: the tribunes of international organizations,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

influential politicians and officials of foreign countries, representatives of science and show business, recruited agents for terrorist attacks, private military companies and even organized crime. In global civilizational confrontations, to which the Russian-Ukrainian war can be safely attributed, the "military lever" becomes not the main one, but an auxiliary one" [2].

To prevent the recurrence of the horrors of war and the breakdown of the international law system, the international peace-loving community must reform and strengthen the security system both at the global and regional levels. If for some reason, the structures responsible for implementing security mechanisms are not ready or do not agree to change or delay their implementation, the public must find ways to eliminate personal reasons for this and force reforms - through public diplomacy, elections, protests, criticism in the media, etc.

While killing and bombing cities, towns, villages, and Ukrainians every day, the aggressor state does not forget to conduct regular, shameful information attacks on the Ukrainian population, seeking to sow fear and panic in society with the help of fake information, and destabilize the political and socio-economic situation in Ukraine. By invading the Ukrainian information space, the enemy is attempting to attack the civic identity of Ukrainians.

Analyzing the Russian-Ukrainian war from 2014 to the present, we will give a prominent place to information propaganda, which has played and continues to play a significant role in shaping the negative image of the enemy, and is also used to disorient and destabilize enemy forces. Today, information warfare is a component of modern state policy. Therefore, to preserve national unity and security, the state must introduce elements of protection in the information space, as well as form a set of measures aimed at identifying threats to society in this area. In the context of the large-scale Russian-Ukrainian war, the study of the problem of information security of Ukraine is becoming more relevant.

Given the above aspects, we would like to emphasize that the relevance of the article lies in the need to analyze the existing mechanisms for countering the information operations of the aggressor

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

country under martial law as components of Ukraine's information security system.

We have to agree that today information warfare is becoming the main form of resolving interstate conflicts. Changes like military threats, as well as forms and methods of armed struggle, and the multifaceted nature of the enemy's actions, impose new, much more significant requirements on the system of ensuring the military security of the state, in particular, to ensure reliable information security of the state in the military sphere.

The concept of "information warfare" includes a whole list of phenomena that manifested in the life of the community in the interaction of the masses, peoples, and social groups. Discussions and conferences are constantly being held, and this confirms the relevance of this topic. Today, the process of fundamental rethinking is underway the existing image of information and the essence of information warfare, its goals, and methods. This is particularly acute in the component of the Russian foreign policy of the Russian Federation's foreign policy towards Ukraine and during the full-scale Russian military aggression in 2022. The Russian Federation uses psychological operation and disinformation, which has become a standard and integral practice of "hybrid" warfare - the Kremlin's foreign policy on a global scale.

This is especially true in the context of the Kremlin's powerful information influence on Ukraine and the existence of real information threats that cause significant damage to the national and, in particular, military security of our state. These threats can only be prevented by a powerful information security system that will create an acceptable level of information security in Ukraine.

The budget of the Russian Federation is evidence that the information space is one of the key areas of cynical foreign policy. In 2022, 114.8 billion rubles were allocated for the implementation of the federal propaganda program "Information Society" and 63 billion for the "protection of national interests." Moreover, the budget of Russian propaganda channels and programs increased by 41% compared to

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

2021. Interestingly, Russian propaganda is spreading in all countries of the world, where, through distortion and falsification of facts, a false picture of events in Ukraine is created and mass consciousness is manipulated. the mass consciousness.

Ukraine's national interests require ensuring favorable conditions for the country's political development. Thus, the interests of the individual are to ensure real political rights and freedoms of citizens, society needs to strengthen democracy, and the interests of the state are expressed in the need to effectively protect the constitutional order of the country's sovereignty and territorial integrity, establish and maintain political stability, including the stability of the state authorities and its institutions. In the information sphere, the strategic and current tasks of the state policy on ensuring information security are formed based on the national interests of Ukraine.

These tasks, in particular the need to counter special information operations of the aggressor state aimed at undermining the state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, are set out in the Information Security Strategy of Ukraine. This basic conceptual document on the current policy of our state in the field of information security was approved by the Decree of the President of Ukraine on December 28, 2021 [1]. It defines seven main strategic goals in the field of information security in Ukraine, the possibility of which we will analyze under martial law. will analyze the possibility of their realization under martial law.

Counteracting disinformation and information operations, primarily of the aggressor state, aimed at eliminating Ukraine's independence, overthrowing the constitutional order, violating the sovereignty and territorial integrity of the state, propagandizing war, violence, cruelty, inciting national, interethnic, racial, religious hatred and enmity, conducting terrorist acts, and encroaching on human rights and freedoms.

According to Anton Drobovych, director of the Ukrainian Institute of National Memory, "the battlefield is not only the territory of Ukraine. In the information space, this is perhaps the largest media war in human history. It is a very public war. This was not the case during

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

the Second World War. Even the war in Syria, in which Russia was also directly involved, did not have so many people in the war zone with gadgets and the Internet to show it. An incredible amount of recorded material from webcams that watching the Russians looting. This has never happened before" [2].

In the context of martial law, the need for a single, unified information policy has become particularly relevant. In this regard, the President of Ukraine signed Decree No. 152/2022, which enacted the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Implementation of a Unified Information Policy under Martial Law".

Earlier, the National Security and Defense Council of Ukraine, "taking into account the direct military aggression of the Russian Federation, the active dissemination of disinformation by the aggressor state, distortion of information, as well as justification or denial of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, to convey the truth about the war, to ensure a unified information policy during the period of martial law in Ukraine," decided: "To establish that under martial law, the implementation of a unified information policy is a priority issue of national security, which is ensured by uniting all national television channels, whose program content consists mainly of news and/or information and analytical programs, on a single information platform of strategic communication - the round-the-clock information marathon "United News #Ukraine Together".

References:

1. Decree of the President of Ukraine «On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of October 15, 2021 «On the Information Security Strategy». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7>.

2. Horbulin, V. «Hibrydna viina» yak kliuchovyi instrument rosiiskoi heostrategii revanshu. [«Hybrid war» as a key tool of Russia's geostrategy of revenge]. Retrieved from: [in Ukrainian].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

3. Kuleba, D. The War for Reality. How to Win in the World of Fakes, Truths, and Communities. Kyiv: Kniholav, 2019. 384 p.

4. The First World Media War. How Russia's attack on Ukraine will go down in history and what to do from May 9 - an interview with Anton Drobovych. URL: <https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viynav-ukrajini-persha-svitova-mediyna-viyna-drobovichnovini-ukrajini-50235840.html>.

УДК 1:316.3+340.12

Данильян Олег,
доктор філософських наук, професор,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Калиновський Юрій,
доктор філософських наук, професор,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Харків, Україна

СМИСЛОВІ ВІЙНИ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ

У сучасному науковому дискурсі знайшли відображення характеристики й обґрунтування нових різновидів війн, а саме «гібридних», «асиметричних», «інформаційних», «меметичних», «історичних», «мережєвих», «сміслових» тощо, які окреслюють різноманітні форми глобального, регіонального та міждержавного протистояння. У нашому дослідженні ми зупинимось на особливостях смислової війни, яка розгортається у сучасному інформаційно-культурному просторі не тільки України, а й набула глобального характеру.

З точки зору фахівців, смислова війна (semantic war) – це складова частина сучасної гібридної війни, новий вид когнітивного протистояння, який впливає на пізнавальну сферу людини, ведеться віртуально; ворог спочатку «перемагає розум і

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

тільки потім – території». Ключова відмінність смислової війни від інформаційної полягає в її меті: смислові операції спрямовані на ураження не системи знань і суджень, а цілої системи цінностей, картини світу об'єкта агресії [3, 143].

Смислова війна як агресивна форма впливу на певний об'єкт (або об'єкти) може розгортатись самостійно, бути складовою класичної війни (або будь-якої іншої форми війни) або передувати їй. Дана війна розгортається у інформаційному просторі з метою руйнування аксіологем суспільної та індивідуальної свідомості, створення сутнісних деформацій знаннево-світоглядних структур, які складають основу національного буття у всіх його вимірах: від духовного до політико-правового, соціально-економічного. Підступність смислової війни полягає у тому, що вона має запустити механізм саморуйнування певної спільноти, «розірвати» та сегментувати соціальну тканину функціонування суспільства як цілісної самодостатньої системи.

З точки зору Г. Почепцова, фізичні війни захоплюють фізичний простір, інформаційні — інформаційний. Стосовно смислових війн можна сказати, що вони захоплюють все: і віртуальний, і когнітивний простори, а також програмують у результаті й простір інформаційний навколо людини. Це пов'язано з феноменом вибіркового сприйняття, відповідно до якого людина бачить навкруги тільки те, що відповідає її картині світу. Модель світу прямо та опосередковано формує ті інформаційні потоки, якими користується людина. Інформаційні війни більш помітні, ніж смислові, тому в цьому випадку швидше починають бити на сполох. Смислові війни закриті ореолом естетичної привабливості, тому вони залишаються більш непоміченими [6].

Смислова війна як і будь-яка інша форма протиборства потребує використання певного інструментарію впливу на супротивника. Такий інструментарій у науковій літературі отримав назву «смислова зброя».

Смислова зброя здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або перебільшувати наявне значення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

речей та дій, легалізувати заборонене та табуйоване. Одним з практичних різновидів смислової зброї слід вважати технологію під назвою «вікно Овертона». Ця технологія дає можливість «розмивати смисли», змушувати їх не існувати у вигляді цінностей, а лише мерехтити перед противником, змушувати втрачати зміст того, що відбувається навколо супротивника. Вихідною ланкою для застосування смисловий зброї можна вважати тезаурус понять [5, 126].

Дана технологія зміни суспільних уявлень про певні явища та процеси може застосовуватись і в мирний час, але в умовах війни вона перетворюється на небезпечне знаряддя деформації (руйнування) життєвоважливих для існування нації та держави цінностей, ідеалів тощо.

Згідно з «вікном Овертона», для кожної ідеї або проблеми в суспільстві існує так зване «вікно можливостей». У межах цього вікна ідеї можуть або не можуть широко обговорювати, відкрито підтримувати, пропагувати, намагатися закріпити законодавчо. Вікно рухають, змінюючи тим самим амплітуду можливостей, від стадії «немислиме», тобто абсолютно вороже суспільній моралі, повністю огидне, до стадії «актуальна політика», тобто вже обговорене широким загалом, прийняте масовою свідомістю і закріплене в законах. Це не промивання мізків як таке, це технології більш тонкі. Ефективними їх робить послідовне, системне застосування і непомітність для суспільства – жертви самого впливу. Описане Овертонове Вікно можливостей найлегше «рухається» у толерантному суспільстві, а також у тому суспільстві, у якого нема ідеалів, і, як наслідок, нема чіткого поділу на добро і зло [1, 146].

Теорія й практика смислових війн передбачає застосування цілого комплексу маніпулятивних технологій, спираючись на «агентів впливу» здатних активно просувати у інформаційному просторі країни об'єкту нападу відповідні наративи, цінності, вигідні супротивнику смислові акцентуації.

Однією з таких технологій, що реалізується за допомогою мережі Інтернет є так званий тролінг. Загалом, троль — це

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

спеціальна людина, яка пише і створює маніпулятивні повідомлення для соціальних мереж. Ця людина також може поширювати їх самостійно та вступати у дискусію з реальними користувачами соціальних мереж. Є декілька видів тролів: люди, які отримують замовлення створювати та поширювати звичайну маніпулятивну інформацію; тролі, яких наймають конкуренти для знищення чи спотворення іміджу бізнесмена чи політика; «воїни», які беруть участь в інформаційній війні між державами. Їхні обов'язки – це створення і розповсюдження фейків, замовленої інформації, маніпулювання свідомістю аудиторії. Це вже тролі досить високого рівня, які мають спеціальні акаунти.

Отже, за допомогою тролінгу суб'єкт агресії може здійснювати цілеспрямований вплив на інтернет-аудиторію – актуалізувати або навпаки робити другорядними певні теми, намагатися переформатовувати суспільну думку у необхідному контексті, здійснювати інформаційні провокації, агітувати користувачів діяти у певний спосіб або проявляти бездіяльність [2, 118-119].

Вочевидь, смислова війна передбачає нав'язування з боку агресора певних дискурсивних практик, які мають, як правило, прихований, але в той же час агресивний характер відносно інформаційно-культурного простору країни на яку здійснено напад. Фактично в явній або прихованій формах формується дискурс війни на протигагу дискурсу миру, який продукує країна, що потерпає від агресії.

На думку Б. Парохонського та Г. Яворської, дискурс війни орієнтує на дії, спрямовані на руйнування небажаної реальності, усталеного чужого порядку з його правилами комунікації та кодами поведінки. Метою війн є знищення іншого – незрозумілого й неприйняттого, коли «чуже» визначено як загроза «своєму» існуванню або власній ідентичності. Сучасні соціальні технології спроможні загострити у суспільній свідомості відчуття небезпеки, пов'язане з існуванням «чужого» світу і мобілізувати населення на збройну боротьбу [4].

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

У смисловій війні перекручується розуміння «свого» та «чужого», відбувається підміна понять, здійснюється заангажована оцінка подій, історичних фактів та героїв тощо.

За спостереженнями О. Тараненко, саме так звані «чужі смисли» в сучасній російсько-українській смисловій війні мають найбільш агресивний характер. Вони, переважно, пов'язані з темами історії України та її фальсифікації (прирівнювання Русі з Росією, тема малоросійства, України як окраїни тощо), радянських смислів і фальсифікацій процесу декомунізації, а також міфологізованих символів Другої світової війни. Під чужими смислами в цьому сенсі ми маємо на увазі ті смислові комплекси, що використовуються українськими журналістами як усталені кліше чи образи, які несуть в собі смисли, протилежні бажаним, такі, що працюють на смисли супротивника, укріплюючи та просуваючи їх [7, 57].

Отже, смислова війна у порівнянні з інформаційною війною передбачає застосування більш витончених технологій впливу на суспільну свідомість. Одним з бажаних результатів дії цих технологій є переформатування світогляду активних громадян, інтелектуалів, які б з власної волі почали діяти на користь ворога не усвідомлюючи цього. Смислова війна є складовою міжцивілізаційного та міжкультурного протистояння, яке відбувається у інформаційно-культурному просторі.

Список використаних джерел:

1. Валушко І. Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн. *Науковий вісник Дипломатичної академії України*. 2016. Вип. 23 (2). С. 142-147.
2. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія. За ред. В. Кротюка. Харків: ФОРМ, 2021. 558 с.
3. Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки. За заг. ред. В. Жадька. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 356 с.

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

4. Парахонський Б., Яворська Г. Породження війни з безсилля миру: смислова логіка війни. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/porodzhennya-viyny-z-bezsylyya-myru-smyslova-lohika-viyny> (дата звернення: 14.03.2023).

5. Пелін О., Давидова Ю. Смислова зброя в умовах інформаційних війн. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.* 2014. Вип. 31. С. 125-127.

6. Почепцов Г. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. Детектор медіа. 2013. URL: <https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/4569/2013-03-17-smyslovi-ta-informatsiyni-viyny-poshuk-vidminnostey/> (дата звернення: 6.03.2023).

7. Тараненко О. Українські медіа в умовах смислової війни: чужі смисли. *Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса.* 2017. С. 57-59. URL: <file:///C:/Users/Yura/Downloads/3682-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-7401-1-10-20170516.pdf> (дата звернення: 15.03.2023).

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 323.2:004.738.5:008

Kovalska Maryna

PhD, Associate Professor of the
Department of Periodical Press and Media Editing
Odesa I.I. Mechnikov National University
Odesa, Ukraine

THE CHALLENGES FACING MODERN JOURNALISM AMIDST THE RISK SOCIETY AND GLOBAL FRAGILITY

The modern world is experiencing many challenges to its stability every day. We live in the midst of an ever-changing landscape of current trends and tendencies. The information society offers us a picture of a prodigious world that is constantly being refined. The concept of information noise (what is meant an unfiltered stream of information), which was extremely popular at the turn of the 20th and 21st centuries, from which humanity was already beginning to suffer, had been reflecting the fear and doubts of the visionaries. The phenomenon of the information bubble allows us to cope partially with the stress of the modern information space, but it has its great disadvantages. Today`s journalism lives unwittingly in difficult conditions, used to be adapting to them.

The work of the German modernist and theorist Ulrich Beck (which was studied in a classic English translation, as to the references), is based on the idea of the modern globalization of the world and its entry into a state of constant struggle with risks. «Risks are defined as the probabilities of physical harm due to given technological or other processes. Hence technical experts are given pole position to define agendas and impose bounding premises a priori on risk discourses» [2, 4].

Historically, each era that humanity lives in, faces its own risks, both qualitatively and quantitatively. The Industrial Age has raised the level of risk to a degree never seen before. Post-industrial society finds not just the usual risks, many of them are mortally dangerous for large

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

masses of people (for example, a nuclear catastrophe). U. Beck stated that the risk society includes a whole complex of various components: from socio-demographic (an employment of people, frequent job changes, etc.) to the more global ones. «They induce systematic and often irreversible harm, generally remain invisible, are based on causal interpretations, and thus initially only exist in terms of the (scientific or anti-scientific) knowledge about them. They can thus be changed, magnified, dramatized or minimized within knowledge, and to that extent they are particularly open to social definition and construction. Hence the mass media and the scientific and legal professions in charge of defining risks become key social and political positions» [2, 23]. Risks do not apply only to a particular country, state or region, but are common to them all. That is, we can say that the boundaries of the risk society are transnational.

According to the data published by UNESCO in its reports, in the period 2018-2022 approximately 85% of people living on Earth faced a decline in the level of the press freedom working in their state. As it was said, «even in countries with long traditions of safeguarding free and independent journalism, financial and technological transformations have forced news outlets, especially those serving local communities, to close» [3, 2]. Advertising revenue for newspapers plummeted by nearly half in the ten-year period ending in 2019. Also, we could recall the consequences of the COVID-19 pandemic and its influence made upon the global economics. That impact have reached an extinction level event for independent journalism.

The degree of fragility, insecurity, instability and riskiness of modern society remains to hover at a critical level. Today, the great problem of exacerbation of international conflicts joins the risk society. Wars are taking place in the world greater and greater, and their degree of intensity increases every year in the context of maintaining a long course. Since 2019, the US government has proposed the so-called «Global Strategy of Instability», where the most difficult countries in

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

this regard were identified. The US expects to use a strategy to prevent violence in order to reduce the degree of global fragility.

In such circumstances, a journalism may be experiencing a moment of crisis, like other aspects of our life. But we still see the great interest in its evolution and, in particular, the concern with what is happening at its borders, indicates that the journalistic activity remains to be an actual and a relevant engagement. As to the analytic work studying the most relevant journalism innovations, «in the face of economic, technological, and communicative issues in the so-called “post-truth age” new formats, coverage patterns, and distribution processes have emerged. Examples of innovations can be seen in the emergence of fact-checking, “constructive journalism”, and “slow journalism”. Journalists and technical experts are collaborating more closely through open-source engagement, which fosters values regarding transparency, tinkering, iteration, and participation» [4].

The actual epoch of increased geostrategic competition is referred to as a kind of a stabilization in reverse, and includes violent confrontations, terrorism, constant risks of great human, financial, environmental and other losses. There is an idea that political background is primary, it is basic to other ones: «Fragility is primarily the result of human actions and therefore inherently political. [It...] therefore needs to deploy preventive diplomacy and foreign assistance to disrupt conflict dynamics by publicly or privately targeting actors that enable violence or otherwise contribute to fragility» [1, 6]. The chaotic world endangers the further existence of mankind. Thus, global instability is a post- and conflict state of the world, unstable conditions that must be dealt with in such a way as to reduce negative consequences.

The question is how journalism, especially the mass media, can affect conflict-related attitudes towards instability and violence at scale and how to measure them. Apparently it is a problem of an ethics. As to the BBC studies, «we need to gain a better understanding of the conditions under which media can support the positive dimensions of discussion and ameliorate the negative ones» [5, 42].

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

The report that outlines the state of fragility in 2022, made by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), asserts that we live a life in the «age of crises», where multiple, concurring crises are disproportionately affecting the 60 fragile contexts identified in the report. Among them there are «COVID-19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine, and climate change, with the root causes of multidimensional fragility playing a central role in shaping their scale and severity» [6].

In sum, taken into consideration modern realities discussed above, it can be summarized that the impact of risks and fragility on journalism is comparable to rather strong brunt, but journalism itself is a phenomenon that adapts to the socio-cultural, historical and political state of society. Today, it can be argued that it adapts to changes quite flexibly, showing lability even taking into account future risks, which also once again confirms the classic fact of the ongoing direct relationship between the media sphere and society.

References:

1. Addressing Fragility in a Global Pandemic / Ed. by C. Graffio *United States Institute of Peace. Peaceworks*. 2020. № 170. 49 p. Mode of access: [https://www.usip.org/sites/default/files/2020-12/20201204-pw_170-](https://www.usip.org/sites/default/files/2020-12/20201204-pw_170-addressing_fragility_in_a_global_pandemic_elements_of_a_successful_us_strategy-pw.pdf)

[addressing_fragility_in_a_global_pandemic_elements_of_a_successful_us_strategy-pw.pdf](https://www.usip.org/sites/default/files/2020-12/20201204-pw_170-addressing_fragility_in_a_global_pandemic_elements_of_a_successful_us_strategy-pw.pdf) (accessed: 10.01.23)

2. Beck U. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage, 1992. 272 p.

3. Journalism is a public good: World trends in freedom of expression and media development; Global report 2021/2022ю UNESCO, 2022. 160 p. Mode of access: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380618> (accessed: 10.01.23)

4. Meier K., Schutzeneder J., Garcia Aviles J. A., Valero-Pastor J. M., Kaltenbrunner A. Examining the Most Relevant Journalism Innovations: A Comparative Analysis of Five European Countries from

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

2010 to 2022. *Journalism and Media*. 2022. № 3. Pp. 698-714. Mode of access: <https://doi.org/10.3390/journalmedia3040046> (accessed: 18.01.23)

5. Snow Ch., Taylor W. Media, discussion and attitudes in fragile contexts; Research Report. *BBC Media Action*. 2015. 48 p. Mode of access: <http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/research/media-discussion-attitudes-fragile-contexts-report.pdf> (accessed: 18.01.23)

6. States of Fragility 2022. *OECD Library*. 2022. Mode of access: <https://doi.org/10.1787/fa5a6770-en> (accessed: 18.01.23)

УДК 351:327

Мірзоян Катерина,
кандидат мистецтвознавства,
відокремлений підрозділ «Миколаївська філія
Київського національного університету
культури і мистецтв»,
м. Миколаїв, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ПИТАННЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Збереження культурної спадщини є актуальним завданням, яке передбачає необхідність забезпечення ефективного захисту та використання матеріальних й нематеріальних цінностей, що входять до складу спадщини і є важливою складовою культурної та історичної ідентичності суспільства. Водночас культурна спадщина є джерелом знань та досвіду, яке є необхідним для розвитку наукових досліджень і стимулювання інноваційного розвитку.

Високий рівень освіти сприяє формуванню свідомого та інтелектуально розвиненого суспільства, що може бути

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

активним учасником культурного та інтелектуального діалогу. Разом з тим, освіта виступає важливим чинником у розвитку міжнародних відносин та культурної дипломатії, забезпечуючи зростання взаєморозуміння між культурами й націями.

У дослідженні розглядаються різні аспекти підвищення освітнього рівня населення як одного з важливих елементів культурної дипломатії з метою збереження культурної спадщини. Додатково, розглядаються основні ініціативи та програми, які спрямовані на підвищення рівня освіти та їх вплив на збереження культурної спадщини.

Серед українських науковців, які досліджують аспекти м'якої сили в дипломатичній практиці європейських держав варто виділити праці Кучмій О.П., що присвячені вивченню загалом ролі та місця міжкультурного співробітництва в зовнішньополітичній практиці європейських держав [1]; Шинкаренко Т.І., яка у своїх роботах досліджує особливості моделей дипломатичної практики; Ковальчук Т.І., яка аналізує загалом особливості культурного чинника європейської інтеграції.

Культурна дипломатія має важливу роль у збереженні культурної спадщини через підтримку взаєморозуміння та співпраці між країнами, обмін знаннями, технологіями, культурами та мовами. Культурна дипломатія сприяє збереженню культурної спадщини через відновлення та реставрацію історичних пам'яток, фінансову підтримку від міжнародних та державних організацій культури та формування свідомості про важливість збереження культурної спадщини. Організація культурних обмінів, виставок та фестивалів може стимулювати збереження традицій та пам'яток культури.

Роль освіти у зміцненні міжнародних відносин та збереженні культурної спадщини не може бути переоцінена. Освіта є важливою складовою культурної дипломатії, оскільки вона допомагає розвивати та підтримувати довгострокові зв'язки між народами та країнами.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Однією з основних ролей освіти є створення толерантної та відкритої до інших культур підтримки культурного розвитку. Освіта може формувати розуміння того, що культура не є власністю лише однієї країни, а належить до світової спадщини. Культурна різноманітність є багатством людства, і вивчення та розуміння цієї різноманітності може сприяти підтримці культурної дипломатії.

Освіта також може забезпечити збереження культурної спадщини шляхом підвищення свідомості про її значення та важливість. Навчання та розуміння історії, мистецтва, архітектури та інших аспектів культури може сприяти збереженню цих елементів національної спадщини. Крім того, збільшення кількості людей з якісною вищою освітою може сприяти розвитку культурних ініціатив та нових технологій, що збережуть національну спадщину для майбутніх поколінь.

Дійсно, реалізація освітніх проєктів є одним зі способів зміцнення міжнародних відносин та культурної співпраці між країнами. Нижче наведено огляд деяких освітніх проєктів, які можуть бути використані у межах культурної дипломатії між Україною та іншими країнами:

- Обмін студентами та викладачами. Цей проєкт дозволяє студентам та викладачам з різних країн навчатися та працювати разом на базі університетів інших країн. Такий обмін не лише забезпечує підвищення рівня освіти, а й сприяє культурному обміну та розвитку взаєморозуміння між країнами.

- Віртуальні освітні проєкти. Завдяки сучасним технологіям можливо створювати такі проєкти, які дозволяють студентам з різних країн взаємодіяти та навчатися разом, не залишаючи своїх країн. Такі проєкти можуть містити онлайн-курси, вебінари, лекції, віртуальні екскурсії та інші формати.

У зв'язку з вищевказаним, знання іноземної мови набуває «сакрального сенсу». Вивчення іноземних мов дозволяє краще розуміти культуру та менталітет інших країн, сприяє розвитку міжкультурної комунікації та збільшенню можливостей для роботи та навчання за кордоном.

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

- Спільні проекти з дослідження культурної спадщини. У межах таких проектів студенти та викладачі з різних країн можуть працювати разом над дослідженням культурної спадщини, вивченням історії та культури країн-партнерів. Це сприяє обміну знаннями та досвідом між країнами, а також збагаченню культурної спадщини світу.

Організація культурних заходів та фестивалів є дієвим інструментом культурної дипломатії, що дозволяє презентувати та популяризувати культурну спадщину своєї країни в інших країнах. Такі заходи також створюють можливість для представників різних культур зустрічатися, обмінюватися досвідом та взаємодіяти між собою.

Ось декілька прикладів освітніх проектів, які можуть бути використані для підвищення освітнього рівня населення та зміцнення міжнародних відносин у межах культурної дипломатії між Україною та іншими країнами:

- Erasmus+. Це програма Європейського Союзу, яка надає фінансову підтримку студентам, викладачам та іншим працівникам вищих навчальних закладів для навчання та стажування в інших країнах.

- Фулбрайтівські стипендії. Ця програма, яка носить ім'я американського дипломата та письменника Джеймса Фулбрайта, надає стипендії для вивчення, дослідження та викладання в Україні та інших країнах.

- Гранти ініціативи ЄС «Креативна Європа». Це програма, яка підтримує культурну та креативну індустрію в Європі, включаючи кіно, музику, літературу та мистецтво.

- Ще одним освітнім проектом, який може бути використаний у межах культурної дипломатії, є студентський обмін. Це може бути як двосторонній обмін між студентами різних країн, так і міжнародні програми обміну, які включають учнів і студентів з різних країн. Наприклад, міжнародна програма обміну вченими та студентами, що фінансується урядом Сполучених Штатів Америки «Fulbright».

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Україна також має свої власні програми обміну для студентів та викладачів. Наприклад, програми Університету економіки та права «КРОК» організовує обмін для студентів з Європейським Союзом [2]. Мукачівський державний університет реалізує семестрові Програми академічної мобільності, що надають можливість студентам Мукачівського державного університету безкоштовно навчатися в Академії Яна Длугоша в Польщі [3]. Чернівецький національний університет має програми прямої мобільності студентів (Direct Mobility) [4].

Зважаючи на значення культурної дипломатії у питаннях збереження культурної спадщини, Україна здійснює низку проєктів, спрямованих на зміцнення відносин міжнародного співробітництва, збільшення культурної свідомості населення та збереження культурної спадщини країни. Деякі з них: «Тиждень української культури в Ізраїлі» – проєкт, який відбувся у 2019 році і був спрямований на презентацію української культури в Ізраїлі; «Культурні стежки Вінниччини» – проєкт, який був започаткований у 2017 році з метою просування культурно-туристичного потенціалу регіону та збереження його культурної спадщини; «Українська мова за кордоном» – проєкт, який розпочався у 2018 році та має на меті збільшення популярності та розповсюдження української мови в світі. Ще один успішний проєкт – «Культурна спадщина України в світі», який має на меті просування та захист культурної спадщини України на міжнародній арені. Іншим успішним проєктом в цій сфері є «Культурна спадщина України в Інтернеті», який розпочався у 2012 році. Його метою є створення віртуальної бібліотеки культурної спадщини України, яка б могла бути доступною для всіх користувачів Інтернету тощо.

Отже, підвищення освітнього рівня населення є важливою складовою культурної дипломатії, яка сприяє збільшенню розуміння та співпраці між країнами, розвитку освіти та науки, а також зміцненню культурної ідентичності. Важливо розвивати такі форми культурної дипломатії, як студентський обмін,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

культурні програми, візуальні та мистецькі виставки, музичні фестивалі, літературні зустрічі тощо. Також важливо зосередитися на збереженні культурної спадщини України, що може бути досягнуто через розвиток освіти, захист та відновлення історичних та культурних пам'яток, популяризацію української культури та мови за кордоном. Підвищення освітнього рівня населення та розвиток культурної дипломатії має потенціал змінити світ, зробити його більш різноманітним та допомогти у збереженні культурної спадщини.

Список використаних джерел:

1. Кучмій О. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики держави. *Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». Матеріали конференції.* Київ, 2013. 20 с.

2. Університет економіки та права «КРОК» : офіційний вебсайт. URL: <https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/strukturni/upravlinnya-mizhnarodnogo-spivrobotnitstva> (дата звернення: 02.04.2023).

3. Мукачівський державний університет : офіційний вебсайт. URL: <https://msu.edu.ua/novini/vazhливо-bezkoshtovna-mizhnarodna-programa-obminu-dlya-studentiv-mdu-v-polshhi/> (дата звернення: 04.04.2023).

4. Чернівецький національний університет : офіційний вебсайт. URL: [http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data\[343\]\[id\]=15528](http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[343][id]=15528) (дата звернення: 05.04.2023).

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 007:304:070

Печеранський Ігор

доктор філософських наук, професор,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

ФЕНОМЕН ТРАНСМЕДІА В КОНТЕКСТІ БАГАТОРІВНЕВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ФОРМ

Глобальна діджиталізація, яка продовжує радикально трансформувати різні сфери соціального життя, включаючи культурно-мистецьку, актуалізує появу різних інноваційних технологій – мультимедіа, крос-медіа, трансмедіа та ін. Усі вони ґрунтуються на принципі конвергенції (convergence як «сходження в одній точці»), що передбачає послаблення залежності від технічних приладів і носіїв, а також активне зближення різних контентів. Поряд з термінологічними дискусіями, які тривають і доповнюють спроби окреслити феномен, що виник під впливом техніко-технологічних, соціокультурних і медійних процесів, вчені все ж розводять поняття «крос-медіа», «мультимедіа» і «трансмедіа». Т. Уварова і К. Мараховська зазначають: «Крос-медіа – єдина історія, яка інтерпретується різними медіаплатформами незалежно одна від одної. Мультимедіа – єдина історія, розказана різними медіа, але з єдиною лінією розповіді, яка підтримується за допомогою елементів, поширених на різних медіаплатформах. Трансмедіа – це кілька історій, об'єднаних в один всесвіт, при цьому різні історії розповідаються різними медіа» [1, 172]. Бачимо, що на противагу плюралізму форматів і каналів, трансмедійність передбачає «множинність історій».

Якщо врахувати еволюцію техніко-художніх характеристик будь-якої платформи, що, безперечно, впливає на комунікаційні процеси, світовідчуття та запити аудиторії, то для опису створення

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

та координування цих нових медійних моделей американською дослідницею М. Кіндер у 1991 р. вперше використаний термін «трансмедіа» (transmedia). Його популяризацію і обґрунтування більшість дослідників, враховуючи і українських, пов'язують з публікацією «Transmedia storytelling» («трансмедійний сторітеллінг») американським дослідником Генрі Дженкінсом у журналі Technology Review у 2003 р. Під ним автор розуміє історію, що «розповідається на різних медійних платформах для створення цілісного сюжетно-композиційного простору. Кожний новий текст вносить вагомі зміни у загальний наратив» [2]. У цьому ключі, інші сучасні дослідники зазначають, що «трансмедіа-наративи можуть починатися в голлівудській студії, а продовжитись, наприклад, у блозі, який веде мексиканська дівчинка чи у відео-пародії, завантаженої на YouTube групою австралійських фанатів» [4, 67].

Через це, власне, структурна нестійкість трансмедійного сторітеллінгу уможлиблює гібридизацію аудіовізуальних форм, де на змістовно-структурному рівні комбінуються різні види медіа, а також залучається аудиторія до процесу співтворчості і побудови асоціативних взаємо-зв'язків. Як наслідок, виникає «Story world» (наративний світ) або «transmedia Universe» (трансмедійний Всесвіт).

Інакше кажучи, йдеться про мультиплатформний наратив, який презентує жанрову трансформацію та конвергенцію форм у аудіовізуальному мистецтві під впливом цифровізації та Інтернет-культури: відеоблоги, кіно- та відеоесе, кіно- та відеоальманахи, «бук-трейлери» (креативні відеоролики, що анонсують літературний твір), «меш-апи» (від англ. mashup, гібрид, «суміш» – сукупність гібридних форм медіа, де синтезуються різні твори у рамках нового), художні промофільми, «трейлери» (від англ. trailer – відеоролик, що анонсує кінофільм) та ін.

Усі жанри вирізняються особливим типом художньої виразності, синтезом реалістичної та умовно-художньої образності в рамках одного твору/продукту, полісемантичністю,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

інтерактністю, інтертекстуальністю, гібридністю форми, іммерсивністю, сюжетною самоподібністю, «відкритістю» та «незавершеністю» аудіовізуального твору, стилістичним плюралізмом – і все це формує естетику сучасних аудіовізуальних творів з поліфонізмом і «багатошаровістю» художньої мови.

Розвиток трансмедійних технологій доволі швидко та кардинально змінює аудіовізуальне мистецтво, зокрема, за рахунок конвергентних, інфільтраційних та інтеграційних процесів. Перші передбачають зближення різних видів медіа та екранних мистецтв на техніко-технологічному базисі під впливом зовнішнього контексту. Другі стосуються впровадження комунікативних, технологічних і художніх атрибутів одного виду медіа в інший, що і породжує «медіагібридів» на кшталт відеоесе, в якому гібридною є не лише форма, а й зміст, інтегруючий різноякісні та різнорівневі поняття. А під третіми розуміється часткове єднання та подальша реструктуризація об'єктів медіасфери та аудіовізуальних мистецтв на глобальному рівні під впливом розвитку маркетингових, рекламних, PR- та інтернет-технологій. Так утворюються медіасимбіози як об'єднання двох або більше медіаносіїв, медіаплатформ та медіаканалів, спрямоване на взаємо-підтримку заради зиску, переваг та прибутку. Приміром, книга є носієм. Її беруть і трансформують у виставу та показують у театрі. Потім продакшн знімає фільм за п'єсою, який телевізійна компанія використовує для свого показу. Тут різні медіа, такі як книга, театр, кіно, телебачення, взаємодіють і отримують користь. Або ж можна згадати інший особливий аудіовізуальний продукт – художній короткометражний промо-фільм.

Варто розуміти, що з позиції сучасних аудіовізуальних практик розуміння феномену трансмедіа досягається в синергії або сумарному ефекті кінематографу і телебачення з маркетингом, рекламою та PR, ЗМІ, мобільними та інтернет-технологіями. Комбінаторика та синтетизм цих сфер детермінує сприйняття й мислення сучасної аудиторії, всередині визначених сегментів якої і зароджується імпульс до гібридизації та еволюції будь-якого

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

аудіовізуального твору до статусу трансмедійного. В цій ситуації чітко усвідомлюється неможливість існування в середовищі Web 2.0 літературного тексту в його «чистому вигляді», без того, щоб читач, реципієнт чи аудиторія не змогли викрити приховані та добудувати відсутні взаємозв'язки самостійно за допомогою аудіовізуальних технологій. У термінах вже згаданого Г. Дженкінса ми поєднуємо, з одного боку, «радикальну інтертекстуальність» (рух текстів і текстових культур в рамках одного медіа-середовища), а з іншого, «мультиmodalність» як різні способи репрезентації одного і того ж персонажа, локації тощо на різних медіаплатформах [3].

Список використаних джерел:

1. Уварова Т., Мараховська К. Трансмедійні технології в анімації. *Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету*. 2020. Вип. 33. С. 171–175.
2. Jenkins H. Transmedia Storytelling. «MIT Technology Review». 2003. URL: <https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/>
3. Jenkins H. Transmedia 202: Further reflections. Henry Jenkins, personal site, July 31, 2011. URL: http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
4. Scolari C.A., Bertetti P., Freeman M. Transmedia Archaeology: Storytelling in the Borderlines of Science Fiction, Comics and Pulp Magazines. London: Palgrave Macmillan, 2014. 95 p.

УКРАЇНА І СВІТ:

**теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 061.2:02(100)<ІФЛА>:025.7/.9

Прокопенко Лілія,
кандидат історичних наук, доцент,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
м. Київ, Україна

ДІЯЛЬНІСТЬ ІФЛА ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Бібліотеки як соціальні інститути, у яких збираються фонди творів рукописного періоду людства та періоду друку, а нині – й цифрової епохи, зосереджують «увесь історичний поступ людської думки, знання, реалізованого у різних видах і формах передавання інформації, ... що акумулюють досвід розвитку суспільства, науки, культури, освіти, духовної спадщини» [1, 6]. Документальна спадщина як частина культурного надбання знаходиться у різних бібліотеках – національних, університетських, публічних, приватних. Як і інші об'єкти культурної спадщини, бібліотечні ресурси можуть перебувати у зоні ризику та під загрозою знищення, що зумовлюється різними чинниками: ігноруванням загроз, руйнуванням внаслідок природних чи антропогенних катастроф та військових конфліктів, відсутністю фінансування та зобов'язань з боку державних органів, нестачею кваліфікованих кадрів тощо.

Завдання збереження та захисту документальної спадщини є важливим напрямом діяльності усіх бібліотек, яка забезпечується низкою законів та нормативно-правових документів України. Задля повноцінного функціонування у правовому полі культурних цінностей та культурної спадщини актуалізується участь вітчизняної бібліотечної спільноти і у міжнародних професійних організаціях, які підтримують бібліотеки у промоції культури, захисті та забезпеченні доступу до культурної спадщини, зокрема, і її документальної складової. Таким провідним міжнародним фаховим осередком є Міжнародна федерація бібліотечних

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

асоціацій та установ (ІФЛА, International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA).

У розвитку Завдання 11.4 (Активізувати зусилля щодо захисту і збереження всесвітньої культурної і природної спадщини) Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року ІФЛА визначила підтримку діяльності бібліотек із збереження культурної спадщини в різних її формах як один із пріоритетних напрямів діяльності [6, 5]. Це сприяння реалізується, зокрема, шляхом створення потужної авторитетної міжнародної платформи для обміну досвідом і результатами теоретичних та прикладних досліджень, а також через розроблення та просування високих стандартів діяльності, надання допомоги експертів та рекомендацій конкретних інструментів покращення систем захисту культурних цінностей, організацію навчання і підготовки бібліотекарів до роботи в умовах до, під час та після надзвичайних ситуацій, у т. ч. військових конфліктів, тощо.

Невід'ємною складовою програм і проєктів ІФЛА є підтримка практичної роботи бібліотек, спрямованої на формування поваги всіх членів суспільства до культурної спадщини як спільного надбання, культурного розмаїття та багатомовності, підвищення обізнаності громадян про відповідальність за її збереження. Бібліотеки є точками відкритого та безперешкодного доступу до культурної спадщини, осередками зміцнення соціальної згуртованості і розвитку співпраці у проведенні відповідних заходів.

У реалізації цих завдань ІФЛА керується принципами, викладеними у програмній заяві «Бібліотеки на варті культурної спадщини» («Libraries safeguarding cultural heritage»). У цьому документі зафіксований також заклик до урядів держав активізувати зусилля щодо захисту та охорони всесвітньої культурної та природної спадщини, а саме: визнати документальну спадщину невід'ємною частиною глобальних культурних надбань; розробити конкретні плани дій та виділити кошти на її збереження; підтвердити, що бібліотеки є одними із

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

найважливіших учасників збереження та охорони культурної спадщини; залучати бібліотекарів до відповідних міжнародних та національних ініціатив, забезпечивши відповідні правові рамки для такої діяльності та надавши необхідні ресурси; охоплювати бібліотеки як програмами, спрямованими на зниження ризиків, так і тими ініціативами, що орієнтовані на відновлення бібліотечних документів у разі пошкодження [5, 2–3].

Важливим внеском у зміцнення міжнародного співробітництва та сприяння діяльності бібліотек у сфері збереження культурної спадщини є «Принципи взаємодії ІФЛА» («IFLA Principles of Engagement»), які містять рекомендації для федерації і її учасників щодо «відслідковування і контролю районів ризику, відстоювання інтересів та підвищення обізнаності щодо запобігання лих та управління ризиками» [3]. Цей документ визначає конкретні дії у разі стихійних лих, криз або військових конфліктів, встановлює критерії для прийняття оперативних рішень і окреслює умови участі у постконфліктному/аварійному відновленні тощо.

Задля зведення до мінімуму впливу стихійних лих та конфліктів на бібліотечні фонди і надання інформації для ЮНЕСКО та організацій-партнерів Міжнародного комітету «Блакитного щита» (International Committee of the Blue Shield) щодо захисту культурної спадщини, ІФЛА започаткувала конфіденційний Реєстр ризику документальної спадщини (IFLA Risk Register for documentary heritage), який визначає об'єкти, які перебувають у зоні реального або потенційного ризику в разі виникнення стихійних або техногенних лих, військових конфліктів чи катастроф. Реєстр ризику ІФЛА допомагає знизити ризики, забезпечити планування конкретних дій задля цього, а за необхідності – задля оперативного реагування і вживання адекватних заходів, та сприяти таким чином збереженню світової документальної спадщини [4].

На практиці ІФЛА допомагає бібліотекам та іншим зацікавленим сторонам у нарощуванні потенціалу у сфері охорони документальної спадщини. У 16 країнах світу працюють Центри

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

збереження та консервації ІФЛА, які поширюють експертні знання з управління ризиками, високі стандарти безпеки і консервації та передовий досвід, проводять навчання, консультують з окреслених питань. Усі центри активно залучені до відповідної діяльності у своєму регіоні та організують заходи з підтримки безпеки у своїй географічній зоні та/або мовній групі. Їхня робота охоплює широке коло питань [6, 3].

Ще одним напрямом роботи ІФЛА є вироблення політики бібліотек у боротьбі з крадіжками та незаконним обігом документальної спадщини. Одним із заходів у цьому контексті є ухвалення заяви «Протидія незаконному обігу документальної культурної спадщини» («Combating illicit trafficking of documentary cultural heritage») [2]. У випадках кримінальних крадіжок застосування правосуддя та реституції іноді залежать від дій на кшталт зміцнення довіри та примирення, успіхів культурної дипломатії. Саме такі організації, як ІФЛА, яка на міжнародному рівні підтримує місію бібліотек у досягненні широких соціальних, освітніх та культурних цілей, відіграють у цих процесах важливу роль.

ІФЛА тісно співпрацює з ЮНЕСКО, зокрема, є активним учасником проекту PERSIST (Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally), спрямованого на вирішення глобальних питань збереження цифрової інформації у відкритому доступі, пов'язаних із розробленням цифрових стратегій, політики управління, застосуванням новітніх технологій, стандартів і передових практик.

У структурі ІФЛА створено спеціальний структурний підрозділ – Консультативний комітет з культурної спадщини, який координує роботу всієї організації, пов'язану із збереженням та захистом документальної спадщини.

Прагнення організації максимально збільшити свій вплив та багатоаспектно охопити питання, пов'язані із захистом бібліотечних ресурсів у разі стихійних лих, катастроф та військових конфліктів, оперативним і ефективним реагуванням на

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

надзвичайні ситуації, наданням підтримки та уваги до роботи з відновлення та реабілітації, а також протидії незаконній торгівлі, руйнації та знищенню, дозволяє ІФЛА мати сильний голос на місцевому, національному та міжнародному рівнях у справі збереження документальної спадщини, формуванню поваги до неї та організації доступу до ресурсів.

Для бібліотек, відповідальних за збереження та доступ до спільних знань, культурної спадщини та інформації у всьому її різноманітті, створення діалогу та заохочення міжкультурного обміну у межах ІФЛА можна розглядати як джерело м'якої сили. У прагненні забезпечення гарантії того, щоб документальна спадщина залишалася у безпечних умовах та була захищеною від зникнення, в основі протистояння лихам є стійкість, яка спирається на співпрацю, солідарність та спілкування. Участь у роботі ІФЛА надає бібліотекам таку співпрацю.

Список використаних джерел:

1. Дубровіна Л., Киридон Л., Матяш І. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам'яті, культурної спадщини України. *Бібліотечний вісник*. 2017. № 1. С. 3–10.
2. Combatting illicit trafficking of documentary cultural heritage / International Federation of Library Associations and Institutions. Update date: 13.11.2020. 4 p. URL: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/pac/Documents/combatting_illicit_trafficking_of_documentary_heritage_.pdf (viewed on: 01.04.2023).
3. IFLA Principles of Engagement in library-related activities of disaster risk reduction and in times of conflict, crisis or natural disaster / International Federation of Library Associations and Institutions. Update date: 22.05.2012. URL: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/2546> (viewed on: 01.04.2023).
4. IFLA Risk Register / International Federation of Library Associations and Institutions. URL: <https://www.ifla.org/units/risk-register/> (viewed on: 01.04.2023).

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

5. Libraries safeguarding cultural heritage / International Federation of Library Associations and Institutions. Update date: 01.05.2019. URL: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/pac/Documents/libraries_safeguarding_cultural_heritage.pdf (viewed on: 01.04.2023).

6. Preserving cultural heritage : an IFLA guide / International Federation of Library Associations and Institutions. Update date: 01.05.2019. The Hague, 2019. 12 p. URL: <https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/preserving-cultural-heritage.pdf> (viewed on: 01.04.2023).

УДК 007:304:659.3

Рибаченко Віктор,
заслужений працівник культури України,
Київський Національний університет
культури та мистецтв,
м. Київ, Україна

**СПІЧІ ПРЕЗИДЕНТА ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ
ІМІДЖУ УКРАЇНИ**

Міжнародний імідж України є складним багатокомпонентним феноменом, котрий в різні історичні часи сприймався, оцінювався різними цільовими аудиторіями по різному, що було предметом дослідження ряду вітчизняних та зарубіжних авторів[4]. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну та початку її тотального спротиву агресору спостерігається стратегічне посилення іміджу нашої країни. Факторами цього процесу є стійка оборона, що поступово починає переростати у підготовку до контрнаступу, мобілізація патріотичних сил, масове волонтерство, високий бойовий дух усієї країни від рядових солдат та пересічних

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

українців до творчої, фінансово-економічної, управлінської, державно-політичної еліти, що впливає на «образ країни, важлива частина якого національний та міжнародний імідж політичного керівництва» [4]. Особливим драйвером зміцнення міжнародного іміджу країни стала система регулярних спічів (промов, звернень) президента України, скерованих як на внутрішню, так і на зарубіжну аудиторію.

Цей драйвер-фактор складається також із декількох компонентів: особистість спікера, його імідж, його ораторська вправність, зміст і тональність його спічів, адресати його спічів, цільові аудиторії його спічів. Спікер – це президент України, котрий навідріз відмовився покинути країну в день вторгнення військ РФ, коли загальною думкою західних партнерів, їх розвідок, аналітиків, політиків, лідерів була песимістична переконаність в приреченості України в цій війні. Тобто Україна як держава, яка згодом виявилася здатною витримати повномасштабне вторгнення армії, що вважалася «другою армією світу», мала на момент вторгнення в очах переважної більшості західного світу практично нульовий імідж. Але наперекір цьому негативному уявленню в той же день, через три години після початку вторгнення, в своєму першому спічі, який тривав усього 67 секунд, президент В.Зеленський заявив: «...ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх перемаємо. Бо ми – це Україна!» [2]. То був перший меседж впевненості глави держави в силі країни та її народу, і цей потужний енергійний меседж принципово відрізнявся від спільного песимізму західних партнерів та послужив першим смисловим посилом для початку формування радикально іншого міжнародного іміджу України на основі об'єднання, про що глава держави заявив: «У нашій країні з 24 лютого – максимальне об'єднання, усі працюють на один результат – на захист держави» [3].

Мужність президента, його рішуча впевненість в здатності України вистояти, організація оборони країни з перших днів вторгнення у свою чергу стрімко посилили імідж глави держави. Усього через 2.5 місяці з початку оборони країни В. Зеленський

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

став лауреатом нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство». В спічі з цієї нагоди президент по-перше, поділив її зі своїм народом, по-друге не пропустив можливості додати ще одного аргументу для підвищення його іміджу: «Удостоїти її весь український народ правильно й справедливо, адже мужність – це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців» [1].

96-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави президент В.Зеленський у зверненні до Європейської ради охарактеризував як війну «проти всіх нас і проти всіх вас. Проти європейської єдності» [3]. Чим додав черговий аргумент в європейський імідж України.

Адресатами його спічів, що безпрецедентно, стала величезна сукупність індивідуальних та колективних суб'єктів політичного, фінансово-економічного, суспільного, культурно-мистецького життя: державні лідери і парламентарії, учасники громадсько-політичних, професійних, мистецьких форумів, самітів, відомі особистості і пересічні особи. Практично щодня, інколи і двічі-тричі за день, президент проголошує свої спічі, в яких не пропускає ні найменшої нагоди довести до відома світу факти і меседжі, які в результаті впливають на сприйняття закордонними аудиторіями та особами іміджу нашої держави та її складових.

Структура іміджу країни є складною системою, котра включає ряд компонентів, що є взаємозалежними, такими що втілені у реально існуючі об'єкти, процеси, явища. І практично кожен аспект іміджу України в тому чи іншому контексті ставав за 15 місяців цієї війни темою одного із спічів президента нашої країни, акцентувався для покращення сприйняття зарубіжними аудиторіями міжнародного іміджу України в кожному його компоненті і у цілому. Природно-географічний імідж та його варварська руйнація через масове мінування території («Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися» [8]), обстріли і бомбардування, отруєння водного басейну країни, стану повітря, нищення заповідних зон –

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

ці теми неодноразово звучали в спічах президента. Так у спічі на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC він підкреслив: «Неможливо переоцінити й загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу всієї нашої частини Європи – центру та сходу, Чорноморського басейну» [7]. І знову президент не відділяє Україну від Європи, підкреслюючи нашу єдність.

Свідоме цілеспрямоване нищення окупантами міст, сіл, архітектурних пам'яток, інфраструктурних об'єктів проблеми їх відновлення також постійно в полі уваги глави держави і в змісті його спічів. Героїчна мужність українців, що має корені в нашій історії також є складовими міжнародного іміджу як і ряд інших його аспектів – і практично усі вони відображені в спічах президента. Особливо наполегливо глава держави в своїх спічах проводить думку, що без України жодні геостратегічні, безпекові європейські проекти не можуть бути успішними повною мірою. Так у своєму спічі на адресу учасників саміту Ініціативи трьох морів президент наголосив: «Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати увесь свій потенціал... Потенціал України потрібен Тримор'ю. Ми готові. Ми цього хочемо» [6].

Темою, яку неодноразово піднімав президент у своїх спічах, є роль України в усвідомленні Європою самої себе. У День Європи 10 травня 2023 р. він сказав: «Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця» [9].

Дипломатична активність України, ефективною складовою якої є надзвичайно дієва та впливова система постійних спічів президента України, приносить свої важливі результати. Це констатував у поки що крайньому дипломатичному спічі під час зустрічі з очільником Польщі Анжеєм Дудою президент України: «Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни» [10].

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Дослідники наголошують, що «традиційно створення міжнародного іміджу держави передбачає формування у світі системи уявлень та образів, які пов'язані з державою, сприяють просуванню її інтересів та зафіксовані в умовній колективній свідомості зовнішніх спільнот. Відповідно, його формування базується на узагальнювальному образі-ідеї країни» [5].

На таку позитивну образ-ідею України і спрямована система постійних багатоцільових спічів президента нашої держави. Характеризуючи мужність та волелюбність народу як складової іміджу країни у контексті стабільної міжнародної підтримки, президент наголосив: «Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Але цей масштаб є. І ця властивість нашого характеру – наша готовність боротися за свободу й за наші цінності (а це спільні цінності всіх вільних європейців) базується зараз на підтримці, яку ми одержали від наших партнерів» [8].

Міжнародний імідж України зростає і спічі глави держави ефективно цьому сприяють.

Список використаних джерел:

1. Виступ Президента Володимира Зеленського на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став український народ. URL: <https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-volodimira-zelenskogo-na-vruchenni-nagorod-74977> (дата звернення: 30.04.2023).
2. Звернення Президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності». URL: <https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-lyutij-81213> (дата звернення: 30.04.2023).
3. Звернення Президента України Володимира Зеленського до Європейської ради. URL: <https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-do-yevr-75465> (дата звернення: 30.04.2023).

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

4. Лісовський В. Зовнішньополітичний імідж України та її лідера як чинник забезпечення національної безпеки. URL: <http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/28/14.pdf>. (дата звернення: 30.04.2023).

5. Попова Т. Позиціювання держави у світі та її репутація в очах світової спільноти є капіталом, який дозволяє просувати свої національні інтереси на міжнародній арені. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/29107381.html> (дата звернення: 30.04.2023).

6. Потенціал України потрібен Тримор'ю – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників саміту Ініціативи трьох морів. URL: <https://www.president.gov.ua/news/potencial-ukrayini-potriben-trimoryu-zvernennya-prezidenta-v-75917> (дата звернення: 30.04.2023).

7. Президент України на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі: Маємо дати відповіді на всі виклики та небезпеки, які створила Росія для нас із вами. URL: <https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-na-mizhnarodnomu-bezpekovomu-forumi-globs-75549> (дата звернення: 30.04.2023).

8. Промова Президента України в Палаті депутатів Люксембургу. URL: <https://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-ukrayini-v-palati-deputativ-lyuksemburgu-75533> (дата звернення: 30.04.2023).

9. Саме в Україні світ бачитиме, на що здатна Європа – звернення Президента Володимира Зеленського. URL: <https://www.president.gov.ua/news/same-v-ukrayini-svit-bachitime-na-sho-zdatna-yevropa-zvernennya-82809> (дата звернення: 30.04.2023).

10. Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни – звернення Президента Володимира Зеленського. URL: <https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-shotizhnevo-rozshiryuyesvoiyi-mizhnarodni-zvyazki-s-75285> (дата звернення: 30.04.2023).

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

УДК 316.472.3:316.477

Сірий Євген,
доктор соціологічних наук, професор,
Український державний університет
ім. Михайла Драгоманова,
м. Київ, Україна

**СУЧАСНІ ВОЛОНТЕРСЬКІ ПРАКТИКИ У
ВИКЛИКАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: САМОБУТНІ ВІТЧИЗНЯНІ
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД**

Український волонтерський рух – тема неоднозначна і подекуди суперечлива. Одне з найскладніших питань, яке неодмінно постає при вивченні волонтерської тематики, як оцінюють фахівці, це – усвідомлення неможливості всебічного й всеосяжного її вивчення [1]. Для нас, більшою мірою інтерес представляє особливості сучасних волонтерських практик в Україні, мотиваційні поступи їх розвитку у порівнянні з закордонними практиками та одночасно поповнення світової наукової спадщини відповідними знаннями. Проблематика добровільної діяльності у наукових колах досліджується в межах трьох підходів: *соціетального* (Р.Корнюєл, Ф.Хайек), *економічного* (Л.Саламон) і *трудового* (К.Бідерман, Л.Кудринська) [2]. Але, мабуть є нагода у легітимізації нового так званого «патріотичного» підходу.

Існує досить чимало визначень «волонтерства», які вони зводяться до кількох ключових принципів, що її ідентифікують: «безоплатний її характер, заснований на альтруїзмі як безкорисливому служінні в інтересах інших людей»; «добровільність»; «організованість»; «системність та суспільна корисність». Це і: «форма соціального служіння, що

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

здійснюється за вільним волевиявленням громадян», «спосіб підтримки, піклування, надання допомоги», «добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб» [3].

Волонтерська діяльність сьогодні може виступити тією діючою формою громадянської орієнтації, що інтегровано забезпечить можливе і часткове протиставлення окремим вагомим соціальним проблемам для молоді. Світова практика також показує, що на сьогодні, волонтерський рух, як глобальний світовий рух, що охоплює більш ніж сотню країн світу, стає все більш впливовим. За окремими даними, у США до волонтерства залучено майже 56 %, у Японії – 26 %, у Франції 19% населення, у Німеччині – 34 % [4]. У Франції в акціях волонтерських організацій беруть участь близько 20 % дорослого населення, більша частина з яких (до 60 %) це робить регулярно, займаючись волонтерською діяльністю понад 20 год. на місяць (Recommendations on support for volunteering). Більше тридцяти відсотків громадян Німеччини (а це близько 21 млн. осіб) також присвячує себе праці в волонтерських асоціаціях, проектах і групах взаємодопомоги більше 15 год. на місяць. В середньому близько 191 год. на рік, працюють волонтерами громадяни Канади, що є еквівалентом близько 579 000 робочим місцям з повною зайнятістю [5].

На сьогодні в Україні така організація, як Волонтерська Платформа об'єднала більше ніж 400 тис. користувачів, понад 500 організацій і локальних волонтерських ініціатив та 1150 волонтерських можливостей. Протягом останнього року Платформа об'єднала близько 50 тис. реєстрацій на волонтерські можливості. Однак такі приклади, їх узагальнення підтверджують вищезазначені підходи щодо розуміння та опису волонтерства. Але більш повним буде надання опису новим волонтерським практикам (з точки зору мотиваційних чинників), які чітко і загалом базуються на радикальній протидії соціальним викликам загарбницької війни. Це, відносно нові сторони розвитку волонтерства у світовій практиці. Волонтерство все більше відкриває для себе нові сторони. Воно все більше стає засобом,

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

альтернативою у розв'язанні багатьох екзистенційних питань, зокрема протидія смертельній загрозі з боку війни та геноциду проти власної країни, власного народу.

Світ змінюється, і змінюються мотиваційний та ціннісний каркас людей. Подібні речі починають тільки проявлятися з причини неприродного явища для цивілізаційного світу і нашої епохи – війни як соціальної катастрофи. Саме зараз ми це емпірично і спостерігаємо. Війна багато чого змінила та змінює. Набувають змін і волонтерські практики.

Однак, початок війни з боку Росії значно активізував волонтерський рух в Україні. Доказом цьому є те, що ключовим вектором діяльності волонтерів, починаючи з 2014 р. стала у багатьох аспектах допомога нашій армії, і перш за все – допомога пораненим воїнам. Цим займалися 70 % волонтерів [6]. Ще до широкомасштабної війни з Росією кількість людей, які хотіли займатися волонтерством в Україні, тільки зростала.

Як показують різні обстеження, з початку повномасштабного вторгнення РФ, практично кожна друга молода людина в Україні, так чи так була причетна до волонтерської діяльності [7; 8]. Волонтерський рух в Україні кардинально розширився та став більш масовим, умотимованим та організованим. З цим, можна сказати, що волонтерський рух в Україні на сьогодні пробудив націю. Подібні речі, правда з поправкою на «псевдо» — псевдо-патріотичні установки штучно формують певні інституційні осередки в росії, де, на тлі її поразок у війні з Україною, намагаються активізувати формування волонтерського руху на користь так званої їхньої спецоперації проти України під «патріотичними» (а точніше – псевдо чи «лже»-патріотичними) гаслами на кшталт: «плечом к плечу», «за наших погибших братьев», «они погинули за нас с вами». Зрозуміло, що принципи та ідеї розвитку волонтерства тут суголосні з відповідними класичними, однак, це вже організаційний інструмент політики, що йде всупереч миру, злагоди, гармонії, суспільству. Це також можна вважати за нове явище (з відповідним деструктивом) у

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

світових волонтерських практиках. Однак, факт залишається фактом, і ми не можемо це не помічати та не проаналізувати.

Мотиваційний чинник залежить від кількох перемінних, а саме: умови, ситуаційна складова, потреби, інтереси та цінності самого агента, його матеріальне та соціальне становище. Війна, власне, і внесла свої корективи в особливості розвитку волонтерства в Україні на сьогодні. З цим, по всій Україні багато молодих людей формально і не формально залучалися до стихійних та громадських осередків волонтерського руху. Створювалися притулки для внутрішньо-переміщених осіб, йшла допомога потерпілим від війни українцям харчами, речами, психологічною допомогою, медикаментами, йшла робота над забезпеченням переселенців соціальним житлом та багато іншого. Сюди залучалися і переселенці із окупованих територій; ті, у кого був бізнес та хотів щось відновити, місцеві, хто втратив роботу; інші, які знаходили час, зусилля, шукали односторонців, фінансування, та інші ресурси, які були необхідні для якогось волонтерського проекту. Не дарма зараз кажуть, що гуманітарні сили, тобто волонтери, а разом із ними армія та бізнес — це три кити, на яких сьогодні тримається Україна. Своєю допомогою представники цієї групи набували більше можливостей життєвого потенціалу, його зростання, адаптації до виживання у критичних умовах для країни та для себе. Тут є сенс говорити про *самоорганізаційну* складову, а не *організаційну*, зміст та спосіб якої є поширеними у світовій практиці, і генерувалася у нас ще до першої російської агресії.

Як бачимо, волонтерство, як суспільне явище виявляє нові характеристики, які до цього не були поширеними, та, практично мало припускалися. Зовнішні чинники, такі як загарбницька війна проти України, відповідним чином змінюють і ланки внутрішньої структури нашого (в принципі, як і будь-якого) соціуму, його зв'язки, характер та специфіку взаємодії його елементів. Ці положення повністю накладаються і на розкриття сутності феномену волонтерства. Війна спричинила нові соціальні виклики,

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

кризові критичні ситуації, за яких відбуваються консолідуючі процеси як засіб самозбереження соціума.

Список використаних джерел:

1. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики. Київ: НІСД, 2015. 36 с.

2. Козачук М. Протоволонтерство як феномен соціального життя людства. «*SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи*». 2016, N 5. С.36-39.

3. Вашкович В. Генеза волонтерства як суспільного явища та його правове відмежування від суміжних категорій. *Правова держава*. 2017, №28, с.39-44.

4. Лях Т., Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном. *Зб. ст. міжнар. наук. конф. «Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді»*. 2006. С. 61–70. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/19667262.pdf>.

5. Recommendations on support for volunteering. General Assembly. Fifty-sixth session, 76th plenary meeting, 5 December 2001. Agenda item 108. URL: <http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf>. \

6. Українське волонтерство – явище унікальне. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html>.

7. Як стати волонтером під час війни. URL: <https://suspilne.media/231159-dopomogti-ta-ne-naskoditi-ak-stati-volonterom-pid-cas-vijni/>.

8. Майбутнє молодіжного волонтерства в Україні: що мотивує, створює бар'єри та як популяризувати волонтерство? URL: <https://www.prostir.ua/?news=majbutnje-molodizhnoho-volonterstva-v-ukrajini-scho-motyvuje-stvoryuje-barjery-ta-yak-populyaryzuvaty-volonterstvo>.

УДК 1174.374.7:811

Шум Ольга,

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов
факультетів психології та соціології
Навчально-наукового інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

МОВА ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ІЗ ВОРОЖОЮ ПРОПАГАНДОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Ми звикли говорити про те, що мова є важливим елементом співпраці на міжнародному рівні, і в цьому контексті досліджувати можливості утворення єдиного глобального уніфікованого засобу спілкування. Як зазначає у своїх дослідженнях Л. Козак, вимога стандартизації та уніфікації соціально-економічних стандартів та політичних принципів управління сьогодні є безумовним імперативом інтеграційних процесів, що у свою чергу висуває на порядок денний питання про формування спільної, глобальної мови міжнародного спілкування (*lingua franca* – це засіб спілкування між носіями різних мов) [3, с. 140]. Ми давно належним чином оцінюємо важливість мов, якими спілкується переважна більшість країн, які відіграють ключову роль у світовій економіці та є впливовими на політичній арені (зокрема англійська, китайська, арабська, японська, іспанська тощо), але зараз маємо змогу переоцінити їх вагомість та визначити рівні ефективної комунікації [2, с. 141].

За останній рік воєнні події в Україні, пов'язані із агресією та захопленням територій, змусили нас дещо змістити акценти та переоцінити значення мов. Якщо досі у міжнародній співпраці йшлося про пошук єдиної спільної мови для ділового та політичного простору, то сьогодні знання локальних мов демонструє високу ефективність у налагодженні міжнародної комунікації:

УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

Графік 1.

Пропаганда як і мова є ключовим чинником на шляху до досягнення визначених цілей. На початку повномасштабного вторгнення ми повною мірою відчули роботу обох. У перші дні та години від початку війни українці по всьому світу долучилися до масових акцій на захист України. Не в останню чергу завдяки використанню локальних мов і комунікації з місцевим населенням ми отримали значну гуманітарну підтримку. Другим важливим елементом стали культурні та дипломатичні діячі, а також звичайні емігранти, які долучилися до просвітницького фронту.

На прикладі численних відео, які є у відкритому доступі, ми бачимо, що участь українців у різноманітних закордонних політичних шоу, зокрема була доволі успішною завдяки знанню і використанню локальної мови. Часто відчувається разюча різниця, коли у процес перекладу втручається третя особа – перекладач. По-перше, це посередник і його мотиви можуть бути різними, по-друге, часто перекладачі з європейських мов володіють не українською, а російською мовою, що в даному контексті не є прийнятним з морально-етичних норм. По-друге, коли запрошений гість подібних заходів, наприклад, не є представником влади чи дипломатичної сторони, а є вихідцем із

УКРАЇНА І СВІТ:

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 2023

народу і спілкується напряму з аудиторією зрозумілою їм мовою, розуміє коментарі та одразу реагує на них і роз'яснює деталі, із психологічної точки зору глядачі та слухачі Польщі, Франції, Німеччини тощо мають до нього вищий рівень довіри.

Однак існує і пропаганда, спрямована на нас. Часто факти і слова міжнародних представників перекручуються і трактуються вигідним комусь чином. У такому разі на допомогу приходять першоджерело й уміння його зрозуміти. Тут у пригоді стають як знання іноземних мов, так і навички користування перекладацькими програмами, що у поєднанні із іншими джерелами допомагає докопатися до істини і не бути введеним в оману.

Підсумовуючи вищесказане, ми вважаємо, що за певних обставин мова є ефективною зброєю і не варто недооцінювати нечисельні мови. Володіння іноземною мовою є корисною навичкою, яка розширює кругозір та дає змогу отримувати інформацію із різноманітних джерел, а відповідно – порівнювати, аналізувати та критично мислити. Сьогодні світ є мультикультурним і мультилінгвальним у межах континенту, регіону, окремої країни. Англійська мова безумовно залишається однією із провідних у спілкуванні для політиків і підприємців. Однак спілкування із людьми їхньою мовою пришвидшує результат.

Список використаних джерел:

1. Бик І. Економічні та соціальні чинники співіснування глобальної та місцевих мов. *Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини*. 2012. Вип. 30. С. 376-381.

2. Кміта Є. Роль англійської мови як мови міжнародного спілкування та її значення в навчанні комунікації англійською мовою. *Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка*. 2008. № 1(22). С.139-143.

3. Козак Т. Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні етнокультурної ідентичності. *Вісник Львівського*

**УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023**

університету. Серія: Міжнародні відносини. 2012. Вип. 30. С. 140-146.

4. Шум О. Іноземна мова як складова успіху міжнародної діяльності: шляхи самовдосконалення. *Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин*. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 316-319.

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2023

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

УКРАЇНА І СВІТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародна науково-практична конференція
17–18 травня 2023 року

Науковий редактор

Ластовський В. В.

Відповідальний
та технічний редактор

Білецька О. О.

Дизайн і технічне
оформлення

Білецька О. О.